

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Der Einsatz von metakognitiven Lernstrategien

bei Kindern mit emotionalem und sozialem
Förderbedarf und die Auswirkung auf ihr
arbeitsbezogenes Verhalten

Eingereicht von: Daniëlle Frints

Begleitung: Margaretha Florin

20. Juni 2016

Abstract

Die Themen "Förderbedarf emotionaler und sozialer Entwicklung", „Metakognition“ und „arbeitsbezogenes Verhalten“ haben mich schon sehr früh interessiert und im Leben begleitet.

In meiner Praxis mit Kindern mit emotionalem und sozialem Förderbedarf merke ich, dass viele Lehrkräfte und schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen sehr auf den Lernstoff und auf das soziale Verhalten dieser Kinder fixiert sind. Deswegen denke ich, dass auch viele dieser Lehrkräfte und schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen sich nicht trauen oder sich keine Zeit nehmen, mit metakognitiven Lernstrategien zu arbeiten. Deswegen ist es mir ein Anliegen, die folgenden zwei Forschungsfragen zu beantworten:

- ***Wie häufig werden die verschiedenen metakognitiven Lernstrategien bei Kindern mit emotionalem und sozialem Förderbedarf eingesetzt?***
- ***Welche Auswirkung hat diese metakognitive Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten der Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf?***

Anhand einer ausführlichen Literaturrecherche zu den Themen „Emsoz-Kinder“, „arbeitsbezogenes Verhalten“, „Lernstrategien“ und „Metakognition“, fünf verschiedener Experteninterviews und einer elektronischen Umfrage für schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen, die in der Praxis mit Kindern mit emotionalem und sozialem Förderbedarf arbeiten, habe ich versucht, kategorisierte Antworten auf meine Forschungsfragen zu finden.

Die folgenden Aussagen lassen sich nach Anwendung dieser Methoden formulieren:

- ❖ Als Auswirkung von metakognitiven Lernstrategien bei Emsoz-Kindern wird in der Literatur vor allem eine verbesserte Selbstkontrolle, Selbstregulation, ein besseres Arbeitsgedächtnis, eine bessere Arbeitsplanung und Konzentration, eine höhere Motivation zum Lernen und eine höhere Fähigkeit zur Partnerarbeit genannt.
- ❖ Bei den Experteninterviews stellte sich heraus, dass die mangelnde Selbstregulation bei Emsoz-Kindern und das schlechte Selbstwertgefühl das Erlernen von metakognitiven Lernstrategien erschweren.
- ❖ Um metakognitive Fähigkeiten zu lernen, brauchen Emsoz-Kinder eine gewisse emotionale und soziale Ausgeglichenheit. Auch ein besseres Selbstwertgefühl durch Erfolgserlebnisse, das Gefühl von Selbstwirksamkeit und die Anpassung der Übungen auf den individuellen Entwicklungsstand sind wichtige Bedingungen des Erlernens metakognitiver Fähigkeiten.
- ❖ Ca. die Hälfte der SHPs setzt laut der Umfrage fünf von sieben metakognitive Lernstrategien täglich und/oder wöchentlich ein und bedient sich zweier metakognitiver Lernstrategien fast nie, nämlich der Führung eines Arbeitshefts und der Klassenkonferenz.
- ❖ Der Nicht-Einsatz wurde meist mit dem hohen Schwierigkeitsgrad, dem hohen Zeitaufwand, aber auch mit anderen, nicht bekannten Ursachen begründet.
- ❖ Die meisten SHP aller Kategorien (Schulstufen, Altersgruppen, Schularten) schätzen die Auswirkung von fünf von sieben Lernstrategien auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens von Emsoz-Kindern positiv ein.
- ❖ Die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts und der Klassenkonferenz wurde von den meisten SHPs ohne Relevanz für den Grossteil der Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens von Emsoz-Kindern eingeschätzt.
- ❖ Metakognitiven Lernstrategien haben vor allem eine positive Auswirkung auf die Selbstständigkeit, die Beteiligung im Unterricht und auf die Lernfreude.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	4
1.1 Persönliche Stellungnahme.....	4
1.2 Aufbau der empirischen Arbeit	5
2 Theoretischer Bezugsrahmen	6
2.1 Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf.....	6
2.1.1 Expertendefinitionen.....	6
2.1.2 Die Auswirkung in der Schule	8
2.1.3 Theorienzusammenfassung zu Emsoz-Kinder.....	10
2.1.4 Definition für die Masterthese	11
2.2 Arbeitsbezogenes Verhalten.....	12
2.2.1 Expertendefinitionen.....	12
2.2.2 Verschiedene Testverfahren.....	14
2.2.3 Theorienzusammenfassung zum arbeitsbezogenen Verhalten.....	16
2.2.4 Definition für die Masterthese	17
2.3 Lernstrategien	18
2.3.1 Expertendefinitionen.....	18
2.3.2 Lernstrategien für den Unterricht	19
2.3.3 Empirische Befunde zu Lernstrategien im Unterricht	21
2.3.4 Theorienzusammenfassung zu den Lernstrategien	23
2.3.5 Definition für die Masterthese	24
2.4 Metakognition	25
2.4.1 Expertendefinitionen.....	25
2.4.2 Metakognitive Lernstrategien für den Unterricht	27
2.4.3 Empirische Befunde zur metakognitiven Lernstrategien im Unterricht	29
2.4.4 Theorienzusammenfassung zur Metakognition.....	31
2.4.5 Definition für die Masterthese	32
2.5 Metakognitive Lernstrategien, arbeitsbezogenes Verhalten und Emsoz-Kinder	33
2.5.1 Metakognition und „Emsoz-Kinder“ in der Schule	33
2.5.2 Metakognition und arbeitsbezogenes Verhalten in der Schule.....	34

3 Methodik	36
3.1 Darlegung und Begründung der Methode	36
3.2 Formulierung der Fragestellungen.....	36
3.3 Darstellung von Forschungsinstrumenten.....	36
3.3.1 Experteninterviews	36
3.3.2 Umfrage zum Einsatz von verschiedenen Lernstrategien bei Emsoz-Kindern in LimeSurvey.....	37
3.4 Beschreibung der Datenerhebung	38
3.4.1 Experteninterviews	38
3.4.2 Umfrage	39
3.5 Beschreibung der Datenauswertung	39
3.5.1 Experteninterviews	39
3.5.2 Befragung von schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen.....	39
4 Darstellung der Ergebnisse	41
4.1 Experteninterviews.....	41
4.1.1 Schwierigkeiten des Einsatzes von metakognitiven Lernstrategien bei Emsoz-Kindern.....	41
4.1.2 Perspektiven des Einsatzes von metakognitiven Lernstrategien bei Emsoz-Kindern.....	42
4.1.3 Bedingungen des effektiven Einsatzes von metakognitiven Lernstrategien bei Emsoz-Kindern	42
4.1.4 Auswirkungen des Einsatzes von metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten von Emsoz-Kindern	44
4.2 Befragung der schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen	44
4.2.1 Teilnahme.....	45
4.2.2 Vergleich Lernstrategien mit metakognitiven Lernstrategien allgemein.....	45
4.2.3 Metakognitive Lernstrategien allgemein.....	46
4.2.4 Vergleich metakognitive Lernstrategien in den verschiedenen Schulstufen	47
4.2.6 Vergleich metakognitiven Lernstrategien in verschiedenen Schularten.....	52
4.3 Vergleich der Ergebnisse mit der Theorie	54

5 Diskussion.....	57
5.1 Interpretation der Ergebnisse.....	57
5.1.1 Experteninterviews	57
5.1.2 Umfrage	58
5.2 Evaluation der Experteninterviews	63
5.3 Evaluation der Befragung der schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen	63
5.4 Evaluation der Literatur	65
5.5 Aussicht	66
5.5.1 Die Beantwortung der ersten Forschungsfrage.....	66
5.5.2 Die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage.....	67
5.5.3 Fazit	69
5.5.4 Weiterführende Fragestellungen.....	70
5.5.5 Schwierigkeiten beim Vorgehen	71
Verzeichnis der Literatur	72
Anhang	74

1 Einleitung

1.1 Persönliche Stellungnahme

Die Themen „Förderbedarf emotionaler und sozialer Entwicklung“, „Metakognition“ und „arbeitsbezogenes Verhalten“ haben mich schon sehr früh interessiert und im Leben begleitet.

Als Schülerin war ich häufig unterfordert und gelangweilt. Ich war oft irritiert, weil die Lehrkräfte uns nie erklärten, weshalb wir etwas lernen sollten, wofür wir etwas bräuchten und welche Strategien es dafür gäbe. Mir fehlte etwas Übergreifendes und ich habe lange nicht gewusst, was.

Nachdem ich jahrelang die Pädagogik und auch die Sonderpädagogik studiert hatten, ist es mir klargeworden: Mir fehlte damals die Metaebene, die Förderung der metakognitiven Kompetenzen in der Schule, die bewusste Kontrolle und Steuerung über mein eigenes Denken und Lernen.

Das habe ich nie vergessen und als Primarlehrerin habe ich immer wieder versucht, die Metakognition hineinzubringen. Ich halte es für wichtig, dass Kinder lernen, ihr Handeln, Denken und Lernen zu planen, zu regulieren und zu reflektieren und dass sie in der Lage sind, ihre Stärke und Schwäche zu benennen und somit Kontrolle über das Lernen bekommen. Denn wir lernen ein Leben lang und das Lernen kann meiner Meinung nach nur effizient sein, wenn man weiss was man wie macht und wozu man etwas macht.

Als 18-Jährige begann ich die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit emotionalem und sozialem Förderbedarf im Sportbereich. Denn ich wusste aus eigener Erfahrung, dass hinter dem auffälligen Verhalten etwas steckt und dass die Kinder es gut machen, wenn sie können. Ich wollte lernen und herausfinden, was die Kinder brauchen und wie sie lernen, um ihnen somit in der Schule weiterhelfen zu können. Deshalb habe ich mich schon bevor ich Primarlehrerin wurde, dafür entschieden, mit Kindern mit einem emotionalen und sozialen Förderbedarf zu arbeiten.

Mittlerweile arbeite ich als schulische Heilpädagogin in einer Internatsschule für Kinder mit Förderbedarf im emotionalen und sozialen Bereich; Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten durch u. a. Traumata, schwierige Familienverhältnisse und AD(H)S, mit zum Teil auch Legasthenie, Dyskalkulie und oft viele Misserfolgserebnisse.

Das emotionale und soziale Verhalten, aber vor allem auch das arbeitsbezogene Verhalten ist das, was die Kinder in der Schule daran hindert, Fortschritte zu machen. Das ist unter anderem der Grund, dass sie Lernrückstände haben und das ist etwas, das wir Lehrkräfte und schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen *mit* den Kindern ändern können.

Viele Lehrkräfte und schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen sind meiner Meinung nach sehr auf den Lernstoff und auf das soziale Verhalten dieser Kinder fixiert. Deswegen denke ich, dass auch viele dieser Lehrkräfte und schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen sich nicht getrauen oder sich keine Zeit nehmen, mit metakognitiven Lernstrategien zu arbeiten.

Deswegen ist es mir ein Anliegen, herauszufinden, wie häufig die verschiedenen metakognitiven Lernstrategien bei Kindern mit emotionalem und sozialem Förderbedarf eingesetzt werden und welche Auswirkung diese metakognitive Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten der Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf hat. Auf diese Weise möchte ich nämlich andere Lehrpersonen und Heilpädagogen sowie Heilpädagoginnen motivieren und ihnen Mut machen, solche Lernstrategien einzusetzen und sich dafür Zeit zu nehmen. Denn es lohnt sich, denke ich; und ob meine Vermutung stimmt, werde ich in dieser Arbeit herausfinden.

1.2 Aufbau der empirischen Arbeit

Zuerst werde ich mich mit dem theoretischen Bezugsrahmen bezüglich meiner Forschungsfragen auseinandersetzen.

Nach dem theoretischen Bezugsrahmen werde ich mehrere Experten zu den verschiedenen Themen auswählen und für ein mündliches oder schriftliches Interview anfragen. Ich werde für sie drei Hauptfragen formulieren, die eine Antwort auf meine Forschungsfragen geben.

Anschliessend erstelle ich eine elektronische Umfrage für schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen in LimeSurvey, damit meine Fragestellungen auch in der Praxis beantwortet werden. Die Umfrage werde ich an mehreren Sonder- und Regelschulen schicken und via die HfH an Studierenden weiterleiten.

Die Daten der Interviews werden schriftlich kategorisiert und die Daten der Umfrage werden nachher mit LimeSurvey und Excel ausgewertet und die wichtigsten Daten in der Arbeit verschriftlicht. Die Säulendiagramme mit genauen Beschreibungen der Daten sind in den separaten Anhang abgelegt.

In einem nächsten Schritt vergleiche ich die Ergebnisse der Theorie, der Interviews und der Umfrage miteinander.

In der Diskussion interpretiere ich die Ergebnisse kategorisch und evaluiere die Interviews, die Umfrage und die Erarbeitung der Literatur.

Dann beantworte ich meine Fragestellungen und ziehe ein Fazit.

Zum Schluss beschreibe ich, welche weiteren Fragestellungen während des Prozesses aufgetaucht sind und mit welchen Schwierigkeiten ich zu kämpfen hatte.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Im folgenden Kapitel werden die vier Begriffe „Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf (Emsoz-Kinder)“, „arbeitsbezogenes Verhalten“, „Lernstrategien“ und „Metakognition“ aus der Literatur und für diese Masterthese definiert. Es wird eine Verbindung zwischen Schule und Unterricht beschrieben und mit Hilfe von empirischen Befunden und theoretischen Erkenntnissen wird dargestellt, welche Auswirkung der Einsatz von Metakognition für Kinder mit Emsoz auf deren arbeitsbezogenes Verhalten hat.

2.1 Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf

Bei Kindern mit Förderbedarf im emotionalen und sozialen Bereich, auch verkürzt Emsoz-Kinder genannt (Florin, 2015), wird häufig über auffälliges, herausforderndes oder verhaltensoriginelles Verhalten berichtet (Greene, 2012). Im Folgenden wird der Begriff definiert und die Auswirkung auf die Schule beschrieben.

2.1.1 Expertendefinitionen

Anhand von drei verschiedenen Experten des Gebietes Förderbedarf im emotionalen und sozialen Bereich, wird die Definition vielfältig untersucht und wiedergegeben.

Die Definition gemäss Greene

Laut Greene (2012) werden viele verhaltensauffällige Kinder falsch verstanden und behandelt. Die meisten verhaltensauffälligen Kinder wissen bereits, wie sie sich nach der Vorstellung der Erwachsenen verhalten sollten und dass das auch erwartet wird. Viele von ihnen würden sich gerne richtig verhalten, aber sie bekommen nicht die Unterstützung, die sie dazu brauchen:

Verhaltensauffällige Kinder weisen einen Mangel an wichtigen kognitiven Fertigkeiten auf. Dieser Gedanken stützt sich auf Erkenntnisse, zu denen die neurowissenschaftliche Forschung der letzten 30 Jahre über Kinder gekommen ist, die aggressiv sind, Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen haben und mit ADHS, Angst- und Stimmungsstörungen, oppositionellem Trotzverhalten, Verhaltensstörungen und Sprachverarbeitungsstörungen diagnostiziert wurden. Diese kognitiven Fertigkeiten betreffen nicht die herkömmlichen schulischen Domänen wie Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern liegen vielmehr in Bereichen wie Emotionsregulation, Reflexion der Folgen von Handlungen, bevor man handelt, Einschätzung der Auswirkungen des eigenen Verhaltens auf andere Menschen, ausdrücken zu können, was einen quält, und auf die Änderung von Plänen flexibel zu reagieren. Mit anderen Worten: Diese Kinder haben eine Entwicklungsverzögerung, eine irgendwie geartete Lernschwäche. Genauso wie Kinder, die verzögert lesen lernen, Schwierigkeiten haben, sich für flüssiges Lesen erforderlichen Fertigkeiten anzueignen, so haben verhaltensauffällige Kinder Schwierigkeiten, die für den kompetenten Umgang mit sozialen, emotionalen und Verhaltensanforderungen im Leben nötigen Fertigkeiten zu erwerben (Greene, 2012, S. 22).

Die Definition gemäss Ricking und Schulze

Laut Ricking und Schulze (2010) spielen die Herausforderungen in der Schule durch Schüler und Schülerinnen mit Förderbedarf im emotionalen und sozialen Bereich eine zentrale Rolle. Das abweichende Verhalten wird als extremer beschrieben und scheint zuzunehmen.

Hervorgehoben werden eher expressiv ausagierende als ängstliche und depressive Kinder und Jugendliche. Diese haben in hohem Masse Erfahrungen mit Vernachlässigung und Gewalt und sind durch Unsicherheit und Enttäuschungen gekennzeichnet. Häufig sind es männliche Kinder und Jugendliche aus randständigen und erschwerten Lebenslagen: unvollständige, arme Familien und Familien mit Migrationshintergrund (Ricking & Schulz, 2010, S. 15).

Die Definition gemäss Ahrbeck und Willmann

Ahrbeck und Willmann (2010) erklären den Begriff „Förderbedarf im emotionalen und sozialen Bereich“ anhand von fünf verschiedenen Erklärungsansätzen, da sie davon überzeugt sind, dass es nicht „die“ Theorie gibt, die einen Alleinvertretungsanspruch für die Definition und Erklärung aller Formen auffälligen Verhaltens für sich in Anspruch nehmen kann:

Psychologische Sichtweise

Der Terminus „Verhaltensstörungen“ ist in der Fachszene weit verbreitet. Laut Ahrbeck und Willmann ist aber zwischen Person- und Umweltorientierung zu unterscheiden:

Kinder und Jugendliche fallen durch ihr Verhalten auf; sie können als „verhaltensauffällig“ bezeichnet werden. Dahinter steht jedoch eine Störung im Funktionsgleichgewicht zwischen Person und Umwelt. Eine „Verhaltensstörung“ in diesem Sinne ist zwischen den betroffenen Kindern und Jugendlichen und ihrem aktuellen Umfeld bzw. den Situationen, in denen sie sich befinden, leben und reagieren, gelagert: Die Interaktion zwischen Mensch und Umfeld verläuft nicht regelrecht. Aus einer solchen Perspektive heraus können unterschiedliche Ursachen bzw. Beiträge für die Störung in Frage kommen: die Ursachen können in der Person der Kinder liegen – organisch-genetisch-bedingt oder problematischen Erziehung und Sozialisation. Aber auch Situationen können Auffälligkeiten hervorrufen, oder Beiträge beider Seiten. Schliesslich können Auffälligkeiten als solche deklariert werden und im Extremfall kann es sich um eine „Etikettierung“ ohne wirklichen Anlass handeln (Ahrbeck & Willmann, 2010, S. 78 und 79).

Ahrbeck und Willmann betonen, dass häufig die Wahrheit „dazwischen“ liegt und es meist unterschiedliche Faktoren zur Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten führen.

Soziologische Sichtweise

Laut Ahrbeck und Willmann werden Emsoz-Kinder gesellschaftlich als verhaltensauffällig bezeichnet. Die soziologische Sichtweise definiert solche Kinder u. a. anhand von gesellschaftlichen Normen und Werten:

Die unter Verhaltensauffälligkeiten und Verhaltensstörungen klassifizierten heterogenen Phänomene zeigen sich zunächst in einer Irritation der gewohnten sozialen Ordnungen des Alltags, in Familie, Schule und am Arbeitsplatz und nicht zuletzt im Erleben und an den Reaktionen der auffällig gewordenen Personen selbst. Sie verweisen auf eine von den Alltagshandelnden registrierte, zeitstabil oder situationspezifisch auftretende, oft leidvoll erlebte, von signifikanten Anderen (z.B. Verwandten, Freunden) bestätigte und als gravierend bewertete Verletzung von Normen und Regeln (primäre Abweichung). Diese wird zunächst informell und nachfolgend formell sanktioniert (etwas Schulverweise, polizeiliche Festnahme) sowie schliesslich, zum Beispiel durch eine psychiatrische Diagnose oder ein gerichtliches Urteil, ratifiziert (sekundäre Abweichung). Abweichendes Verhalten drückt sich in einer Verletzung von Normen aus, deren Wirksamkeit und Geltungsgrad erst in den Reaktionen der Gesellschaft auf ihre Übertretung sichtbar wird. Es stehen weder der Einzelfall noch die Wirkung isolierter Interventionen im Fokus; vielmehr geht es um das Ausmass, die soziale Verteilung, die Formen und Veränderungen der infrage stehenden Phänomene und die spezifischen gesellschaftlichen Konstellationen, Bedingungen und Mechanismen, die ihr Auftreten verursachen (Ahrbeck & Petermann, 2010, S. 86 und 87).

Wenn es zu Irritationen durch Regelverstösse kommt, werden Kinder primär und häufig auch sekundär als Auffällig eingestuft. Trotz individueller Sanktionen geht es in der Soziologie nicht um Einzelfälle und Sanktionen, sondern um die Häufigkeit, die soziale Verteilung und um gesellschaftsbedingte Ursachen.

Systemtheoretisch und konstruktivistische Sichtweise:

Laut Ahrbeck und Willmann ist das ganze System (Familie, Klasse, Verein etc.), anstatt nur das Individuum zu betrachten:

Da Verhalten immer kontextspezifisch zu betrachten ist, zielen systemische Interventionen nicht primär auf das Verhalten eines Individuums, sondern auf den systemischen Kontext, in dem das Verhalten gezeigt wird. Diese Verhaltensweisen gelten als ein Ausdruck gestörter Interaktionsprozess innerhalb des Systems; Das schwierige Kind ist lediglich ein Symptomträger und das auffällige Verhalten wird als Ausdruck

systemimmanenter Beziehungs-, Kommunikations- und Interaktionsstörungen interpretiert. Dabei kann das Problemverhalten eine bestimmte Funktion innerhalb des jeweiligen Systemkontextes tragen (Ahrbeck & Petermann, 2010, S. 101).

Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten werden somit nicht als das zentrale Problem gesehen, sondern das Problem ist im ganzen System zu suchen.

Entwicklungsneurobiologische Sichtweise:

Aus entwicklungsneurobiologischer Sicht sind auffällige, von der Norm abweichende Verhaltensweisen immer die zwangsläufige Folge einer überstarken Aktivität bestimmter, an der Verhaltenssteuerung beteiligter neuronaler Verschaltungsmuster auf Kosten anderer, ebenfalls an der Steuerung der Verhaltens beteiligter Verschaltungsmuster. Ursache für die Herausbildung derartiger Imbalancen auf der Ebenen der verhaltenssteuernden Netzwerke im Gehirn können durch einen Insult ausgelöste Schädigungen/Degenerationen bestimmter verhaltensrelevanter Netzwerkstrukturen sein. Solche Veränderungen lassen sich meist auf ein akutes Ereignis (Schädel-Hirn-Trauma, Unterbrechung der Blutversorgung, entzündliche Prozesse, Sauerstoffmangel, etc.) zurückführen und gehen mit durch neurologische Verfahren darstellbaren Neuronenuntergängen und Zerstörungen von Netzwerkstrukturen in bestimmten Hirnregionen einher. Sie sind relativ selten und oft noch kompensierbar. Weitaus häufiger als durch solche Insulte kann es zu Imbalancen der Aktivität verhaltenssteuernder Netzwerke kommen, weil Kinder gezwungen sind, Erfahrungen zu machen, die dazu führen, dass bestimmte, an der späteren Verhaltenssteuerung beteiligte neuronale Netzwerke schneller, andere dafür langsamer ausreifen als das „normalerweise“ unter günstigeren Entwicklungsbedingungen geschieht (Ahrbeck & Petermann, 2010, S.106).

Damit ist gemeint, dass emotionale und sozialen Entwicklungsproblemen zu auffälligem Verhalten führen, welches durch Schädigungen und somit Imbalancen verursacht wird. Diese Schädigungen und Imbalancen gehen ihrerseits entweder auf ein akutes Ereignis oder auf gezwungene Erfahrungen zurück, die zu einer instabilen Entwicklung bestimmter Hirnregionen führen kann.

2.1.2 Die Auswirkung in der Schule

Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf haben häufig Schwierigkeiten in der Schule. Laut Ahrbeck und Willmann (2012) bekommt nur ein kleiner Teil dieser Kinder sonderpädagogische Unterstützung. Die Ursachen der Schwierigkeiten werden bei den meisten Kindern kaum wahrgenommen und deshalb erhalten die meisten Kinder auch nicht die notwendige Hilfe und Unterstützung. Im Folgenden werden anhand von drei Experten die Auswirkungen und Schwierigkeiten in der Schule für Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf beschrieben.

Die Auswirkung in der Schule gemäss Greene

Greene (2012) meint, dass Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf oft in der Klasse nicht funktionieren, da sie Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Kindern haben und oft keine Autorität erkennen. Auch sprechen sie meist nicht auf Disziplinarmassnahmen an. Sie sind in vielen Situationen überfordert und reagieren deswegen unangemessen. Beispielen dafür sind Reaktionen wie Weinen, Quengeln, Provozieren, Beleidigen, Weglaufen, Verweigerung, sich komplett zurückziehen, Spucken, Schreien, Fluchen, Schlagen, Treten, das Zerstören von Gegenständen, Lügen oder Schwänzen. Der Grund für diese Überforderung sieht Greene in einer verzögerten Entwicklung, die dafür verantwortlich ist, dass viele (kognitive und soziale) Fertigkeiten noch nicht entwickelt sind und somit fehlen.

Die nachstehende Liste zeigt einige dieser fehlenden Fähigkeiten, die laut Greene für eine Überforderung in der Schule verantwortlich sind:

- Schnell umschalten bei Übergängen
- Genug Energie aufzubringen und dranbleiben
- Aufgabe in einer logischen Reihenfolge erledigen
- Zeitgefühl
- Konzentration
- Resultate und Konsequenzen des eigenen Verhaltens einschätzen
- Mehrere Lösungen in Betracht ziehen
- Die eigenen Belange, Bedürfnisse und Gedanken in Worten ausdrücken
- Verstehen, was gesagt wird
- Bei Frustration oder Emotionen rational Denken
- Selbstvertrauen
- Flexibles Denken (nicht schwarz-weiss, sondern auch Graubereiche sehen)
- Mit Neuem umgehen
- Zwischenmenschliche Signale richtig deuten
- Kontakt zu anderen herstellen
- In angemessener Form Aufmerksamkeit fragen
- Empathie

Die Auswirkung in der Schule gemäss Martin und Nicolaisen

Die Auswirkung in der Schule für Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf bestehen laut Martin und Nicolaisen (2015) sowohl aus Schwierigkeiten als auch aus Stärken.

Die Schwierigkeiten werden oft verursacht durch

- mangelnde Impulssteuerung (ablenkbar, unüberlegt (re-) agieren, stören)
- mangelnde Innensteuerung (Schwierigkeiten sich zu motivieren)
- Konzentrationsschwäche (sowohl die ungerichtete als auch die gerichtete Aufmerksamkeit und die Daueraufmerksamkeit)
- Behaltensschwäche (das kurzfristige Wahrnehmen von Schulstoff oder Mitteilungen, aber ohne abspeichern)

Oft wird dabei eine mangelnde Problemlösestrategie beobachtet. Zudem zeigen die Kinder vielfach Schwierigkeiten in der Feinmotorik (beim Schreiben). Sie prästieren sich unter ihrem Niveau und sind in sozialen Situationen häufig kaum tragbar.

Martin und Nicolaisen sind aber auch der Meinung, dass diese Kinder besondere Stärken besitzen. Sie beschränken sich dabei auf die Stärken von Kindern mit ADHS, die in folgender Liste angeführt sind. Die Kinder:

- sind kreativ
- besitzen eine ausgeprägte Fantasie
- verfügen über einen starken Gerechtigkeitsinn
- können Situationen schnell durchschauen
- haben einen flexiblen Verstand
- sind sehr hilfsbereit, wenn jemand in Not ist
- sind sehr schnell begeisterungsfähig
- können – falls genügend motiviert und sehr interessiert – konzentriert arbeiten

Die Auswirkung in der Schule gemäss Ricking und Schulze

Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf brauchen professionelle Hilfe in der Schule. Es stellt sich laut Ricking und Schulze (2010) seit Jahren immer wieder neu die Frage nach integrierter oder separierter Erziehung und Bildung dieser Kinder, weil deren integrative Beschulung eindeutig spezifische Probleme mit sich bringt. Oft sind die Probleme so gravierend, dass ihr Verhalten in der Schule für Lehrpersonen sowie Mitschüler und Mitschülerinnen nicht mehr als tragbar eingestuft werden kann. Diese Problematik wird von Ricking und Schulze auf drei Ebenen beschrieben:

- 1) *Soziale Ebene*: Durch Verhaltensstörungen werden die Klassenatmosphäre, das soziale Lernen und die körperliche Unversehrtheit der Mitschüler und Mitschülerinnen beeinträchtigt und gefährdet.
- 2) *Schulisch-unterrichtliche Ebene*: Durch Verhaltensstörungen wird ein ordnungsgemässer Unterricht behindert und die Lern- und Erziehungssituation der Kinder wird erschwert und beeinträchtigt.
- 3) *Personale Ebene*: Für Kinder mit Verhaltensstörungen wird die notwendige Erziehungshilfe eingeschränkt und behindert. Die Rahmenbedingungen sind für spezifisch anzubahnende Entwicklungs- und Lernprozesse unzureichend und bedrohlich. Es geht hier um Kinder, die störendes Verhalten im Unterricht zeigen, die ihre Aktivitätsimpulse nicht unter Kontrolle haben und die in der Klasse ängstlich und gehemmt sind, und somit weder leistungsmässig noch sozial integriert werden können.

2.1.3 Theorienzusammenfassung zu Emsoz-Kinder

Die Bedeutung des Begriffs „Emsoz-Kinder“ oder „Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf“

Im Alltag werden Emsoz-Kinder (Begriff nach Florin, 2015) laut Greene (2012) häufig als „verhaltensgestörte“, „verhaltensoriginelle“, „herausfordernde“ oder als „verhaltensauffällige“ Kinder bezeichnet. Sie werden oft falsch verstanden und bekommen deshalb zu wenig Unterstützung. Diese Kinder wollen ihre Sache gut machen, können es aber nicht, da ihnen wichtige kognitive Fertigkeiten fehlen, was durch eine Entwicklungsverzögerung im emotionalen und sozialen Bereich verursacht wird.

Nach Ricking und Schulze (2010) spielen die Herausforderungen durch Kinder mit Förderbedarf im emotionalen und sozialen Bereich eine zentrale Rolle in der Schule. Es geht hier um ängstliche und depressive Kinder und Jugendliche, die viel Erfahrung mit Vernachlässigung und Gewalt haben. Sie sind von Unsicherheit und Enttäuschungen geprägt.

Ahrbeck und Willmann (2010) definieren den Begriff „Emsoz-Kinder“ als eine Störung zwischen Person und Umwelt. Die Schwierigkeiten der Kinder werden durch Normen und Werten der Gesellschaft oder des Systems definiert und können organisch-genetische, aber auch gesellschaftliche, systemische oder entwicklungsneurologische Ursachen haben.

Die Auswirkung der emotionalen und sozialen Entwicklungsprobleme für Emsoz-Kinder auf die Schule

Emsoz-Kinder haben oft soziale, emotionale aber auch arbeitsbezogene Probleme in der Schule. Laut Greene (2012) sowie Ricking und Schulze (2010) haben Emsoz-Kinder oft Mühe im Umgang mit anderen und sind sozial schlecht integriert.

Gemäss Ricking und Schulze (2010) sowie Martin, Ahrbeck und Willman (2012) bekommen diese Kinder häufig nicht die richtige Unterstützung und Förderung.

Durch häufig vorkommende mangelnde Impulssteuerung, Innensteuerung, eine Konzentrations- und Behaltensschwäche haben Emsoz-Kinder nach Martin und Nicolaisen (2015) nicht nur soziale, sondern häufig auch schulische Probleme.

Greene (2012) sagt, dass die Kinder häufig überfordert sind und unangemessen reagieren, zum Beispiel mit Gewalt, Provokationen, Verweigerung, Lügen oder Schwänzen. Sie verfügen kaum über die Fähigkeiten, ihre Arbeit zu organisieren und besitzen zu wenig Ausdauer, Konzentration und Selbstvertrauen. Sie können Konsequenzen schlecht einschätzen und haben Mühe, mit Neuem umzugehen. Auch das Kontakt aufnehmen oder um Aufmerksamkeit zu bitten fällt ihnen schwer.

Auch Schwierigkeiten in der Feinmotorik und eine mangelnde Problemlösestrategie werden laut Martin und Nicolaisen (2015) häufig beobachtet. Neben Schwierigkeiten haben diese Kinder aber auch Stärken, wie zum Beispiel Kreativität, viel Fantasie, einen starken Gerechtigkeitsinn, eine hohe Hilfsbereitschaft und eine grosse Begeisterungsfähigkeit.

2.1.4 Definition für die Masterthese

Für die Masterthese wurden die verschiedenen Definitionen zu folgender Definition zusammengeführt:

Emsoz-Kinder sind Kinder, die nach aussen auffälliges Verhalten zeigen. Dieses Verhalten wird oft falsch interpretiert und sie bekommen deswegen zu wenig Unterstützung. Diese Kinder wollen es gut machen, können das aber nicht, da ihnen durch eine Entwicklungsverzögerung im emotionalen und sozialen Bereich wichtige kognitive Fertigkeiten fehlen. Die Ursachen liegen im organisch-genetischen, gesellschaftlichen, systemischen oder auch entwicklungsneurologischen Bereich.

2.2 Arbeitsbezogenes Verhalten

Das Arbeitsverhalten hat einen grossen Einfluss darauf, ob die Schullaufbahn erfolgreich oder weniger erfolgreich verläuft (Hartke & Vrban, 2014). Im Folgenden wird der Begriff „arbeitsbezogenes Verhalten“ verschiedenartig definiert, verschiedene Testverfahren werden beschrieben und empirische Befunde zum arbeitsbezogenen Verhalten erläutert.

2.2.1 Expertendefinitionen

Anhand von drei verschiedenen Experten zum Thema „arbeitsbezogenes Verhalten“ wird die Definition vielfältig untersucht und erläutert.

Die Definition gemäss Hartke und Vrban

Laut Hartke und Vrban (2014) sind die wichtigsten Aspekte des arbeitsbezogenen Verhaltens die Motivation, die Konzentration und die Aufmerksamkeit.

Motivation: Motivation kann als Prozess gedacht werden, in dem zwischen verschiedenen Handlungsmöglichkeiten ausgewählt wird. Sie erklärt die Zielgerichtetheit des Handelns. Der Wunsch, ein Ziel zu erreichen, kann extrinsisch oder intrinsisch motiviert sein. Extrinsische Motivation ist diejenige, die von aussen an eine Person herangeführt wird, wie zum Beispiel gute Noten zur Lernbereitschaft führen. Intrinsische Motivation ist dagegen die auf den Inhalt der Handlung bezogene Motivation. Es gibt Interesse an einer Sache um ihrer selbst willen. Unabhängig davon, ob die Bearbeitung einer Aufgabe in der Schule intrinsisch oder extrinsisch motiviert ist, sie führt zu erkennbaren sowie fremd- und/oder selbstbewertenden Ergebnissen bzw. Leistungen (Hartke & Vrban, 2014, S.64).

Das Zusammenwirken von Erwartung (Erfolgswahrscheinlichkeit) und Wert (Anreiz, wie Stolz) ist für die Leistungsmotivation ausschlaggebend. Die Leistungsmotivation bewegt sich auf diese Weise im Konfliktfeld zwischen Hoffnung und Erfolg. „Gute“ Schüler schreiben ihren Erfolg eigener Anstrengung und ihrem Kompetenzzuwachs zu und Misserfolg wird durch mangelnde Anstrengung und Pech verursacht. „Schwache“ Schüler dagegen schreiben ihr Erfolg leichten Aufgaben, Glück oder Zufall zu und die Ursachen von Misserfolg sehen sie in mangelnder Begabung und eigener Unfähigkeit.

Konzentration: Konzentration bezeichnet ein Sammeln, ein Ausrichten der Aufmerksamkeit auf eng umgrenzte Sachverhalte. Die Konzentration verlangt Spannung, Energie, Vitalität und Übung. Dagegen schränken Ermüdung, Sättigung, körperliche und seelische Mangel und Reizüberflutung die Konzentrationsfähigkeit ebenso ein wie Interessenmangel und störende situative Umstände (Hartke & Vrban, 2014, S.64).

Aufmerksamkeit: Schulische Aufmerksamkeit stellt eine allgemeine Voraussetzung dar, um einen Lernstoff aufzunehmen und zu verarbeiten. Dazu gehört eine direkte Zuwendung auf unterrichtsbezogene Tätigkeiten und eine Kontrolle kognitiver Prozesse. Die Aufmerksamkeit wird auf bestimmte Reize mit einer entsprechenden Intensität fokussiert, irrelevante Reize werden ausgeblendet. Die Ausrichtung auf eine bestimmte Tätigkeit oder auf einen Reiz geschieht durch die Aktivierung kognitiver Prozesse. Zur Zieladäquaten Steuerung und Kontrolle des Denkens und Handelns dient die Aufmerksamkeit (Hartke & Vrban, 2014, S.64).

Einige wichtige Aspekte des arbeitsbezogenen Verhaltens sind laut Hartke und Vrban, dass das Kind:

- Aufgabenstellungen gut versteht
- Zügig mit der Arbeit beginnt
- Schriftliche Aufgabenstellungen vorher durchliest
- Konzentriert arbeitet
- Angefangene Aufgaben beendet
- in einem angemessenen Tempo arbeitet
- sorgfältig arbeitet
- sein Arbeitsergebnis kontrolliert
- sich freut über Gelungenes

- um die Fehlerkorrektur bemüht ist
- Arbeitstechniken beherrscht
- in Partner- oder Gruppenarbeit arbeiten kann
- Interesse an schulischen Aufgaben zeigt.

Die Definition gemäss Hartmann und Methner

Laut Hartmann und Methner (2015) ist das arbeitsbezogene Verhalten ein Oberbegriff für zahlreiche Fähigkeiten und Fertigkeiten, die das schulische Lernen für das Individuum wie auch die Klassengemeinschaft ermöglichen.

So sollen sich Schüler melden, wenn sie eine Frage haben, oder beantworten möchten, sie sollen neuem Lernstoff offen gegenüberstehen, ihre gestellten Aufgaben vollständig erledigen und sich auch noch in den letzten Minuten der jeweiligen Unterrichtsstunde auf den Lernstoff konzentrieren (Hartmann & Methner, 2015, S. 14).

Es besteht Einigkeit darüber, dass diese Kompetenzen für einen erfolgreichen Unterricht mit Schülern notwendig sind, aber auch der direkte Bezug zur Lernumgebung und Lernmethode nicht zu vernachlässigen sind.

Einige wichtige Aspekte des arbeitsbezogenen Verhaltens sind gemäss Hartmann und Methner, dass das Kind:

- sein eigenes Interesse für Gruppenziele zurückstellen kann
- sich an der Aufstellung von Regeln beteiligt
- zuverlässig ist
- ehrlich ist
- sich am Unterricht mündlich und schriftlich aktiv beteiligt
- ein angemessenes Arbeitstempo hat
- sorgfältig arbeitet
- Aufgaben vollständig erledigt
- vor der Bewältigung einer Aufgabe überlegt
- seine Aufgabe vor Abgabe nochmals überprüft
- eigene Fehler korrigieren kann
- Lernstrategien anwenden kann
- sich neuen oder schwierigen Aufgaben aufgeschlossen zuwendet

Die Definition gemäss Mosley und Sonnet

Laut Mosley und Sonnet (2014) lernt jedes Kind, dass verschiedene Lebensumstände von klaren Verhaltensregeln und -normen beherrscht werden. Sie lernen schnell, dass ihre Zufriedenheit und Selbstachtung in direkter Verbindung mit ihrer Fähigkeit zu angemessener Interaktion und dem Anknüpfen positiver Beziehungen in verschiedensten schwierigen Situationen stehen. Um zufrieden und erfolgreich bei der Lösung verschiedener Aufgaben zu sein, müssen Kinder einen gemeinsamen Grundstock an Werten und Regeln internalisieren:

Kinder müssen lernen, dass sie als Teil einer Gemeinschaft teilen, zurückstecken und abwarten müssen, bis sie an der Reihe sind – dass sie also „kooperativ“ sein müssen. Erwachsene, die mit Kindern zu tun haben, beeinflussen, wie diese der Gesellschaft gegenüberstehen, formen bestimmte Aspekte ihres Charakters und bestimmen auch die Schnelligkeit, mit der sich ihre soziale Entwicklung vollzieht. Lehrkräfte und Schulen spielen eine wesentliche Rolle bei diesem Prozess, denn der häusliche Einfluss auf das Kind harmonisiert nicht immer mit den Werten, Interessen und Verhaltensnormen, denen das Kind ausser Haus begegnet (Mosley & Sonnet, 2014, S. 7).

Wenn sich die häuslichen Verhaltens-, Denk- und Kommunikationsweisen von denen der weiteren Umgebung unterscheiden, könnten Kinder in Verwirrung geraten und Schwierigkeiten haben, sich anzupassen. Sie merken, dass zu Hause etwas toleriert wird, was in anderen Situationen Widerstand auslöst. Die Schule sollte dabei Beistand leisten und könnte damit

entscheidend für das Gelingen oder Misslingen des Reifungsprozesses vom Kind zum Erwachsenen sein. Wichtige Aspekte des arbeitsbezogenen Verhaltens sind laut Mosley und Sonnet:

- Die aktive Beteiligung (im Denken, Sprechen und Beobachten)
- Das Zuhören
- Die Konzentration
- Kooperation in Teamarbeit
- Anständige Kommunikation mit anderen
- Offenheit Lernaufgaben gegenüber

2.2.2 Verschiedene Testverfahren

Um herauszufinden, wie es um das arbeitsbezogene Verhalten der Schüler und Schülerinnen steht, gibt es mehrere Testverfahren. Im Folgenden werden drei Testverfahren kurz beschrieben.

2.2.2.1 Einschätzungs- und Planungsbögen SEVE

Die Idee zu diesem Konzept stammt aus den Niederlanden und hat sich dort in der Praxis bewährt (Leerlingsvolgsysteem von Van der Kooij). Hartke und Vrban haben diese Idee aufgegriffen und zu einem Konzept und Testverfahren ausgearbeitet.

Das SEVE-Testverfahren ist nicht nur ein Einschätzungsbogen zum arbeitsbezogenen Verhalten, sondern ein vollständiges Förderungsprogramm. In einem ersten Schritt wird der SEVE-Bogen durchgeführt (systematische schulische **E**inschätzung des **V**erhaltens und der **E**ntwicklung). Das schulische Verhalten und der Leistungs- und Entwicklungsstand des Kindes werden festgehalten. Es entsteht nicht nur ein Bild förderungsbedürftiger Aspekte, sondern auch positive Aspekte der Lernausgangslage des Kindes werden erfasst. Das vorhandene Problem und eine Übersicht der vorhandenen Fähigkeiten werden beschrieben. Daraus werden Ziele und Mittel des pädagogischen Handelns für einen selbstgewählten Zeitraum formuliert. Die verschiedenen zielorientierten Planungshilfen bieten Handlungsmöglichkeiten. Nach der Durchführung der ausgewählten Handlungsmöglichkeiten folgt eine weitere Verhaltens- und Entwicklungseinschätzung mit dem Fragebogen SEVE, eine Analyse der Veränderungen, von Fort- und Rückschritten sowie eine erneute Förderplanung. Dieser Ablauf kann mehrmals und über einen längeren Zeitraum eingesetzt werden. Empfohlen werden drei bis fünf Durchgänge (Hartke & Vrban, 2014).

2.2.2.2 Das Therapieprogramm THOP

An der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters der Universität Köln wurde das Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten, kurzgefasst für Kinder mit ADHS, zwischen drei und zwölf Jahren entwickelt. Es werden drei Zielgruppen beschrieben:

1. Hyperkinetische Störungen oder Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen
2. Oppositionelle Verhaltensstörungen, vor allem gegenüber Erwachsenen (Eltern, Erzieher, Lehrpersonen)
3. Kombination aus hyperkinetischen und oppositionellem Verhaltensstörungen

Die Diagnosen nach ICD-10 oder ICF sind bei der Indikationsstellung hilfreich, aber keine notwendige Voraussetzung. Die Auffälligkeiten in dem Formenbereich sind wichtiger. THOP vermittelt grundlegende Behandlungsstrategien, die bei einer Vielzahl psychischer

Auffälligkeiten im Kindesalter anwendbar sind. Das Therapieprogramm besteht aus 24 Bausteinen und ist in zwei Teile gegliedert:

1. Diagnostikteil: Im Diagnostikteil werden die notwendigen Informationen erhoben und die Instrumente für die Verlaufskontrolle eingeführt, damit eine individuelle Anpassung des Programms möglich wird. Es benötigt drei bis fünf Sitzungen: Kontaktaufnahme und Anamnese, Fragebogenverfahren, Intelligenz- und Leistungsdiagnostik und Familiendiagnostik.
2. Therapieteil: Der Therapieteil wird abhängig vom Ansatzpunkt aus kindszentrierten, familienzentrierten und kindergarten- oder schulzentrierten Interventionen zusammengesetzt und an das Kind und dessen Situation angepasst.

Das Material zum THOP besteht aus einem Buch und Online-Materialien, die zusammen in drei Teilen strukturiert sind (Döpfner, Schürmann & Frölich, 2013):

1. Im ersten Teil des Buches werden die Störungsbilder und die Behandlungsansätze vorgestellt.
2. Im zweiten Teil des Buches wird das Therapeutenmanual zum Therapieprogramm THOP wiedergeben.
3. Der dritte Teil ist das Online-Material zum THOP und via www.beltz.de mit einem im Buch notierten Code abrufbar.

2.2.2.3 Leipziger Kompetenz-Screenings für die Schule (LKS)

Um sowohl den Kriterien einer Diagnostik im inklusiven Setting als auch den Grundprinzipien der Förderdiagnostik gerecht zu werden, wurde in den Leipziger Kompetenz-Screenings sowohl eine Lehrer- als auch eine Schülerversion entwickelt. Die Selbst- und Fremdeinschätzung der Schüler und Schülerinnen ermöglichen mehrere Perspektiven und Einsatzmöglichkeiten.

Während der Entwicklung der LKS wurden stetig Rückmeldungen von Lehrkräften über die Beobachtbarkeit des Schulalltags und die Verständlichkeit der LKS-Items eingeholt. Auf diese Weise versuchten die Experten mithilfe praktischer Erfahrungen die LKS an die Schulwirklichkeit anzupassen. Es erfolgten mehrere Pretests, anhand deren die LKS weiterentwickelt und optimiert wurden.

1. Beide Versionen, Lehrerversion (LKS-L) und Schülerversion (LKS-S) bestehen aus zwei Teilen: Kompetenzen im sozialen und emotionalen Verhalten
2. Kompetenzen im Lern- und Arbeitsverhalten

Der LKS-L ist etwas umfangreicher formuliert als der LKS-S. Ausserdem ist der LKS-S so formuliert und visualisiert, dass er von Kindern ab der 3. und 4. Klasse ausgefüllt werden kann. Für beide Versionen wird eine Skalierung von 0-3 angewendet (0= stimmt nie, 1= stimmt selten, 2= stimmt oft, 3= stimmt immer).

Für die Beantwortung beider Teile sollte mit 20-30 Minuten gerechnet werden. Bei Unsicherheiten oder wenn mehr Informationen nötig sind, können Klassenlehrkräfte auch heilpädagogische Lehrkräfte oder Fachlehrkräfte um die Beantwortung der LKS-L bitten. Wichtig ist, dass die Lehrkräfte das Kind oder die Kinder gut kennen und sie mehrmals unterrichtet haben. Der LKS-S sollten zuerst mündlich eingeführt und erklärt werden, um Unklarheiten und Unsicherheiten zu beheben.

Beide Versionen können sowohl für Individuen als auch für eine ganze Klasse eingesetzt werden. Für die Auswertung der beiden Screenings wird eine Tabelle angeboten, die die Auswertung erleichtern kann (Hartmann & Methner, 2015).

2.2.3 Theorienzusammenfassung zum arbeitsbezogenen Verhalten

Die Bedeutung des Begriffs „arbeitsbezogenes Verhalten“

Arbeitsbezogenes Verhalten ist nach Hartmann und Methner (2015) ein Oberbegriff für zahlreiche Fähigkeiten und Fertigkeiten, die das schulische Lernen ermöglichen.

Hartke und Vrbán (2014) verstehen unter arbeitsbezogenem Verhalten vor allem drei Oberbegriffe: „Motivation“, „Konzentration“ und „Aufmerksamkeit“. Diese drei Ausdrücke sind die Voraussetzung, um Lernstoff anzunehmen, aufzunehmen und zu verarbeiten.

Mosley und Sonnet (2014) sind der Meinung, dass verschiedene Lebensumstände und Erziehungsstile das arbeitsbezogene Verhalten definieren. Ein gemeinsamer Grundstock an Werten und Regeln ist dabei wesentlich. Problematisch wird es, wenn divergierende Werte und Regeln vermittelt werden. Aufgabe der Schule ist es, in solche Situationen Beistand zu leisten, damit die Kinder einem klaren Weg folgen können, der von verschiedenen Umgebungen akzeptiert wird.

Die wichtigsten Aspekte des arbeitsbezogenen Verhaltens sind laut Hartmann und Methner (2015), Hartke und Vrbán (2014) sowie Mosley und Sonnet (2014), dass das Kind:

- sich im Unterricht aktiv mündlich und schriftlich beteiligt
- zuverlässig ist
- sich um die Vorbereitung bemüht
- Selbständig arbeitet
- seine Arbeit vollständig erledigt
- konzentriert arbeitet
- in einem angemessenen Tempo arbeitet
- sich über Gelungenes und die Inhalte freut
- in Partner- oder Gruppenarbeit arbeiten kann
- Interesse an schulischen Aufgaben zeigt

Die verschiedenen Testverfahren zum arbeitsbezogenen Verhalten

Um das arbeitsbezogene Verhalten der Schüler und Schülerinnen einzuschätzen, gibt es mehrere Testverfahren.

Die Einschätzungs- und Planungsbögen SEVE von Hartke und Vrbán (2014) können als erstes Beispiel genannt werden. Diese Testverfahren beinhalten neben dem Einschätzungsbogen auch ein vollständiges Förderprogramm. Anhand des Tests wird eine Einschätzung gemacht und daraus werden Ziele und die dazu passende Mittel formuliert. Mittels der Planungshilfen kann ein Förderprogramm durchgeführt werden, das mit einem zweiten Test abgeschlossen wird.

Ein zweites Testverfahren für arbeitsbezogenes Verhalten ist das Therapieprogramm THOP von Döpfner, Schürmann und Fröhlich (2013). Es ist ein Testverfahren für Kinder mit ADHS und/oder oppositionellem Verhalten, zwischen drei und zwölf Jahren. Das Therapieprogramm besteht aus 24 Bausteinen und weist einen Diagnostikteil und ein Therapieteil auf. Das angebotene Material besteht aus einem Buch und Online-Materialien.

Das dritte beschriebene Testverfahren ist der LKS, die Leipziger Kompetenz-Screenings für die Schule von Hartmann und Methner (2015), bestehend sowohl aus einem Schülerfragebogen als auch aus einem Einschätzungsbogen für die Lehrperson. Jeder Fragebogen umfasst zwei Teile: soziales und emotionales Verhalten und Lern- und Arbeitsverhalten. Das Programm ist speziell für die Schule entwickelt und die Durchführung beansprucht eine halbe Lektion.

2.2.4 Definition für die Masterthese

Für die Masterthese wurden die verschiedenen Definitionen zu folgender Definition zusammengeführt:

„Arbeitsbezogenes Verhalten“ ist ein Oberbegriff für zahlreiche Fähigkeiten und Fertigkeiten, die das schulische Lernen ermöglichen. Konzentration, Aufmerksamkeit und Motivation sind wichtige übergeordnete Aspekte davon. Die arbeitsbezogenen Erwartungen werden durch verschiedene Systeme definiert. Die Schule soll die Erwartung anderer Systeme berücksichtigen, um für Kinder einen klaren Weg zu schaffen.

Unter arbeitsbezogenem Verhalten werden u. a. folgende Aspekte verstanden:

- sich im Unterricht aktiv mündlich und schriftlich beteiligt
- zuverlässig sein
- sich um die Vorbereitung bemühen
- selbständig arbeiten
- seine Arbeit vollständig erledigen
- konzentriert arbeiten
- in einem angemessenen Tempo arbeiten
- sich über Gelungenes und Inhalte freuen
- in Partner- oder Gruppenarbeit arbeiten können
- Interesse an schulischen Aufgaben zeigen

2.3 Lernstrategien

Die Vermittlung von Lernstrategien ist eine wesentliche Aufgabe der Lehrperson im Rahmen des Grundschulunterrichts. Kinder sollten bereits möglichst früh lernen, das eigene Lernen selbst in die Hand zu nehmen, an Lerngegenstände eigenständig heranzugehen und sich selbständig Ziele zu setzen. Vor allem in Situationen, die auf den ersten Blick keine Lösung offerieren, können Lernstrategien Kindern bei der Lösung helfen (Hellmich und Wernke, 2009). Im Folgenden wird der Terminus „Lernstrategien“ verschiedenartig definiert, es werden einige Lernstrategien für den Unterricht beschrieben und einige empirische Befunde erläutert.

2.3.1 Expertendefinitionen

Anhand von drei verschiedenen Experten wird der Begriff „Lernstrategien“ vielfältig untersucht und erläutert.

Die Definition gemäss Martin und Nicolaisen

Der Ausdruck „Lernstrategien“ wird meist nach seiner Funktion definiert:

Lernstrategien unterstützen und optimieren einen Lernprozess.

Im deutschen Sprachenraum ist aber die Definition, die der Regensburger Professor für Pädagogik und Psychology K.P. Wild 2006 formulierte weit verbreitet: „Jene Verhaltensweisen und Kognitionen, die vom Lernenden aktiv zum Zweck des Wissenserwerbs eingesetzt werden“ (Martin & Nicolaisen, 2015, S.11).

Mit Kognitionen meinen Martin und Nicolaisen (2015) alle geistigen Handlungen und Vorgänge, die für die Verarbeitung von Informationen in der Grosshirnrinde zuständig sind. Die emotionalen Anteile, die die Eindrücke aus der In- und Umwelt im Stammhirn und im limbischen System beurteilen und verarbeiten, arbeiten mit diesen Kognitionen zusammen. Somit ist es kaum machbar, Kognition und Emotion zu unterteilen, da jede Information in einem ersten Schritt emotional bewertet wird. Emotionen und Kognitionen ergänzen sich zu einer umfassenderen Wahrnehmung und Bewertung von Informationen. Aus diesem Grund sind nicht nur kognitive Handlungen, die auf einen Lerngegenstand gerichtet sind, als Lernstrategien zu bezeichnen. Auch die Vorgehensweisen, welche die Beeinflussung des motivationalen und affektiven Zustandes zum Ziel haben, sollten als Lernstrategien verstanden werden.

Weitere Ergänzungen zu dieser Definition beschreiben Martin und Nicolaisen folgendermassen:

„Lernstrategien steigern die Lerneffizienz, indem sie zielgerichtet, flexibel und situationsgerecht eingesetzt werden. Lernstrategien werden bewusst eingesetzt oder sind zumindest potentiell bewusstseinsfähig. Lernstrategien sind persönliche Ressourcen. (Allgemeine) Lernstrategien werden durch Lerntechniken konkretisiert“ (Martin & Nicolaisen, 2015, S.12).

Die Definition gemäss Hellmich und Wernke

Hellmich und Wernke (2009) beschreiben Lernstrategien auf folgende Art und Weise:

Folgt man dem gegenwärtigen Verständnis von Lernstrategien, so werden hierunter bewusstseinsfähige und in der Regel automatisierte Handlungsabfolgen verstanden, die situationsspezifisch aus einem bereits bestehenden Repertoire ausgewählt und mit dem Ziel ein Optimierung des eigenen Lernprozesses eingesetzt werden. Lernstrategien stellen dabei laut Professor und Diplomspsychologen Friedrich und Mandl 2006: „jene Verhaltensweisen und Gedanken dar, die Lernende aktivieren, um ihre Motivation und den Prozess des Wissenserwerbs zu beeinflussen und zu steuern“. Sie sind zusammengesetzt aus einzelnen Lerntechniken bzw. -prozeduren (Hellmich & Wernke, 2009, S.17).

Die Definition gemäss Guldemann

Guldemann (1996) ist der Meinung, dass der Lernstrategiebegriff vieldeutig und unklar ist, da in der Literatur verschiedene Bedeutungen anzutreffen sind, was auf unterschiedliche Theorien und Konstrukte zurückzuführen ist. Er beschränkt sich in seiner Definition von „Lernstrategien“ auf Folgendes:

Unter einer Strategie verstehe ich eine prozedurale Kognition, welche

- a) der effizienten Erreichung eines Zieles dient,
- b) relativ allgemein einsetzbar und inhaltsunabhängig ist,
- c) aus einem einzelnen oder mehreren Makroelementen besteht, die hierarchisch organisiert auf Mikroelementen aufbauen,
- d) überwiegend bewusst und willentlich abläuft und kontrollierbar ist,
- e) sich als Produktionsregel darstellen lässt,
- f) Nicht obligatorisch ist für die Erreichung eines Zieles (Guldemann, 1996, S.79 und 80).

Lernstrategien bestehen aus Teilstrategien, die in einer bestimmten Reihenfolge ablaufen sollten. Es kann also von einer Hierarchisierung von Strategien gesprochen werden. Lernstrategien sind bewusstseinsfähig aber nicht bewusstseinspflichtig. Damit meint Guldemann, dass es aus ökonomischen Gründen notwendig ist, erlernte Lernstrategien zu automatisieren, sodass sie als Routinen ablaufen können. Je nach Ziel, entscheidet sich ein Kind für eine oder mehrere Lernstrategien aus seinem Repertoire und setzt sie willentlich ein, kontrolliert ihren Einsatz und ihre Wirkung. Von strategischem Vorgehen wird erst dann gesprochen, wenn zwischen verschiedenen Prozessen ausgewählt werden kann. Lernstrategien dienen der Optimierung der Zielerreichung. Jede komplexe Aktivität erfordert kognitive Prozesse in Form von mentalen Plänen und deshalb ist jede Strategie kognitiver Art. Lernstrategien sind somit immer auch kognitive Strategien (Guldemann, 1996).

2.3.2 Lernstrategien für den Unterricht

So unterschiedlich wie die Definitionen des Begriffs „Lernstrategien“ sind, so unterschiedlich werden die Lernstrategien auch kategorisiert. Nachstehend werden mit Hilfe der vorher genannten Experten verschiedenen Lernstrategien für den Unterricht kategorisiert und beschrieben.

Lernstrategien für den Unterricht nach Martin und Nicolaisen

Martin und Nicolaisen (2015) kategorisieren Lernstrategien in vier Hauptkategorien: kognitive, metakognitive, ressourcenorientierte und motivationale Lernstrategien. Jede dieser vier Hauptkategorien ist in vier bis sieben Unterkategorien unterteilt.

- 1) **Kognitive Lernstrategien:** Sie unterstützen und optimieren den eigentlichen Informationsverarbeitungsprozess. Sie bestehen aus vier Lernstrategien:
 - Organisation und Strukturierung der Information (markieren, zusammenfassen, Mindmaps erstellen)
 - Zusammenhänge herstellen (Verknüpfungen und Vernetzungen schaffen)
 - Informationen kritisch hinterfragen (überlegen, ob der Aufbau logisch ist; nach alternativen Erklärungen suchen)
 - Effizientes Wiederholen (regelmässiges und verteiltes Wiederholen, Eselsbrücken als Erinnerungshilfe).
- 2) **Metakognitive Lernstrategien:** Darauf wird in Kapitel 2.5 genauer eingegangen.
- 3) **Stützstrategien/ressourcenorientierte Lernstrategien:** Sie sind für optimale Rahmenbedingungen für den Informationsverarbeitungsprozess zuständig und sollten gegen hinderliche Einflüsse abschirmen. Sie werden in zwei Subkategorien aufgeteilt:

interne (Fokus auf intrapsychische Bedingungen) und externe Stützstrategien (Fokus auf das Verbessern des konkreten Lernfeldes):

- Interne Stützstrategien: Positive Einstellung zu Anstrengung und Stoff, Energiehaushalt optimieren durch Rhythmisierung des Lernens, Zeitmanagement, Antizipation von Schwierigkeiten.
- Externe Stützstrategien: Lernumgebung optimieren (ökonomische Einrichtung des Arbeitsplatzes), Lernen mit anderen Personen (erklären, vergleichen, diskutieren), weitere Informationen suchen.

4) Motivationsstrategien: Emotionen begleiten jede Art von Informationsaufnahme. Im Lernprozess ist deshalb das Management von Emotionen, Gefühlen und Stimmungen sehr wichtig. Motivationsstrategien sind in interne und situationsbezogene Strategien unterteilt. Interne Strategien stärken die Motivation durch Techniken, die Wahrnehmung, Stimmung, Bewertung und Belohnungsaussichten positiv beeinflussen. Situationsbezogene Strategien versuchen die Lernsituation möglichst motivationsfördernd zu gestalten.

- Interne Motivationsstrategien: Belohnungsstrategien, an Gewinn denken (extrinsisch), erleben, dass man etwas kann (Stärkung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung), positiver Umgang mit Erfolg und Misserfolg (selbstwertschützende Attribution), Motivationskrisen überwinden.
- Situationsbezogene Motivationsstrategien: Motivation in der Aufgabe selbst suchen (intrinsisch), Freiheiten bei Tempo und Planung suchen (Martin & Nicolaisen, 2015).

Lernstrategien für den Unterricht nach Hellmich und Wernke

Hellmich und Wernke (2009) unterscheiden kognitive Lernstrategien in kognitive und metakognitive Lernstrategien. Abgegrenzt davon werden Stützstrategien beschrieben. Bei den kognitiven Lernstrategien wurden drei Subkategorien gebildet.

1) Kognitive Strategien

- Elaborationsstrategien: Sind Prozesse der Informationsverarbeitung bei Individuen, auch Tiefenstrategien genannt. Kinder, die sich darum bemühen, neuen Lernstoff zu elaborieren, gehen in die Tiefe und versuchen diesen mit ihrem Vorwissen zu verknüpfen. Beispiele dafür sind Analogien bilden, Beispiele konstruieren, Skizze machen oder einen Versuch eigenständig durchführen.
- Wiederholungsstrategien: Auch Memorierstrategien oder Oberflächenstrategien genannt, sind Strategien, bei denen Kinder den neu erworbenen Lernstoff möglichst präzise speichern möchten und bei denen nicht das tiefere Verständnis im Vordergrund steht. Beispiele dafür sind das Auswendiglernen von neuen Inhalten, Eselsbrücken kreieren und Geschichten, Assoziationsketten oder Sinnbilder überlegen, damit das Auswendiglernen einfacher wird.
- Organisationsstrategien: sind Strategien, bei denen Kinder komplexe Informationen simplifizieren oder reduzieren wollen, damit sie den Inhalt besser verstehen, behalten und abrufen können. Beispiele dafür sind das Unterstreichen wichtiger Textstellen, Notizen machen, Gliederungen, Zusammenfassungen, Visualisierungen oder Merklisten (Karteikarten).

2) Metakognitive Strategien: Darauf wird in Kapitel 2.5 genauer eingegangen.

3) Stützstrategien: Gehören zu den wichtigsten Voraussetzungen, damit Lernen erfolgreich gelingt. Zu den Stützstrategien zählen die Anstrengungsbereitschaft, die Motivation, die Aufmerksamkeit und die Misserfolgsbewältigung. Beispiele dazu sind: sich das Erreichen von Teilzielen bewusst machen, sich selbst belohnen, Spass oder Interesse an der Arbeit

empfinden, sich selbständig Ziele setzen, sich nicht ablenken lassen, sich etwas zutrauen, kooperatives Lernen, Zeitmanagement, Arbeitsplatzgestaltung und der Einsatz von Hilfsmittel.

Lernstrategien für den Unterricht nach Guldemann

Guldemann (1996) beschreibt eine andere Kategorisierung als die eben genannte, verwendet aber eine ähnliche Einteilung von Lernstrategien, nämlich eine in Primär- und Sekundärstrategien, Lernstrategien im Informationsverarbeitungsprozess und allgemeine und bereichsspezifische Lernstrategien.

- 1) Primär- und Sekundärstrategien:** unterscheiden Strategien nach der Nähe zum Informationsverarbeitungsprozess.
 - Primärstrategien wirken auf die Aufnahme, Verarbeitung und Wiedergabe von Informationen. Ein Beispiel bilden Zusammenfassungsstrategien.
 - Sekundärstrategien beziehen sich vor allem auf äussere, situationale und motivationale Faktoren des Lernens.
- 2) Lernstrategien im Informationsverarbeitungsprozess:** Lernstrategien lassen sich nach ihren Funktionen unterscheiden. Im Informationsverarbeitungsprozess wird bei Lernstrategien zwischen elaborativen Strategien und reduktiven Strategien unterschieden.
 - Elaborative Strategien dienen der Integration von neuem Wissen in das bestehende Wissen (Aktivierung von Vorwissen, Fragen stellen oder Analogien bilden).
 - Reduktive Strategien fördern die Reduktion oder Vereinfachung von komplexen Inhalten (Zusammenfassungsstrategien).
- 3) Allgemeine und bereichsspezifische Lernstrategien:** Lernstrategien lassen sich nach ihrem Anwendungsbereich unterscheiden. Es wird zwischen allgemeinen und bereichsspezifischen Lernstrategien unterschieden.
 - Allgemeine Lernstrategien sind auf alle Arten von Aufgaben und Inhalte anwendbar (Mittel, Ziel, Analysen, Planung des Vorgehens, Kontrolle der Ergebnisse usw.).
 - Spezifische Lernstrategien sind auf bestimmte Bereiche eingeschränkt. Sie setzen für die Anwendung meist ein deklaratives Sachwissen voraus (Guldemann, 1996).

2.3.3 Empirische Befunde zu Lernstrategien im Unterricht

Dass die Förderung von Lernstrategien deutlich mit dem Lernerfolg zusammenhängen, heben Martin und Nicolaisen (2015) in ihrem Buch hervor. Dies wird aber von vielen Experten zur Diskussion gestellt. Im Folgenden werden einige der empirischen Befunde zur Förderung von Lernstrategien im Unterricht beschrieben.

2.3.3.1 Reziprokes Lehren und Lernen

Gemäss Guldemann (1996) haben Palincsar und Brown schon 1984 eine Methode zur Vermittlung von Lernstrategien beim Textverstehen entwickelt. Schüler und Schülerinnen der ersten und zweiten Oberstufe wurden während vier Wochen, in 15 Lektionen, in der Methode des Reziproken Lehrens und Lernens eingeführt.

Nach drei Sitzungen übergaben die Lehrpersonen den Schülern und Schülerinnen die Führung. Zur Überprüfung absolvierten alle Schüler und Schülerinnen einen Test zum Leseverstehen, der am Schluss nochmals durchgeführt wurde.

Reziprokes Lehren und Lernen ist eine Unterrichtsform, in der ein Text von der führenden, lehrenden Person in einzelne Abschnitte gegliedert wird. Diese Abschnitte werden

nacheinander behandelt. In jeder Sitzung übernimmt eine andere Person die Lehrerrolle für einen Textabschnitt. Jeder Textabschnitt wird mit Hilfe von vier Strategien bearbeitet:

- 1) Vorhersage bzw. Vermutung des Inhalts
- 2) Fragen stellen und Selbstkontrolle
- 3) Klarstellen bzw. unklare Textstellen klären
- 4) Zusammenfassen

Die Ergebnisse des Versuchs zeigten, dass leseschwache Schüler und Schülerinnen der ersten und zweiten Oberstufe, die im Test 40 % der Fragen richtig beantworten konnten, nach vier Wochen Lernstrategieförderung 70-80 % der Testfragen richtig beantworten konnten und somit das mittlere Klassenniveau erreicht hatten. In einem nachfolgenden Test, zwei Monaten später, konnte der Leistungsgewinn auch noch nachgewiesen werden.

Es wurden hier mehrere Lernstrategien gefördert, nämlich die reduktive Lernstrategie (zusammenfassen), die elaborative Lernstrategie (Fragen stellen, klären vom Nicht-Verstandenen).

2.3.3.2 Die Förderung von Lesestrategien

Gemäss Guldemann (1996) haben Duffy und Röhrer in den Jahren 1984, 1986 und 1987 anhand von mehreren Projekten versucht, den Umgang mit Verstehensschwierigkeiten von Schülern und Schülerinnen beim Lesen von Texten zu verbessern. Sie waren davon überzeugt, dass schwache Schüler und Schülerinnen nicht automatisch Lernstrategien ausprobieren und übernehmen, sondern, dass diese gezielt eingeführt und geübt werden müssen.

Nach einer Einführung versuchten die Versuchslehrpersonen der dritten und fünften Klasse, in ihrem regulären Leseunterricht, bei Verständnisproblemen Hilfe durch Strategien anzubieten.

Diese Lernstrategien orientierten sich an Vygotskys Theorie der proximalen Entwicklungszonen. Ein Mediator (Lehrer) führt einen Schüler oder eine Schülerin in eine Aufgabe ein, zeigt diese mit lautem Denken vor und überlässt dem Schüler oder der Schülerin immer mehr, bis er oder sie die Aufgabe auf einem höheren Niveau selbständig bewältigen kann.

Die Strategievermittlung durch die Lehrperson umfasste fünf Schritte:

- 1) Verbale Einführung in eine Strategie
- 2) Modellhaftes Vorzeigen der Anwendung in realen Unterrichtssituationen
- 3) Geführte Anwendung der Strategie in der Lehrperson-Schüler-/Schülerin-Interaktion
- 4) Freie Anwendung der Strategie durch die Schüler und Schülerinnen

Das Projekt dauerte sechs Monate.

Die Ergebnisse des Versuchs zeigen, dass es bei den Schülern und Schülerinnen, deren Lehrpersonen die Strategien in ihrem Unterricht regelmässig vermittelt haben, diese zu einem deutlich grösseren Strategiewissen geführt hat. Beim Test zum Leseverstehen konnte jedoch kein Unterschied zwischen den Versuchs- und Kontrollklassenschülern und -schülerinnen festgestellt werden.

2.3.3.3 Selbstreguliertes Lernen im Vorschulalter

Gemäss Hellmich und Wernke (2009) wird seit einigen Jahren diskutiert, dass selbstreguliertes Lernen bereits vor dem Eintritt in die Schule bedeutsam ist. Hellmich und Wernke beschreiben ein Erzieherinnentraining zum selbstreguliertes Lernen, das auf die Kinder im Kindergarten einen Einfluss hatte.

Das Training dauerte fünf Wochen und wurde von 35 Erzieherinnen absolviert, die insgesamt mit 97 Kindern arbeiteten. Demnach nahmen etwa drei bis vier Kinder pro Erzieherin teil.

Anhand von folgenden Trainingsmethoden wurde selbstreguliertes Lernen im Kindergarten gefördert:

- Metakognitiver Dialog: Reflexion im Gespräch (Lehrperson und Kind)
- Anleitung zur Selbstbeobachtung: Konzentrationsübungen, Selbstgespräche, Selbstverbalisierung (lautes Denken)
- Hilfestellung und Ermunterung: Modelllernen, Vorschläge, Feedback, Ermunterung
- Scaffolding: Ein „Gerüst“ in der Interaktion zur Verfügung stellen, an dem man sich orientieren kann
- Belohnung: Positives Verhalten verstärken durch z. B. Lob

Das Erzieherinnentraining bestand aus fünf Trainingseinheiten, die jeweils gleich aufgebaut waren. Jedes Training begann mit dem Vorstellen des Ablaufs und der Ziele. Danach tauschten sich die Teilnehmenden über die Transferaufgabe der vorangehenden Trainingseinheit aus. Der Hauptteil jeder Trainingseinheit bestand aus der Vermittlung der Inhalte der jeweiligen Phase der Selbstregulation, die anhand von Übungen, Rollenspielen oder Demonstrationen auch praxisorientiert war. Zum Schluss jeder Sitzung bekamen die Erzieherinnen Transferaufgaben als Hausaufgaben. Sie mussten das, was sie im Training gelernt hatten, in der Praxis anwenden und umsetzen.

Die Themen der fünf Trainingseinheiten gestalten sich wie folgt:

- 1) Kennenlernen, Einführung und Überblick über das Thema
- 2) Strategien der präaktionalen Phase der Selbstregulation: Zielsetzung und Planung
- 3) Strategien der aktionalen Phase der Selbstregulation: Selbstbeobachtung und Selbstgespräch
- 4) Strategien der postaktionalen Phase der Selbstregulation: Attributionstheorie
- 5) Zusammenfassung und Abschluss des Trainings

Anhand von Fragebögen, Interviews und Tagebüchern wurden die Daten an der Technischen Universität Darmstadt gesammelt und wissenschaftlich evaluiert. Die Ergebnisse ergaben statistisch signifikante Verbesserungen der Selbstregulationsfähigkeiten bei sowohl den Erzieherinnen als auch bei den Vorschulkindern. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Erzieherinnen nach fünf Wochen immer häufiger Methoden und Strategien der Selbstregulation eingesetzt hatten. Auch die Kinder, deren Erzieherinnen am Training teilnahmen, waren besser in der Lage, ihren Lernprozess zu strukturieren und zu reflektieren. Dieser Versuch zeigt, dass Lernstrategien auch im Vorschulalter gefördert werden können.

2.3.4 Theorienzusammenfassung zu den Lernstrategien

Die Bedeutung des Begriffs „Lernstrategien“

Laut Martin und Nicolaisen (2015) sind Lernstrategien jene Handlungsweisen bzw. geistigen Handlungen und Vorgänge, die Schüler und Schülerinnen aktiv einsetzen, um ihr Wissen zu erweitern.

Hellmich und Wernke (2009) sagen, dass Lernstrategien Handlungsabfolge sind, die schon automatisiert sind und bewusst in spezifischen Situationen eingesetzt werden. Das Ziel des Einsatzes ist die Optimierung des Lernprozesses.

Lernstrategien nach Guldemann (1996) sind Strategien, die der Zielerreichung dienen, allgemein einsetzbar sind, aus Teilstrategien bestehen und meist bewusst und kontrolliert ablaufen, aber sie sind nicht obligatorisch für die Erreichung eines Ziels.

Verschiedene Lernstrategien für den Unterricht

Sowohl Martin und Nicolaisen (2015) als auch Hellmich und Wernke (2009) haben ähnliche Lernstrategien formuliert:

- 1) Kognitive Strategien (Elaborationsstrategien: Informationsverarbeitung, Wiederholungsstrategien: Memorierstrategien (effizientes Wiederholen) und Organisationsstrategien: reduzieren und vereinfachen (zusammenfassen von Informationen, Mindmaps etc.)
- 2) Metakognitive Strategien
- 3) Stützstrategien (interne Stützstrategien: positive Einstellung zur Anstrengung und zum Stoff, externe Stützstrategien: Lernumgebung verbessern)
- 4) Motivationsstrategien (Interne Motivationsstrategien: Belohnung mit der Arbeit verknüpfen; positiver Umgang mit Fehlern; Erleben, dass man etwas kann. Situationsbezogene Motivationsstrategien: Motivation in der Aufgabe finden, Freiheiten bei Tempo und Planung)

Guldemann (1996) vermittelt ähnliche Strategien, unterteilt und benennt sie aber anders:

- 1) Primärstrategien: Aufnahme, Verarbeitung und Wiedergabe von Informationen
Sekundärstrategien: situationale und motivationale Faktoren
- 2) Lernstrategien im Informationsverarbeitungsprozess: Elaborative und reduktive Strategien
- 3) Allgemeine Lernstrategien: allgemein einsetzbar
Spezifische Lernstrategien: sind auf bestimmte Bereich eingeschränkt

Die Ergebnisse der empirischen Befunde zum Thema „Lernstrategien in der Schule“

Die Ergebnisse zum reziprokes Lehren und Lernen zeigen, dass die Leistungen leseschwacher Schüler und Schülerinnen nach einem Monat der Lernstrategieförderung auf ein mittleres Klassenniveau gelangen. Auch nach mehreren Monaten konnte der Leistungsgewinn nachgewiesen werden.

Die Ergebnisse zur Förderung von Lesestrategien zeigen ein grösseres Lernstrategiewissen, aber beim Lesetest konnte kein Unterschied zwischen den Versuchs- und Kontrollklassen festgestellt werden.

Die Ergebnisse zum selbstregulierten Lernen im Vorschulalter zeigen deutliche Verbesserungen der Selbstregulationsfähigkeiten bei Erzieherinnen und Kindern. Die Kinder waren besser in der Lage, ihren Lernprozess zu strukturieren und zu reflektieren.

2.3.5 Definition für die Masterthese

Für die Masterthese wurden die verschiedenen Definitionen zu folgender zusammengeführt:

Lernstrategien sind kognitive Handlungsweisen, die Schüler und Schülerinnen kennengelernt und im Wesentlichen automatisiert haben. Sie werden meist bewusst, situationsabhängig und zielgerichtet ausgewählt und angewendet, um eine Aufgabe erfolgreich zu meistern und so das Wissen zu erweitern.

2.4 Metakognition

„Metakognition“ bezeichnet das Denken über das eigene Lernen (Brunsting, 2011). Metakognitive Lernstrategien haben als übergeordnetes Ziel, das eigene Lernen effizienter zu planen, zu steuern und zu reflektieren. Auf diese Weise können Schüler und Schülerinnen ihren Lernprozess positiv beeinflussen (Martin & Nicolaisen, 2015). Im Folgenden wird der Begriff „Metakognition“ verschiedenartig definiert, es werden einige metakognitive Lernstrategien für den Unterricht beschrieben und einige empirische Befunde erläutert.

2.4.1 Expertendefinitionen

Anhand von vier Experten zu Metakognition wird der Begriff „Metakognition“ vielfältig untersucht und erläutert.

Die Definition gemäss Martin und Nicolaisen

Martin und Nicolaisen (2015) beschreiben Metakognition als eine prozedurale Kompetenz, die dafür zuständig ist, anhand von optimaler Planung, Steuerung und Reflexion des Lernens, den Lernprozess positiv zu beeinflussen. Um welche Facetten es sich dabei handelt, beschreiben sie in folgender Art:

In dieser Hauptkategorie geht es darum, das Phänomen Lernen und seine Mechanismen besser zu verstehen, um damit direkt mehr Einfluss auf diese Prozesse nehmen zu können. Diese Lernstrategien unterstützen den Aufbau von allgemeinem Lernwissen, das als deklaratives Lernwissen bezeichnet wird. Die dritte Unterkategorie soll dem Lernenden helfen, sich selbst und seine eigene Funktionsweise als lernendes Individuum besser kennenzulernen. Zusammenfassend geht es darum, lernbezogene metakognitive Kompetenz aufzubauen. Der Lernende soll befähigt werden „von oben“ auf sich und seinen Lernprozess zu schauen (Martin & Nicolaisen, 2015, S.25).

Die Definition gemäss Hellmich und Wernke

Hellmich und Wernke (2009) nennen metakognitive Lernstrategien auch Kontrollstrategien. Ihre Definition dieses Begriffs lautet:

Unter metakognitive Strategien (auch Kontrollstrategien) werden die Planung, Organisation, Steuerung, Koordination und Evaluation bei Lernprozessen verstanden. Hierzu zählen zum Beispiel beim Aufgabenlösen die Planung des Lernziels und der Mittel, die zur Zielerreichung notwendig sind, die Überwachung des Lernfortschritts, die Steuerung des Lernprozesses durch Veränderung der zur Verfügung stehenden Mittel sowie die Evaluation, d.h. die Bewertung der Zielerreichung in Hinblick auf die erbrachte Lernleistung (Hellmich & Wernke, 2009, S.19).

Sie beschreiben einige typische metakognitive Prozesse wie „das Verständnis kontrollieren“, „ein Lernplan erstellen“ oder „Fehler entdecken“. Es kann für Kinder bei Beginn der Bearbeitung verschiedener Aufgabenstellungen hilfreich sein, eine geeignete Reihenfolge festzulegen und beim Lesen von komplexen Texten, können metakognitive Lernstrategien den Erwerb und Gebrauch von Informationen erleichtern (Hellmich & Wernke, 2009).

Die Definition gemäss Brunsting

Als metakognitives Bewusstsein beschreibt Brunsting (2011) das Wissen der Lernenden über sich als Lernende. Schüler und Schülerinnen mit einem gut entwickelten metakognitiven Bewusstsein wissen, wie und was sie am leichtesten lernen, was sie zum Lernen benötigen, was ihnen im Gedächtnis am besten haften bleibt und sie kennen Lern- und Gedächtnisstrategien und wenden diese zum Lernen an. Brunsting definiert den Begriff folgendermassen:

„Mit Metakognition ist die Fähigkeit gemeint, zurückzutreten und einen Blick auf sich selbst oder auf die Situation zu werfen („Adlerperspektive“). Auch sich zu überwachen und zu evaluieren, gehört zu den metakognitiven Fähigkeiten“ (Brunsting, 2011, S.182).

Der Förderung von metakognitiven Fähigkeiten dient einer ganzheitlichen Entwicklung. Metakognitive Fähigkeiten kann man ganz einfach fördern, indem Fragen und andere Impulse in den Alltag integriert werden. Die Praxis zeigt aber, dass die Motivation der Lernenden dafür erst geschaffen werden muss, vor allem bei Menschen mit Schwierigkeiten in ihren exekutiven Funktionen (Brunsting, 2011).

Die Definition gemäss Guldemann

Guldemann (1996) beschreibt das Konzept „Metakognition“ als ein `fussy`-Konzept. Er ist der Meinung, dass man zuerst den Begriff „Lernen“ definieren muss, um Metakognition besser zu verstehen:

Lernende lernen anhand von drei Aspekten.

1. Lernen im kognitiven Sinne: Das ist ein aktiver, konstruktiver, kumulativer und zielgerichteter Prozess zum Aufbau von Wissen und Fertigkeiten auf der Basis von Vorwissen.
2. Lernen im organisatorischen Sinne: Das sind die zeitlichen, räumlichen und materiellen Bedingungen des Lernens.
3. Lernen im metakognitiven Sinne: Damit wird das Wissen über personale und situative Bedingungen und über die Steuerung des Lernprozesses gemeint.

Für seine Arbeit hat Guldemann Metakognition folgendermassen beschrieben und definiert:

Metakognition im deklarativen Sinne meint das Wissen über Weltwissen oder bereichsspezifisches Sachwissen. In seiner prozeduralen Bedeutung bezieht sich Metakognition im Sinne der exekutiven Kontrolle auf das Wissen, wie Kognitionen geplant, gesteuert und kontrolliert werden. In Anlehnung an die Modelle von Flavell (1979) und Brown (1984) werden im Rahmen dieser Arbeit folgende Kategorien von Metakognition unterschieden:

1) Deklaratives metakognitives Wissen:

- a) Wissen über die Welt und bestimmte Sachinhalte
- b) Wissen über das eigene kognitive System und seine Funktionsgesetze
- c) Wissen über Lernanforderungen und Aufgabensituationen
- d) Wissen über Strategien

2) Prozedurales metakognitives Wissen:

- a) Planung eigener Lernprozesse
- b) Überwachung eigener Lernprozesse
- c) Steuerung eigener Lernprozesse

3) Sensitivität für eigene kognitive Aktivitäten:

- a) Erfahrungswissen
- b) Bewusste kognitive Empfindungen über die eigenen kognitiven Aktivitäten (Guldemann, 1996, S.29).

Vereinfacht lassen sich drei Aspekte herausstellen:

- Wissen um das Vorwissen
- Lernwissen
- Selbstreflexion (Guldemann, 1996)

2.4.2 Metakognitive Lernstrategien für den Unterricht

Es sollen nun mithilfe der vorher genannten Experten verschiedenen Lernstrategien für den Unterricht kategorisiert und beschrieben werden.

Metakognitive Lernstrategien nach Martin und Nicolaisen

Laut Martin und Nicolaisen (2015) spielen Metakognition und der Aufbau von metakognitiver Kompetenz für die Förderung von Lernstrategien eine wichtige Rolle und sind für Lehrkräfte von grosser Bedeutung. Ausserdem ist die metakognitive Kompetenz ein wesentliches Element für das selbstregulierte Lernen. Martin und Nicolaisen kategorisieren metakognitive Lernstrategien bezüglich dreier Aspekte:

- 1) **Lernwissen aufbauen und erweitern:** Anders gesagt, der Aufbau von elementarem Wissen über das Lernen (Erkenntnis, dass aller Anfang schwer ist, realistische Erwartungen und Vorstellungen über das Lernen entwickeln, Wissen über Lernstrategien und Transferwissen).
- 2) **Wissen über sich selbst aufbauen:** Sich selbst in verschiedenen Lernsituationen besser kennenlernen (Vogelperspektive einnehmen, kleine Selbstversuche durchführen, Ergebnisse auswerten).
- 3) **Lernprozess steuern:** Den Lernprozess planen, vorbereiten, überwachen und eventuell korrigieren (Unterteilung des Stoffes in wichtige und unwichtige Teilbereiche, Festlegung von Tagesziele und Teilziele, offene Frage und Probleme festhalten) (Martin und Nicolaisen, 2015).

Metakognitive Lernstrategien nach Hellmich und Wernke

Bei dem bewussten Einsatz von metakognitiven Lernstrategien unterscheiden Hellmich und Wernke (2009) drei verschiedenen Phasen voneinander, die temporär vor, während und nach dem Lehrprozess vorkommen:

- 1) **Planung des Lernprozesses:** Die Herangehensweise wird festgelegt (Reihenfolge oder Intensität der Arbeit festlegen, bestimmen welches Ziel wann erreicht werden soll).
- 2) **Regulation des Lernprozesses:** Das geplante Vorgehen wird tatsächlich umgesetzt und eventuell geändert, wenn das Ziel unerreichbar scheint (Verständnisfragen während des Lesens stellen, schwierige Texte langsamer lesen, während des Schreibens einzelne Textpassagen durchlesen).
- 3) **Evaluation des Lernprozesses:** Die Zielerreichung und die eigene Zufriedenheit werden überprüft. Diese anschliessende Bewertung stellt die Grundlage für die zukünftige Zielsetzung und Planung von kommenden Lernprozessen dar (mündliche oder schriftliche Reflexion) (Hellmich und Wernke, 2009).

Metakognitive Lernstrategien nach Brunsting

Brunsting (2011) empfiehlt für die Förderung von metakognitive Lernstrategien, zuerst die metakognitive Kompetenz anhand des von ihr entwickelten metakognitiven Interviews zu erfassen. Denn oft fällt es vielen Schülern und Schülerinnen schwer, über ihre Metakognitionen zu berichten. Mit der Hilfe des Interviews werden die Schüler und Schülerinnen durch eine Aufgabe geführt. Durch die verbalen Formulierungen werden sie sich ihre Antworten bewusst und können ihre metakognitiven Fähigkeiten daraufhin bewusster anwenden. Das metakognitive Interview sollte im Idealfall mehrmals durchgeführt werden.

Das metakognitive Interview besteht aus elf Elementen:

- 1) Problem- oder Aufgabendefinition
- 2) Lösen der Aufgabe mit lautem Denken
- 3) Strategie erfassen
- 4) Strategie finden
- 5) Einzelne Schritte finden
- 6) Kontrolle
- 7) Korrektur
- 8) Aufgabenschwierigkeiten einschätzen
- 9) Motivation einschätzen
- 10) Blick zurückwerfen
- 11) Blick nach vorn werfen

Brunsting nennt auch noch fünf andere Techniken zur Förderung von metakognitiven Lernstrategien:

- 1) Kurze Arbeitsintervalle planen und zwischendurch kurz reflektieren
- 2) Metakognitive Fragestellungen einbauen
- 3) Fehlersuche in Handlungen einbauen
- 4) Aufgaben stellen, die metakognitive Fähigkeiten erfordern, wie eine Selbsteinschätzung
- 5) Eine Checkliste zur Kontrolle formulieren

Metakognitiver Lernstrategien nach Guldemann

Guldemann (1996) hat fünf Instrumente zur metakognitiven Förderung definiert: modeling, monitoring, evaluation, peer coaching und conferencing. Diese Instrumente sind Methoden, die dazu dienen, den Schülern und Schülerinnen das eigene Lernen bewusstmachen, Strategiewissen und Erfahrungen auszutauschen und so ihr kognitives und metakognitives Wissen zu erweitern. Im Folgenden werden die fünf Instrumente zusammenfassend beschrieben.

- 1) **Das Ausführungsmodell (modeling):** Die Lehrperson nimmt die Rolle des Vorbilds ein und zeigt den Kindern, wie sie an eine Aufgabe herangehen können. Die Verbindung von lautem Denken und Handeln ist dabei sehr wichtig. Die Kinder nehmen zuerst die Rolle des Beobachters ein. Auf diese Weise werden sonst nicht zugängliche Regulationsprozesse und das damit verbundene Wissen greifbar. Ausserdem wird den Kindern ihr Wissen über Aufgaben, Strategien und ihr eigenes Vorgehensweisen bewusst. Der Vergleich mit beiden Vorgehensweisen kann zur Entwicklung des Wissens über Strategien führen.
- 2) **Das Arbeitsheft (monitoring):** Das Arbeitsheft sollte während der Arbeit geführt werden, damit der Vorgang auf der Sachebene unterbrochen wird und die Aufmerksamkeit auf den Prozess gelenkt wird.

Somit kann eine Neuorganisation des Prozesses auf der Sachebene entstehen oder der Wechsel wird zum Anlass genommen, über Strategien nachzudenken.

Das eigene kognitive Handeln wird von Schülern und Schülerinnen während der Ausführung immer wieder beobachtet und festgehalten. Die Einträge führen zu einer andauernden Dokumentation zentraler Erfahrungen während der Arbeit.

- 3) **Der Arbeitsrückblick (evaluation):** Nach einer längeren Arbeitszeit werden die Kinder angehalten, auf die eigene Arbeit zurückzuschauen, mit dem Ziel, schriftlich festzuhalten, was sie während der Arbeit über sich als Lernender, über die Aufgabe und über ihre Strategien beobachtet und gelernt haben. Das Ergebnis der Lernreflexion wird in einem Lernjournal schriftlich festgehalten. Dies liefert die Voraussetzung für einen Austausch

zwischen den Lernenden und einen späteren Rückgriff auf Lernerfahrungen. Der Arbeitsrückblick wird von der Lehrperson ausgelöst und kann durch Leitfragen gesteuert werden.

- 4) Die Lernpartnerschaft (peer coaching):** Jedes Kind hat über eine längere Zeitdauer einen festen Lernpartner, mit dem es Lernerfahrungen (Wissen über den Umgang mit Problemen, Strategien und Aufgaben) austauscht und diskutiert. Die Lernpartner unterstützen sich gegenseitig beim Lernen und erfassen auch die Lernbiografie des anderen. Im Unterricht sind sie die ersten Ansprechpartner. In der Lernpartnerschaft findet die erste Reflexion der Lernerfahrungen statt.

Die Gruppen können natürlich von der Lehrperson gebildet werden, aber anhand von Fragen sind die meisten Kinder auch in der Lage, selbst zu entscheiden, welches Kind als Partner gut funktionieren könnte. Beispiele für diese Fragen sind:

- Was für ein Lernender bin ich? Welche Merkmale und Eigenheiten bringe ich als Lernpartner mit?
- Welche Art von Lernpartner suche ich? Was sollte der Lernpartner mitbringen?
- Welche Aufgaben möchte ich bearbeiten?

- 5) Die Klassenkonferenz (conferencing):** Nach einer längeren Arbeitsphase (mehrere Wochen) werden die Lernerfahrungen in grösseren Gruppen oder in der Klasse präsentiert, ausgetauscht und diskutiert. Ziel des Gespräches ist es, den interpersonalen Austausch über kognitives und metakognitives Wissen anzuregen. Der Lehrperson kommt dabei eine moderierende Rolle zu.

2.4.3 Empirische Befunde zur metakognitiven Lernstrategien im Unterricht

Viele Experten betonen immer wieder, wie wichtig die Förderung von metakognitiven Lernstrategien ist. Im Folgenden werden einige empirische Befunde zur Förderung von metakognitiven Lernstrategien im Unterricht beschrieben.

2.4.3.1 Selbstgesteuertes Lernen beim Zusammenfassen von Sachtexten

1985 hat Guldemann (1996) einen Versuch zum selbstgesteuertem Lernen von Mittelstufenschülern und -schülerinnen durchgeführt. Die Kinder wurden angeleitet, wie ein Sachtext zusammengefasst werden kann. Eine Gruppe wurde anhand folgender Regeln in deklarative Lernstrategien eingeführt:

- 1) Weglassregel: unwichtige Wörter durchstreichen
- 2) Verallgemeinerungsregel: Aufzählungen durch einen Oberbegriff ersetzen
- 3) Ausleseregeln: wichtige Wörter und Aussagen unterstreichen
- 4) Konstruktionsregel: die wichtigen Wörter und Aussagen in eigenen Wörtern zusammenfassen

Darüber hinaus wurden die Schüler und Schülerinnen einer zweiten Gruppe zusätzlich in metakognitive Lernstrategien eingeführt, in Form eines Selbststeuerungsbüchleins, das den Einsatz der Regeln unterstützen sollte. Die metakognitiven Lernstrategien bezogen sich auf die Auswahl, Planung, Überwachung und Kontrolle der Zusammenfassungsstrategien.

Die Gruppe erhielt somit eine Kombination aus deklarativen und metakognitiven Lernstrategien.

Zur Überprüfung des Versuchs gab es zwei Kontrollgruppen. Eine Gruppe wurde von einer Deutschlehrperson darin angeleitet, wie eine gute Zusammenfassung geschrieben wird und

eine andere Gruppe wurde ohne Einführung aufgefordert, Sachtexte zusammenzufassen und diese mit einem Mitschüler oder einer Mitschülerin zu vergleichen.

Der Versuch dauerte sechs Wochen, mit je zwei Förderlektionen. Die Schüler und Schülerinnen arbeiteten alle mit denselben Texten.

Die Ergebnisse zeigen einen grossen Unterschied zwischen der zweiten und der ersten Gruppe betreffend die Qualität der Zusammenfassungen. Die zweite Gruppe, die zusätzlich mit metakognitiven Lernstrategien arbeitete, schrieben deutlich bessere Zusammenfassungen als jene Gruppe, die nur mit deklarativen Lernstrategien arbeiteten. Beide Gruppen schrieben aber deutlich bessere Zusammenfassungen als die zwei Kontrollgruppen, die sich ihrerseits in der Qualität nicht voneinander unterschieden.

Dieser Versuch hat bewiesen, dass eine Kombination von Lernstrategien und metakognitiven Lernstrategien sinnvoll ist. Inwiefern dieser Effekt aber zeitlich anhält, wurde nicht untersucht.

2.4.3.2 Direkte Instruktion von (metakognitiven) Lernstrategien

Gemäss Guldemann (1996) haben Paris, Cross und Lipson in 1984 und 1986 in einem aufwendigen Projekt versucht, das Lese- und Textverständnis von über tausend Schülern und Schülerinnen der dritten und fünften Klasse zu verbessern. Der Versuch dauerte 60 halbstündige Trainingseinheiten, über einen Zeitraum von vier Monaten. Im regulären Unterricht wurden den Schülern und Schülerinnen sowohl elementare Lernstrategien zum besseren Textverständnis vermittelt als auch metakognitive Lernstrategien zur Steuerung und Überwachung der elementaren Strategien an die Hand gegeben. Die Kinder wurden durch direkte Instruktion seitens der Lehrperson und durch Modelllernen in die Lernstrategien eingeführt; diese bestanden aus den folgenden Schritten:

- 1) Der Trainer modelliert mit lautem Denken und erklärt die Nützlichkeit der Strategien.
- 2) Das Kind übernimmt einzelne Strategieschritten und wird dabei vom Trainer kontrolliert, korrigiert und verstärkt.
- 3) Das Vorgehen wird durch den individuellen Fortschritt des Kindes bestimmt.
- 4) Das Kind wird angehalten, das beobachtbare Verhalten zu übernehmen.

Das Coaching durch den Trainer zielte auf folgende metakognitiver Lernstrategien beim Lesen:

- Planung der Lese- und Verstehensaktivitäten,
- Identifikation von Bedeutungseinheiten,
- Anwendung von Verstehensstrategien und Selbstevaluation des Ergebnisses.

Die Ergebnisse zeigten bei den Versuchspersonen einen Zuwachs im Wissen und in der Anwendung elementarer Lese- und Verständnisstrategien sowie in der Anwendung metakognitiver Strategien. Die Kontrollgruppen (welche die Strategien nicht lernten) zeigten weder Zuwachs noch Verbesserung in der Anwendung der Lernstrategien.

Diese Ergebnisse betreffen sowohl beide Altersgruppen als auch gute und schwache Leser der beiden Altersgruppen.

Eine Verbindung zwischen der Zunahme an Lernstrategien bzw. an metakognitiven Lernstrategien und besseren Leistungen konnten jedoch nicht nachgewiesen werden.

2.4.3.3 Eigenständiges Lernen

Gemäss Lauth, Grünke und Brunstein (2004) haben Beck, Bachmann, Geering, Guldemann, Niedermann, Uhland-Mogg und Wigrung 1992 ein Projekt zum selbständigen Lernen durchgeführt. In diesem metakognitiven Projekt wurde zwei Jahr lang eine Interventionsstudie mit 27 Klassen der Regelschule durchgeführt.

Dabei stand das Individuum mit seinem (meta-) kognitiven Handlungs- und Lernweisen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Das Ziel war es, die Schulumgebung so zu organisieren und zu gestalten, dass sie es dem einzelnen Schüler und der einzelnen Schülerin erlaubt, auf deren Weise zu eigenständig Lernenden zu werden.

Um das zu erreichen, wurden kognitive und metakognitive Handlungen in den drei Bereichen des Textschreibens, des mathematischen Problemlösens und des Wissenserwerbs erleichtert.

Zum Textschreiben führten Schüler und Schülerinnen Schreibhefte, die zu Dialogen zwischen Kind und Lehrperson führten. Diese Dialoge wurden als Kommentar zum Auftrag ins Heft notiert. Zum mathematischen Problemlösen dokumentierten die Schüler und Schülerinnen ihr eigenes Denk- und Problemlöseverhalten während des Lösens einer Aufgabe. Zum Wissenserwerb fassten Schüler und Schülerinnen Texte anhand von Regeln zum selbstgesteuerten Lernen zusammen.

Folgende metakognitiven Strategien wurden eingesetzt:

- Fremdbeobachtung und Modelllernen (Modeling)
- Selbstbeobachtung und Dokumentation des eigenen kognitiven Handelns (Monitoring)
- Analysieren der gemachten Erfahrungen mit dem Lernpartner (Evaluation)
- Austausch der Ergebnisse in Klassenkonferenzen (Conferencing)
- Nachdenken in einer Arbeitsrückschau (Reflexion)

Die Ergebnisse der Interventionsstudie zeigen, dass die Lernleistungen und das Selbstvertrauen, von vor allem lernschwächeren Schülern und Schülerinnen, deutlich anstiegen und sie vertiefte Kenntnisse über Lernstrategien erwarben. Auch nahm bei allen Schülern und Schülerinnen die Tendenz zu, über das eigene Lernen nachzudenken. Nach einigen Monaten entwickelten die Schüler und Schülerinnen eine gemeinsame Sprache, um miteinander über das Lernen und dessen Bedingungen diskutieren zu können.

Vor allem schwächere Schüler und Schülerinnen erlebten die Einführung von Lernpartnerschaften und die Arbeitsrückschau als sehr hilfreich und nützlich.

Zum Schluss gaben die Lehrpersonen an, dass die Förderung von metakognitiven Lernstrategien und der Austausch der Lernerfahrungen in der Klasse zu einer Verbesserung des sozialen Klimas und zu einer gesteigerten Integration der schwächeren Schüler und Schülerinnen geführt habe.

2.4.4 Theorienzusammenfassung zur Metakognition

Die Bedeutung des Begriffs „Metakognition“

Martin und Nicolaisen (2015) bezeichnen „Metakognition“ als Fähigkeit, von oben auf sich und seinen Lernprozess zu schauen. Dabei erwerben Schüler und Schülerinnen Einfluss auf ihren Lernprozess, durch eine optimale Planung, Steuerung und Reflexion des Lernens.

Hellmich und Wernke (2009) nennen metakognitive Lernstrategien auch Kontrollstrategien. Durch die Planung, Organisation, Steuerung, Koordination und Evaluation des Lernprozesses erhalten die Schüler und Schülerinnen Kontrolle über ihr Lernen.

Unter „Metakognition“ versteht Brunsting (2011) das Wissen der Schüler und Schülerinnen über sich als Lernende. Sie lernen ihre Stärken und Schwächen kennen und was sie für eine Optimierung benötigen. Man betrachtet sich selbst und die Situation distanziert und überwacht und evaluiert das Lernen. Guldemann (1996) beschreibt „Metakognition“ als Wissen über personale und situative Bedingungen sowie über die Steuerung des Lernprozesses. Es geht hier um Wissen über das Vorwissen, das Lernwissen und die Selbstreflexion.

Metakognitive Lernstrategien für den Unterricht

Martin und Nicolaisen (2015) unterteilen metakognitive Lernstrategien in drei Kategorien:

- 1) Lernwissen aufbauen und erweitern
- 2) Wissen über sich selbst aufbauen
- 3) Lernprozesse steuern

Auch Hellmich und Wernke (2009) kategorisieren metakognitive Lernstrategien nach drei Aspekten:

- 1) Planung des Lernprozesses (Zielsetzung)
- 2) Regulation des Lernprozesses (Verständnisfragen formulieren)
- 3) Evaluation des Lernprozesses (Reflexion)

Brunsting (2011) hat ein Instrument entwickelt, um Metakognition zu erfassen und Strategien zu trainieren, nämlich das metakognitive Interview (MKI). Darin werden die Kinder durch eine Aufgabe geführt und lernen dabei, sich selbst und die Aufgabe einzuschätzen.

Guldemann (1996) beschreibt fünf Instrumente, um metakognitive Fähigkeiten alleine, in Partnerarbeit und in Gruppenarbeit zu trainieren:

- 1) Das Ausführungsmodell (Modeling)
- 2) Das Arbeitsheft
- 3) Der Arbeitsrückblick anhand eines Lernjournals
- 4) Die Lernpartnerschaft
- 5) Die Klassenkonferenz

Die Ergebnisse der empirischen Befunde zum Thema „metakognitive Lernstrategien“

Die Ergebnisse zum selbstgesteuerten Lernen beim Zusammenfassen von Texten zeigen, dass die Versuchsgruppe qualitativ deutlich bessere Zusammenfassungen schrieb, auch die Kombination von Lernstrategien und metakognitiven Lernstrategien erwies sich als sinnvoll.

Die Resultate zur direkten Instruktion von metakognitiven Lernstrategien weisen eine Verbesserung des Wissens und der Anwendung der verschiedenen Lernstrategien aus. Eine Verbindung zwischen metakognitiven Lernstrategien und einer besseren Lernleistung konnte jedoch nicht gezeigt werden.

Zum eigenständigen Lernen fördert die Untersuchung eine klare Verbesserung der Lernleistung und des Selbstvertrauens zu Tage, vor allem bei lernschwächeren Schülern und Schülerinnen. Auch begannen einige Schüler und Schülerinnen von sich aus, über ihr Lernen nachzudenken. Nach einigen Monaten entstand eine gemeinsame Sprache, um über das Lernen zu diskutieren. Ferner wurde eine Verbesserung des sozialen Klimas und der Integration der schwächeren Schüler und Schülerinnen beobachtet.

2.4.5 Definition für die Masterthese

Für die Masterthese wurden die verschiedenen Definitionen in folgender Art und Weise zusammengeführt zu:

Metakognition ist das Denken Lernender über sich und den eigenen Lernprozess. Durch die Förderung von metakognitiven Fähigkeiten lernen Schüler und Schülerinnen, sich und ihren Lernprozess mit Distanz zu betrachten und zu reflektieren. Durch die metakognitiven Lernstrategien lernen Schüler und Schülerinnen ihren Lernprozess zu planen, zu regulieren und zu reflektieren. Sie lernen sich als Lernende einzuschätzen und werden sich darüber bewusst, welche Ressourcen sie benötigen, um sich als Lernende verbessern können.

2.5 Metakognitive Lernstrategien, arbeitsbezogenes Verhalten und Emsoz-Kinder

In dieser Masterarbeit wird untersucht, welche Auswirkung metakognitive Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten von Kindern mit emotionalem und sozialem Förderbedarf haben. Im folgenden Unterkapitel werden die Auswirkung von Metakognition auf Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf und auf das arbeitsbezogene Verhalten mithilfe geeigneter Literatur ermittelt.

2.5.1 Metakognition und „Emsoz-Kinder“ in der Schule

Metakognition ist eine der Facetten der exekutiven Funktionen (Brunsting, 2011) und hilft Kindern mit emotionalem und sozialem Förderbedarf, ihr Verhalten einzusehen und zu steuern (Spitzer und Kubesch, n. d.). Im Folgenden wird die Auswirkung einer Förderung der metakognitiven Fähigkeiten auf Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf anhand von drei Experten beschrieben.

Metakognition und „Emsoz-Kinder“ gemäss Spitzer und Kubesch

Spitzer und Kubesch (n. d.) schreiben in ihrer Broschüre zur Förderung der exekutiven Funktionen, dass gut trainierte exekutive Funktionen eine wichtige Voraussetzung für einen kontrollierten Umgang mit den eigenen Emotionen und für einen guten sozialen Umgang mit anderen sind. In Kapitel 2.4.1 wurden mehrere Definitionen von „Metakognition“ vorgestellt. Brunsting (2011) betont, dass Kinder sich selbst als Lernende reflektieren und ihre Situation betrachten. Auf diese Weise lernen sie ihr Verhalten und ihr Lernen zu kontrollieren. Laut Spitzer und Kubesch vermindert eine erfolgreiche Verhaltenskontrolle aggressives Verhalten und unterstützt zugleich empathisches Verhalten. Kinder mit einer guten Reaktionskontrolle können sowohl positive als auch negative Emotionen besser steuern. In Kapitel 2.1.2 wurden die Schwierigkeiten von Kindern mit emotionalem und sozialem Förderbedarf beschrieben. Neben der fehlenden Impulskontrolle wurde auch ein Mangel an Empathie und Akzeptanz von Autorität dargestellt. Nach Spitzer und Kubesch wird davon ausgegangen, dass eine Förderung der exekutiven Funktionen, also auch metakognitive Fähigkeiten, zu besserer Reaktionssteuerung und Selbstregulation führt. Das trägt wiederum dazu bei, dass die Kinder auch mehr Mitgefühl (Empathie) und Selbstbeherrschung aufweisen. Durch eine ausgebildete Empathiefähigkeit sind Kinder besser in der Lage, ihre eigenen Sorgen den Gedanken und Gefühlen anderer unterzuordnen und sich an Autoritäten zu orientieren, anstatt sich dagegen zu wehren. Ausserdem beeinflusst die Impulsivität auch die Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit, Ängste und Besorgtheit, die auch in Kapitel 2.1.2 als Schwierigkeiten in der Schule genannt wurden. Diese Fähigkeiten und Gefühle beeinflussen einander auch gegenseitig. Wenn ein Kind in der Lage ist, seine Impulse und Emotionen zu regulieren, hat dies auch eine positive Auswirkung auf die Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit, somit nehmen Ängste und Besorgtheit ab. Auch Guldemann (1996) betont, dass die Förderung von Metakognition zu einer Verbesserung der Selbstregulation führt. Laut Spitzer und Kubesch ist die Selbstregulation Grundlage für die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen von Kindern und damit für ein friedliches Zusammenleben.

Metakognition und „Emsoz-Kinder“ gemäss Walk und Evers

Laut Walk und Evers (2013) unterstützt die Förderung von metakognitiven Fähigkeiten das sozial-emotionale Verhalten. Durch den Rückblick (Reflexion) werden sich Kinder ihrer eigenen Gefühle, Gedanken und Bedürfnisse bewusst und lernen diese durch die gemeinsame Reflexion angemessen mitzuteilen. Dieser Austausch ermöglicht es Kindern, sich ineinander

hineinzuversetzen und steigert ihre Empathiefähigkeit. Auch die Impulskontrolle wird dadurch verbessert, was wiederum zur Folge hat, dass die Kinder über eine höhere Frustrationstoleranz verfügen.

Metakognition und „Emsoz-Kinder“ gemäss Brunsting

Viele Experten sind laut Brunsting (2011) der Meinung, dass bei Kindern mit emotionalem und sozialem Förderbedarf, wie beispielsweise auch ADHS, die metakognitiven Fähigkeiten gefördert werden müssen. Denn genau dort besteht ein grosser Mangel. Diese Förderung findet bisher am ehesten in der Pädagogik mit geistiger Behinderung statt. In der Regelschule oder Sonderschule für Kinder mit Lern- oder Verhaltensschwierigkeit kommt es nur selten vor, dass metakognitive Fähigkeiten gefördert werden. Die Förderung metakognitiver Fähigkeiten verbessert die mangelnde Impulskontrolle und verringert die Impulsivität. Ausserdem lernen die Kinder, sich realistisch einzuschätzen und somit passende Aufgaben und Hilfestellungen auszuwählen. Die Metakognition zwingt die Kinder, genauer hinzuschauen und zu lesen, und nicht schon eine Lösung zu formulieren bevor überhaupt das Problem verstanden wurde.

2.5.2 Metakognition und arbeitsbezogenes Verhalten in der Schule

Die Förderung von metakognitiven Fähigkeiten hilft Kindern, ihr arbeitsbezogenes Verhalten besser zu steuern und zu kontrollieren (Brunsting, 2011). Im Folgenden wird die Auswirkung der Förderung von metakognitiven Fähigkeiten auf das arbeitsbezogene Verhalten anhand von drei Experten beschrieben.

Metakognition und arbeitsbezogenes Verhalten gemäss Spitzer und Kubesch

Spitzer und Kubesch (n. d.) schreiben zur Förderung der exekutiven Funktionen, dass Kinder aus sozial benachteiligten Familien bereits beim Schuleintritt häufig schwächer entwickelte exekutive Funktionen und somit auch metakognitive Fähigkeiten haben, als Kinder aus Familien mit höherem sozioökonomischem Status. Auch sollte dieser Unterschied gemäss Spitzer und Kubesch mit jeder Klassenstufe zunehmen. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, die metakognitiven Fähigkeiten schon früh gezielt zu fördern. Die Merkfähigkeiten und die Impulskontrolle stehen in enger Beziehung zur sprachlichen, mathematischen und naturwissenschaftlichen Lernleistung der Schüler und Schülerinnen. Kinder mit wenig ausgeprägten metakognitiven Fähigkeiten haben oftmals Mühe, sich von bereits angewandten Lernstrategien zu lösen und neue, bessere Lernstrategien auszuprobieren. Kinder mit ausgeprägten exekutiven Funktionen und metakognitiven Fähigkeiten zeigen eine bessere Arbeitsgedächtnisleistung. Ausserdem reduziert ein gutes Arbeitsgedächtnis die Ablenkbarkeit und so können sich Kinder besser und zielgerichteter konzentrieren.

Metakognition und arbeitsbezogenes Verhalten gemäss Walk und Evers

Walk und Evers (2013) betonen in ihrem Buch mehrmals, wie viel Einfluss die exekutiven Funktionen auf unser Lernen haben und dass das nicht nur für die Leistung gilt, sondern auch für das arbeitsbezogene Verhalten, welches auch von zentraler Bedeutung für den beruflichen Erfolg ist. Durch metakognitive Lernförderung lernen Kinder Fähigkeiten, wie die Zeit planen, Handlungsschritte planen, Prioritäten setzen, sich aufs Wesentliche konzentrieren und die eigenen Arbeitsschritte reflektieren. Diese Fähigkeiten sind Voraussetzung für den Lernerfolg. Ausserdem lernen Kinder durch die Reflektion mit Erfolg und Misserfolg umzugehen, da sie lernen, sich selber einzuschätzen. All diese Anlagen befähigen Lernende, ihr arbeitsbezogenes Verhalten zu steuern und Denkprozesse zu kontrollieren. Diese Kompetenzen und Fähigkeiten machen die Kinder selbstbewusster, Überforderung kommt somit seltener vor. Dies trägt wiederum dazu bei, dass auffälliges Verhalten reduziert wird.

Metakognition und arbeitsbezogenes Verhalten gemäss Brunsting

Laut Brunsting (2011) weisen Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf Defizite des Arbeitsgedächtnisses und der Konzentrationsfähigkeit auf. Metakognitive Förderung macht den Kindern bewusst, was sie können und was sie noch nicht können. Somit lernen die Kinder, was sie brauchen um weiterzukommen und es fällt ihnen leichter, Hilfestellungen anzunehmen. Wenn Kinder sich als Lernende besser verstehen, sind sie weniger verunsichert und Störungen kommen seltener vor. Sie werden selbständiger, arbeiten konzentrierter und pflichtbewusster, um ihre Schwächen anzupacken.

3 Methodik

3.1 Darlegung und Begründung der Methode

In dieser empirischen Arbeit wird die Forschungsfrage anhand von drei Forschungsmethoden erforscht:

Zuerst erfolgt eine ausführliche Literaturrecherche zu den Themen „Emsoz-Kinder“, „arbeitsbezogenes Verhalten“, „Lernstrategien“ und „Metakognition“. Es werden einige empirische Forschungen beschrieben und am Schluss wird versucht, die Forschungsfrage anhand von Literatur zu beantworten.

Anschliessend werden verschiedene Experten zu den Themen „Metakognition“, „arbeitsbezogenes Verhalten“ und „Emsoz-Kinder“ hinsichtlich der Forschungsfrage kontaktiert und anhand eines Interviews schriftlich oder mündlich befragt.

Als dritte Methode wird eine elektronische Umfrage erstellt, mit deren Hilfe langjährige Heilpädagogen und Heilpädagoginnen (SHPs) und jene, die noch in der Ausbildung sind, über den Einsatz von Lernstrategien und deren Effekte auf das arbeitsbezogene Verhalten befragt.

Anhand dieser drei Methoden wird versucht, die Forschungsfragen sowohl theoretisch als auch praktisch, möglichst genau zu beantworten. Am Schluss werden theoretische wie auch praktische Ergebnisse mit einander verglichen.

3.2 Formulierung der Fragestellungen

1. Wie häufig werden verschiedene metakognitive Lernstrategien in der Schule bei Kindern mit Förderbedarf im emotionalen und sozialen Bereich eingesetzt?

2. Welche Auswirkungen haben metakognitive Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten von Kindern mit Förderbedarf im emotionalen und sozialen Bereich?

3.3 Darstellung von Forschungsinstrumenten

3.3.1 Experteninterviews

Es wurden verschiedenen Experten aus den Bereichen „Metakognition“, „Emsoz-Kinder“ und „arbeitsbezogenes Verhalten“ via E-Mail angefragt. Die Durchführung des Interviews, schriftlich oder mündlich, wurde von den Experten entschieden. Die ausführlichen Interviews sind im Anhang abgelegt. Folgende Experten haben am Interview teilgenommen:

Metakognition:

- **Prof. Dr. Titus Guldemann** ist Prorektor des Bereiches Forschung und Weiterbildung an der PHSG. Er hat mehrere Publikationen zu Metakognition, Lernstrategien, eigenständigem Lernen, Lernen verstehen und guten Unterricht veröffentlicht.
- **Dr. Monika Brunsting** ist Dozentin an der HfH und an verschiedenen Weiterbildungsinstitutionen in verschiedenen Kantonen. Sie ist Autorin von Fachartikeln und Büchern zum Thema Lernen, Lernschwierigkeiten, ADHS und exekutive Funktionen.
- **Dr. Sabine Kubesch** ist Geschäftsführerin und Leiterin des Instituts Bildung Plus. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt in der Untersuchung und Förderung von exekutiven Funktionen und der Selbstregulation von Kindern und Jugendlichen durch körperliches und kognitives Training. Sie hat mehrere Publikationen zu den exekutiven Funktionen veröffentlicht.

Emsoz-Kinder:

- **Dr. Stephanie Schürmann** ist Referentin und Supervisorin beim Ausbildungsinstitut für Kinder- Jugendlichen Psychotherapie. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Evaluation und Entwicklung von psychotherapeutischen Behandlungsmöglichkeiten bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS. Dazu hat sie mehrere Publikationen veröffentlicht.
- **Dr. Pierre-Yves Martin** ist Dozent für Pädagogik und Psychologie an der PH Thurgau. Er leitet den Studiengang CAS Lerncoaching und hat die Projektleitung des Projekts Continuing Education Program Newport, RI, USA. Er hat mehrere Publikationen zum Thema „Lernstrategien“ veröffentlicht.

3.3.2 Umfrage zum Einsatz von verschiedenen Lernstrategien bei Emsoz-Kindern in LimeSurvey

Mit dem Online-Programm LimeSurvey wurde eine elektronische Umfrage entwickelt. In der Umfrage handelte es sich um den beruflichen Hintergrund, die Häufigkeit des Einsatzes von Lernstrategien und die Auswirkung auf das arbeitsbezogene Verhalten. Der Begriff „Lernstrategien“ wurde bewusst anstatt „metakognitive Lernstrategien“ eingesetzt und es wurde nach mehreren Lernstrategien gefragt, um die Antworten der Teilnehmer und Teilnehmerinnen möglichst wenig zu beeinflussen.

In einer E-Mail wurden ca. 350 SHPs von acht Sonderschulen und acht Regelschulen und auch Studierenden der HfH, die mit Emsoz-Kindern arbeiten, um ihre Teilnahme gebeten. Die Arbeit wurde darin kurz und mit den wichtigsten Begriffen eingeleitet. Ein Link führte die Teilnehmer zur Umfrage.

In der Umfrage wurde nach verschiedenen Lernstrategien gefragt, die aus Kapitel 2.3.2 und Kapitel 2.4.2 selektiert wurden. Auch wurde nach der Auswirkung auf zehn Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens gefragt, die aus Kapitel 2.2.3 und 2.2.4 selektiert wurde. Im Folgenden werden die zwölf Lernstrategien und zehn Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens eingeordnet und tabellarisch dargestellt:

Tabelle 1: Übersicht der Lernstrategien zur Umfrage

Strategie Nr.	Lernstrategien	Zuordnung	Literatur-Angabe
S1	Zusammenfassungen erstellen	Kognitive Lernstrategien	Martin und Nicolaisen (2015)
S2	Modeling / Lernen am Modell	Metakognitive Lernstrategie	Guldimann (1996)
S3	Eigene Ziele formulieren	Metakognitive Lernstrategie	Hellmich und Wernke (2009)
S4	Sich während der Arbeitsphase Verständnisfragen stellen	Metakognitive Lernstrategie	Hellmich und Wernke (2009)
S5	Mindmaps erstellen	Kognitive Lernstrategien	Martin und Nicolaisen (2015)
S6	Mündliche oder schriftliche Reflexion der Arbeitsphase	Metakognitive Lernstrategie	Hellmich und Wernke (2009) und Guldimann (1996)
S7	Effizientes Wiederholen	Kognitive Lernstrategien	Martin und Nicolaisen (2015)
S8	Führung eines Arbeitsheftes, in das alle Arbeitsschritte notiert werden	Metakognitive Lernstrategie	Guldimann (1996)
S9	Arbeit mit Belohnung verknüpfen	Motivationsstrategien	Martin und Nicolaisen (2015)
S10	Arbeiten in Lernpartnerschaften	Metakognitive Lernstrategie	Guldimann (1996)
S11	Die Durchführung einer Klassenkonferenz nach ausführlicher Bearbeitung eines Themas	Metakognitive Lernstrategie	Guldimann (1996)
S12	Umgang mit Fehlern	Motivationsstrategien	Martin und Nicolaisen (2015)

Tabelle 2: Übersicht der Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens

Die wichtigsten Aspekte des arbeitsbezogenen Verhaltens laut Hartmann und Methner (2015), Hartke und Vrbán (2014) und Mosley und Sonnet (2014) sind, dass das Kind:	
◆	sich im Unterricht aktiv mündlich und schriftlich beteiligt
◆	zuverlässig ist
◆	sich um die Vorbereitung bemüht
◆	Selbständig arbeitet
◆	seine Arbeit vollständig erledigt
◆	konzentriert arbeitet
◆	in einem angemessenen Tempo arbeitet
◆	sich über Gelungenes und die Inhalte freut
◆	in Partnerarbeit arbeiten kann
◆	Interesse an schulischen Aufgaben zeigt

3.4 Beschreibung der Datenerhebung

Nachfolgend werde ich die Erhebung der Daten der Experteninterviews und der Umfrage beschreiben.

3.4.1 Experteninterviews

Für meine Interviews habe ich im Februar 2016 die Autoren und Autorinnen der von mir erarbeiteten Literatur schriftlich angefragt. Schlussendlich haben sich nach mehreren

Erinnerungen bis Ende März 2016 vier Experten und Expertinnen zu einem schriftlichen und ein Expert zu einem mündlichen Interview bereit erklärt.

Für die schriftlichen Interviews habe ich den Experten und Expertinnen drei Hauptfragen und die von mir verwendeten Begriffen für die Masterarbeit zukommen lassen, die sie mir ausgefüllt zurückgesendet haben. Für das mündliche Interview habe ich dem Experten im Voraus die drei Hauptfragen und die von mir verwendeten Begriffen der Masterarbeit zukommen lassen. Die mündlichen Daten habe ich sowohl auf Diktiergerät aufgenommen, wie auch während des Interviews notiert.

3.4.2 Umfrage

Für die Umfrage habe ich Ende Februar 2016 die SHPs von acht Sonderschulen und acht Regelschulen der Kantone Zürich und Thurgau angefragt, wie auch die Studierenden der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Nach drei schriftlichen und einigen telefonischen Erinnerungen haben bis am 20. März 2016 schlussendlich 74 Teilnehmer die Umfrage vollständig ausgefüllt. 39 Teilnehmer haben die Umfrage vorzeitig abgebrochen, weshalb ich die Daten leider nicht verwenden kann.

Während der Aktivierung der Umfrage habe ich in Excel mit Hilfe von Testdaten ein Dokument für die Auswertung der Originaldaten vorbereitet, sodass ich die Daten der Umfrage nach der Deaktivierung nur noch von LimeSurvey exportieren und kurz in Excel bearbeiten musste.

3.5 Beschreibung der Datenauswertung

Im Folgenden wird die Datenauswertung der Experteninterviews und der Umfrage der schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen beschrieben.

3.5.1 Experteninterviews

Während der Bearbeitung der Interviews habe ich die Ergebnisse in vier Kategorien strukturiert. Die Zeilen der Interviews habe ich nummeriert, so dass direkt auf die Antworten der Experten und Expertinnen hingewiesen werden kann. Am Schluss habe ich meine Ergebnisse mit der Theorie verglichen.

Kategorien der Interviews:

- ❖ Schwierigkeiten des Einsatzes von metakognitiven Lernstrategien bei Emsoz-Kindern
- ❖ Perspektiven des Einsatzes von metakognitiven Lernstrategien bei Emsoz-Kindern
- ❖ Bedingungen des effektiven Einsatzes von metakognitiven Lernstrategien bei Emsoz-Kindern
- ❖ Auswirkungen des Einsatzes von metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten von Emsoz-Kindern

3.5.2 Befragung von schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen

Die Auswertung der Umfrage habe ich in Excel vorbereitet. In Excel hatte ich ein Dokument mit fünf Kategorien und verschiedenen Unterkategorien vorbereitet und mit Säulendiagrammen verbunden. Die Daten der Umfrage musste ich nur noch in das Dokument importieren und auf die Säulendiagramme übertragen.

Da die Auswertung der Umfrage aus vielen Unterkategorien besteht, habe ich mich der Übersichtlichkeit und Leserlichkeit meiner Arbeit wegen dafür entschieden, die ausführliche

Beschreibung aller Daten mit den dazugehörigen Säulendiagrammen in den Anhang zu integrieren. Zu den Ergebnissen der Umfrage habe ich mit Hilfe von Tabellen die markantesten Ergebnisse visualisiert und beschrieben und zu jeder Hauptkategorie eine übergreifende Zusammenfassung geschrieben.

Abschliessend wurden die Ergebnisse mit der Theorie verglichen.

Kategorien und Unterkategorien der Umfrage:

1. Vergleich Lernstrategien mit metakognitiven Lernstrategien
2. Metakognitive Lernstrategien allgemein

3. Vergleich metakognitiver Lernstrategien in den verschiedenen Schulstufen
Kindergarten, Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe
 - Die Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien
 - Die Begründung beim Nicht-Einsatz von metakognitiven Lernstrategien
 - Die Auswirkung von Modeling auf das arbeitsbezogene Verhalten
 - Die Auswirkung des Formulierens eigener Ziele auf das arbeitsbezogene Verhalten
 - Die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf das arbeitsbezogene Verhalten
 - Die Auswirkung von Reflexion auf das arbeitsbezogene Verhalten
 - Die Auswirkung der Führung eines Arbeitsheftes auf das arbeitsbezogene Verhalten
 - Die Auswirkung der Arbeit in Lernpartnerschaft auf das arbeitsbezogene Verhalten
 - Die Auswirkung der Klassenkonferenz auf das arbeitsbezogene Verhalten

4. Vergleich metakognitiver Lernstrategien durch SHPs in verschiedenen Altersgruppen:
20-35-Jährige, 36-50-Jährige und <50-Jährige
 - Die Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien
 - Die Begründung beim Nicht-Einsatz von metakognitiven Lernstrategien
 - Die Auswirkung von Modeling auf das arbeitsbezogene Verhalten
 - Die Auswirkung des Formulierens eigener Ziele auf das arbeitsbezogene Verhalten
 - Die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf das arbeitsbezogene Verhalten
 - Die Auswirkung von Reflexion auf das arbeitsbezogene Verhalten
 - Die Auswirkung der Führung eines Arbeitsheftes auf das arbeitsbezogene Verhalten
 - Die Auswirkung der Arbeit in Lernpartnerschaft auf das arbeitsbezogene Verhalten
 - Die Auswirkung der Klassenkonferenz auf das arbeitsbezogene Verhalten

5. Vergleich metakognitiver Lernstrategien in verschiedenen Schularten
Regelschule und Sonderschule
 - Die Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien
 - Die Begründung beim Nicht-Einsatz von metakognitiven Lernstrategien
 - Die Auswirkung von Modeling auf das arbeitsbezogene Verhalten
 - Die Auswirkung des Formulierens eigener Ziele auf das arbeitsbezogene Verhalten
 - Die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf das arbeitsbezogene Verhalten
 - Die Auswirkung von Reflexion auf das arbeitsbezogene Verhalten
 - Die Auswirkung der Führung eines Arbeitsheftes auf das arbeitsbezogene Verhalten
 - Die Auswirkung der Arbeit in Lernpartnerschaft auf das arbeitsbezogene Verhalten
 - Die Auswirkung der Klassenkonferenz auf das arbeitsbezogene Verhalten

4 Darstellung der Ergebnisse

In Kapitel 4 werden nun die Ergebnisse der Experteninterviews und die Ergebnisse der Umfrage unter schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen verschriftlicht. Die vollständigen Interviews sind im Anhang abgelegt. Zuerst werden die Ergebnisse der Interviews in vier Kategorien beschrieben. Anschliessend folgt eine Beschreibung der markantesten Ergebnisse der Umfrage, die in sechs Kategorien gegliedert wurde, mittels anschaulicher Tabellen. Die detaillierte und ausführliche Beschreibung aller Daten ist inklusive der dazugehörigen Säulendiagramme und aus Gründen der Leserlichkeit in den Anhang ausgelagert. Am Schluss dieses Kapitels wird ein Vergleich der Ergebnisse mit der Theorie dargestellt.

Die Ergebnisse der Umfrage und der Experteninterviews sind subjektive Theorien; „Individuen entwickeln im Alltag Theorien über das Funktionieren der Welt und ihr Handeln. Sie wenden diese im Rahmen ihres Handelns an, überprüfen und, wenn nötig, revidieren sie diese subjektiven Theorien“ (Flick, 2011, S. 85).

4.1 Experteninterviews

Im Folgenden werden die Antworten der Experten in vier Kategorien dargestellt. Die Quellenangaben verweisen auf die betreffenden Zeilen der im Anhang abgelegten Interviews.

4.1.1 Schwierigkeiten des Einsatzes von metakognitiven Lernstrategien bei Emsoz-Kindern

- Emsoz-Kinder besitzen eine mangelnde Selbstregulation, wodurch sie Schwierigkeiten haben, ihr Verhalten, ihre Emotionen und ihre Aufmerksamkeit zu steuern. Deswegen fällt ihnen das Erlernen, das Aufrechterhalten und das situationsangemessene Umsetzen von metakognitiven Lernstrategien schwer (Dr. S. Kubesch, Zeilen 1 – 23).
- Beim Erlernen von metakognitiven Lernstrategien kann eine Überforderung auftreten (Dr. S. Kubesch, Zeilen 12 und 13).
- Emsoz-Kinder besitzen eine wenig entwickelte Selbstregulation. Dies erschwert den Aufbau metakognitiver Fähigkeiten und Fertigkeiten (Dr. M. Brunsting, Zeilen 1-3).
- Oft haben diese Kinder andere (drängendere) Bedürfnisse. Durch einen Fokus auf Metakognition besteht das Risiko, dass diese Bedürfnisse nicht oder zu wenig berücksichtigt werden (Dr. M. Brunsting, Zeile 5 und Zeilen 20 und 21).
- Emsoz-Kinder, die metakognitive Lernstrategien erlernt haben, wenden sie häufig nicht an (Dr. M. Brunsting, Zeilen 5 und 6).
- Viele Emsoz-Kinder haben ein schlechtes Selbstwertgefühl, weshalb sie das Lernen oft vermeiden. Deswegen braucht es sehr viel Überwindung, Zeit und Unterstützung, um mit metakognitiven Lernstrategien zu arbeiten (Prof. Dr. T. Guldemann, Zeilen 1-3).
- Auch durch Motivationsmangel fällt das Nachdenken über sich und ihre Arbeit schwer (Prof. Dr. T. Guldemann, Zeile 3).
- Durch eine verzögerte Emotionalität ist es für Emsoz-Kinder schwierig, auf der Metaebene nachzudenken (Prof. Dr. T. Guldemann, Zeilen 4-6).
- Metakognition ist erst möglich, wenn ein eigenes Lernverständnis und ein Gefühl von Selbstwirksamkeit zur Verfügung stehen (Prof. Dr. T. Guldemann, Zeilen 6-9).

- Laut M. Veenman (2006 und 2011) ist ein Transfer der metakognitiven Fähigkeiten und Lernstrategien auf andere Aufgaben und Fächer erst ab dem 15. Lebensjahr möglich (Prof. Dr. T. Guldemann, Zeilen 13 und 14).
- Eine Überforderung könnte entstehen, wenn die Vermittlung nicht an das Lernniveau und die Fähigkeiten der Kinder angepasst wird (Dr. S. Schürmann, Zeilen 1-4).
- Es kann schmerzhaft sein, eigene unangemessene Verhaltensweisen und schwierige soziale Situationen bewusst wahrzunehmen (Dr. P.Y. Martin, Zeilen 7-9).

4.1.2 Perspektiven des Einsatzes von metakognitiven Lernstrategien bei Emsoz-Kindern

- Durch metakognitive Lernstrategien erwerben Emsoz-Kinder die Fähigkeit, Lernprozesse bewusst und zielgerichtet zu steuern. Zudem werden die exekutiven Funktionen in komplexer Form und alltagsrelevant geschult. Gerade Emsoz-Kinder (mit schwachen exekutiven Funktionen) profitieren von einer solchen Förderung (Dr. S. Kubesch, Zeilen 14-17).
- Mithilfe von situativem Einsatz und von Visualisierungen können auch Emsoz-Kinder über sich als Lernende nachdenken.
- Der Einsatz von Metakognition steigert die Selbstwirksamkeit und das Selbstwertgefühl, wie auch die Selbstkontrolle (Prof. Dr. T. Guldemann, Zeilen 17-20).
- Durch metakognitive Lernstrategien wird das Lernen effektiver und führt zu mehr Erfolg (Dr. S. Schürmann, Zeilen 6-8).
- Die Erfolgserlebnisse durch metakognitive Lernstrategien sind für Emsoz-Kinder sehr wichtig, da sie durch ungünstige Lernerfahrungen oft das Lernen verweigern (Dr. S. Schürmann, Zeilen 8-10).
- Sich selbst von aussen beobachten zu können, ist eine wichtige Voraussetzung dafür, eigene unangemessene Verhaltensweisen überhaupt wahrzunehmen (Dr. P.Y. Martin, Zeilen 1 und 2).
- Eine bessere Eigenwahrnehmung ermöglicht mehr Kontrolle und wirkt einer latenten Ohnmacht entgegen (Dr. P.Y. Martin, Zeilen 4 und 5).
- Eine bessere Eigenwahrnehmung bildet den ersten Schritt, um in einem inneren und äusseren Chaos mehr Ordnung zu schaffen (Dr. P.Y. Martin, Zeilen 5 und 6).

4.1.3 Bedingungen des effektiven Einsatzes von metakognitiven Lernstrategien bei Emsoz-Kindern

- Die Übungen und der Lernprozess sollten auf den jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes angepasst und dosiert sein (Dr. S. Kubesch, Zeilen 18 und 19).
- Emsoz-Kinder brauchen viel Zeit, Übung und Pädagogen, die sie mit Geduld beim Erlernen und dem Einsatz von metakognitiven Lernstrategien unterstützen (Dr. S. Kubesch, Zeilen 20-22).
- Das braucht vor allem eine gute Selbststeuerung (Motivation und Aufmerksamkeit), aber auch eine einigermaßen intakte soziale und emotionale Ausgeglichenheit (Dr. M. Brunsting, Zeilen 23 und 24).

- Wenn es zu wenig soziale und emotionale Ausgeglichenheit gibt, könnten Programme wie MindUp und Achtsamkeitsübungen helfen, diese zu entwickeln. Eine Kombination von Achtsamkeit und anschließenden metakognitiven Trainingselementen könnte sinnvoll sein (Dr. M. Brunsting, Zeilen 25-27).
- Die Arbeit an metakognitiven Funktionen muss altersgerecht und die Anforderungen an die Kinder sollten massgeschneidert sein. Auch die emotionalen und sozialen Bedürfnisse der Kinder müssen miteinbezogen werden (Dr. M. Brunsting, Zeilen 29-34).
- Bei Kindern unter 15 Jahren ist es zuerst Priorität, Erfolg in der Schule zu erleben und ein Gefühl von Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Dies kann man machen, wenn Kinder aus vier Niveaus oder eigenen Zielen selber auswählen können (Prof. Dr. T. Guldemann, Zeilen 11, 12, 35 und 36).
- Um metakognitive Lernstrategien effektiv anwenden zu können, braucht es eine einigermaßen entwickelte Emotionalität, Erfolgserlebnisse und das Gefühl von Selbstwirksamkeit (Prof. Dr. T. Guldemann, Zeilen 21-23).
- Metakognition ist sehr situativ einsetzbar und die Kinder sollten durch Rückfragen selber eine Antwort auf ihre Frage herausfinden (Prof. Dr. T. Guldemann, Zeilen 24-29).
- Von dem Einsatz metakognitiver Lernstrategien profitieren Kinder vor allem in neuen, herausfordernden Situationen (Prof. Dr. T. Guldemann, Zeilen 30 und 31).
- Die Aufgaben sollten an das Niveau der Kinder angepasst sein (Zone der nächsten Entwicklung nach Vygotsky) (Prof. Dr. T. Guldemann, Zeilen 31-33).
- Metakognitive Lernstrategien sollten in ihrer Vermittlung sehr an das Lern- und Fähigkeitsniveau und die Intelligenz der Kinder angepasst werden (Dr. S. Schürmann, Zeilen 14-16).
- Das Vermitteln sollte Schritt für Schritt geübt werden, erst an spielerischem Material und später dann an schulischem Stoff. Visualisierungen der Lernstrategien sind sinnvoll (Dr. S. Schürmann, Zeilen 17-19).
- Es ist günstig, das Anwenden dieser Lernstrategien mit externen Belohnungen bzw. Verstärkungen zu verbinden, um die Kinder anfangs zur Mitarbeit zu motivieren (Dr. S. Schürmann, Zeilen 22-24).
- Die Begleitung durch einen Lerncoach könnte wichtig sein, damit ihnen jemand die Strategien nahebringen kann und auch zwischendurch reflektiert wird (Dr. S. Schürmann, Zeilen 27-29).
- Lernstrategien sollten Bestandteil der Abläufe im Unterricht sein, also verankert sein (Dr. S. Schürmann, Zeilen 31 und 32).
- Emsoz-Kinder brauchen eventuell Hilfsmittel, um sich selbst wahrzunehmen und sie brauchen ein Repertoire an konkreten Lerntechniken, die sie situationsgerecht einsetzen können (Dr. P.Y. Martin, Zeilen 10-16).
- Auch sollten sie Strategien und Techniken zum Umgang mit Emotionen und Gefühlen beim Lernen erlernen (Motivationsstrategien) und Strategien zur Antizipation von Schwierigkeiten (Stützstrategien) (Dr. P.Y. Martin, Zeilen 17-19).

4.1.4 Auswirkungen des Einsatzes von metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten von Emsoz-Kindern

- Durch das Erlernen und den Einsatz von metakognitiven Lernstrategien werden Emsoz-Kindern in ihrer Selbstregulationsfähigkeit gestärkt. Dadurch werden sie mehr Erfolgserlebnisse, mehr Selbstwirksamkeit, mehr Lob und mehr Zufriedenheit erfahren (Dr. S. Kubesch, Zeilen 23-26).
- Ich vermute, dass die Selbstwirksamkeit bei Emsoz-Kindern steigt, was zu einem besseren Selbstbewusstsein führt (Prof. Dr. T. Guldlimann, Zeilen 54 und 55).
- Der effiziente Einsatz und die Anwendung von metakognitiven Lernstrategien könnten dazu führen, dass das Arbeitsgedächtnis, das schulische Interesse und die Konzentration gefördert werden (Prof. Dr. T. Guldlimann, Zeilen 57 und 58).
- Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die Förderung von Metakognition zu einer höheren Leistungsfähigkeit in der Schule beiträgt (Prof. Dr. T. Guldlimann, Zeilen 59 und 60).
- Die PISA-Studie hat festgestellt, dass der Einsatz von metakognitiven Lernstrategien zu einem grösseren Repertoire der Lernstrategien führt (Prof. Dr. T. Guldlimann, Zielen 61 und 62).
- Durch den Einsatz von metakognitiven Lernstrategien erzielen die Emsoz-Kinder mehr Erfolge, die sich wiederum verstärkend auf die Lernmotivation der Kinder auswirken (Dr. S. Schürmann, Zeilen 33 und 34).
- Durch die steigende Motivation werden sie weniger verweigern und es sollte sich auch das arbeitsbezogene Verhalten deutlich verbessern (Dr. S. Schürmann, Zeilen 34-36).
- Der Einsatz von metakognitiven Lernstrategien hat folgende Auswirkungen auf das arbeitsbezogene Verhalten: allgemein mehr Kontrolle, weniger Ohnmacht und Stress, mehr Selbstsicherheit, eine grössere Selbstwirksamkeitsüberzeugung, realistischere Zielsetzungen, mehr Ordnung, bessere Lernerfolge und einen besseren Umgang mit Konflikten (Dr. P.Y. Martin, Zeilen 21-27).

4.2 Befragung der schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Umfrage schriftlich dargestellt. Dabei werden die markantesten Ergebnisse mit Säulendiagrammen und Tabellen beschrieben, kleine, nicht repräsentative Unterschiede jedoch bewusst ausgespart, um Wiederholungen zu vermeiden und die Leserlichkeit zu fördern. Eine ausführliche Beschreibung aller Daten und die dazugehörigen Darstellungen können im Anhang eingesehen werden. Zuerst werden die Eckdaten der Studie bzw. der Teilnehmer aufgezeigt. Dann folgt ein allgemeiner Vergleich zwischen Lernstrategien und metakognitiven Lernstrategien. In einem weiteren Schritt wird der Einsatz der metakognitiven Lernstrategien mit den Auswirkungen auf das arbeitsbezogene Verhalten in drei Kategorien verglichen: die vier Schulstufen, drei verschiedene Altersgruppen der SHPs und die zwei Schularten: Sonderschule und Regelschule. Da an der ganzen Umfrage nur vier Teilnehmer ohne HfH-Ausbildung und 70 Personen mit oder in der HfH-Ausbildung teilgenommen haben, ist ein Vergleich zwischen SHPs mit und ohne HfH-Ausbildung nicht sinnvoll.

4.2.1 Teilnahme

Von den ca. 350 angefragten Heilpädagogen und Heilpädagoginnen haben, nach drei schriftlichen und einigen telefonischen Erinnerungen, 74 Personen die Umfrage vollständig ausgefüllt, diese verteilen sich auf acht Sonderschulen, acht Regelschulen und Studierende der HfH.

1. Schulstufen: Davon sind 21 im Kindergarten, 33 in der Unterstufe, 34 in der Mittelstufe und 14 in der Oberstufe tätig. 28 der 74 Teilnehmer sind in mehreren Stufen gleichzeitig tätig.
2. Altersgruppen: Von den 74 Teilnehmern sind 16 zwischen 20 und 35 Jahren alt, 37 zwischen 36 und 50 Jahren alt und 21 Teilnehmer sind älter als 50 Jahre.
3. Schularten: In der Stichprobe sind 50 Personen in der Regelschule und 24 in der Sonderschule tätig.
4. Ausbildung: 70 der Teilnehmer haben eine HfH-Ausbildung abgeschlossen oder sind in Ausbildung an der HfH. Nur 4 Teilnehmer haben keine HfH-Ausbildung absolviert.

4.2.2 Vergleich Lernstrategien mit metakognitiven Lernstrategien allgemein

Häufigkeit:

Tabelle 3: Die Häufigkeit von metakognitiven (grün) vs. anderen Lernstrategien (orange) (%)

	Täglich	Wöchentlich	Monatlich	Selten	Nie
Modeling	35	47	8	5	3
Eigene Ziele	9	49	19	15	8
Verständnisfragen	45	27	5	12	11
Reflexion	45	30	11	12	3
Arbeitsheft	7	12	9	14	58
Lernpartnerschaft	16	41	11	20	12
Klassenkonferenz	-	3	16	16	64
Zusammenfassungen	12	20	18	24	26
Mindmaps	-	8	27	36	28
Wiederholen	32	41	16	4	7
Belohnung	27	23	16	24	9
Umgang Fehlern	39	35	14	9	3

Fast die Hälfte der SHPs setzt die metakognitiven Lernstrategien „sich Verständnisfragen stellen“ und „Reflexion“ täglich und „Modeling“ und „eigene Ziele setzen“ wöchentlich ein.

Die anderen Lernstrategien „Arbeit mit Belohnung verknüpfen“ und „den Umgang mit Fehlern“ werden von ca. einem Drittel der SHPs täglich eingesetzt. „Effizientes Wiederholen“ wird von 41 % der SHPs wöchentlich eingesetzt. Ca. ein Drittel der SHPs (36 %) setzt „Mindmaps erstellen“ nur selten ein und die zwei metakognitiven Lernstrategien „die Führung eines Arbeitshefts“ und „die Klassenkonferenz“ werden von ca. 60 % SHPs nie eingesetzt.

Fünf von sieben metakognitiven Lernstrategien werden von ca. der Hälfte der SHPs regelmässig (täglich 45 % oder wöchentlich 47-49 %) eingesetzt. Dagegen werden drei von fünf kognitiven Lernstrategien bzw. Motivationsstrategien von ca. einem Drittel SHPs regelmässig (täglich 27-39 % oder wöchentlich 41 %) eingesetzt.

Begründung des Nicht-Einsatzes:

Tabelle 4: Der Nicht-Einsatz der metakognitiven Lernstrategien (grün) vs. anderen Lernstrategien (orange) (%)

	Zeitaufwand	Schwierigkeit	Klassenklima	Fehlende Mittel	Andere
Modeling	1	-	1	-	-
Eigene Ziele	-	4	-	1	5
Verständnisfragen	1	8	-	-	3
Reflexion	-	3	-	-	-
Arbeitsheft	31	39	5	3	14
Lernpartnerschaft	-	5	5	1	5
Klassenkonferenz	12	11	18	7	36
Zusammenfassungen	5	19	4	3	3
Mindmaps	5	22	1	3	5
Wiederholen	-	-	-	-	7
Belohnung	-	-	-	-	9
Umgang Fehlern	3	1	-	-	-

Die metakognitiven Lernstrategien „die Führung eines Arbeitshefts“ und „die Klassenkonferenz“ werden von ca. einem Drittel der SHPs nie eingesetzt. Bei den kognitiven Lernstrategien werden „Zusammenfassungen erstellen“ und „Mindmaps erstellen“ von ca. 20 % der SHPs nie eingesetzt. Allgemein kann gesagt werden, dass der hohe Schwierigkeitsgrad der Lernstrategien jene Begründung ist, die am häufigsten für den Nicht-Einsatz angegeben wird. Des Weiteren werden andere Begründungen (vor allem bei der Klassenkonferenz) und der hohe Zeitaufwand als Ursache für den Nicht-Einsatz einer Lernstrategie genannt.

4.2.3 Metakognitive Lernstrategien allgemein

Tabelle 5: Der Einfluss der metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten (%)

(Dunkelgrün: über 50% der SHPs schätzen eine positive Auswirkung ein, Hellgrün: die meisten SHPs schätzen eine positive Auswirkung im Vergleich mit den anderen Bewertungen ein, Dunkelblau: über 50% der SHPs schätzen keine Auswirkung ein, Blau: die meisten SHPs schätzen im Vergleich mit den anderen Bewertungen keine Auswirkung ein.)

	S2	S3	S4	S6	S8	S10	S11
Beteiligung	73	49	61	61	26	54	18
Zuverlässigkeit	47	45	50	50	23	39	20
Vorbereitung	42	42	49	51	26	50	24
Selbständigkeit	54	54	41	54	20	39	16
Vollständigkeit	43	43	50	54	18	38	24
Konzentration	53	49	42	47	19	30	24
Tempo	51	55	51	59	30	32	28
Lernfreude	66	47	39	54	19	51	24
Partnerarbeit	43	57	47	51	32	46	18
Interesse	49	54	43	50	22	53	20

Mehr als die Hälfte der SHPs aller Kategorien (Schulstufen, Altersgruppen und Schularten) schätzt die Auswirkung von Modeling (S2), dem Formulieren eigener Ziele (S3) und der Reflexion auf sieben von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens positiv ein. Ca. die Hälfte der SHPs aller Kategorien schätzt die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen und der Lernpartnerschaft auf sechs von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens positiv ein.

Die meisten SHPs, welche die Führung eines Arbeitshefts einsetzen (ca. 20 % aller SHPs), meinen, dass diese Lernstrategie auf sieben von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens keine Auswirkung hat und dass die Auswirkung der Klassenkonferenz auf fünf Bereiche eine positive und auf fünf keine Auswirkung hat.

In etwa die Hälfte der SHPs bewertet die Auswirkung von fast allen metakognitiven Lernstrategien auf vor allem die Selbständigkeit, die Beteiligung und die Lernfreude positiv. Die meisten metakognitiven Lernstrategien haben gemäss den meisten SHPs auch eine positive Auswirkung auf die Konzentration und das schulische Interesse. Die meisten SHPs geben an, dass alle sieben metakognitiven Lernstrategien keine Auswirkung auf das Arbeitstempo haben.

4.2.4 Vergleich metakognitive Lernstrategien in den verschiedenen Schulstufen

Im Folgenden werden die markantesten Unterschiede in der Umfrage anhand den vier Schulstufen beschrieben: Kindergarten, Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe.

4.2.4.1 Die Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien

Tabelle 6: Die Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien in den Schulstufen (%)

Klassenstufen:	Täglich				Wöchentlich				Monatlich				Selten				Nie			
	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS
Modeling	43	39	35	21	48	51	53	36	10	6	9	14	-	3	-	21	-	-	3	7
Eigene Ziele	-	6	9	21	38	48	59	57	29	24	18	7	10	15	12	14	24	6	3	-
Verständnisfragen	52	39	32	57	24	36	35	14	-	3	9	14	10	12	12	7	14	9	12	7
Reflexion	38	42	41	50	33	36	35	21	14	12	12	14	10	3	12	14	5	6	-	-
Arbeitshefts	-	3	9	21	19	12	9	7	5	9	15	7	19	15	12	7	57	61	56	57
Lernpartnerschaft	19	18	18	14	-	39	38	29	14	15	15	-	24	12	12	29	5	18	18	29
Klassenkonferenz	-	-	0	-	-	3	3	-	19	15	15	21	5	24	24	7	76	61	59	71

Fast die Hälfte der SHPs im Kindergarten und mehr als die Hälfte der SHPs in der Unterstufe und Mittelstufe setzen „Modeling“ wöchentlich ein. Das „Formulieren von eigenen Zielen“ wird von ca. der Hälfte der SHPs aller Stufen eher wöchentlich eingesetzt. Mehr als die Hälfte der SHPs im Kindergarten und in der Oberstufe setzt „sich Verständnisfragen stellen“ täglich ein. In der Mittelstufe und Unterstufe verwendet ca. ein Drittel der SHPs diese Lernstrategie täglich oder wöchentlich. Die „Reflexion“ wird vor allem in der Oberstufe (50 %) täglich eingesetzt. In der Unterstufe und Mittelstufe nutzt etwas mehr als ein Drittel die „Lernpartnerschaft“ wöchentlich, im Kindergarten und in der Oberstufe wird sie eher selten eingesetzt.

Mehr als die Hälfte der Probanden aller Stufen bedient sich der „Führung eines Arbeitshefts“ nie.

Die „Klassenkonferenz“ wird im Kindergarten und in der Oberstufe von mehr als 70 % der Stichprobe nie eingesetzt. In der Unterstufe und Mittelstufe verzichten ca. 60 % auf die Verwendung dieser Strategie.

Ca. die Hälfte der SHPs im Kindergarten setzt vor allem das „Stellen von Verständnisfragen“, und „Modeling“ regelmässig ein. In etwa die Hälfte der SHPs in der Unterstufe nützt vor allem „Modeling“ und das „Formulieren von eigenen Zielen“ regelmässig. Mehr als die Hälfte der SHPs in der Mittelstufe setzt vor allem das „Formulieren von eigenen Zielen“ und „Modeling“ regelmässig ein. Über 50 % der SHPs in der Oberstufe setzen vor allem das „Formulieren von eigenen Zielen“, das „Stellen von Verständnisfragen“ und die „Reflexion“ regelmässig ein.

4.2.4.2 Die Begründung beim Nicht-Einsatz von metakognitiven Lernstrategien

Tabelle 7: Der Nicht-Einsatz der metakognitiven Lernstrategien in den Schulstufen (%)

Klassenstufen:	Zeitaufwand				Schwierigkeitsgrad				Klassenklima				Fehlende Mittel				Andere			
	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS
Modeling	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigene Ziele	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	10	6	3	-
Verständnisfragen	-	3	3	-	10	9	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	7
Reflexion	-	-	-	-	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arbeitshefts	14	36	38	-	38	42	29	50	-	3	3	-	-	3	3	-	24	9	15	7
Lernpartnerschaft	-	-	-	-	-	-	9	14	-	-	6	14	-	6	3	-	5	6	6	14
Klassenkonferenz	14	15	15	-	24	15	3	7	9	18	21	14	5	6	8	7	52	18	29	57

Die meisten Ergebnisse sind gleich wie in Kapitel 4.2.2, deswegen werden diese hier nicht nochmals ausgeführt.

Auffallend ist aber, dass der Nicht-Einsatz der Führung eines Arbeitshefts in der Mittelstufe, im Gegensatz zu den anderen Schulstufen, am häufigsten mit dem hohen Zeitaufwand begründet wird. Die Gründe für den Nicht-Einsatz der Klassenkonferenz von mehr als der Hälfte der SHPs im Kindergarten und in der Oberstufe sind leider nicht bekannt.

4.2.4.3 Die Auswirkung der metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten

Tabelle 8: Klassenstufen-Die Auswirkung der metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten (%)

(Dunkelgrün: über 50% der SHPs schätzen eine positive Auswirkung ein, Hellgrün: die meisten SHPs schätzen eine positive Auswirkung im Vergleich mit den anderen Bewertungen ein, Dunkelblau: über 50% der SHPs schätzen keine Auswirkung ein, Blau: die meisten SHPs schätzen im Vergleich mit den anderen Bewertungen keine Auswirkung ein.)

Schulstufen	S2				S3				S4				S6				S8				S10				S11			
	K	U	M	O	K	U	M	O	K	U	M	O	K	U	M	O	K	U	M	O	K	U	M	O	K	U	M	O
Beteiligung	DKG																											
Zuverlässigkeit	DKG																											
Vorbereitung	DKG																											
Selbständigkeit	DKG																											
Vollständigkeit	DKG																											
Konzentration	DKG																											
Tempo	DKG																											
Lernfreude	DKG																											
Partnerarbeit	DKG																											
Interesse	DKG																											

Die Tabelle basiert auf den Abbildungen 20 bis 47 im Anhang und visualisiert die Ergebnisse zusammenfassend. Die meisten Ergebnisse stimmen mit dem Unterkapitel 4.2.3 überein und werden deswegen nicht nochmals ausformuliert.

Auffallen ist allerdings, dass die meisten SHPs der Mittelstufe antworten, dass das Stellen von Verständnisfragen auf sechs von zehn (die meisten) Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens keine Auswirkung hat.

Die meisten SHPs der Mittelstufe und Oberstufe meinen, dass die Reflexion auf fünf bis sechs (die meisten) Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens keine Auswirkung hat.

Die Auswirkung der Lernpartnerschaft wird vor allem von den meisten SHPs der Mittelstufe positiv eingeschätzt, was im Kindergarten für das Stellen von Verständnisfragen der Fall ist.

81 % der SHPs in der Oberstufe schätzen ein, dass die Reflexion keine Auswirkung auf die Partnerarbeit hat.

4.2.4.4 Zusammenfassung der Unterschiede zwischen den Schulstufen

Die Hälfte der SHPs im Kindergarten setzt vor allem das Stellen von Verständnisfragen und Modeling regelmässig ein. In der Unterstufe werden Modeling und das Setzen von eigenen Zielen bevorzugt verwendet. Die meisten SHPs in der Mittelstufe praktizieren das Setzen von eigenen Zielen und Modeling regelmässig, in der Oberstufe trifft dies auf das Setzen von eigenen Zielen, das Stellen von Verständnisfragen und die Reflexion zu.

Die Hälfte der SHPs aller Schulstufen nützt die Führung eines Arbeitshefts und die Klassenkonferenz am wenigsten. Hinsichtlich des Arbeitshefts wird das mit einem hohen Zeitaufwand und dem Schwierigkeitsgrad begründet, bezüglich der Klassenkonferenz beziehen sich die Studienteilnehmer überwiegend auf eine „andere Begründung“, nur im Kindergarten wird dazu auch der hohe Schwierigkeitsgrad und in der Unter- und Mittelstufe ein schwieriges Klassenklima genannt.

Die Hälfte der SHPs im Kindergarten schätzt vor allem die Auswirkung von Modeling, dem Formulieren eigener Ziele, dem Stellen von Verständnisfragen und der Reflexion positiv ein. Die meisten SHPs in der Unterstufe bewerten die Folgen von Modeling, dem Formulieren eigener Ziele, dem Stellen von Verständnisfrage, der Reflexion und der Lernpartnerschaft positiv. Die meisten SHPs in der Mittelstufe betrachten die Auswirkung von Modeling, dem Formulieren eigener Ziele und der Lernpartnerschaft positiv. Die meisten SHPs in der Oberstufe sehen im Formulieren eigener Ziele, im Stellen von Verständnisfragen, in der Reflexion und der Lernpartnerschaft positive Effekte.

4.2.5 Vergleich metakognitive Lernstrategien durch SHPs in verschiedenen Altersgruppen

Im Folgenden werden die markantesten Unterschiede zwischen den drei Altersgruppen der SHPs beschrieben: 20 bis 35 Jahre, 36 bis 50 Jahre und älter als 50 Jahre.

4.2.5.1 Die Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien

Tabelle 9: Die Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien durch SHPs in verschiedenen Altersgruppen (%)

Altersgruppen:	Täglich			Wöchentlich			Monatlich			Selten			Nie		
	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+
Modeling	50	38	24	38	54	43	13	3	14	-	3	14	-	3	5
Eigene Ziele	13	8	10	44	54	43	13	16	29	13	14	19	19	8	-
Verständnisfragen	50	35	57	31	30	19	-	5	10	-	19	10	19	11	5
Reflexion	38	46	48	44	24	29	-	8	24	13	19	-	6	3	-
Arbeitshefts	19	3	5	6	14	14	6	11	10	6	11	24	63	62	48
Lernpartnerschaft	6	22	14	44	46	29	13	3	24	19	19	24	19	11	10
Klassenkonferenz	-	-	-	6	3	5	25	8	24	-	22	19	69	68	52

Die Hälfte der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren setzt Modeling täglich ein. Die meisten SHPs zwischen 35 und 50 Jahren und älter als 50 Jahre verwenden Modeling eher wöchentlich. In etwa die Hälfte der Studienteilnehmer zwischen 20 und 35 Jahren setzt die Reflexion eher wöchentlich ein. 44 % der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren und älter als 50 Jahre verwenden die Reflexion eher täglich.

Die Lernpartnerschaft wird von den meistens SHPs aller Altersgruppen eher wöchentlich eingesetzt, dabei fällt auf, dass die Prozentzahl der Altersgruppe älter als 50 Jahre deutlich kleiner ist (29 %) als jene der Altersgruppen 20-35 Jahre (44 %) sowie zwischen 36-50 Jahren (46 %).

Die Führung eines Arbeitshefts und die Klassenkonferenz werden von mehr als der Hälfte der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren (63 %, 69 %) und 36 und 50 Jahren (62 %, 68 %) nie eingesetzt. Rund die Hälfte der SHPs älter als 50 Jahre setzen das Arbeitsheft (48 %) und die Klassenkonferenz (52 %) nie ein.

Ca. die Hälfte der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren nützt vor allem Modeling, das Stellen von Verständnisfragen und die Reflexion häufig. Rund die Hälfte der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren verwendet vor allem Modeling, das Stellen von Verständnisfragen, die Reflexion und die Lernpartnerschaft häufig. Ca. die Hälfte der SHPs älter als 50 Jahre setzt vor allem Modeling, das Formulieren von eigenen Zielen, das Stellen von Verständnisfragen und die Reflexion häufig ein.

4.2.5.2 Begründung des Nicht-Einsatzes metakognitiver Lernstrategien

Tabelle 10: Der Nicht-Einsatz metakognitiver Lernstrategien durch SHPs verschiedener Altersgruppen (%)

Altersgruppen:	Zeitaufwand			Schwierigkeit			Klassenklima			Fehlende Mittel			Andere		
	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+
Modeling	-	3	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Eigene Ziele	-	-	-	6	5	-	-	-	-	6	-	-	13	3	-
Verständnisfragen	6	-	-	19	5	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Reflexion	-	-	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arbeitshefts	31	30	33	50	38	33	6	8	-	-	5	-	6	19	10
Lernpartnerschaft	-	-	-	13	5	-	13	5	-	-	3	-	-	5	10
Klassenkonferenz	18	8	14	18	5	14	25	16	14	6	8	5	25	49	24

Die meisten Ergebnisse gleichen jenen in Kapitel 4.2.2, daher werden diese hier nicht nochmals ausgeführt.

Die Führung eines Arbeitshefts wird von keiner Altersgruppe eingesetzt, vor allem wegen des hohen Schwierigkeitsgrads und des hohen Zeitaufwands. Auffallend ist, dass die Klassenkonferenz von einem Viertel der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, vor allem wegen einer „anderen Begründung“ und des schwierigen Klassenklimas, nicht eingesetzt wird. Bei den SHPs zwischen 36 und 50 Jahren fällt auf, dass 49 % eine „andere Begründung“ für den Nicht-Einsatz der Klassenkonferenz wählen.

4.2.5.3 Die Auswirkung der metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten

Tabelle 11: Altersgruppen-Die Auswirkung der metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten (%)

(Dunkelgrün: über 50% der SHPs schätzen eine positive Auswirkung ein, Hellgrün: die meisten SHPs schätzen eine positive Auswirkung im Vergleich mit den anderen Bewertungen ein, Dunkelblau: über 50% der SHPs schätzen keine Auswirkung ein, Blau: die meisten SHPs schätzen im Vergleich mit den anderen Bewertungen keine Auswirkung ein.)

Altersgruppen	S2			S3			S4			S6			S8			S10			S11		
	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+
Beteiligung	DarkGreen	LightGreen	Blue	Blue	Blue	LightGreen	LightGreen	LightGreen	LightGreen	LightGreen	LightGreen										
Zuverlässigkeit	LightGreen	Blue	Blue	Blue	LightGreen	Blue	LightGreen	Blue	Blue	LightGreen	Blue	LightGreen	LightGreen	LightGreen	LightGreen						
Vorbereitung	Blue	LightGreen	Blue	LightGreen	LightGreen	LightGreen	LightGreen	Blue	LightGreen	LightGreen	Blue	Blue	LightGreen	LightGreen	LightGreen	LightGreen	Blue	LightGreen	LightGreen	LightGreen	LightGreen
Selbständigkeit	Blue	LightGreen	Blue	Blue	LightGreen	LightGreen	LightGreen	LightGreen	LightGreen												
Vollständigkeit	LightGreen	Blue	Blue	LightGreen	Blue	LightGreen	Blue	LightGreen	LightGreen	LightGreen	Blue	LightGreen	LightGreen	LightGreen							
Konzentration	LightGreen	LightGreen	LightGreen	Blue	LightGreen	LightGreen	LightGreen	LightGreen	LightGreen	Blue	LightGreen	LightGreen	Blue	LightGreen	LightGreen	Blue	Blue	LightGreen	Blue	Blue	LightGreen
Tempo	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	LightGreen	Blue	Blue												
Lernfreude	LightGreen	LightGreen	LightGreen	Blue	LightGreen	LightGreen	LightGreen	Blue	LightGreen	LightGreen	LightGreen	LightGreen	Blue	Blue	Blue	LightGreen	LightGreen	LightGreen	LightGreen	LightGreen	LightGreen
Partnerarbeit	LightGreen	Blue	LightGreen	Blue	Blue	Blue	Blue	LightGreen	LightGreen	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	LightGreen	LightGreen	LightGreen	LightGreen	Blue	LightGreen
Interesse	LightGreen	Blue	LightGreen	LightGreen	LightGreen	LightGreen	LightGreen	Blue	Blue	LightGreen	LightGreen	Blue	LightGreen	Blue	LightGreen						

Die Tabelle basiert auf den Abbildungen 48 bis 74 im Anhang und visualisiert die Ergebnisse zusammenfassend. Die meisten Ergebnisse stimmen mit jenen im Unterkapitel 4.2.3 überein und werden deshalb nicht nochmals dargelegt.

Auffallend ist aber, dass die meisten SHPs zwischen 20 und 35 Jahren die Auswirkung der meisten Lernstrategien eher positiv auf das arbeitsbezogene Verhalten einschätzen, auch die Auswirkung des Arbeitshefts und der Klassenkonferenz.

Mehr als die Hälfte der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren antwortet im Gegensatz zu den SHPs der anderen Altersgruppen, dass das Stellen von Verständnisfragen auf sechs von zehn Bereichen keine Auswirkung hat.

4.2.5.4 Zusammenfassung der Unterschieden der SHPs in verschiedenen Altersgruppen

In etwa die Hälfte der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren und älter als 50 Jahre setzt vor allem Modeling, das Stellen von Verständnisfragen und die Reflexion häufig ein. Ca. die Hälfte jener zwischen 36 und 50 Jahren nützt vor allem Modeling, das Stellen von Verständnisfragen, die Reflexion und die Lernpartnerschaft häufig. Die meisten SHPs älter als 50 Jahre verwenden vor allem Modeling, das Formulieren von eigenen Zielen, das Stellen von Verständnisfragen und die Reflexion häufig.

Über 50 % der SHPs aller Altersgruppen setzen die Führung eines Arbeitshefts und die Klassenkonferenz am wenigsten ein. Dies wird hinsichtlich des Arbeitshefts mit hohem Schwierigkeitsgrad und Zeitaufwand begründet. Bezüglich der Klassenkonferenz verweisen alle Alterskategorien überwiegend auf eine „andere Begründung“, jene zwischen 20 und 35 Jahren zusätzlich auf ein schwieriges Klassenklima.

Rund die Hälfte der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren schätzen vor allem die Auswirkung von Modeling, des Stellens von Verständnisfragen, der Reflexion, der Lernpartnerschaft und der Führung eines Arbeitshefts positiv ein. Ca. 50% der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren bewerten

vor allem die Auswirkung von Modeling, dem Formulieren eigener Ziele, der Reflexion und der Lernpartnerschaft positiv. Ebenfalls ca. die Hälfte der SHPs älter als 50 Jahre urteilt vor allem über die Auswirkung von Modeling, dem Formulieren eigener Ziele, dem Stellen von Verständnisfragen, der Reflexion und der Lernpartnerschaft positiv.

4.2.6 Vergleich metakognitiver Lernstrategien in verschiedenen Schularten

Im Folgenden werden die markantesten Unterschiede der Umfrage zwischen den zwei Schularten der SHPs beschrieben: Regelschule und Sonderschule.

4.2.6.1 Die Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien

Tabelle 12: Die Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien durch SHPs in verschiedenen Schularten (%)

Schularten	Täglich		Wöchentlich		Monatlich		Selten		Nie	
	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder
Modeling	36	38	50	42	8	8	4	8	2	4
Eigene Ziele	8	13	48	50	20	17	14	17	10	4
Verständnisfragen	50	33	22	38	4	8	14	8	10	13
Reflexion	44	46	36	17	12	8	8	21	-	8
Arbeitsheft	8	4	12	13	8	13	14	13	58	58
Lernpartnerschaft	24	-	42	38	10	13	16	29	8	21
Klassenkonferenz	-	-	6	-	16	17	14	21	64	63

Die meisten Ergebnisse stimmen mit jenen in Kapitel 4.2.2 überein und werden daher nicht nochmals ausformuliert.

Auffallend ist, dass die Hälfte der SHPs der Regelschule das Stellen von Verständnisfragen täglich einsetzt, wohingegen nur rund ein Drittel der SHPs der Sonderschule diese Strategie täglich anwendet, ein weiteres Drittel wöchentlich.

Die Lernpartnerschaft wird von den SHPs der Regelschule am vorwiegend wöchentlich eingesetzt. In etwa ein Viertel der SHPs der Regelschule setzt die Lernpartnerschaft täglich ein.

Auch ist auffallend, dass die Lernpartnerschaft in der Sonderschule etwas weniger häufig eingesetzt wird als in der Regelschule: Mehr als ein Drittel der SHPs der Sonderschule wendet die Lernpartnerschaft wöchentlich an, rund ein Viertel setzt die Lernpartnerschaft selten oder nie ein.

4.2.6.2 Begründung des Nicht-Einsatzes metakognitiver Lernstrategien

Tabelle 13: Der Nicht-Einsatz der metakognitiven Lernstrategien durch SHPs in verschiedenen Schularten (%)

Schularten	Zeitaufwand		Schwierigkeit		Klassenklima		Fehlende Mittel		Andere	
	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder
Modeling	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Eigene Ziele	-	-	4	4	-	-	2	-	6	-
Verständnisfragen	-	4	8	8	-	-	-	-	2	4
Reflexion	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
Arbeitsheft	28	38	36	46	2	13	4	-	16	8
Lernpartnerschaft	-	-	2	13	-	17	2	-	4	8
Klassenkonferenz	12	13	10	13	8	38	10	-	42	25

Die meisten Ergebnisse stimmen jenen in Kapitel 4.2.2 überein und werden daher an dieser Stelle nicht mehr ausgeführt.

Auffallend ist aber, dass deutlich mehr SHPs der Sonderschule als in der Regelschule den Nicht-Einsatz des Arbeitshefts, der Lernpartnerschaft und vor allem auch der Klassenkonferenz mit dem schwierigen Klassenklima begründen.

In der Regelschule begründet fast die Hälfte der SHPs den Nicht-Einsatz der Klassenkonferenz mit einer unbekanntem Begründung.

4.2.6.3 Die Auswirkung der metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten

Tabelle 14: Schularten-Die Auswirkung der metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten (%)

(Dunkelgrün: über 50% der SHPs schätzen eine positive Auswirkung ein, Hellgrün: die meisten SHPs schätzen eine positive Auswirkung im Vergleich mit den anderen Bewertungen ein, Dunkelblau: über 50% der SHPs schätzen keine Auswirkung ein, Blau: die meisten SHPs schätzen im Vergleich mit den anderen Bewertungen keine Auswirkung ein. Orange bedeutet, dass die Auswirkung negativ eingeschätzt wird.)

	S2		S3		S4		S6		S8		S10		S11	
	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S
Beteiligung	Dark Green	Light Green	Dark Green	Light Green	Dark Green	Light Green	Dark Green	Light Green	Blue	Light Blue	Dark Green	Light Green	Light Green	Light Blue
Zuverlässigkeit	Blue	Light Blue	Light Green	Light Green	Dark Blue	Light Green	Dark Green	Light Green	Light Green	Light Green	Blue	Light Green	Blue	Light Blue
Vorbereitung	Light Green	Blue	Light Green	Light Green	Blue	Light Blue	Dark Blue	Light Blue	Light Green	Light Green	Blue	Light Blue	Blue	Light Blue
Selbständigkeit	Dark Green	Light Green	Dark Green	Light Green	Light Green	Blue	Dark Green	Light Green	Blue	Light Green	Light Green	Blue	Blue	Light Blue
Vollständigkeit	Light Green	Blue	Blue	Light Green	Light Green	Dark Green	Dark Green	Light Green	Blue	Light Blue	Dark Green	Light Green	Blue	Light Blue
Konzentration	Light Green	Dark Green	Dark Green	Blue	Light Green	Blue	Dark Green	Light Blue	Light Green	Light Blue	Light Green	Orange	Blue	Light Blue
Tempo	Blue	Dark Blue	Blue	Dark Blue	Dark Blue	Blue	Dark Blue	Dark Blue	Blue	Light Blue	Blue	Orange	Blue	Light Blue
Lernfreude	Dark Green	Light Green	Light Green	Light Green	Blue	Light Green	Dark Green	Light Green	Blue	Light Blue	Dark Green	Light Green	Light Green	Light Green
Partnerarbeit	Light Green	Blue	Dark Blue	Dark Blue	Blue	Dark Blue	Blue	Dark Blue	Blue	Light Blue	Light Green	Light Green	Light Green	Blue
Interesse	Light Green	Light Green	Dark Green	Dark Green	Blue	Light Green	Dark Green	Light Blue	Blue	Light Blue	Dark Green	Blue	Light Green	Light Blue

Die Tabelle basiert auf den Abbildungen 75 bis 92 im Anhang und visualisiert die Ergebnisse zusammenfassend. Die meisten Ergebnisse stimmen mit dem Unterkapitel 4.2.3 überein und werden deshalb nicht nochmals angeführt.

Auffallend ist, dass in der Sonderschule das Modeling sowohl positiv als auch ohne Auswirkung eingeschätzt wird. Circa die Hälfte der SHP der Sonderschule meint, dass die Reflexion auf sechs von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens keine Auswirkung hat.

Auch bewerten die meisten SHPs der Sonderschule, im Gegensatz zu den SHPs der Regelschule, die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf die Konzentration und das Arbeitstempo negativ ein.

Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, dass in etwa die Hälfte der SHPs der Regelschule keine Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen erwartet.

4.2.6.4 Zusammenfassung der Unterschieden zwischen den Schularten

Circa die Hälfte der SHPs in der Regelschule setzt vor allem Modeling und das Formulieren von eigenen Zielen häufig ein, aber auch das Stellen von Verständnisfragen und die Reflexion. Die Hälfte der SHPs in der Sonderschule nützt überwiegend die Reflexion häufig, aber auch Modeling und das Formulieren von eigenen Zielen. Die meisten SHPs beider Schularten setzen sowohl die Führung eines Arbeitshefts als auch die Klassenkonferenz nie ein. Über ein Drittel der SHP der Sonderschule verwendet die Lernpartnerschaft nie.

Die meisten SHPs beider Schularten setzen die Führung eines Arbeitshefts und die Klassenkonferenz am wenigsten ein. Dies wird vor allem mit einem hohen Schwierigkeitsgrad und Zeitaufwand begründet. Die meisten SHPs der Regelschule verweisen jedoch vor allem auf eine „anderen Begründung“. In etwa ein Drittel der SHPs der Sonderschule erklärt den Nicht-Einsatz der Klassenkonferenz mit dem schwierigen Klassenklima und fast die Hälfte der SHPs nennt dafür den hohen Schwierigkeitsgrad oder ein schwieriges Klassenklima.

Die meisten SHPs der Regelschule schätzen vor allem die Auswirkung des Modeling, des Formulierens eigener Ziele, der Reflexion und der Lernpartnerschaft positiv ein. In der Sonderschule schätzen die meisten SHPs vor allem die Auswirkung des Modeling, des Formulierens eigener Ziele und des Stellens von Verständnisfragen positiv ein. Die Auswirkung der Reflexion wird in der Sonderschule eher ohne Auswirkung eingeschätzt, wie auch das Stellen von Verständnisfragen in der Regelschule. Ausserdem antwortet mehr als ein Drittel der SHPs der Sonderschule, dass die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf die Konzentration und das Arbeitstempo negativ sei.

4.3 Vergleich der Ergebnisse mit der Theorie

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Interviews und der Umfrage mit den Ergebnissen der Literaturuntersuchung verglichen.

Vergleich der Ergebnisse der Theorie, der Experteninterviews und der Umfrage

Tabelle 15: Vergleich Theorie, Interviews, Umfrage

Die Auswirkung von metakognitiven Lernstrategien auf das Arbeitsbezogene Verhalten von Emsoz-Kindern		
Theorie	Experteninterviews	Umfrage der SHPs in der Praxis
<p>Die metakognitiven Fähigkeiten mangeln bei Emsoz-Kindern und diese werden momentan in Regelschulen und Sonderschulen kaum gefördert.</p> <p>Sie steigern die Impulskontrolle und führen zu mehr Selbständigkeit (Brunsting, 2011).</p>	<p>Die Selbstkontrolle und die Selbstsicherheit steigen (Dr. P.Y. Martin).</p>	<p>Fünf von sieben metakognitiven Lernstrategien werden von den meisten SHPs (Regel- und Sonderschulen) regelmässig (täglich 45 % oder wöchentlich 47-49 %) eingesetzt.</p> <p>Über die Hälfte der SHPs (54 %) schätzen die Auswirkung von Modeling, des Formulierens eigener Ziele, und der Reflexion positiv auf die Selbständigkeit ein. 41 % der SHPs schätzen die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen positiv ein. Von den SHPs, die das Arbeitsheft und die Lernpartnerschaft einsetzen, schätzen die meisten (39-20 %) die Auswirkung auf die Selbständigkeit positiv ein.</p>
<p>Die Selbststeuerung und Selbstbeherrschung steigt, was zu einem besseren Arbeitsgedächtnis und einer besseren Konzentration führt (Spitzer und Kubesch, n. d.).</p>	<p>Die Selbstregulation steigt, was zu mehr Lernerfolg führt (Dr. S. Kubesch).</p> <p>Der Lernerfolg steigt, was zu mehr Lernmotivation, Lernfreude und einem besseren Arbeitsverhalten führt (Dr. S. Schürmann).</p> <p>Das Arbeitsgedächtnis und das Interesse am Lernen steigen, was zu einer besseren Konzentration führt (Prof. Dr. T. Guldemann).</p>	<p>Ca. Hälfte der SHPs schätzt die Auswirkung von Modeling, des Formulierens eigener Ziele, der Reflexion und der Lernpartnerschaft auf das schulische Interesse positiv ein. Von den SHPs, die das Arbeitsheft einsetzen, schätzen die meisten die Auswirkung auf das schulische Interesse positiv ein.</p> <p>Die Auswirkung von Modeling, des Formulierens eigener Ziele, der Reflexion und der Lernpartnerarbeit wurde mehrheitlich positiv auf das arbeitsbezogenen Verhalten eingeschätzt. Beim Stellen von Verständnisfragen, bei der Führung eines Arbeitshefts und bei der Klassenkonferenz wurde mehrheitlich keine Auswirkung auf das arbeitsbezogene Verhalten eingeschätzt.</p>
<p>Die Selbstkontrolle und Selbstbeherrschung steigt, was dazu führt, dass die Fähigkeit zur Partnerarbeit steigt (Spitzer und Kubesch, n. d.).</p>	<p>Die Selbstregulation (Dr. S. Kubesch und Prof. Dr. T. Guldemann) und die Selbstkontrolle steigen (Dr. P.Y. Martin).</p>	<p>Die meisten SHPs, welche Modeling, die Lernpartnerschaft und die Klassenkonferenz einsetzen, schätzen die Auswirkung auf die Partnerarbeit positiv ein. Bei den anderen vier metakognitiven Lernstrategien wird eingeschätzt, dass sie keine Auswirkung auf die Partnerarbeit haben.</p>
<p>Sie führen dazu, dass Emsoz-Kinder ihre Arbeit besser planen (Arbeitsvorbereitung) und sich besser darauf fokussieren (Konzentration) können (Walk und Evers, 2013).</p>	<p>Das Arbeitsgedächtnis und das Interesse am Lernen steigen, was zu einer besseren Konzentration führt (Prof. Dr. T. Guldemann). Die eigene Kontrolle und die Selbstsicherheit steigen und die Ordnung (Arbeitsvorbereitung) verbessert sich (Dr. P.Y. Martin).</p>	<p>Die meisten SHPs, die Modeling, das Formulieren eigener Ziele und die Reflexion einsetzen, schätzen die Auswirkung auf die Arbeitsvorbereitung positiv ein. Bei den anderen vier metakognitiven Lernstrategien wird eingeschätzt, dass sie keine Auswirkung auf die Arbeitsvorbereitung haben.</p> <p>Die meisten SHPs schätzen die Auswirkung von Modeling, vom Formulieren eigener Ziele, vom Stellen von Verständnisfragen, von der Reflexion und der Führung eines Arbeitshefts positiv auf die Konzentration ein.</p>
<p>Kinder erlernen durch die Reflexion einen besseren Umfang mit Misserfolg und Erfolg, was zu mehr Motivation (Lernfreude) führt (Walk und Ever, 2013).</p>	<p>Der Lernerfolg steigt, was zu mehr Lernmotivation, Lernfreude und einem besseren Arbeitsverhalten führt (Dr. S. Schürmann).</p>	<p>Ca. die Hälfte der SHPs schätzt die Auswirkung von Modeling, des Formulierens eigener Ziele, der Reflexion und der Lernpartnerschaft auf die Lernfreude positiv ein. Von den SHPs, welche die Klassenkonferenz einsetzen, schätzen die meisten die Auswirkung auf das schulische Interesse positiv ein.</p>

Laut Brunsting (2011) werden metakognitive Fähigkeiten in der Regelschule und in der Sonderschule kaum gefördert. Laut den Ergebnissen der Umfrage setzt aber fast die Hälfte der SHPs fünf von sieben metakognitiven Lernstrategien täglich oder wöchentlich ein.

Brunsting (2011) sagt, dass die Förderung von metakognitiven Fähigkeiten zu mehr Selbstständigkeit führe. Die Ergebnisse der Umfrage bestätigen diese Aussage. Die meisten SHPs schätzen die Auswirkung der meisten metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten positiv ein.

Dr. S. Schürmann sagte im Interview, dass die Förderung von metakognitiven Lernstrategien zu einem besseren Arbeitsverhalten führe. Die Ergebnisse der Umfrage bestätigen diese Aussage. Die Auswirkung der meisten (vier von sieben) metakognitiven Lernstrategien wurde von den der Mehrheit der SHPs positiv für die Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens eingeschätzt. Bei drei von sieben metakognitiven Lernstrategien geht man von keiner Auswirkung auf das arbeitsbezogene Verhalten aus.

Prof. Dr. T. Guldemann meinte im Interview, dass das schulische Interesse durch die Förderung von Metakognition steige. Die Ergebnisse der Umfrage bestätigen seine Aussage. Die meisten SHPs schätzen die Auswirkung der meisten metakognitiven Lernstrategien auf das schulische Interesse positiv ein.

Spitzer und Kubesch (n. d.) meinen, dass sich die Selbstbeherrschung und Selbstkontrolle durch die Förderung von metakognitiven Lernstrategien steigern, was auch die Fähigkeit, in Partnerarbeit zu arbeiten, erhöhe. Die Ergebnisse der Umfrage bestätigen diese Aussage nicht. Bei drei von sieben metakognitiven Lernstrategien wird die Auswirkung auf die Partnerarbeit positiv eingeschätzt, aber bei vier von sieben Lernstrategien wird eingeschätzt, dass sie keine Auswirkung auf die Partnerarbeit haben.

Walk und Evers (2013) sagen, dass die Förderung von Metakognition dazu führe, dass Emsoz-Kinder ihre Arbeit besser planen können. Auch Dr. P.Y. Martin erwähnt im Interview, dass Emsoz-Kinder eine bessere Organisation und Ordnung ihrer Arbeit haben. Die Ergebnisse der Umfrage bestätigen diese Aussagen nicht. Bei drei von sieben metakognitiven Lernstrategien wird die Auswirkung auf die Arbeitsvorbereitung positiv eingeschätzt, aber bei vier von sieben Lernstrategien ist man der Ansicht, dass sie keine Auswirkung auf die Arbeitsvorbereitung haben.

Sowohl Spitzer und Kubesch (n. d.) als auch Walk und Evers (2013) erwähnen, dass die Förderung von metakognitiven Fähigkeiten zu einer besseren Konzentration führe. Auch Prof. Dr. Guldemann (1996) sagte im Interview, dass die Förderung von Metakognition die Konzentration bei Emsoz-Kindern verbessere. Die Ergebnisse der Umfrage bestätigen diese Aussagen. Die meisten SHPs schätzen die Auswirkung der meisten metakognitiven Lernstrategien auf die Konzentration positiv ein.

Sowohl Walk und Evers (2013) als auch Dr. S. Schürmann vertreten den Standpunkt, dass Metakognition zu einer höheren Lernfreude führe. Die Ergebnisse der Umfrage bestätigen diese Sichtweise. Die meisten SHPs schätzen die Auswirkung der meisten metakognitiven Lernstrategien auf die Lernfreude positiv ein.

5 Diskussion

Nach der Darstellung der Ergebnisse und dem Vergleich der Theorie mit den Experteninterviews sowie der Umfrage der SHPs werden nun die Ergebnisse im folgenden Kapitel im Hinblick auf die Forschungsfragen interpretiert. Den Anfang bilden die Ergebnisse der Experteninterviews, dann werden die Ergebnisse der Umfrage interpretiert. Theoretische Aussagen werden, wenn nötig, auch hinzugenommen.

5.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Experteninterviews werden nach drei Kategorien interpretiert. Die Perspektiven und Auswirkungen wurden zusammengeführt, da die Ergebnisse dieser Kategorien sehr ähnlich waren.

5.1.1 Experteninterviews

Schwierigkeiten vom Einsatz von metakognitiven Lernstrategien bei Emsoz-Kindern

- ❖ Mangelnde Selbstregulation erschwert das Erlernen von metakognitiven Lernstrategien, da die Kinder ihre Emotionen und Gefühle nicht regulieren können. Dies führt zu vielen Misserfolgen, sowohl sozial als auch emotional, woraus wiederum ein schlechtes Selbstwertgefühl resultiert. Aus Selbstschutz gegen diese Misserfolgserlebnisse lassen sich viele Emsoz-Kinder nicht mehr aufs Lernen ein, weshalb die metakognitiven Lernstrategien leicht zu einer Überforderung führen können.
- ❖ Das Erlernen von metakognitiven Fähigkeiten braucht bei Emsoz-Kinder oft sehr viel Überwindung, Zeit und Unterstützung. Denn sie haben niedrige Erwartungen an sich und sind häufig emotional blockiert.
- ❖ Wenn die Lehrperson oder ein SHP einen Fokus auf Metakognition im Unterricht setzt, kann dies dazu führen, dass drängendere Bedürfnisse der Emsoz-Kinder, nämlich mangelnde Selbstregulation und Erfolgserlebnisse wie auch das schlechte Selbstwertgefühl, nicht berücksichtigt werden.

Bedingungen des effektiven Einsatzes von metakognitiven Lernstrategien

- ❖ Es braucht eine einigermaßen intakte soziale und emotionale Ausgeglichenheit. Ist diese nicht vorhanden, dann muss zuerst daran gearbeitet werden. Motivationsstrategien und Stützstrategien können dabei helfen.
- ❖ Die erste Priorität bei Emsoz-Kindern ist das Erleben von Erfolg und von einem Gefühl der Selbstwirksamkeit. Diese beiden Erlebnisse führen zu mehr Selbstsicherheit, wodurch die Kinder sich besser auf die metakognitiven Lernstrategien einlassen und davon profitieren können.
- ❖ Die Übungen sollten auf den jeweiligen schulischen, emotionalen und sozialen Entwicklungsstand des individuellen Kindes angepasst werden. Das bedeutet, dass die Übungen bei Emsoz-Kindern, wenn nötig, individuell abgeändert werden müssen, sowohl zeitlich als auch inhaltlich. Dies könnte eine Überforderung vermeiden.
- ❖ Emsoz-Kinder brauchen viel Zeit, Übung und geduldige Unterstützung beim Erlernen von metakognitiven Lernstrategien. Durch spielerisches Material, Visualisierungen und durch die Verbindung mit einer externen positiven Verstärkung können die Kinder zur Mitarbeit motiviert und das Lernen erleichtert werden.

- ❖ Metakognitive Lernstrategien sind gut situativ einsetzbar. Der Vorteil davon ist, dass man sie flexibel einsetzen kann, wenn nötig und auf diese Weise nicht einen verharren Fokus bekommt, der dazu führen kann, andere wichtige Bedürfnisse zu verpassen. Auch können sie auf diese Weise einfacher in den Ablauf des Unterrichts integrieren werden und sich so im Schulalltag verankern.

Perspektiven und Auswirkungen von metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten

- ❖ Durch metakognitive Lernstrategien lernen Emsoz-Kinder ihre Lernprozesse bewusst und zielgerichtet zu steuern. Sie lernen sich als Lernende wahrzunehmen, über Ziele und Arbeitstechniken nachzudenken und ihren Arbeitsprozess zu reflektieren, was wiederum zu neuen Zielen führt.
- ❖ Auf diese Weise bekommen die Emsoz-Kinder mehr Kontrolle über ihren Lernprozess, aber auch über sich selbst, da sie lernen, ihre Stärke und ihre Schwächen einzuschätzen. Durch diese Selbstkontrolle gelangen die Kinder zu einer höheren Selbständigkeit und Selbstwirksamkeit, da sie lernen, das Repertoire von Lernstrategien anzuwenden, wodurch sie ihre Aufgaben selbständiger bewältigen können.
- ❖ Diese Selbstkontrolle und Selbständigkeit führt automatisch zu einem besseren Selbstwertgefühl, da die Kinder lernen, sich als Lernende einzuschätzen und zu verbessern.
- ❖ Als Folge wird das Lernen effektiver, dadurch erzielen die Emsoz-Kinder bessere Erfolge, die wiederum verstärkend auf die Lernmotivation wirken.
- ❖ Durch eine höhere Lernmotivation arbeiten Kinder häufig fokussierter, was zu einer besseren Konzentration führt.
- ❖ Durch die Fähigkeit sich selbst auf der Metaebene wahrzunehmen, lernen die Emsoz-Kinder auch, ihre eigenen (unangemessenen) Verhaltensweisen wahrzunehmen. Diese wiederum führt zu mehr Kontrolle und weniger Verweigerungen sowie anderen Unterrichtsstörungen.

5.1.2 Umfrage

Die Ergebnisse der Umfrage werden anhand der zwei Forschungsthemen nach ihren vier Kategorien interpretiert.

5.1.2.1 Häufigkeit des Einsatzes von metakognitiven Lernstrategien

Vergleich metakognitiver Lernstrategien mit anderen Lernstrategien

- ❖ Im Vergleich werden mehr metakognitive Lernstrategien häufiger täglich und wöchentlich eingesetzt, als anderen Lernstrategien. Der Grund dafür könnte sein, dass diese metakognitiven Lernstrategien methodisch einfacher und situativer in den Unterrichtsalltag einzubetten und gut am Entwicklungsstand des Kindes anzupassen sind. Ausserdem gibt es noch einige, in dieser Arbeit nicht angeführte und verglichene Lernstrategien, die dennoch auch regelmässig zur Anwendung kommen könnten.
- ❖ Zwei metakognitive Lernstrategien werden von den meisten SHPs deutlich weniger und mit der häufigsten Ausprägung „gar nicht“ eingesetzt: die Führung eines Arbeitshefts und die Klassenkonferenz. Darüber hinaus wird das Erstellen von Zusammenfassungen und Mindmaps am häufigsten nie eingesetzt. Die Mehrheit der befragten SHPs ist in der Primarschule tätig. Für Primarschulkinder sind das Erstellen von Mindmaps und Zusammenfassungen ziemlich schwierige Lernstrategien, da man dafür schon Fähigkeiten, wie Lesetechniken, Selektieren und Transferieren, automatisiert haben sollte. Das könnte dazu geführt haben, dass in dieser

Umfrage diese beiden Lernstrategien, vor allem mit einem hohen Schwierigkeitsgrad, begründet werden. Auch für das Erstellen eines Arbeitshefts braucht es schon ein Repertoire an Lerntechniken, um dieses effizient einsetzen zu können, weshalb diese Lernstrategie auch aufgrund eines hohen Schwierigkeitsgrads von vielen SHPs nie eingesetzt wird. Der Nicht-Einsatz der Klassenkonferenz wurde mit einer „anderen Begründung“ als die Auswahl begründet. Dies könnte damit zusammenhängen, dass die Mehrheit der beteiligten SHPs in der Regelschule und wahrscheinlich eher mit sehr kleinen Gruppen arbeitet. Die Klassenkonferenz sollte im Klassenverband stattfinden, was deswegen für viele SHPs in der Regelschule nicht möglich ist.

Metakognitive Lernstrategien in den Schulstufen

- ❖ Die meisten SHPs im Kindergarten setzen vor allem das Stellen von Verständnisfrage, Modeling, die Reflexion und das Formulieren eigener Ziele regelmässig ein, weil diese gut situativ in Spielformen und Übungen einzubetten und gut an den Entwicklungsstand des betreffenden Kindes anzupassen sind. Die anderen Lernstrategien werden wahrscheinlich wegen des Schwierigkeitsgrades für die jüngeren Kinder eher weniger regelmässig eingesetzt, um eine Überforderung zu vermeiden.
- ❖ Die meisten SHPs in der Unterstufe setzen vor allem Modeling und die Reflexion, aber auch das Stellen von Verständnisfragen und das Formulieren von eigenen Zielen regelmässig ein, weil diese bestimmten metakognitiven Lernstrategien methodisch einfacher und situativer in den Unterrichtsalltag integriert werden können und gut an den Entwicklungsstand des Kindes anzupassen sind. Die anderen Lernstrategien werden wahrscheinlich wegen des Schwierigkeitsgrades für die jüngeren Kinder eher weniger regelmässig eingesetzt.
- ❖ SHPs in der Mittelstufe setzen überwiegend das Formulieren von eigenen Zielen und Modeling im Unterricht ein, aber auch die Reflexion und das Stellen von Verständnisfragen. In der Mittelstufe haben viele Emsoz-Kinder schon viele Misserfolgserlebnisse gesammelt und wegen des niedrigen Selbstwertgefühls tritt bereits häufig ein Motivationsmangel auf. Das Formulieren von eigenen Zielen macht Kindern ihren Lernprozess bewusst, diese Selbstwirksamkeit und Bewusstheit über sich als Lernende könnte die Motivation steigern. Der Lernstoff in der Mittelstufe wird immer schwieriger. Viele Methoden und Techniken, wie der Ablauf der schriftlichen Operationen, werden häufig anhand von Modeling verständlich gemacht.
- ❖ Viele SHPs in der Oberstufe setzen das Formulieren von eigenen Zielen, das Stellen von Verständnisfragen und die Reflexion verstärkt ein. Denn auf der Oberstufe lernen die Jugendlichen selbständiger zu arbeiten und diese drei Lernstrategien fördern die Steuerung des eigenen Lernprozesses. Es könnte sein, dass die Lernpartnerschaft und Modeling etwas weniger häufig eingesetzt werden, aus Angst vor Unterrichtsstörungen. Bei Modeling braucht es Geduld und Aufmerksamkeit, weil zuerst nur zugeschaut wird und bei der Lernpartnerschaft müssen die Jugendlichen sich auf einander einlassen können, was für Emsoz-Kinder nicht einfach ist, und in der Pubertät noch schwieriger werden kann.
- ❖ Der Nicht-Einsatz der Führung eines Arbeitshefts wird von SHPs im Kindergarten, in der Unterstufe und in der Mittelstufe vor allem mit dem hohen Schwierigkeitsgrad begründet, da die Kinder bei diesen Lernstrategien schon über viele Arbeitstechniken und Kompetenzen verfügen müssen. In der Mittelstufe wird vor allem der hohe Zeitaufwand als Begründung genannt, da die Schwierigkeit und Menge des Lernstoffes deutlich zunimmt und viele SHPs wahrscheinlich nur wenig Zeit für solche Lernstrategien haben. Für den Nicht-Einsatz der Klassenkonferenz nennen die meisten SHPs eine „andere Begründung“. Diese könnte damit zusammenhängen, dass viele SHPs in der Regelschule wenige Möglichkeiten haben, etwas mit der ganzen Klasse durchzuführen.

Metakognitive Lernstrategien durch SHPs in verschiedenen Altersgruppen.

- ❖ Es gibt vor allem beim Einsatz der Lernpartnerschaft klare Unterschiede zwischen den verschiedenen Altersgruppen der SHPs. Diese Strategie wird von den SHPs zwischen 20 und 50 Jahren regelmässig wöchentlich eingesetzt. Bei den SHPs älter als 50 Jahre ist die prozentuale Häufigkeit deutlich geringer. Das könnte damit zusammenhängen, dass die älteren SHPs diese Form aus Angst vor Unterrichtsstörungen weniger häufig einsetzen, auch weil sie in der Vergangenheit damit schlechte Erfahrungen gemacht haben könnten.
- ❖ Mehr als die Hälfte der SHPs zwischen 20 und 50 Jahren setzen die Führung eines Arbeitshefts und die Klassenkonferenz nie ein. Bei den SHPs über 50 Jahren ist es die Hälfte, die diese beiden Formen nie einsetzen. Die meisten SHPs begründen dies mit einer „anderen Begründung“. Die jüngste Altersgruppe (20 bis 35 Jahre) nennt dazu noch ein schwieriges Klassenklima. Den Unterschieden zwischen der Häufigkeit des Nicht-Einsatzes in den zwei jüngeren Altersgruppen und der älteren Altersgruppe könnte mit der Unterrichtserfahrung zusammenhängen. Es könnte sein, dass sich die jüngeren SHPs bei ihren Klassenlehrpersonen weniger durchsetzen können und sich weniger getrauen, die Lernstrategien auszuprobieren. Die älteren SHPs haben grundsätzlich mehr Unterrichtserfahrung und auch mehr Erfahrung in der Kooperation und können sich vielleicht somit besser durchsetzen und getrauen sich eher, diese Lernstrategien auszuprobieren.

Metakognitive Lernstrategien an verschiedenen Schularten

- ❖ Beim Einsatz des Stellens von Verständnisfragen gibt es einen Unterschied zwischen den SHPs der verschiedenen Schularten. Die SHPs der Regelklassen setzen diese Lernstrategien regelmässiger ein als die SHPs der Sonderschule. Dies könnte mit dem Setting zusammenhängen. SHPs der Regelschule arbeiten entweder integrativ in der Klasse und unterstützen die betreffenden Kinder bei Aufgaben, die in der ganzen Klasse gemacht werden, oder sie arbeiten in einer kleinen Gruppe separat, weshalb sie oft mehr Zeit für das individuelle Kind haben. SHPs der Sonderklasse arbeiten zwar mit Kleinklassen, aber diese beinhalten meist mehr Kinder, als die Gruppen der SHPs der Regelschule, weshalb sie weniger Zeit für das individuelle Kind haben und vielleicht aus Angst vor Überforderung und der daraufhin folgenden Unterrichtsstörungen, Verständnisfragen etwas weniger regelmässig einsetzen. Auch ist auffallend, dass die SHPs der Sonderschule die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf das Arbeitstempo und die Konzentration negativ einschätzt. Dies könnte damit zusammenhängen, dass viele Emsoz-Kinder sowohl Mühe mit der Konzentration (auch oft wegen ADHS), aber auch im Umgang mit anderen Kindern haben. Die Lernpartnerschaft könnte die Arbeit dadurch erschweren.
- ❖ Circa die Hälfte der SHPs beider Schularten verwenden die Führung des Arbeitshefts nie und begründen dies beide mit dem hohen Schwierigkeitsgrad und dem hohen Zeitaufwand. Auch setzen die meisten SHPs beider Schularten die Klassenkonferenz nie ein, begründen dies aber unterschiedlich. Die meisten SHPs der Regelschule wählen eine andere Begründung, was mit dem integrativen Setting der Regelschule zu tun haben kann, weshalb die SHPs auch weniger Möglichkeiten haben, die Klassenkonferenz mit einer Klasse durchzuführen. Die meisten SHPs der Regelschule erklären den Nicht-Einsatz der Klassenkonferenz mit dem schwierigen Klassenklima. Da sie mit einer Klasse Emsoz-Kinder arbeiten, könnten sie diese Lernstrategie aus Angst vor sozialer Überforderung und der darauffolgenden Unterrichtsstörungen vermeiden. Emsoz-Kinder haben häufig Mühe, sich aufeinander einzulassen und haben oft wenig Empathie, weshalb die Klassenkonferenz, in der eigene Arbeiten vorgestellt werden, schwierig sein kann.

5.1.2.2 Auswirkung von metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten

Metakognitive Lernstrategien allgemein

- ❖ Die Auswirkung von Modeling, dem Formulieren eigener Ziele, der Reflexion und der Partnerarbeit werden mehrheitlich als positiv auf die Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens eigengesetzt. Dies könnte damit zusammenhängen, dass viele dieser Lernstrategien situativ bzw. spontan einsetzbar und mit grösseren Gruppen umsetzbar sind. Die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen wurde von einer Hälfte positiv und von der anderen ohne Auswirkung auf die Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens eingeschätzt. Wenn Kinder sich selbst Verständnisfragen stellen müssen, benötigt dies emotionale sowie soziale Ausgeglichenheit und anfangs intensive Unterstützung, damit sie lernen, diese Lernstrategie selbständig umzusetzen. Ausserdem sind Verständnisfragen, je nach Lernstand, sehr individuell. Diese Punkte können die Umsetzung dieser Lernstrategie erschweren.
- ❖ Für die Führung eines Arbeitshefts braucht es schon viele Fähigkeiten. Bis die Kinder mit einem Arbeitsheft effizient arbeiten können, bedarf es häufig einer intensiven, oft auch individuellen Begleitung, was eine Umsetzung in der Klasse erschweren könnte.
- ❖ Die Klassenkonferenz ist eine Lernstrategie, die viele Fähigkeiten und viel Organisation beansprucht. Neben der Gestaltung und dem Selektieren, müssen die Kinder ihren Arbeitsprozess auch präsentieren oder vortragen. Die Präsentation verlangt auch emotionale und soziale Kompetenzen, die genau bei Emsoz-Kindern oft im Verzug sind. Diese Aspekte könnten die Umsetzung dieser Lernstrategie erschweren.

Metakognitive Lernstrategien in den Schulstufen

- ❖ Das Stellen von Verständnisfragen und die Reflexion schätzen die meisten SHPs im Kindergarten und in der Unterstufe positiv ein. Die SHPs in der Mittelstufe und Oberstufe meinen, dass vom Stellen von Verständnisfragen und von der Reflexion eher keine Auswirkung auf das arbeitsbezogene Verhalten ausgeht. Das könnte damit zusammenhängen, dass die Motivation nach vielen Misserfolgserlebnissen in der Schule etwas sinkt und der vom Lernstoff ausgehende Druck höher wird, weshalb sich die Schüler weniger auf Lernstrategien einlassen, die eine Unterbrechung verlangen (Verständnisfragen stellen) oder am Schluss noch Zeit für einen Rückblick beanspruchen (Reflexion).
- ❖ Die Auswirkung der Lernpartnerschaft wird in der Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe mehrheitlich als positiv auf das arbeitsbezogene Verhalten eingeschätzt. Im Kindergarten antworten SHPs überwiegend, dass davon eher keine Auswirkung auf das arbeitsbezogene Verhalten ausgeht. Dies könnte damit zusammenhängen, dass die Kinder im Kindergarten noch sehr jung und verspielt sind und über wenige soziale Kompetenzen verfügen, sich deswegen häufig im Spiel miteinander verlieren und weniger auf die Aufgaben achten.

Metakognitive Lernstrategien durch SHPs in verschiedenen Altersgruppen

- ❖ Die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts wird von den meisten SHPs zwischen 20 und 50 Jahren positiv bewertet. Die meisten SHPs älter als 50 Jahre meinen, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung hat. Die ältere Gruppe setzt diese Lernstrategie etwas häufiger ein, sie benötigt viel Einführungszeit und Begleitung. Auch verlangt sie ein Repertoire an Arbeitstechniken und Kompetenzen. Es könnte sein, dass die SHPs älter als 50 Jahre diese Form immer wieder mal ausprobieren, aber die Schwierigkeiten dabei die Kompetenzen übersteigen, wobei es zur Überforderung kommt, weshalb der positive Effekt ausbleibt.
- ❖ Die Auswirkung der Lernpartnerschaft wird von den SHPs zwischen 36 und 50 Jahren und älter als 50 Jahre positiv für das arbeitsbezogene Verhalten eingeschätzt. Die meisten SHPs

zwischen 20 und 35 sehen keine wirkliche Auswirkung auf das arbeitsbezogene Verhalten. Diese Gruppe der SHPs setzt die Lernstrategie oft wöchentlich ein. Bei Problemen in der Zusammenarbeit könnten die SHPs meinen, dass die Kinder ihr pädagogisches Ziel (nämlich die Aufgabe) verfehlen, weil es soziale Konflikte gibt. Ausserdem ist eine Lernpartnerschaft nicht das gleiche, wie Partnerarbeit. Die Lernpartnerschaft ist eine metakognitive Lernstrategie, bei der die Partner für längere Zeit dieselben bleiben und sie gegenseitig ihre erste Ansprechperson bei Problemen sind. Vielleicht wird diese Strategie mit der Sozialform Partnerarbeit vermischt und hat somit nicht die gleiche Auswirkung.

- ❖ Die Klassenkonferenz wird von den SHPs zwischen 36 und 50 Jahren und älter als 50 Jahre ohne Auswirkung auf das arbeitsbezogene Verhalten eingeschätzt. Die meisten SHPs zwischen 20 und 35 Jahren haben solch didaktische Formen und Lernstrategien in ihrer (reform-) pädagogischen Grundausbildung gelernt und es könnte sein, dass jene SHPs, die diese Lernstrategie umsetzen, sich ihrer Vorteile bewusst sind, weshalb sie diese Form eher positiv einschätzen.

Metakognitive Lernstrategien an verschiedenen Schularten

- ❖ Die meisten SHPs der Sonderschule bewerten die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf das arbeitsbezogene Verhalten positiv. In der Regelschule sehen die meisten SHPs keine Auswirkung auf das arbeitsbezogene Verhalten. Dies könnte damit zusammenhängen, dass viele SHPs der Regelschule integrativ arbeiten und die Kinder in der Klasse nicht gut mitkommen, weshalb sie sich wegen eines tiefen Selbstwertgefühls nicht wirklich auf diese Lernstrategie einlassen können. In der Sonderschule haben alle Kinder ähnliche Probleme, deswegen könnte für die ganze Klasse mehr Zeit für die Verständnisfragen gewidmet werden.
- ❖ Die meisten SHPs der Regelschule schätzen die Auswirkung der Reflexion auf das arbeitsbezogenen Verhalten positiv ein. Die meisten SHPs der Sonderschule geben an, dass die Reflexion eher keine Auswirkung auf das arbeitsbezogene Verhalten hat. Die SHPs der Regelschule arbeiten oft integrativ und es könnte sein, dass sich die Emsoz-Kinder bei der Reflexion am Verhalten der anderen Kinder orientieren, wenn die Reflexion in der ganzen Klasse eingesetzt wird. In der Sonderschule sind alle Kinder der Klasse Emsoz-Kinder und alle haben Mühe, sich zu reflektieren, was zu Unterrichtsstörungen führen kann. Ausserdem haben die SHPs der Regelschule häufig die Möglichkeit, die Kinder kurz rauszunehmen und in der Sonderschule sind die SHPs meistens auch die Klassenlehrperson, weshalb sie nicht einfach mit einzelnen Kindern rausgehen können, was die positive Auswirkung der Lernstrategie ausgleichen könnte.
- ❖ Die meisten SHPs beider Schularten sind der Meinung, dass das Führen eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf das arbeitsbezogene Verhalten hat. SHPs der Regelschule, welche die Klassenkonferenz einsetzen, schätzen die Auswirkung der Klassenkonferenz auf das arbeitsbezogene Verhalten überwiegend positiv ein. Doch SHPs der Sonderschule sehen in der Klassenkonferenz keine Auswirkung. Auch hier könnte es mit dem Setting zu tun haben. Die SHPs der Regelschule setzen diese Lernstrategie wahrscheinliche eher in der ganzen Klasse ein, weshalb die Emsoz-Kinder sich an den anderen Kindern orientieren können und auch Emsoz-Kinder wollen ihre Sache gut machen, wenn sie können. In der Sonderschule besteht die kleinere Klasse nur aus Emsoz-Kindern. Plenumssequenzen und Präsentationen der eigenen Arbeit könnten für eine Klasse Emsoz-Kinder, wegen Aufmerksamkeitsproblemen, Selbststeuerungsproblemen und einer geringen Empathie schwierig sein und zu Unterrichtsstörungen führen, welche die positive Auswirkung der Lernstrategie ausgleichen.

5.2 Evaluation der Experteninterviews

Für die Experteninterviews habe ich zuerst sieben Autoren und Autorinnen meiner Theorie anhand eines Briefs angefragt. Als sich nach mehreren telefonischen Erinnerungen und Anfragen herausstellte, dass sich einige von ihnen, aus zeitlichen Gründen aber auch, weil sie sich nicht in allen Themen als Experten sehen, nicht teilnehmen konnten, habe ich weitere Literatur zu meinen Themen gesucht und im März 2016 weitere Experten angefragt. Ausserdem habe ich ihnen zusätzlich zu den Interviewfragen auch eine Zusammenfassung der Definition meiner vier Hauptbegriffe zukommen lassen, mit der Hoffnung, dass sie besser verstehen, worum es in meiner Arbeit geht. Im April führte ich dann, nach mehreren schriftlichen und telefonischen Erinnerungen, die fünf Interviews, die ich für meine Arbeit brauchte.

Vier Experten wollten das Interview schriftlich ausfüllen und ein Experten, Prof. Dr. Titus Guldemann, bevorzugte ein mündliches Interview. Für das mündliche Interview bin ich an der PH St. Gallen gefahren und mehr als eine Stunde mit Prof. Dr. Guldemann über meine Forschungsfragen gesprochen und diskutiert, was ich als sehr angenehm und interessant empfand. Diese Daten habe ich auf ein Diktiergerät aufgenommen, aber mir auch zusätzlich Notizen gemacht. Zu den Daten des Diktiergeräts habe ich weitere Notizen angefertigt und daraus die Antworten zu den Fragen abgeleitet. Diese Antworten habe ich dann von Prof. Dr. Titus Guldemann „absegnen“ lassen. Bei den schriftlichen Interviews bemerkte ich, dass viele Antworten allgemein formuliert wurden. Vor allem Aussagen zum arbeitsbezogenen Verhalten blieben sehr oberflächlich. Ich habe dann bei den jeweiligen Experten angefragt, und es stellte sich heraus, dass viele Experten aus zeitlichen Gründen aber auch, weil sie die Fragen zwar interessant aber doch schwierig fanden, versucht hatten, diese möglichst gut aber eben etwas allgemein zu beantworten. Da ich schon einmal eine Bachelorarbeit mit Interviews geschrieben habe, wusste ich, wie ich bei der Auswertung vorzugehen hatte. Nach dem Lesen der Interviews stellte sich heraus, dass ich die Antworten in vier Kategorien gliedern lassen. Ich habe die Zeilen der Interviews nummeriert und die Antworten selektiert. Wiederholungen wurden entfernt. Beim einem Vergleich mit der Umfrage, der Theorie und der Interpretation bemerkte ich, dass viele der Antworten der Experten mit meiner Theorie übereinstimmen und sich gut verknüpfen lassen, was auch damit zusammenhängt, dass die Experten auch Autoren meiner Theorie sind.

5.3 Evaluation der Befragung der schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen

Nach dem Schreiben meiner Theorie, habe ich Fragen für die Umfrage der SHPs formuliert. Da ich auch eine Bachelorarbeit mit einer Umfrage geschrieben habe, wusste ich aus Erfahrung, dass ich mich über die Inhalte der Fragen austauschen musste, um sie optimieren zu können. Deswegen habe ich einen Termin mit Prof. Dr. Martin Venetz vereinbart, Schwerpunktleiter Forschung und Entwicklung an der HfH. Mit ihm habe ich jede Frage besprochen und viele Anregungen und Hinweisen zur Optimierung meiner Fragen erhalten. Nachdem ich zufrieden mit den Fragen war und sie von meiner Begleitperson Margaretha Florin abgesegnet wurden, habe ich einen Termin mit Peter Hassler vom Digital Learning Center vereinbart, für einen Crashkurs im Umfrageprogramm LimeSurvey. Ich hatte nämlich noch nie eine Online-Umfrage erstellt und kannte mich mit den Programmen nicht aus. Mit Peter Hassler hatte ich mehrere Termine und er hat mir gezeigt, wie ich eine Umfrage im LimeSurvey erstellen kann, wie ich die Auswertung in Excel, anhand von Testdaten, vorbereiten kann und wie ich die Daten in Excel transferieren und bearbeiten kann. Diese Unterstützung war sehr hilfreich. Der Umfang der Daten hat mich dann schon etwas beängstigt und ich merkte, dass ich einige Details herausnehmen musste, damit die Daten noch auswertbar sein würden. Die Umfrage schickte ich inklusive Begleitbrief und Erklärung meiner

Begriffen an die SHPs von acht Sonderschulen, acht Regelschulen (die ich aus der Praxis kannte, damit sie für die Beteiligung vielleicht motivierter sein würden) und an die Studierenden der HfH. Insgesamt habe ich zumindest 350 SHPs angefragt. Die Teilnahmen liefen sehr langsam und nach zwei Wochen hatte ich Angst, dass ich mein Minimum von 70 Teilnehmern nicht erreichen würde. Deshalb schickte ich zweimal eine Erinnerung an allen angefragten Personen. Am Schluss kam ich knapp auf genügend Teilnehmer, nämlich 74, was ich etwas schade fand, da das nun eine geringere Repräsentativität meiner Daten bedeutet.

Ich habe mehrere mir bekannte SHPs um eine Rückmeldung gebeten, da ich wissen wollte, welche Schwierigkeiten sie hatten. Es stellte sich heraus, dass viele der Studierenden der HfH von der Weiterleitung meiner Umfrage durch das Sekretariat nichts wussten oder bemerkten hatten, dass diese Umfrage von mir lanciert war, weshalb mehrere sich nicht beteiligt haben. Ausserdem fanden viele SHPs meine Umfrage etwas lang (15 Minuten) und kannten sich nicht mit allen Lernstrategien aus, weshalb einige SHPs die Umfrage mit Unsicherheiten und andere, zum Teil mit falschen Interpretationen ausgefüllt haben. So kannten einige die Didaktik der Lernstrategien: die Klassenkonferenz, das Stellen von Verständnisfragen, Modeling und die Lernpartnerschaft nicht. Bei der Lernpartnerschaft sind einige dann einfach von der Sozialform Partnerarbeit ausgegangen, was aber nicht dasselbe ist. Ausserdem waren die SHPs, die an einer Privatschule arbeiten, etwas irritiert, da diese Schulart in meiner Umfrage fehlte. Auch hatten einige SHPs Schwierigkeiten mit der Einschätzung der Lernstrategien auf die Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens, da sie diese bei den einzelnen Kindern unterschiedlich einschätzen.

Nach der Unterstützung von Peter Hassler, fiel mir die Erhebung der Daten nicht so schwer. Bei der Auswertung und Beschreibung merkte ich aber, dass ich viele Kategorien und Unterkategorien hatte und die Säulendiagramme mit ihren ausführlichen Beschreibungen im Hauptteil der Arbeit keinen Platz haben würde. Dies führte dazu, dass ich zuerst von allen Beschreibungen pro Kategorie eine Zusammenfassung schrieb und diese im Hauptteil bei der Ergebnisdarstellung der Umfrage ohne Säulendiagramme und Tabellen platzierte. Da ich aber damit nicht zufrieden war, habe ich mich extern beraten lassen. Nach dieser Beratung habe ich mich dafür entschieden, vor allem die markantesten und aussagekräftigsten Daten mit dazugehörigen Diagrammen und Tabellen in meiner Arbeit Ergebnissen zu platzieren. Die ausführlichen, detaillierteren Beschreibungen von allen Daten mit den dazugehörigen nummerierten Säulendiagrammen habe ich dann in den Anhang getan. Auch bemerkte ich, dass es zwischen den Kategorien der SHPs (Schulstufen, Altersgruppen, Schularten) nicht viele Unterschiede gab. Dies führte dazu, dass ich bei der Interpretation etwas unsicher war, wie ich die Daten visualisieren und formulieren könnte und dürfte. Denn die Daten der Interviews stimmten mit der Theorie sehr überein, aber die Daten der Umfrage sind viel detaillierter und genauer. In der Theorie habe ich keine direkte Verbindung von Emsoz-Kindern mit metakognitiven Lernstrategien und dem arbeitsbezogenen Verhalten gefunden. Deswegen habe ich mich nochmals von Prof. Dr. Martin Venetz beraten lassen, um sicher zu sein, dass meine Interpretation auf dem richtigen Niveau ist. Zum Schluss ist mir bei der Auswertung aufgefallen, dass viele SHPs als Begründung des Nicht-Einsatzes der metakognitiven Lernstrategien häufig eine „andere“ Begründung wählten und dies bedeutet methodisch für mich, dass die Begründungskategorien nicht angemessen waren.

5.4 Evaluation der Literatur

Am Anfang der Arbeit habe ich verschiedene Bücher zu den Themen gesucht. In Vorlesungen der HfH wurden einige Bücher empfohlen. Ich empfand es als nicht einfach, Bücher zu Emsoz-Kindern zu finden, da dieser Begriff zwar an der HfH verwendet wird, aber in der Literatur werden Emsoz-Kinder sehr unterschiedlich bezeichnet. Auch zum arbeitsbezogenen Verhalten fand ich zuerst nicht wirklich viel. Nachdem ich einen Workshop von Margaretha Florin zu diesem Thema besucht hatte, stiess ich auf verschiedene Literaturvorschläge.

Zur Metakognition und zu Lernstrategien fand ich sofort genügend Literatur, auch weil ich mich schon in der Vergangenheit mit diesen Themen auseinandergesetzt hatte. Die Definitionen zu Emsoz-Kindern und zum arbeitsbezogenen Verhalten zu finden, war keine einfache Aufgabe, denn diese Begriffe kamen in der Literatur kaum vor oder wurden durch andere Ausdrücke ersetzt. Ich musste die Bücher sehr genau lesen und passendes pro Seite selektieren.

Zuerst klärte ich die Definition meiner vier Begriffe und es wurde erwartet, dies mit Zitaten zu machen. Da aber die Begriffe in vielen Büchern nicht einfach definiert werden, aber über das ganze Buch hinaus erklärt werden, tat ich mich schwer, Stellen zu zitieren und war gezwungen, Blockzitate zu machen, da ich keine kurze Definitionen für meine Begriffe fand.

Ausserdem bemerkte ich, dass es kaum Literatur gibt, die Emsoz-Kindern mit Metakognition, Lernstrategien und arbeitsbezogenem Verhalten in Verbindung setzt. Um Aussagen dazu zu finden, musste ich sehr genau und präzise zwischen den Zeilen lesen, um Passendes zu selektieren und notieren zu können.

Es gab wenige genaue Antworten zu meinen Forschungsfragen und ich musste mich sehr intensiv mit der Literatur beschäftigen, um Antworten auf meine Forschungsfragen zu finden. Zur Verbindung von Emsoz-Kindern mit deren arbeitsbezogenen Verhalten fand ich nur allgemeinere Aussagen, die nicht vertieft auf die verschiedenen Bereiche waren, auch fand ich keine empirischen Studien zum arbeitsbezogenen Verhalten und zu Emsoz-Kindern.

Des Weiteren bemerkte ich, dass der Umfang des Theorieteils aufgrund der vier Begriffe meiner zwei Forschungsfragen sehr gross wurde, und dass die Arbeit zur Hälfte aus Literatur bestehen würde, was auch bedeutet, dass ich später die Daten aus den zwei anderen Methoden zusammenfassend wiedergeben muss.

Die Arbeit mit der Literatur verlief anfangs etwas mühsam und war sehr intensiv, aber im Nachhinein hat mir die intensive Arbeit mit der Theorie viel gebracht und ich habe viele Theorien und Erklärungen zu meinen Forschungsfragen gefunden, die ich direkt mit den Ergebnissen der Experteninterviews verbinden konnte. Auch einige Aussagen konnte ich mit den Ergebnissen der Umfrage verbinden.

5.5 Aussicht

Nach der Interpretation der Ergebnisse und die Evaluation der drei Methoden, werden im Folgenden die Forschungsfragen allgemein und nach den Kategorien beantwortet, ein wird Fazit gezogen, weiterführende Fragestellungen zu den Themen werden formulieren und die Schwierigkeiten beim Vorgehen aufgelistet.

5.5.1 Die Beantwortung der ersten Forschungsfrage

Wie häufig werden verschiedene metakognitiven Lernstrategien in der Schule bei Kindern mit Förderbedarf im emotionalen und sozialen Bereich eingesetzt?

Die metakognitiven Lernstrategien Modeling, das Stellen von Verständnisfragen und die Reflexion werden von ca. der Hälfte der SHPs täglich bei Emsoz-Kindern eingesetzt.

Die metakognitiven Lernstrategien Modeling, das Formulieren eigener Ziele und die Lernpartnerschaft werden von ca. der Hälfte der SHPs wöchentlich bei Emsoz-Kindern eingesetzt.

Die metakognitiven Lernstrategien die Klassenkonferenz und die Lernpartnerschaft werden von ca. 60% der SHPs nie bei Emsoz-Kindern eingesetzt.

In den verschiedenen Schulstufen:

- Ca. die Hälfte der SHPs im **Kindergarten** setzt Modeling und das Stellen von Verständnisfragen täglich bei Emsoz-Kindern ein. Knapp die Hälfte der SHPs im Kindergarten setzt Modeling wöchentlich bei Emsoz-Kindern ein. Ca. Ein Drittel setzt die Reflexion täglich und das Formulieren eigener Ziele und die Reflexion wöchentlich bei Emsoz-Kindern ein.
- Ca. knapp die Hälfte der SHPs in der **Unterstufe** setzt die Reflexion und ca. ein Drittel setzt Modeling und das Stellen von Verständnisfragen täglich bei Emsoz-Kindern ein. Ca. die Hälfte der SHPs in der Unterstufe setzt Modeling und das Formulieren eigener Ziele wöchentlich bei Emsoz-Kindern ein und ca. ein Drittel setzt die Lernpartnerschaft wöchentlich bei Emsoz-Kindern ein.
- Knapp die Hälfte der SHPs in der **Mittelstufe** setzt die Reflexion und ca. ein Drittel setzt Modeling und das Stellen von Verständnisfragen täglich bei Emsoz-Kindern ein. Über die Hälfte der SHPs der Unterstufe setzt Modeling und das Formulieren eigener Ziele wöchentlich bei Emsoz-Kindern ein und ca. ein Drittel setzt das Stellen von Verständnisfragen und die Lernpartnerschaft wöchentlich bei Emsoz-Kindern ein.
- Ca. die Hälfte der SHPs der **Oberstufe** setzt das Stellen von Verständnisfragen und die Reflexion täglich bei Emsoz-Kindern ein. Über die Hälfte der SHPs der Oberstufe setzt das Formulieren eigener Ziele und ca. ein Drittel setzt Modeling und die Lernpartnerschaft wöchentlich bei Emsoz-Kindern ein.
- Über die Hälfte der SHPs aller Schulstufen setzen die Führung eines Arbeitshefts und die Klassenkonferenz **nie** ein.

Durch SHPs der verschiedenen Altersgruppen:

- Ca. die Hälfte der SHPs **zwischen 20 und 35 Jahren** setzt Modeling und das Stellen von Verständnisfragen täglich bei Emsoz-Kindern ein und ca. ein Drittel setzt die Reflexion täglich bei Emsoz-Kindern ein. Knapp die Hälfte der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren setzt das Formulieren eigener Ziele, die Reflexion und die Lernpartnerschaft wöchentlich bei Emsoz-Kindern ein und ca. ein Drittel setzt Modeling und das Stellen von Verständnisfragen wöchentlich bei Emsoz-Kindern ein.

- Ca. die Hälfte der SHPs **zwischen 36 und 50 Jahren** setzt die Reflexion täglich bei Emsoz-Kindern ein und ca. ein Drittel setzt Modeling und das Stellen von Verständnisfragen täglich bei Emsoz-Kindern ein. Ca. die Hälfte der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren setzt Modeling, das Formulieren eigener Ziele und die Lernpartnerschaft wöchentlich bei Emsoz-Kindern ein.
- Ca. die Hälfte der SHPs **älter als 50 Jahre** setzt das Stellen von Verständnisfragen und die Reflexion täglich bei Emsoz-Kindern ein. Ca. die Hälfte der SHPs älter als 50 Jahre setzt Modeling und das Formulieren eigener Ziele wöchentlich bei Emsoz-Kindern ein.
- Über die Hälfte der SHPs zwischen 20 und 35 und 36 und 50 Jahren setzen die Klassenkonferenz und die Führung eines Arbeitshefts **nie** bei Emsoz-Kindern ein. Knapp die Hälfte der SHPs älter als 50 Jahren setzt die Klassenkonferenz und die Führung eines Arbeitshefts nie bei Emsoz-Kindern ein.

In den zwei Schularten:

- Ca. die Hälfte der SHPs **der Regelschule** setzt das Stellen von Verständnisfragen und die Reflexion täglich bei Emsoz-Kindern ein und ca. ein Drittel setzt Modeling täglich bei Emsoz-Kindern ein. Ca. die Hälfte der SHPs der Regelschule setzt Modeling, das Formulieren eigener Ziele und die Lernpartnerschaft wöchentlich bei Emsoz-Kindern ein und ca. ein Drittel setzt die Reflexion wöchentlich bei Emsoz-Kindern ein.
- Ca. die Hälfte der SHPs **der Sonderschule** setzt die Reflexion täglich bei Emsoz-Kindern ein und ca. ein Drittel setzt Modeling und das Stellen von Verständnisfragen täglich bei Emsoz-Kindern ein. Ca. die Hälfte der SHPs der Sonderschule setzt Modeling und das Formulieren eigener Ziele wöchentlich bei Emsoz-Kindern ein und ca. ein Drittel setzt das Stellen von Verständnisfragen und die Lernpartnerschaft wöchentlich bei Emsoz-Kindern ein.
- Über die Hälfte der SHPs der Regelschule und der Sonderschule setzt die Klassenkonferenz und die Führung eines Arbeitshefts **nie** bei Emsoz-Kindern ein.

5.5.2 Die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage

Welche Auswirkungen haben metakognitive Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten von Kindern mit Förderbedarf im emotionalen und sozialen Bereich?

Ca. die Hälfte der SHPs schätzt die Auswirkung des Modeling, des Formulierens eigener Ziele, des Stellens von Verständnisfragen, der Reflexion und der Lernpartnerschaft auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens von Emsoz-Kindern positiv ein.

Die Klassenkonferenz und die Führung eines Arbeitshefts wurden von sehr wenigen SHPs regelmässig mit Emsoz-Kindern eingesetzt. Die meisten von ihnen schätzen ein, dass die Klassenkonferenz und die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens von Emsoz-Kindern haben.

In den verschiedenen Schulstufen:

- Ca. die Hälfte der SHPs im **Kindergarten** schätzt die Auswirkung des Modeling, des Formulierens eigener Ziele, des Stellens von Verständnisfragen, der Reflexion und der Lernpartnerschaft auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens von Emsoz-Kindern positiv ein. Die meisten SHPs im Kindergarten schätzen ein, dass die Führung eines Arbeitshefts und die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens von Emsoz-Kindern haben.
- Ca. die Hälfte der SHPs in der **Unterstufe** schätzt die Auswirkung von Modeling, des Formulierens eigener Ziele, des Stellens von Verständnisfragen, der Reflexion, der Lernpartnerschaft und die meisten, die regelmässig mit dem Arbeitsheft arbeiten auch von der

Führung eines Arbeitshefts auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens von Emsoz-Kindern positiv ein. Die meisten SHPs in der Unterstufe schätzen ein, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens von Emsoz-Kindern hat.

- Ca. die Hälfte der SHPs in der **Mittelstufe** schätzt die Auswirkung des Modeling, des Formulierens eigener Ziele und der Lernpartnerschaft auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens von Emsoz-Kindern positiv ein. Ca. die Hälfte der SHPs der Mittelstufe schätzt ein, dass das Stellen von Verständnisfragen, die Reflexion und die meisten SHPs, die mit der Klassenkonferenz und dem Arbeitsheft arbeiten, auch die Klassenkonferenz und die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens von Emsoz-Kindern haben.
- Ca. die Hälfte der SHPs in der **Oberstufe** schätzt die Auswirkung von Modeling, des Formulierens eigener Ziele und der Lernpartnerschaft auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens von Emsoz-Kindern positiv ein. Ca. die Hälfte der SHPs in der Oberstufe schätzt ein, dass das Stellen von Verständnisfragen, die Reflexion und die meisten SHPs die mit dem Arbeitsheft und der Klassenkonferenz arbeiten, auch die Führung eines Arbeitshefts und die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen Verhalten von Emsoz-Kindern haben.

Durch SHPs der verschiedenen Altersgruppen:

- Ca. die Hälfte der SHPs **zwischen 20 und 35 Jahren** schätzt die Auswirkung aller sieben metakognitiven Lernstrategien (Modeling, Formulieren eigener Ziele, Stellen von Verständnisfragen, Reflexion, Führung eines Arbeitshefts, Lernpartnerschaft, Klassenkonferenz) auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens von Emsoz-Kindern positiv ein.
- Ca. die Hälfte der SHPs **zwischen 36 und 50 Jahren** schätzt die Auswirkung von Modeling, des Formulierens eigener Ziele, des Stellens von Verständnisfragen, der Reflexion und der Lernpartnerschaft auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens von Emsoz-Kinder positiv ein. Die meisten SHPs zwischen 20 und 35, die die Führung eines Arbeitshefts einsetzen, schätzten die Auswirkung positiv ein. Die meisten SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, die die Klassenkonferenz einsetzen, schätzen ein, dass diese Lernstrategie keine Auswirkung auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens von Emsoz-Kindern hat.
- Ca. die Hälfte der SHPs **älter als 50 Jahre** schätzt die Auswirkung von Modeling, des Formulierens eigener Ziele, des Stellens von Verständnisfragen, der Reflexion und der Lernpartnerschaft auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens bei Emsoz-Kindern positiv ein. Die meisten SHPs älter als 50 Jahren, die die Führung eines Arbeitshefts und die Klassenkonferenz einsetzen, schätzen ein, dass diese Lernstrategien keine Auswirkung auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens von Emsoz-Kindern haben.

In den zwei Schularten:

- Ca. die Hälfte der SHPs der **Regelschule** schätzt die Auswirkung des Modeling, des Formulierens eigener Ziele, der Reflexion und der Lernpartnerschaft auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens von Emsoz-Kindern positiv ein. Ca. die Hälfte der SHPs der Regelschule schätzen ein, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf das arbeitsbezogene Verhalten von Emsoz-Kindern hat und die meisten SHPs der Regelschule, die die Führung eines Arbeitshefts und die Klassenkonferenz

einsetzen, schätzen ein, dass diese Lernstrategien auch keine Auswirkung auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens von Emsoz-Kindern haben.

- Ca. die Hälfte der SHPs der **Sonderschule** schätzt die Auswirkung des Modeling, des Formulierens eigener Ziele, des Stellens von Verständnisfragen und der Lernpartnerschaft auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens von Emsoz-Kindern positiv ein. Die meisten SHPs der Sonderschule, die die Reflexion, die Führung eines Arbeitshefts und die Klassenkonferenz einsetzen, schätzen ein, dass diese drei Lernstrategien keine Auswirkung auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens von Emsoz-Kindern haben.

5.5.3 Fazit

Ziel dieser Arbeit war es, herauszufinden, wie häufig die verschiedenen metakognitiven Lernstrategien in der Praxis bei Emsoz-Kindern eingesetzt werden und welche Auswirkung sie auf das arbeitsbezogene Verhalten von Emsoz-Kindern haben.

Zu diesem Zweck gab es einen ausführlichen Literaturuntersuch, fünf Experteninterviews und eine Umfrage für SHPs, die mit Emsoz-Kindern arbeiten.

Im Zuge der Literaturuntersuchung ergab sich, dass es viel Literatur zu Emsoz-Kindern, Lernstrategien und Metakognition gibt, aber wenig Literatur, die diese Begriffe miteinander und mit dem arbeitsbezogenen Verhalten in Verbindung setzt. Als Auswirkung von metakognitiven Lernstrategien bei Emsoz-Kindern wird vor allem eine verbesserte Selbstkontrolle und Selbstregulation, eine Verbesserung des Arbeitsgedächtnisses, Arbeitsplanung und Konzentration, eine höhere Motivation zum Lernen und eine höhere Fähigkeit zur Partnerarbeit genannt. Auch das Repertoire der Lernstrategien und ihre Anwendung steigen.

Bei den Experteninterviews stellte sich heraus, dass die Antworten der Experten, betreffend die Auswirkungen, mit denen der Theorie übereinstimmen. Ausserdem wurde betont, dass die mangelnde Selbstregulation bei Emsoz-Kindern und das schlechte Selbstwertgefühl das Erlernen von metakognitiven Lernstrategien erschweren. Auch könnte eine Fokussierung verursachen, dass wichtige Bedürfnisse der Emsoz-Kinder nicht gesehen werden. Um metakognitive Fähigkeiten zu lernen, brauchen Emsoz-Kinder eine gewisse emotionale und soziale Ausgeglichenheit. Auch ein besseres Selbstwertgefühl durch Erfolgserlebnisse, das Gefühl von Selbstwirksamkeit und die Anpassung der Übungen auf den individuellen Entwicklungsstand sind wichtige Bedingungen des Erlernens metakognitiver Fähigkeiten.

Was die Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien bei Emsoz-Kindern betrifft, so konnte anhand der Umfrage gezeigt werden, dass ca. die Hälfte der SHPs fünf von sieben metakognitive Lernstrategien täglich oder wöchentlich einsetzt und zwei metakognitive Lernstrategie, nämlich die Führung eines Arbeitshefts und die Klassenkonferenz, fast nie zur Anwendung kommen. Der Nicht-Einsatz wurde meist mit dem hohen Schwierigkeitsgrad, dem hohen Zeitaufwand, aber auch mit anderen, nicht bekannten Begründungen gerechtfertigt. SHPs der Sonderschule und zwischen 20 und 35 Jahren begründeten den Nicht-Einsatz der Klassenkonferenz auch mit dem schwierigen Klassenklima. Welche Begründungen hinter der „anderen Begründungen“ stehen, wurde nicht geklärt.

Die Umfrage beantwortete auch die Frage der Auswirkung der metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten von Emsoz-Kindern genau und differenziert. Die meisten SHP aller Kategorien (Schulstufen, Altersgruppen, Schularten) schätzten die Auswirkung von fünf von sieben Lernstrategien auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens von Emsoz-Kindern positiv ein. Die Auswirkung von der Führung eines Arbeitshefts und der Klassenkonferenz wurden von den meisten SHPs ohne Auswirkung auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen

Verhaltens von Emsoz-Kindern eingeschätzt. Zwar kann anhand dieser Befunde darauf geschlossen werden, dass die meisten metakognitiven Lernstrategien positive Auswirkungen auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens von Emsoz-Kinder erzielen, doch zeigen einige Unterkategorien auch, dass manche der metakognitiven Lernstrategien keine Auswirkung oder sogar eine negative Auswirkung auf das arbeitsbezogenen Verhalten bei Emsoz-Kindern haben. So schätzt zum Beispiel ca. die Hälfte der SHPs in der Mittelstufe und Oberstufe ein, dass das Stellen von Verständnisfragen und die Reflexion keine Auswirkung haben. Auch in der Sonderschule schätzt die Hälfte der SHPs ein, dass die Reflexion wenig Auswirkung auf das arbeitsbezogenen Verhalten von Emsoz-Kindern hat. Die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf die Konzentration und das Arbeitstempo wurde von mehr als einem Drittel der SHPs der Sonderschule negativ eingeschätzt. Die SHPs in der Regelschule erwarten wenig Auswirkung vom Stellen von Verständnisfragen. Dagegen schätzt die ca. die Hälfte der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren ein, dass fast alle metakognitiven Lernstrategien auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens von Emsoz-Kindern eine positive Auswirkung haben. Auch kann gesagt werden, dass fast alle metakognitiven Lernstrategien eine positive Auswirkung auf die Selbständigkeit, die Beteiligung am Unterricht und die Lernfreude, aber keine Auswirkung auf das Arbeitstempo haben.

Insgesamt kann anhand dieser Befunde darauf geschlossen werden, dass metakognitive Lernstrategien eine positive Auswirkung auf das arbeitsbezogene Verhalten von Emsoz-Kinder haben, doch gilt dies, wie anhand der Theorie und der Experteninterviews gezeigt werden konnte, nur unter folgender Einschränkung: die Übungen und Aufgaben müssen auf den individuellen Entwicklungsstand des einzelnen Kindes zugeschnitten sein. Auch braucht es eine gewisse emotionale und soziale Ausgeglichenheit, an der andernfalls zuvor gearbeitet werden muss. Zudem muss das Selbstwertgefühl hoch genug sein, sodass sich die Emsoz-Kinder auf die metakognitiven Aufgaben einlassen können. Dafür brauchen die Emsoz-Kinder Erfolgserlebnisse in der Schule und das Gefühl von Selbstwirksamkeit.

5.5.4 Weiterführende Fragestellungen

Aus den Ergebnissen und der Evaluation meiner Arbeit resultieren nun folgenden Fragen, die Anlass für weiterführende Studien sein könnten:

- Wie schätzen die SHPs die Auswirkung der metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten von Emsoz-Kindern ein, nachdem sie eine didaktische Einführung in die einzelnen Lernstrategien erhalten haben?
- Mit welchen anderen Begründungen rechtfertigen die SHPs den Nicht-Einsatz der metakognitiven Lernstrategien?
- Schätzen SHPs mit einer und ohne einer HfH-Ausbildung die Auswirkung der metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten von Emsoz-Kindern unterschiedlich ein?
- Wie kann man die verschiedenen metakognitiven Lernstrategien auf das individuelle Entwicklungsniveau des einzelnen Kindes anpassen und im Unterricht didaktisch einsetzen?
- Was genau bedeuten emotionale und soziale Ausgeglichenheit und wie können SHPs einschätzen ob diese in ausreichendem Masse vorhanden ist?
- Welche Methoden und Strategien gibt es, um die emotionale und soziale Ausgeglichenheit zu verbessern?
- Wie kann man den Stand des Selbstwertgefühls erfassen und welche Methoden und Strategien gibt es, diesen zu verbessern?

5.5.5 Schwierigkeiten beim Vorgehen

- Ich empfand es zuerst als schwierig, passende Literatur zu den vier Themen zu finden, da einige Begriffe in der Literatur nicht verwendet und durch andere Begriffe ersetzt werden.
- Die Definitionen der einzelnen Begriffe waren nicht einfach zu finden, da die meisten Autoren die Begriffe nicht kurzgefasst definieren. Deswegen hatte ich auch Mühe, die Definitionen zu zitieren, wie es mir empfohlen worden war.
- Eine theoretische Verbindung meiner vier Themen war schwierig zu finden und brauchte sehr viel Zeit.
- Während des Erlernens des Programmes LimeSurvey war ich nervös und hatte Angst, nicht gut genug damit umgehen zu können.
- Die Vorbereitung der Auswertung der Daten in Excel war, auch wegen einer kleinen Fehlkommunikation, sehr aufwändig.
- Ich fand es schwierig, genügend SHPs für die Umfrage zu erreichen, da die meisten auch nach drei Erinnerungen nicht auf meine Anfrage reagierten.
- Auch bei den Experteninterviews reagierte nur ein kleiner Teil der angefragten und die meisten davon sagten aus Zeitgründen oder aus Zweifel an ihrer Eignung ab.
- Die Beschreibung der Daten der Umfrage war sehr umfangreich und aufwändig. Ich wurde etwas unsicher wegen der Seitenzahlen und wie ich die wichtigsten Daten in meinem Hauptteil integrieren würden, ohne Wesentliches auszulassen und ohne das Limit zu übertreten.
- Bei der Auswertung stellte sich heraus, dass viele SHPs als Begründung des Nicht-Einsatzes von metakognitiven Lernstrategien eine „andere“ Begründung wählten, was methodisch bedeutet, dass meine Begründungskategorien nicht angemessen waren.
- Die Interpretation der Ergebnisse der Umfrage fand ich schwierig, da diese viel detaillierter waren als die Theorie und die Theorie nicht viel Differenziertes dazu aussagt.

Verzeichnis der Literatur

- Ahrbeck, B., Willmann, M. (Hrsg.) (2010). *Pädagogik bei Verhaltensstörungen – Ein Handbuch*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Artelt, C., Moschner, B. (Hrsg.). (2005). *Lernstrategien und Metakognition – Implikationen für Forschung und Praxis*. Münster: Waxmann Verlag GmbH.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie Exekutive Funktionen helfen können – Grundlagen für Pädagogik und Heilpädagogik*. Bern: Hauptverlag.
- Dawson, P. & Guare, R. (2012). *Schlau, aber...- Kinder helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen*. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Döpfner, M., Schürmann, S. & Frölich, J. (2013). *Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten THOP*. Weinheim: Julius Beltz GmbH & Co KG.
- Florin, M. (2015). Modul P14: Förderbedarf emotionale und soziale Entwicklung. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung – Eine Einführung*. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.
- Frölich, J., Döpfner, M., Banaschewski, T. (2014). *ADHS in Schule und Unterricht – Pädagogisch-didaktische Ansätze im Rahmen des multimodalen Behandlungskonzepts*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Greene, R.W. (2012). *Verloren in der Schule – Wie wir herausfordernden Kindern helfen können*. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Guldimann, T. (1996). *Eigenständiger Lernen – Durch metakognitive Bewusstheit und Erweiterung des kognitiven und metakognitiven Strategierepertoires*. Bern: Verlag Paul Haupt.
- Harkte, B & Vrban, R. (2014). *Schwierige Schüler – 49 Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensauffälligkeiten*. 9. Auflage. Hamburg: Persen Verlag.
- Hartmann, B. & Methner, A. (2015). *Leipziger Kompetenz-Screening für die Schule*. München: Ernst Reinhardt Verlag GmbH & Co KG.
- Hellmich, H. & Wernke, S. (Hrsg.). (2009). *Lernstrategien im Grundschulalter – Konzepte, Befunde und praktische Implikationen*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Lauth, G.W., Grünke, M., Brunstein, J.C. (Hrsg.). (2004). *Interventionen bei Lernstörungen – Förderung, Training und Therapie in der Praxis*. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Martins, P.Y. & Nicolaisen, T. (Hrsg.). (2015). *Lernstrategien fördern – Modelle und Praxisszenarien*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa
- Neuy-Bartmann, A. (2005). *ADHS – Erfolgreiche Strategien für Erwachsene und Kinder*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2008). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.

Ricking, H. & Schulze, G. (Hrsg.).(2010). *Förderbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung – Prävention, Interdisziplinarität und Professionalisierung*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Spitzer, M. und Kubesch, S. (n.d.). – Förderung exekutiver Funktionen Fex – Basis für Erfolgreiches Lernen. Bad Rodach: Wehrfritz GmbH.

Walk, L.M., Evers, W.E. (2013). Förderung von exekutiver Funktionen – Wissenschaft, Praxis, Förderspiele. Bad Rodach: Wehrfritz GmbH.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht der Lernstrategien zur Umfrage	38
Tabelle 2 : Übersicht der Bereichen des Arbeitsbezogenen Verhaltens	38
Tabelle 3: Die Häufigkeit von metakognitiven (grün) vs. anderen Lernstrategien (orange) (%)	45
Tabelle 4: Der Nicht-Einsatz der metakognitiven Lernstrategien (grün) vs. anderen Lernstrategien (orange) (%)	46
Tabelle 5: Der Einfluss der metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten (%)	46
Tabelle 6: Die Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien in den Schulstufen (%)	47
Tabelle 7: Der Nicht-Einsatz der metakognitiven Lernstrategien in den Schulstufen (%)	48
Tabelle 8: Klassenstufen-Die Auswirkung der metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten (%)	48
Tabelle 9: Die Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien durch SHPs in verschiedenen Altersgruppen(%)	49
Tabelle 10: Der Nicht-Einsatz der metakognitiven Lernstrategien durch SHPs verschiedener Altersgruppen(%)	50
Tabelle 11: Altersgruppen-Die Auswirkung der metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten (%)	51
Tabelle 12: Die Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien durch SHPs in verschiedenen Schularten(%)	52
Tabelle 13: Der Nicht-Einsatz der metakognitiven Lernstrategien durch SHPs in verschiedenen Schularten(%)	52
Tabelle 14: Schularten-Die Auswirkung der metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten (%)	53
Tabelle 15: Vergleich Theorie, Interviews, Umfrage	55

Anhang

1. Anfragebrief Experteninterviews

2. Experteninterviews

- 2.1 Schriftliches Interview mit Dr. Sabine Kubesch
- 2.2 Schriftliches Interview mit Dr. Monika Brunsting
- 2.3 Mündliches Interview mit Prof. Dr. Titus Guldemann
- 2.4 Schriftliches Interview mit Dr. Stephanie Schürmann
- 2.5 Schriftliches Interview mit Dr. Pierre-Yves Martin

3. Anfragebrief der Umfrage an den SHPs

4. Die Umfrage in LimeSurvey

5. Die Ergebnisse der Umfrage mit Säulendiagrammen

- 5.1 Der Vergleich Lernstrategien mit metakognitiven Lernstrategien
(Abbildung 1-4 und Tabelle 1)
- 5.2 Die metakognitiven Lernstrategien allgemein
(Abbildung 5-11 und Tabelle 2-9)
- 5.3 Der Vergleich metakognitive Lernstrategien in den verschiedenen Schulstufen
(Abbildung 12-47 und Tabelle 10-20)
- 5.4 Der Vergleich metakognitive Lernstrategien in den verschiedenen Altersgruppen
(Abbildung 48-74 und Tabelle 21-30)
- 5.5 Der Vergleich metakognitive Lernstrategien in den verschiedenen Schularten
(Abbildung 75-92 und Tabelle 31-39)

6. Selbständigkeitserklärung

1 Anfragebrief Experteninterview

Sehr geehrter/geehrte

Ich bin Studentin an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich und stehe im vierten Semester, im Studiengang „Pädagogik bei Schulschwierigkeiten“. Zurzeit arbeite ich an meiner Masterthese, die von Frau Margaretha Florin, Dozentin an der HfH, betreut wird.

Daneben bin ich seit einigen Jahren als Primarlehrerin in einer sonderpädagogischen Institution für Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf tätig. Diese Tätigkeit verrichte ich mit Herz und Seele. In meiner heilpädagogischen Arbeit interessiert mich die Förderung von metakognitiven Fähigkeiten ganz besonders. Ich beobachte und stelle fest, dass diese Fähigkeiten im Schulalltag oft nicht gefördert werden.

Aus diesem Grund habe ich mich für folgende Forschungsfrage der Masterthese entschieden:
Welche Auswirkungen haben metakognitive Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten von Kindern mit Förderbedarf im emotionalen und sozialen Bereich?

Dieser Forschungsfrage möchte ich anhand von drei verschiedenen Methoden nachgehen:

- erstens anhand einer ausführlichen Literaturrecherche,
- zweitens mit einer Fragebogenerhebung unter Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und
- drittens durch Interviews mit Experten.

Für die Literaturrecherche bin ich unter anderem auf Ihre Bücher zu diesen Themen gestossen, aus welchen ich wertvolle Erkenntnisse gewinnen konnte. Gerne möchte ich Sie deshalb fragen, ob Sie bereit wären **als Experte drei Interviewfragen schriftlich** zu beantworten. Sie finden diese drei Fragen auf der zweiten Seite dieses Schreibens.

Falls Sie die Fragen lieber mündlich beantworten würden, könnte ich Sie gerne auch anrufen. Die untenstehende Tabelle erklärt, wie ich die Begriffe in meiner Masterarbeit verwende:

Metakognition
<p>Definition: Mit Metakognition ist das Denken über das eigene Lernen gemeint (Brunsting, 2011). Metakognitive Lernstrategien haben als übergeordnetes Ziel, das eigene Lernen effizienter zu planen, zu steuern und zu reflektieren. Auf diese Weise können Schüler und Schülerinnen ihren Lernprozess positiv beeinflussen (Martin & Nicolaisen, 2015). Dies zeigt sich u. a. bei folgenden Lernstrategien (Guldimann, 1996 und Brunsting, 2011):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eigene Ziele formulieren • Sich während der Arbeitsphase Verständnisfragen stellen • Mündliche Reflexion der Arbeitsphase • Schriftliche Reflexion der Arbeitsphase • Führung eines Arbeitshefts, in das alle Arbeitsschritte notiert werden • Lernpartnerschaft (fester Lernpartner für längere Zeit) • Klassenkonferenz (Lernerfahrungen präsentieren und in der Klasse austauschen) • Modeling (die Lehrperson zeigt laut denkend und handelnd, wie an eine Aufgabe herangegangen werden kann)
Lernstrategien
<p>Lernstrategien sind laut Martin und Nicolaisen (2015) kognitive Handlungsweisen, die Schüler und Schülerinnen kennengelernt und gemäss Hellmich und Wernke (2009) einigermaßen automatisiert haben. Guldimann (1996) sagt, dass sie meist bewusst, situationsabhängig und zielgerichtet ausgewählt, eingesetzt und angewendet werden, um eine Aufgabe erfolgreich zu meistern und so das Wissen zu erweitern.</p>

Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf (Emsoz-Kinder)	
<p>Emsoz-Kinder sind Kinder, die meistens nach aussen auffälliges Verhalten zeigen. Dieses Verhalten wird oft falsch interpretiert und sie bekommen deswegen keine Unterstützung. Diese Kinder wollen ihre Sache gut machen, können es aber nicht, da ihnen durch eine Entwicklungsverzögerung im emotionalen und sozialen Bereich wichtige kognitive Fertigkeiten fehlen (Greene, 2012). Die Ursachen liegen im organisch-genetischen, gesellschaftlichen, systemischen und/oder entwicklungsneurologischen Bereich (Ahrbeck und Willmann, 2010).</p>	
Arbeitsbezogenes Verhalten	
<p>Arbeitsbezogenes Verhalten ist laut Hartmann und Methner (2015) ein Oberbegriff für zahlreiche Fertigkeiten, die das schulische Lernen ermöglichen. Die wichtigsten Aspekte des arbeitsbezogenen Verhaltens in der Schule sind laut Hartke und Vrbán (2014) die Motivation, Konzentration und Aufmerksamkeit. Einige wichtigen Aspekten sind laut Hartke und Vrbán (2014) und Hartmann und Methner (2015), dass das Kind:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sich im Unterricht aktiv mündlich und schriftlich beteiligt • zuverlässig ist • Aufgabenstellungen gut versteht • Zügig mit der Arbeit beginnt • Schriftliche Aufgabenstellungen vorher durchliest • Konzentriert arbeitet • Angefangene Aufgaben beendet • in einem angemessenen Tempo arbeitet • sorgfältig arbeitet • sein Arbeitsergebnis kontrolliert • sich über Gelungenes freut • bemüht um die Fehlerkorrektur ist • Arbeitstechniken und Lernstrategien anwenden kann • In Partner- oder Gruppenarbeit arbeiten kann • Interesse an schulischen Aufgaben zeigt.

Über eine positive Antwort Ihrerseits würde ich mich sehr freuen!

Mit bestem Dank im Voraus und freundlichen Grüßen,

Daniëlle Frints

Lehrerin des pädagogischen Zentrums Pestalozzihaus

8352 Rätterschen

078 669 17 24

frints.danielle@learnhfh.ch

Die drei Fragen für das Experten-Interview

1. Welche Chancen und Risiken kann der Einsatz von metakognitiven Lernstrategien bei Kindern mit emotionalem und sozialem Förderbedarf Ihrer Meinung nach haben?
2. Was braucht es Ihrer Meinung nach, damit Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf metakognitive Lernstrategien so einsetzen können, dass sie davon profitieren können?
3. Welche Auswirkungen hat der Einsatz von metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten von Kindern mit emotionalem und sozialem Förderbedarf?

2 Die Experteninterviews

2.1 Schriftliches Interview mit Dr. Sabine Kubesch

Dieses Interviews wurde am 6. März 2016 schriftlich durchgeführt.

1. *Welche Chancen und Risiken kann der Einsatz von metakognitiven Lernstrategien bei Kindern mit emotionalem und sozialem Förderbedarf Ihrer Meinung nach haben?*

1. Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf haben Schwierigkeiten ihr Verhalten, ihre Emotionen und ihre Aufmerksamkeit zielgerichtet steuern zu können.
Man spricht auch von mangelnder Selbstregulation. Kernkomponenten der Selbstregulation sind die exekutiven Funktionen – dazu zählen u.a. das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und
5. die kognitive Flexibilität. Diese kognitiven Funktionen unterstützen komplexere Fähigkeiten, wie die Entscheidungsfähigkeit, die Problemlösekompetenz, die Reflexionsfähigkeit und die Fähigkeiten (Lerninhalte und den eigenen Lernprozess) zu ordnen, organisieren, strukturieren, planen und zu überwachen (Monitoring).
Schülerinnen und Schüler mit schwachen exekutiven Funktionen, wie das bei Kindern mit
10. emotionalem und sozialem Förderbedarf häufig der Fall ist, fällt das Erlernen, Aufrechterhalten und das situationsangemessene Umsetzen von metakognitiven Lernstrategien in der Regel schwerer, als Kindern und Jugendlichen ohne Förderbedarf. Hier kann ein Risiko in der Überforderung liegen.
Gleichzeitig erwirbt man durch metakognitive Lernstrategien die Fähigkeit, Lernprozesse
15. bewusst und zielgerichtet zu steuern. Dabei werden exekutive Funktionen in komplexer Form und in alltagsrelevanten Situationen (beim Lernen) geschult. Von einer solchen Förderung profitieren gerade Kinder und Jugendlichen mit schwachen exekutiven Funktionen.

2. *Was braucht es Ihrer Meinung nach, damit Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf metakognitive Lernstrategien so einsetzen können, dass sie davon profitieren können?*

- Es kommt darauf an, die Übungen und den Lernprozess so zu gestalten, dass sie für den jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes passend „dosiert“ sind – damit vor allem
20. Überforderung, aber auch Unterforderung vermieden werden. Gleichzeitig brauchen diese Kinder viel Zeit und Übung sowie Pädagogen, die sie mit Geduld beim Erlernen und dem Einsatz von metakognitiven Lernstrategien unterstützen.

3. *Welche Auswirkungen hat der Einsatz von metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten von Kindern mit emotionalem und sozialem Förderbedarf?*

- Ich glaube, dass Kinder und Jugendliche mit emotionalem und sozialem Förderbedarf durch das Erlernen und den Einsatz von metakognitiven Lernstrategien in ihrer
25. Selbstregulationsfähigkeit gestärkt werden und sie dadurch mehr Erfolgserlebnisse, mehr Selbstwirksamkeit, mehr Lob und Zufriedenheit erfahren.

2.2 Schriftliches Interview mit Dr. Monika Brunsting

Dieses Interview wurde am 18. Februar 2016 schriftlich durchgeführt.

1. Welche Chancen und Risiken kann der Einsatz von metakognitiven Lernstrategien bei Kindern mit emotionalem und sozialem Förderbedarf Ihrer Meinung nach haben?

1. Die Chancen sind im Prinzip so wie bei andern Kindern auch. Das Problem ist häufig, dass Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf eine relativ schlechte Selbstregulation entwickelt haben. Dies erschwert den Aufbau metakognitiver Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die Kinder lernen die Strategien nicht so leicht, weil sie wegen ihres sozialen und
5. emotionalen Förderbedarfs andere (drängendere) Bedürfnisse haben. Oder sie lernen diese, wenden sie dann jedoch nicht an.
Dan Siegel & Tina Payne Bryson beschreiben in ihrem Buch „Achtsame Kommunikation mit Kindern“ (arbor Verlag 2015) wie man mit Kindern auf ausgeglichene/ausbalancierte Funktionen des oberen und unteren Gehirns hinarbeiten kann. Sie nennen das „das obere und untere Gehirn integrieren“. Bisher wurde bei den exekutiven Funktionen eigentlich nur die bewussten eF untersucht und trainiert. Siegel und Bryson schlagen vor, neben den oberen auch die unteren Funktionen zu trainieren und vor allem dafür zu sorgen, dass die Kommunikation zwischen diesen beiden Hirnteilen gut gelingt. Sie nennen dies „die Treppe des Geistes bauen“. Ziel ist ein integriertes Gehirn, d.h. emotionale und soziale Elemente
10. sollen ausgeglichen zum Zuge kommen. Dieser Aspekt der exekutiven Funktionen ist bisher meines Wissens noch nicht beschrieben worden. Denken und fühlen kommen so zusammen.
Schonert-Reichl und Adele Diamond haben interessante Forschungsergebnisse. Achtsamkeit spielt hier eine Rolle. Das MindUp –Programm eine zweite.
15. Wer ausschliesslich metakognitive Lernstrategien im Auge hat, läuft Gefahr, die übrigen exekutiven Funktionen aus dem Blick zu verlieren und an ganz wichtigen Themen „vorbeizufördern“. Keine Kognition ohne Emotion...

2. Was braucht es Ihrer Meinung nach, damit Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf metakognitive Lernstrategien so einsetzen können, dass sie davon profitieren können?

- Das braucht vor allem eine gute Selbststeuerung (z.B. Motivation, Aufmerksamkeit). Es braucht aber auch eine einigermaßen intakte soziale und emotionale Ausgeglichenheit.
25. Falls dies nicht gegeben ist, könnten ein Programm wie MindUp oder Achtsamkeitsübungen helfen, diese zu entwickeln. Eine Kombination von Achtsamkeit und anschließenden metakognitiven Trainingselementen könnte sinnvoll sein. Die Studien von Schonert Reichl und Diamond lassen jedenfalls darauf schliessen.
Dann muss die Arbeit an diesen Funktionen selbstverständlich altersgerecht ausgerichtet
 30. sein. Die eF von Schülern werden heute in der Schule oft überschätzt: Es wird beispielsweise viel zu unreflektiert angenommen, dass Jugendliche ihre Hausaufgaben selbstverantwortlich übernehmen können, was in vielen aber bei weitem nicht allen Fällen so zutrifft. Also: massgeschneiderte Anforderungen an die Kinder – und emotionale und soziale Bedürfnisse der Kinder miteinbeziehen.

3. Welche Auswirkungen hat der Einsatz von metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten von Kindern mit emotionalem und sozialem Förderbedarf?

35. Das hängt von der Selbstregulation in all ihren Facetten ab. Wenn die emotionalen und sozialen Bedürfnisse einigermaßen befriedigt sind, sind Kinder eher offen für Lernstrategien und können so von ihnen profitieren. Immer aber muss man bei Kindern mit sozialem und

- emotionalem Förderbedarf damit rechnen, dass plötzlich ganz andere Fragen wichtiger werden, da die Selbststeuerung und oft auch die Impulssteuerung nicht altersgemäss entwickelt sind.
- 40.

2.3 Mündliches Interview mit Prof. Dr. Titus Guldemann

Das Interview wurde am Donnerstag 18. Februar 2016 an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr durchgeführt. In Absprache mit Prof. Dr. Guldemann wurden während des Interviews Notizen gemacht, aus denen ein Fliesstext geschrieben wurde. Dieser Text wurde von Prof. Dr. Guldemann begutachtet und freigegeben.

1. *Welche Chancen und Risiken kann der Einsatz von metakognitiven Lernstrategien bei Kindern mit emotionalem und sozialem Förderbedarf Ihrer Meinung nach haben?*

1. **Risiken:** Viele Emsoz-Kinder haben ein schlechtes Selbstwertgefühl, weshalb sie das Lernen meiden. Bei diesen Kindern braucht es sehr viel Überwindung, Zeit und sehr viel Unterstützung, um mit metakognitiven Lernstrategien zu arbeiten. Ausserdem verfügen diese Kinder oft über eine geringe Motivation, weshalb sie kaum über sich und ihre Arbeit nachdenken. Da die Entwicklung der Emotionalität dieser Kinder verzögert ist, ist es für
5. diese Kinder sehr schwierig auf der Metaebene nachzudenken. Ausserdem ist Metakognition erst möglich, wenn Kinder über ein eigenes Lernverständnis (verstehen, dass es verschiedene Wege gibt) und ein Gefühl von Selbstwirksamkeit verfügen, wenn dieses noch nicht vorhanden ist, ist es wichtig, zuerst auf einer tieferen Ebene, mithilfe von Scaffolding zu arbeiten. Kinder mit
10. kognitiven, sozialen und emotionalen Schwierigkeiten haben häufig viel Erfahrung mit Misserfolg. Bei diesen Kindern ist es zuerst Priorität, Erfolg in der Schule zu erleben und ein Gefühl von Selbstwirksamkeit zu entwickeln. M. Veenman (2006 und 2011) hat in seinem Überblicksreferat dargestellt, dass ein Transfer der metakognitiven Fähigkeiten und Lernstrategien erst ab dem 15. Lebensalter möglichst ist. Bei jüngeren Kindern ist die Arbeit
15. sicherlich relevant, aber einen Transfer auf andere Aufgaben und Fächer ist bei ihnen noch nicht möglich.

Chancen: Wenn Metakognition situativ (spontan) eingesetzt wird und bei Emsoz-Kindern mit Visualisierungen (eigenen Icons) verbunden wird, ist es auch für diese Kinder möglich, über sich als Lernende nachzudenken und ihre Selbstwirksamkeit und das Selbstwertgefühl zu

20. steigern. Auch die Selbstkontrolle wird davon profitieren können.

2. *Was braucht es Ihrer Meinung nach, damit Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf metakognitive Lernstrategien so einsetzen können, dass sie davon profitieren können?*

Eine einigermaßen entwickelte Emotionalität, Erfolgserlebnisse und das Gefühl von Selbstwirksamkeit sind wesentlich für eine effektive Anwendung von metakognitiven Lernstrategien.

Metakognition ist sehr situativ einsetzbar, indem die Lehrperson bei Fragen der Kinder, durch

25. Rückfragen diesen ihrer Herangehensweise und eventuell die nächsten Schritte bewusst macht, anstatt sofort eine Antwort zu geben. Oft gelingt es Kinder, mithilfe von Rückfragen selber die Antwort auf ihre Frage herauszufinden: Was möchtest du fragen? Wie bist du jetzt vorgegangen? Was hast du herausgefunden? Welche Schritte könnten möglich sein? etc.
30. Der Einsatz von Metakognition bringt vor allem dann etwas, wenn neue, herausfordernde Situationen vorkommen. Wichtig dabei ist, dass die Aufgaben ans Niveau der Kinder angepasst sind. Das Kind soll gefördert, aber nicht überfordert (Zone der nächsten Entwicklung nach Vygotsky) werden. Dies ist anhand von Individualisierung möglich, aber auch durch Differenzierung, indem die Kinder eine Aufgabe bekommen, bei der sie
35. selbst aus vier verschiedenen Stufen auswählen können. Auf diese Weise wird auch die Selbstwirksamkeit gefördert. Auch Kindern Arbeitsblätter zu vorgegebenen Lernzielen zuordnen lassen und sie dann überlegen und sortieren lassen, was sie schon können und

- was noch nicht, ist eine Form von situativer Metakognition. Das hilft den Kindern, einen Transfer zwischen Zielen und Aufgaben zu machen. Auch das Lernen von
40. Selbsteinschätzungen mit transparenten Zielen fördert die Selbstwirksamkeit. Dabei ist es bei Emsoz-Kindern sehr wichtig, dass vor allem auch das, was gelingt, thematisiert und eingeschätzt wird. Das ermöglicht Erfolgserlebnisse, die es den Kindern in Laufe der Zeit ermöglichen, über sich als Lernende nachzudenken. Die Arbeit in Lernpartnerschaft ist eine gute Strategie für das Erlernen von Selbst- und Fremdeinschätzung, aber auch die
45. Selbstregulation (erst selber überlegen, dann deinem Lernpartner fragen und erst, wenn der nicht weiterweiss, die Lehrperson fragen). Bei Emsoz-Kindern ist diese Strategie oft etwas schwierig, wegen des sozialen Aspekts (Provokationen und Kompetivität zwischen den Kindern). Diese Strategie könnte jedoch mit mehr Führung und weniger Freiheiten gelingen (inszenierte Lernpartnerschaft). Bei jüngeren Kindern spielen die Emotionen eine grössere
50. Rolle, als bei Jugendlichen. Das Gefühl, dass eine Aufgabe bei einem Kind auslöst, ist das Wesentliche. Dort sollte bei jüngeren Kindern mit emotionalen Entwicklungsverzögerungen angesetzt werden, damit die Förderung von metakognitiven Fähigkeiten in einem späteren Alter möglich ist.

3. Welche Auswirkungen hat der Einsatz von metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten von Kindern mit emotionalem und sozialem Förderbedarf?

- Meine Vermutung ist es, dass durch die Förderung von metakognitiven Lernstrategien die
55. Selbststeuerung bei Emsoz-Kindern steigt, was zu einem besseren Selbstbewusstsein führt. Diese Entwicklung kann wieder dazu führen, dass metakognitive Lernstrategien effizienter eingesetzt und angewendet werden können. Das könnte das Arbeitsgedächtnis, das schulische Interesse und auch die Konzentration fördern.
- In verschiedenen Studien hat sich herausgestellt, dass die Förderung von Metakognition
60. zu einer höheren Leistungsfähigkeit in der Schule führt.
- Die PISA-Studie hat festgestellt, dass der Einsatz von metakognitiven Lernstrategien zu einem grösseren Repertoire an Lernstrategien führt.

2.4 Schriftliches Interview mit Dr. Stephanie Schürmann

Dieses Interview wurde am 31. Januar 2016 schriftlich durchgeführt.

1. Welche Chancen und Risiken kann der Einsatz von metakognitiven Lernstrategien bei Kindern mit emotionalem und sozialem Förderbedarf Ihrer Meinung nach haben?

1. Eigentlich sehe ich persönlich keine Risiken, wenn das Vermitteln der meta-kognitiven Lernstrategien entsprechend der Begabung und Fähigkeiten der Kinder angepasst wird. D.h. es ist wichtig darauf zu achten, dass die Kinder mit diesen Strategien nicht überfordert werden.
5. Demgegenüber sehe ich viele Vorteile. Es wird versucht, mit den metakognitiven Lernstrategien den Kindern eine „Technik“ beizubringen, wie sie strukturiert und besser lernen können – das Lernen sollte damit also effektiver werden und daher auch zu mehr Erfolg führen – dieser (Erfolg) wiederum wird sich sehr positiv, gerade auf die Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf ausweiten, weil diese Kinder häufig sehr
10. ungünstige Lernerfahrungen gemacht haben und damit das Lernen oft sehr verweigern

2. Was braucht es Ihrer Meinung nach, damit Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf metakognitive Lernstrategien so einsetzen können, dass sie davon profitieren können?

Viele Kinder mit sozialem und emotionalem Förderbedarf haben psychische Störungen wie ADHS oder Störungen des Sozialverhaltens, manche haben auch Ängste und Selbstwertstörungen.

Die metakognitiven Lernstrategien sollten daher in ihrer Vermittlung sehr an das Lern- und

15. Fähigkeitsniveau und die Intelligenz der Kinder angepasst werden (siehe auch Frage 1), damit keine Überforderungssituationen und daher erneute Misserfolge entstehen.

Das Vermitteln sollte daher Schritt für Schritt geübt werden, erst an spielerischem Material, erst später an schulischem Stoff. Günstig ist es, die Lernstrategien zu visualisieren und auf

20. wie es auch Karten im Selbstinstruktionstraining für Kinder mit ADHS gibt. Nur durch solche Visualisierungen und schrittweises Kennenlernen sind die Kinder in der Lage, diese Punkte erfolgreich anzuwenden. Weiterhin ist es günstig, das Anwenden dieser Lernstrategien auch extern zu belohnen, also zu verstärken, d.h. z.B. Belohnungspläne (Punkte-Pläne) am
25. Anfang mit laufen zu lassen, um die Kinder Anfangs zur Mitarbeit zu motivieren. Wenn die Kinder später merken, dass die Lernstrategien zum Erfolg führen, haben sie dadurch genug Verstärkung und brauchen keine zusätzlichen externen Verstärker mehr.

Weiterhin werden die Kinder – zumindest Anfangs und auch am besten im Verlauf – einen „Lerncoach“ brauchen, der ihnen diese Strategien nahebringt und auch immer wieder zwischendurch reflektiert und vor allem viel positive Rückmeldung gibt und motiviert.

30. Viele metakognitive Lernstrategien (wie Lernpartnerschaften) müssen vermutlich dauerhaft im Schulablauf verankert sein. Meiner Meinung nach müssen also auch die Lernstrategien Bestandteil der Abläufe im Unterricht sein.

3. Welche Auswirkungen hat der Einsatz von metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten von Kindern mit emotionalem und sozialem Förderbedarf?

Ich gehe davon aus, dass die Kinder dadurch mehr Erfolge erzielen, die sich wiederum sehr verstärkend auf die Motivation der Kinder zum Lernen auswirken. Die Kinder werden durch

35. die Erfolge wieder mehr lernen wollen als vorher und Lernen weniger verweigern. Dadurch sollte sich auch das arbeitsbezogene Verhalten deutlich verbessern.

2.5 Schriftliches Interview mit Dr. Pierre-Yves Martin

Dieses Interview wurde am 19. Februar 2016 schriftlich durchgeführt.

1. Welche Chancen und Risiken kann der Einsatz von metakognitiven Lernstrategien bei Kindern mit emotionalem und sozialem Förderbedarf Ihrer Meinung nach haben?

1. **Chancen:** Sich selbst von aussen beobachten zu können ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass man eigene unangemessene Verhaltensweisen überhaupt wahrnimmt und durch angemessenere ersetzen kann.
Eine bessere Eigenwahrnehmung ermöglicht mehr Kontrolle und wirkt so einer latenten Ohnmacht entgegen. Sie bildet den ersten Schritt um in einem inneren und äusseren Chaos mehr Ordnung zu schaffen.
5. **Risiken:** Unangemessene eigene Verhaltensweisen bewusst wahrzunehmen, kann schmerzhaft sein. Dasselbe gilt für die bewussteren Wahrnehmung von schwierigen sozialen Situationen.

2. Was braucht es Ihrer Meinung nach, damit Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf metakognitive Lernstrategien so einsetzen können, dass sie davon profitieren können?

10. Diese Kinder brauchen unter Umständen Hilfsmittel, um sich selbst adäquat wahrzunehmen oder „herunterzukommen“:
Beispiele Externalisierungshilfe: „Was denkt der Schlumpf auf dem Pult vor dir jetzt gerade über dich? Was würde er dir wohl raten?“
Sie brauchen ein Repertoire an konkreten (Lern-)Techniken, die sie situationsgerecht einsetzen können („Was kann ich (nach meiner Selbstdiagnose) in dieser Situation konkret machen?“)
15. Sie sollten Strategien und Techniken zum Umgang mit Emotionen und Gefühlen beim Lernen (Motivationsstrategien nach Martin&Nicolaisen, 2015) erlernen sowie Strategien zur Antizipation von Schwierigkeiten (im Bereich Stützstrategien nach Martin&Nicolaisen, 2015).
20. Beispiel: „Was kann ich konkret machen, wenn dieses und jenes Problem auftritt?“

3. Welche Auswirkungen hat der Einsatz von metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten von Kindern mit emotionalem und sozialem Förderbedarf?

- Allgemein mehr Kontrolle
Kleinere Ohnmacht und Stress
Mehr Selbstsicherheit, grössere Selbstwirksamkeitsüberzeugung
Realistischer Zielsetzungen
25. Mehr Ordnung
Bessere Lernerfolge
Besserer Umgang mit Konflikten

3 Anfragebrief zur Teilnahme der Umfrage für Heilpädagogen und Heilpädagoginnen

Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen

In meiner Masterthese untersuche ich die Auswirkung von verschiedenen Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten von Kindern mit emotionalem und sozialem Förderbedarf.

Wenn Sie als SHP mit Emsoz-Kindern (verhaltensauffälligen Kindern) arbeiten, möchte ich von Ihnen gerne erfahren, welche Lernstrategien Sie bei diesen Kindern einsetzen und wie Sie diese Lernstrategien bezüglich des arbeitsbezogenen Verhaltens bewerten. Dazu bitte ich Sie höflich, via untenstehenden Link die Fragen zu beantworten.

Die folgenden Definitionen und Ausführungen zeigen, wie ich die zentralen Konzepte meiner Arbeit verstehe:

Kinder mit emotionalem und sozialem Förderbedarf (Emsoz-Kinder)	
Emsoz-Kinder sind Kinder, die meistens nach aussen auffälliges Verhalten zeigen. Dieses Verhalten wird oft falsch interpretiert und sie bekommen deswegen keine Unterstützung. Diese Kinder wollen ihre Sache gut machen, können es aber nicht, da ihnen durch eine Entwicklungsverzögerung im emotionalen und sozialen Bereich wichtige kognitive Fertigkeiten fehlen (Greene, 2012). Die Ursachen liegen im organisch-genetischen, gesellschaftlichen, systemischen und/oder entwicklungsneurologischen Bereich (Ahrbeck und Willmann, 2010).	
Lernstrategien	
Lernstrategien sind laut Martin und Nicolaisen (2015) kognitive Handlungsweisen, die Schüler und Schülerinnen kennengelernt und gemäss Hellmich und Wernke (2009) einigermassen automatisiert haben. Guldemann (1996) sagt, dass sie meist bewusst, situationsabhängig und zielgerichtet ausgewählt, eingesetzt und angewendet werden, um eine Aufgabe erfolgreich zu meistern und so das Wissen zu erweitern.	
Arbeitsbezogenes Verhalten	
Arbeitsbezogenes Verhalten ist laut Hartmann und Methner (2015) ein Oberbegriff für zahlreiche Fertigkeiten, die das schulische Lernen ermöglichen. Die wichtigsten Aspekte des arbeitsbezogenen Verhaltens in der Schule sind laut Hartke und Urban (2014) die Motivation, Konzentration und Aufmerksamkeit. Einige wichtigen Aspekten sind laut Hartke und Urban (2014) und Hartmann und Methner (2015), dass das Kind:	<ul style="list-style-type: none"> • sich im Unterricht aktiv mündlich und schriftlich beteiligt • zuverlässig ist • Aufgabenstellungen gut versteht • Zügig mit der Arbeit beginnt • Schriftliche Aufgabenstellungen vorher durchliest • Konzentriert arbeitet • Angefangene Aufgaben beendet • in einem angemessenen Tempo arbeitet • sorgfältig arbeitet • sein Arbeitsergebnis kontrolliert • sich über Gelungenes freut • bemüht um die Fehlerkorrektur ist • Arbeitstechniken und Lernstrategien anwenden kann • In Partner- oder Gruppenarbeit arbeiten kann • Interesse an schulischen Aufgaben zeigt.

Zuerst werden Ihnen einige Fragen zu Ihrer Person gestellt. Anschliessend folgen Fragen zu den von Ihnen eingesetzten Lernstrategien und deren Effekte auf das arbeitsbezogene Verhalten der Schüler und Schülerinnen.

Die Umfrage dauert ungefähr 10 Minuten.

<http://LimeSurvey.hfh.ch/index.php/778222/lang-de>

Im Voraus vielen Dank für Ihr Interesse und ihre Mitarbeit!

Daniëlle Frints

4 Die Umfrage in LimeSurvey

Umfrage zum Einsatz von verschiedenen Lernstrategien bei Emsoz-Kindern

Willkommensnachricht:

Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Mitarbeit.

Bitte füllen Sie die nachfolgenden Fragen zum Einsatz von Lernstrategien bei Emsoz-Kindern aus.

Freundliche Grüße

Daniëlle Frints

1. Bitte geben Sie Ihr Alter ein:

- 20-35
- 36-50
- 50+
- keine Antwort

2. An welcher Schule arbeiten Sie?

- Regelschule
- Sonderschule

3. Haben Sie eine heilpädagogische Ausbildung absolviert?

- ja oder noch in Ausbildung
- nein

4. Auf welcher Stufe sind Sie tätig?

- Kindergarten
- Unterstufe
- Mittelstufe
- Oberstufe

5. Welche der folgenden Lernstrategien setzen Sie im Unterricht mit Emsoz-Kindern ein?

In LimeSurvey wird von alle 12 Lernstrategien (5 andere Lernstrategien mit 7 metakognitiven Lernstrategien vermischt) die Häufigkeit des Einsatzes befragt. Wenn die Frage bei einer Strategie mit „nie“ beantwortet wird, kommt eine Frage zur Begründung. Bei der Antwort „selten, monatlich, wöchentlich und täglich“ folgt eine Frage zu den Effekten auf das arbeitsbezogene Verhalten. Die kursiven Lernstrategien sind metakognitive Lernstrategien.

Lernstrategien	Wie häufig setzen Sie die Lernstrategien ein?				
	nie	selten	monatlich	wöchentlich	täglich
1. Zusammenfassungen erstellen					
2. <i>Modeling / Lernen am Modell</i>					
3. <i>Eigene Ziele formulieren</i>					
4. <i>Sich während der Arbeitsphase Verständnisfragen stellen</i>					
5. Mindmaps erstellen					
6. <i>Mündliche oder schriftliche Reflexion der Arbeitsphase</i>					
7. Effizientes Wiederholen					
8. <i>Führung eines Arbeitshefts, in das alle Arbeitsschritte notiert werden</i>					
9. Arbeit mit Belohnung verknüpfen					
10. <i>Arbeiten in Lernpartnerschaften</i>					
11. <i>Die Durchführung einer Klassenkonferenz nach ausführlicher Bearbeitung eines Themas</i>					
12. Umgang mit Fehlern					

Wie schätzen Sie die Effekte auf das arbeitsbezogene Verhalten ein?
 (bei Antwort „selten, monatlich, wöchentlich oder täglich).

	sehr negativ	negativ	neutral	positiv	sehr positiv
Die Beteiligung im Unterricht					
Die Zuverlässigkeit					
Die Vorbereitung der Arbeit					
Die Selbständigkeit bei der Arbeit					
Die Vollständigkeit der Arbeit					
Die Konzentration					
Das Arbeitstempo					
Die Lernfreude					
Die Zusammenarbeit in Partnerschaft					
Das schulische Interesse					

Begründung (bei Antwort „nie“)

- Hoher Zeitaufwand
- Hoher Schwierigkeitsgrad
- Schwieriges Klassenklima
- Fehlende Mittel
- Anderer Grund

Vielen Dank für die Teilnahme!

5 Die Ergebnisse der Umfrage mit Säulendiagrammen

Im Folgenden sind alle Säulendiagramme der Umfrage mit einer Beschreibung und wenn nötig, mit einer erklärenden Tabelle dargestellt.

Die Lernstrategien sind mit einer Nummer nach folgendem Schlüssel codiert:

1. Zusammenfassungen erstellen
2. Modeling / Lernen am Modell
3. Eigene Ziele formulieren
4. Sich während der Arbeitsphase Verständnisfragen stellen
5. Mindmaps erstellen
6. Mündliche oder schriftliche Reflexion der Arbeitsphase
7. Effizientes Wiederholen
8. Führung eines Arbeitshefts, in das alle Arbeitsschritte notiert werden
9. Arbeit mit Belohnung verknüpfen
10. Arbeiten in Lernpartnerschaften
11. Die Durchführung einer Klassenkonferenz nach ausführlicher Bearbeitung eines Themas
12. Umgang mit Fehlern

5.1 Vergleich Lernstrategien mit metakognitiven Lernstrategien allgemein

Abbildung 1: Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien

Abbildung 2: Häufigkeit der anderen Lernstrategien allgemein

Tabelle 1: Die Häufigkeit von metakognitiven vs. anderen Lernstrategien (%)

	Täglich	Wöchentlich	Monatlich	Selten	Nie
Modeling	35	47	8	5	3
Eigene Ziele	9	49	19	15	8
Verständnisfragen	45	27	5	12	11
Reflexion	45	30	11	12	3
Arbeitsheft	7	12	9	14	58
Lernpartnerschaft	16	41	11	20	12
Klassenkonferenz	-	3	16	16	64
Zusammenfassungen	12	20	18	24	26
Mindmaps	-	8	27	36	28
Wiederholen	32	41	16	4	7
Belohnung	27	23	16	24	9
Umgang Fehlern	39	35	14	9	3

46% der SHPs setzen die metakognitiven Lernstrategien „sich Verständnisfragen stellen“ und „mündliche oder schriftliche Reflexion“ **täglich** ein. Auch die anderen Lernstrategien „Umgang mit Fehlern“ (38% der SHPs) und „Modeling“ (35% der SHPs) werden im Vergleich zu den übrigen Lernstrategien von vielen SHPs täglich eingesetzt.

48% der SHPs setzen die metakognitive Lernstrategie „eigene Ziele formulieren“ wöchentlich ein. 47% der SHPs setzen die metakognitive Lernstrategie „Modeling“ **wöchentlich** ein und 40% der SHPs setzen „Arbeit in Lernpartnerschaft“ und der allgemeinen Lernstrategie „effizientes Wiederholen“ wöchentlich ein.

Die anderen Lernstrategien (Zusammenfassungen erstellen, Mindmaps erstellen, effizientes Wiederholen, Arbeit mit Belohnung verknüpfen und der Umgang mit Fehlern) werden **monatlich** von 14% bis 27% der SHPs eingesetzt, was mehr ist, als die Anzahl der SHPs (5-15%), die die metakognitiven Lernstrategien monatlich einsetzen. Der allgemeine monatliche Einsatz von Lernstrategien kommt im Vergleich seltener vor, als der tägliche und wöchentliche Einsatz von Lernstrategien.

Die allgemeinen Lernstrategien „Zusammenfassungen erstellen“ (23% der SHPs), „Mindmaps erstellen“ (3 % der SHPs) und „Arbeit mit Belohnung verknüpfen“ (23% der SHPs) werden von mehr SHPs **selten** eingesetzt als die metakognitiven Lernstrategien.

Die metakognitive Lernstrategie „Führung eines Arbeitshefts“ wird von 58% der SHPs **nie** eingesetzt und die metakognitive Lernstrategie „Klassenkonferenz“ wird von 62% der SHPs nie eingesetzt. Diese beiden metakognitiven Lernstrategien werden im Vergleich zu den übrigen Lernstrategien am wenigsten eingesetzt und von mehr als der Hälfte der SHPs nie eingesetzt. Die Lernstrategie „Mindmaps erstellen“ wird von 28% der SHPs und die Lernstrategie „Zusammenfassungen erstellen“ von 25% der SHPs nie eingesetzt.

Abbildung 3: Nicht-Einsatz der metakognitiven Lernstrategien

Abbildung 4: Nicht-Einsatz der anderen Lernstrategien

39% der SHPs begründen den Nicht-Einsatz des Arbeitsheftes mit dem hohen Schwierigkeitsgrad, 31% mit dem hohen Zeitaufwand der metakognitiven Lernstrategie. 14% verweisen auf eine „andere Begründung“.

36% der SHPs erklären den Nicht-Einsatz der Klassenkonferenz mit Verweis auf „andere Begründung“, 7% bis 18% nennen ein schwieriges Klassenklima, den hohen Zeitaufwand, den hohen Schwierigkeitsgrad und fehlende Mittel.

19% der SHPs lehnen das Erstellen von Zusammenfassung aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrads ab, 2% bis 5% wegen eines hohen Zeitaufwands, des schwierigen Klassenklimas, fehlender Mitteln und „anderer Begründungen“.

22% der SHPs begründen den Nicht-Einsatz des Erstellens von Mindmaps mit dem hohen Schwierigkeitsgrad der Lernstrategie, weitere 1%-5% nennen den hohen Zeitaufwand, das schwierige Klassenklima, fehlende Mitteln und „anderen Begründungen“.

Allgemein kann gesagt werden, dass der hohe Schwierigkeitsgrad der Lernstrategie die häufigste Begründung für den Nicht-Einsatz ist. Auch „andere Begründungen“ und der hohe Zeitaufwand werden als Ursachen genannt.

5.2 Metakognitive Lernstrategien allgemein

Abbildung 5: Die Auswirkung von Modeling auf das arbeitsbezogene Verhalten

Die Auswirkung von Modeling auf das arbeitsbezogene Verhalten wird allgemein eher positiv eingeschätzt. 1% bis 4% der SHPs schätzen die Auswirkung auf die verschiedenen Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens eher als negativ ein.

20% bis 52% der SHPs antworten, dass Modeling keine Auswirkung auf die Lernfreude, die Selbständigkeit, die Konzentration, das Interesse, die Partnerarbeit, die Vorbereitung der Arbeit, die Vollständigkeit, die Zuverlässigkeit und das Arbeitstempo hat.

35% bis 54% der SHPs schätzen die Auswirkung von Modeling auf das Arbeitstempo, die Zuverlässigkeit, die Vollständigkeit, die Vorbereitung, die Partnerarbeit, das Interesse, die Konzentration und die Selbständigkeit positiv ein. 66% bis 73% der SHPs bewerten die Auswirkung von Modeling auf die Lernfreude und die Beteiligung positiv.

5% bis 14% der SHPs schätzt die Auswirkung von Modeling auf alle Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens als sehr positiv ein.

Tabelle 2: Die Auswirkung von Modeling auf das arbeitsbezogene Verhalten (%)

	sehr negativ	negativ	neutral	positiv	sehr positiv
Beteiligung	-	1	11	73	14
Zuverlässigkeit	-	1	47	41	8
Vorbereitung	-	4	39	42	12
Selbständigkeit	-	3	27	54	14
Vollständigkeit	-	4	43	41	9
Konzentration	-	5	30	53	8
Tempo	-	5	51	36	5
Lernfreude	-	-	19	56	12
Partnerarbeit	-	1	39	43	14
Interesse	-	3	38	49	8

Die Auswirkung auf die Beteiligung wurde von den meisten SHPs als positiv eingeschätzt. Die Auswirkung von Modeling auf die Vorbereitung, die Selbständigkeit, die Konzentration, die Lernfreude, die Partnerarbeit und das Interesse wurde von ca. der Hälfte der SHPs positiv eingeschätzt. Die Auswirkung von Modeling hat gemäss ca. der Hälfte der SHPs keine Auswirkung auf die Zuverlässigkeit, die Vollständigkeit und das Tempo.

Abbildung 6: Die Auswirkung vom Formulieren der eigenen Ziele auf das arbeitsbezogene Verhalten

Die Auswirkung vom Formulieren der eigenen Ziele auf das arbeitsbezogene Verhalten wird mehrheitlich positiv, aber auch teilweise neutral eingeschätzt.

5% bis 9% der SHPs schätzen die Effekte auf die verschiedenen Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens negativ ein.

18% bis 34% der SHPs meinen, dass das Formulieren der eigenen Ziele keine Auswirkung auf die Beteiligung, die Selbständigkeit, die Lernfreude, das Interesse und die Konzentration hat.

35% bis 57% der SHPs geben an, dass die Formulierung der eigenen Ziele keine Auswirkung auf die Zuverlässigkeit, die Vorbereitung, die Vollständigkeit, das Arbeitstempo und auf die Partnerarbeit hat.

27% bis 42% der SHPs betrachten die Auswirkung des Formulierens der eigenen Ziele auf die Partnerarbeit, das Arbeitstempo, die Vollständigkeit und die Vorbereitung positiv. 43% bis 54% der SHPs schätzen die Auswirkung auf die Zuverlässigkeit, Lernfreunde, die Konzentration, die Beteiligung, das Interesse und die Selbständigkeit positiv ein.

18% der SHPs bewerten die Auswirkung auf die Beteiligung und 14% die Auswirkung auf die Lernfreude als sehr positiv. 2% bis 5% der SHPs schätzen die Auswirkung auf die übrigen Bereiche, ausser auf das Lerntempo, als sehr positiv ein.

Tabelle 3: Die Auswirkung vom Formieren der eigenen Ziele auf das arbeitsbezogene Verhalten (%)

	sehr negativ	negativ	neutral	positiv	sehr positiv
Beteiligung	-	5	18	49	18
Zuverlässigkeit	-	7	35	45	5
Vorbereitung	-	7	39	42	4
Selbständigkeit	1	6	26	54	5
Vollständigkeit	-	9	43	36	3
Konzentration	-	4	34	49	5
Tempo	1	4	55	31	-
Lernfreude	-	3	28	47	14
Partnerarbeit	-	5	57	27	3
Interesse	1	-	30	54	7

Die Auswirkung auf die Beteiligung, die Zuverlässigkeit, die Vorbereitung, die Selbständigkeit, die Konzentration, die Lernfreude und das Interesse wurde von ca. der Hälfte der SHPs positiv eingeschätzt. Es besteht gemäss ca. der Hälfte der SHPs kein Einfluss auf die Vollständigkeit, das Tempo und die Partnerarbeit.

Abbildung 7: Die Auswirkung vom Stellen von Verständnisfragen auf das arbeitsbezogenen Verhalten

Die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf das arbeitsbezogene Verhalten wird mehrheitlich positiv, aber auch teilweise neutral eingeschätzt.

Bis zu 15% der SHPs schätzen die Auswirkung, vor allem auf das Arbeitstempo und die Partnerarbeit negativ ein.

20% bis 31% der SHPs antworten, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf die Beteiligung, die Vollständigkeit, die Konzentration und die Selbständigkeit hat. 39% bis 50% der SHPs sind der Ansicht, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf die Lernfreude, das Interesse, die Partnerarbeit und das Arbeitstempo hat.

20% bis 30% der SHPs schätzen ein, dass das Stellen von Verständnisfragen eine positive Auswirkung auf das Arbeitstempo und die Partnerarbeit hat. 35% bis 42% der SHPs schätzen eine positive Auswirkung auf die Zuverlässigkeit, die Vorbereitung, das Interesse, die

Lernfreude, Selbständigkeit und die Konzentration ein. 50% der SHPs sehen eine positive Auswirkung auf die Vollständigkeit und 61% für die Beteiligung.

Bis zu 12% der SHPs bemerken eine sehr positive Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf alle Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens.

Tabelle 4: Die Auswirkung vom Stellen von Verständnisfragen auf das arbeitsbezogene Verhalten (%)

	sehr negativ	negativ	neutral	positiv	sehr positiv
Beteiligung	-	1	20	61	7
Zuverlässigkeit	-	1	50	35	3
Vorbereitung	-	1	49	36	3
Selbständigkeit	-	8	31	41	9
Vollständigkeit	-	5	28	50	5
Konzentration	-	9	31	42	7
Tempo	1	15	51	20	1
Lernfreude	-	9	39	39	1
Partnerarbeit	-	12	47	29	-
Interesse	-	5	43	36	4

Die Auswirkung auf die Beteiligung wurde von den meisten SHPs positiv eingeschätzt. Die Auswirkung von Verständnisfragen auf die Selbständigkeit, die Vollständigkeit, die Konzentration und die Lernfreude wurde von ca. der Hälfte der SHPs positiv eingeschätzt. Es besteht gemäss ca. der Hälfte der SHPs keine Auswirkung auf die Zuverlässigkeit, die Vorbereitung, das Tempo, die Lernfreude, die Partnerarbeit und das Interesse.

Abbildung 8: Die Auswirkung von der Reflexion auf das arbeitsbezogene Verhalten

Ein Einfluss der Reflexion auf das arbeitsbezogene Verhalten wird mehrheitlich positiv und teilweise neutral eingeschätzt.

3% bis 8% der SHPs bewerten die Auswirkung von Reflexion auf alle Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens als negativ.

20% bis 35% der SHPs geben an, dass die Reflexion keine Auswirkung auf die Beteiligung, die Selbständigkeit, die Zuverlässigkeit und die Vollständigkeit hat. Weitere 41% bis 59% sehen keine Einflussnahme auf das Interesse, die Konzentration, die Partnerarbeit, die Vorbereitung und das Arbeitstempo.

31% bis 47% der SHPs schätzen die Auswirkung von Reflexion auf das Arbeitstempo, die Vorbereitung, die Partnerarbeit und die Konzentration positiv ein. 50% bis 61% beobachteten

einen positiven Einfluss auf das Interesse, die Zuverlässigkeit, die Lernfreude, die Vollständig, die Selbständigkeit und vor allem auch auf die Beteiligung.

4% bis 12% der SHPs schätzen die Auswirkung von Reflexion auf alle Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens sehr positiv ein.

Tabelle 5: Die Auswirkung von Reflexion auf das arbeitsbezogene Verhalten (%)

	sehr negativ	negativ	neutral	positiv	sehr positiv
Beteiligung	-	4	20	51	12
Zuverlässigkeit	-	5	35	50	5
Vorbereitung	-	4	51	38	4
Selbständigkeit	-	8	27	54	8
Vollständigkeit	-	4	35	54	4
Konzentration	-	4	42	47	4
Tempo	1	4	51	31	1
Lernfreude	-	5	34	54	4
Partnerarbeit	1	3	51	38	4
Interesse	-	4	41	50	4

Die Auswirkung auf die Beteiligung wurde von den meisten SHPs positiv eingeschätzt. Der Einfluss von Reflexion auf die Zuverlässigkeit, die Selbständigkeit, die Vollständigkeit, die Konzentration, die Lernfreude und das Interesse wurde von ca. der Hälfte der SHPs positiv gesehen. Es besteht gemäss ca. der Hälfte keine Auswirkung auf die Vorbereitung, das Tempo und die Partnerarbeit.

Abbildung 9: Die Auswirkung vom der Führung eines Arbeitshefts auf das arbeitsbezogene Verhalten

Die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf das arbeitsbezogene Verhalten wird mehrheitlich neutral, teilweise positiv bewertet.

1% der SHPs schätzen die Auswirkung des Arbeitshefts auf die Partnerarbeit und das Arbeitstempo sehr negativ ein. 1% bis 5% der SHPs bewerten die Auswirkung auf das Interesse, die Lernfreude, das Arbeitstempo, die Vorbereitung, die Selbständigkeit, die Konzentration, die Zuverlässigkeit und die Vollständigkeit negativ.

9% bis 19% der SHPs meinen, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf die Vorbereitung, Zuverlässigkeit, Selbständigkeit, Vollständigkeit, Konzentration und Lernfreude hat. 22% bis 26% der SHPs antworten, dass kein Einfluss auf das Interesse und die Beteiligung besteht und 30% bis 32% der SHPs geben an, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf das Tempo und die Partnerarbeit hat.

7% bis 14% der SHPs schätzen den Effekt der Führung eines Arbeitshefts auf die Partnerarbeit, das Tempo, die Vollständigkeit, die Beteiligung und das Interesse als positiv ein. 16% bis 20% bewerten diesen auf die Lernfreude, die Konzentration und die Selbständigkeit positiv. 24% bis 26% der SHPs sehen eine positive Wirkung auf die Zuverlässigkeit und die Vorbereitung. 1% bis 7% der SHPs antworten, dass das Arbeitsheft eine sehr positive Auswirkung auf alle Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens, ausser auf wie Zuverlässigkeit und das Tempo, hat.

Tabelle 6: Die Auswirkung von der Führung eines Arbeitshefts auf das arbeitsbezogene Verhalten (%)

	sehr negativ	negativ	neutral	positiv	sehr positiv
Beteiligung	-	-	26	14	3
Zuverlässigkeit	-	4	14	23	-
Vorbereitung	-	3	9	26	4
Selbständigkeit	-	3	14	20	5
Vollständigkeit	-	5	18	12	7
Konzentration	-	4	19	16	3
Tempo	1	3	30	8	-
Lernfreude	-	3	19	16	4
Partnerarbeit	1	-	32	7	1
Interesse	-	1	22	14	5

Die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts wurde weniger häufig beurteilt, da diese metakognitive Lernstrategie von den Teilnehmern kaum eingesetzt wird. Die Auswirkung auf die Zuverlässigkeit, die Vorbereitung und die Selbständigkeit wurde von ca. einem Viertel der SHPs positiv gesehen. Gemäss ca. einem Viertel der SHPs besteht kein Effekt auf die Beteiligung, die Vollständigkeit, die Konzentration, das Tempo, die Lernfreude, die Partnerarbeit und das Interesse.

Abbildung 10: Die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf das arbeitsbezogene Verhalten

Die Auswirkung der Arbeit in Lernpartnerschaft auf das arbeitsbezogene Verhalten wird mehrheitlich positiv, teilweise neutral eingeschätzt.

1% bis 3% der SHPs meinen, dass die Lernpartnerschaft eine sehr negative Auswirkung auf die Vorbereitung, die Konzentration und das Tempo hat. 1% bis 14% der SHPs gehen von einer negativen Wirkung auf die Lernfreude, die Partnerarbeit, das Interesse, die Beteiligung, die Vorbereitung, die Vollständigkeit und die Zuverlässigkeit aus. 19% bis 28% der SHPs schätzen die Auswirkung von Lernpartnerschaft auf die Selbständigkeit, die Konzentration und das Tempo negativ ein.

11% bis 28% der SHPs schätzen ein, dass die Lernpartnerschaft keine Auswirkung auf die Partnerarbeit, die Lernfreude, die Beteiligung, die Selbständigkeit und das Interesse hat. 30% bis 39% der SHPs schätzen ein, dass die Lernpartnerschaft keine Auswirkung auf die Konzentration, das Tempo, die Vollständigkeit und die Zuverlässigkeit hat. 50% der SHPs geben an, dass die Lernpartnerschaft keinen Einfluss auf die Vorbereitung hat.

24% bis 39% der SHPs schätzen die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf das Tempo, die Konzentration, die Vorbereitung, die Zuverlässigkeit, die Vollständigkeit und die Selbständigkeit positiv ein. 46% bis 54% der SHPs schätzen die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf die Partnerarbeit, die Lernfreude, das Interesse und die Beteiligung positiv ein.

1% bis 9% der SHPs bewerten die Auswirkung von Lernpartnerschaft auf die Zuverlässigkeit, die Konzentration, die Vollständigkeit, das Interesse, die Selbständigkeit und die Beteiligung sehr positiv, weitere 20% sehen eine sehr positive Wirkung auf die Lernfreude und 27% auf die Partnerarbeit.

Tabelle 7: Die Auswirkung von der Arbeit in Lernpartnerschaft auf das arbeitsbezogene Verhalten (%)

	sehr negativ	negativ	neutral	positiv	sehr positiv
Beteiligung	-	7	16	54	11
Zuverlässigkeit	-	14	39	34	1
Vorbereitung	1	7	50	27	-
Selbständigkeit	-	19	26	39	4
Vollständigkeit	-	11	36	38	3
Konzentration	3	27	30	26	3
Tempo	3	28	32	24	-
Lernfreude	-	1	15	51	20
Partnerarbeit	-	4	11	46	27
Interesse	-	4	28	53	3

Die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf die Selbständigkeit, die Vollständigkeit, die Lernfreude, die Partnerarbeit und das Interesse wurde von ca. einem Drittel bis der Hälfte der SHPs positiv eingeschätzt. Dieser Einfluss hat gemäss ca. einem Drittel bis der Hälfte der SHPs keine Auswirkung auf die Zuverlässigkeit, die Vorbereitung, die Konzentration und das Tempo. Rund ein Viertel der SHPs schätzt die Auswirkung auf die Lernfreude und die Partnerarbeit als sehr positiv ein.

Abbildung 11: Die Auswirkung der Klassenkonferenz auf das arbeitsbezogene Verhalten

Die Auswirkung der Klassenkonferenz auf das arbeitsbezogene Verhalten wird mehrheitlich neutral, teilweise positiv eingeschätzt.

1% bis 4% der SHPs schätzen die Auswirkung der Klassenkonferenz auf alle Bereiche, ausser der Partnerarbeit, negativ ein.

8% bis 16% der SHPs meinen, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf die Beteiligung, die Lernfreude, das Interesse, die Partnerarbeit und die Selbständigkeit hat. 20% bis 28% sehen keine Auswirkung auf die Zuverlässigkeit, die Vorbereitung, die Vollständigkeit, die Konzentration und das Tempo.

4% bis 9% der SHPs bewerten die Auswirkung der Klassenkonferenz auf das Tempo, die Konzentration, die Vollständigkeit, die Vorbereitung und die Zuverlässigkeit positiv, weitere 15% bis 24% schätzen die Auswirkung der Klassenkonferenz auf die Selbständigkeit, die Beteiligung, die Partnerarbeit, das Interesse und die Lernfreude als positiv ein.

1% bis 4% der SHPs sehen eine sehr positive Auswirkung der Klassenkonferenz auf die Lernfreude, die Vollständigkeit, das Interesse, die Partnerarbeit, die Selbständigkeit, die Zuverlässigkeit und die Konzentration, 9% betrachten den Effekt auf die Beteiligung sehr positiv.

Tabelle 8: Die Auswirkung von der Klassenkonferenz auf das arbeitsbezogene Verhalten (%)

	sehr negativ	negativ	neutral	positiv	sehr positiv
Beteiligung	-	1	8	18	9
Zuverlässigkeit	-	4	20	9	3
Vorbereitung	-	3	24	8	-
Selbständigkeit	-	3	16	15	3
Vollständigkeit	-	3	24	8	1
Konzentration	-	3	24	5	4
Tempo	-	4	28	4	-
Lernfreude	-	1	8	24	1
Partnerarbeit	-	-	16	18	3
Interesse	-	1	19	20	3

Die Auswirkung der Klassenkonferenz wurde weniger oft beurteilt, da diese metakognitive Lernstrategie von den Teilnehmern nur selten eingesetzt wird. Die Auswirkung auf die Beteiligung, die Lernfreude, die Partnerarbeit und das Interesse wurde von ca. einem Fünftel bis einem Viertel der SHPs positiv eingeschätzt. Die Auswirkung hat gemäss ca. einem Fünftel bis einem Viertel der SHPs keinen Einfluss auf die Zuverlässigkeit, die Vorbereitung, die Selbständigkeit, die Vollständigkeit, die Konzentration und das Tempo.

Einfluss der metakognitiven Lernstrategien auf die verschiedenen Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens

Tabelle 9: Der Einfluss der metakognitiven Lernstrategien auf das arbeitsbezogene Verhalten

(++: über 50% der SHPs erwarten eine positive Auswirkung, +: die meisten SHPs erwarten eine positive Auswirkung im Vergleich mit anderen Bereichen und +/- bedeutet dass die meisten SHPs keine Auswirkung erwarten.)

	S2	S3	S4	S6	S8	S10	S11
Beteiligung	++	+	++	++	±	++	+
Zuverlässigkeit	±	+	±	+	+	±	±
Vorbereitung	+	+	±	±	+	±	±
Selbständigkeit	+	++	+	++	+	+	+
Vollständigkeit	±	±	+	++	±	+	±
Konzentration	+	+	+	+	±	±	±
Tempo	±	±	±	±	±	±	±
Lernfreude	++	+	+	++	±	+	+
Partnerarbeit	+	±	±	±	±	+	+
Interesse	+	++	±	+	±	++	+

Die Auswirkung der metakognitiven Lernstrategien auf die Beteiligung, abgesehen von der Lernpartnerschaft und die Auswirkung auf die Lernfreude, mit Ausnahme der Führung eines Arbeitshefts sowie die Auswirkung der metakognitiven Lernstrategien auf die Selbständigkeit werden von den meisten (+), oft sogar von einer deutlichen Mehrheit (++) der SHPs positiv eingeschätzt.

Mit Ausnahme des Stellens von Verständnisfragen und der Führung eines Arbeitshefts schätzen die meisten (+) und sogar die grosse Mehrheit (++) der SHPs die Auswirkung der metakognitiven Lernstrategien auf das Interesse positiv ein.

Die Auswirkung des Modeling, des Formulierens eigener Ziele, des Stellens von Verständnisfragen und der Reflexion auf die Konzentration werden durch die meisten SHPs positiv eingeschätzt. Die Führung eines Arbeitshefts, die Lernpartnerschaft und die Klassenkonferenz haben keine Auswirkung.

Vier von sieben Lernstrategien haben keine Auswirkung und drei von sieben eine positive Auswirkung auf die Zuverlässigkeit, die Vorbereitung und die Vollständigkeit.

Die meisten SHPs haben eingeschätzt, dass alle sieben metakognitiven Lernstrategien keine Auswirkung auf das Arbeitstempo haben.

5.3 Vergleich metakognitive Lernstrategien in den verschiedenen Schulstufen

Die Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien

Abbildung 12: Die Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien im Kindergarten

Abbildung 13: Die Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien in der Unterstufe

Abbildung 14: Die Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien in der Mittelstufe

Abbildung 15: Die Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien in der Oberstufe

Zur Übersichtlichkeit und besseren Leserlichkeit wurden die Daten der Diagramme in Tabellen mit Prozentzahlen dargestellt.

Tabelle 10: Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien im Kindergarten (%)

	Täglich	Wöchentlich	Monatlich	Selten	Nie
Modeling	43	48	10	0	0
Eigene Ziele	0	38	29	10	24
Verständnisfragen	52	24	0	10	14
Reflexion	38	33	14	10	5
Arbeitsheft	0	19	5	19	57
Lernpartnerschaft	19	0	14	24	5
Klassenkonferenz	0	0	19	5	76

Tabelle 11: Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien in der Unterstufe (%)

	Täglich	Wöchentlich	Monatlich	Selten	Nie
Modeling	39	51	6	3	0
Eigene Ziele	6	48	24	15	6
Verständnisfragen	39	36	3	12	9
Reflexion	42	36	12	3	6
Arbeitsheft	3	12	9	15	61
Lernpartnerschaft	18	39	15	12	18
Klassenkonferenz	0	3	15	24	61

Tabelle 12: Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien in der Mittelstufe (%)

	Täglich	Wöchentlich	Monatlich	Selten	Nie
Modeling	35	53	9	0	3
Eigene Ziele	9	59	18	12	3
Verständnisfragen	32	35	9	12	12
Reflexion	41	35	12	12	0
Arbeitsheft	9	9	15	12	56
Lernpartnerschaft	18	38	15	12	18
Klassenkonferenz	0	3	15	24	59

Tabelle 13: Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien in der Oberstufe (%)

	Täglich	Wöchentlich	Monatlich	Selten	Nie
Modeling	21	36	14	21	7
Eigene Ziele	21	57	7	14	0
Verständnisfragen	57	14	14	7	7
Reflexion	50	21	14	14	0
Arbeitsheft	21	7	7	7	57
Lernpartnerschaft	14	29	0	29	29
Klassenkonferenz	0	0	21	7	71

Die metakognitive Lernstrategie „Modeling“ wird mehrheitlich täglich und wöchentlich eingesetzt. Im Vergleich mit den drei anderen Schulstufen setzten SHPs im Kindergarten Modeling am ehesten (43%) täglich ein.

Fast die Hälfte der SHPs im Kindergarten und mehr als die Hälfte der SHPs in der Unterstufe und Mittelstufe setzten Modeling wöchentlich ein.

„Eigene Ziele formulieren“ wird im Vergleich am häufigsten in der Oberstufe täglich eingesetzt. Aber sowohl die SHPs der Oberstufe als auch der Unterstufe, Mittelstufe und dem Kindergarten setzten das Formulieren von eigenen Zielen tendenziell eher wöchentlich ein.

Mehr als die Hälfte der SHPs im Kindergarten und in der Oberstufe setzt „sich Verständnisfragen stellen“ täglich ein. In der Mittelstufe und Unterstufe setzt ca. ein Drittel der SHPs diese Lernstrategie täglich oder wöchentlich ein.

Fast die Hälfte der SHPs in der Unterstufe und Mittelstufe und genau die Hälfte der SHPs in der Oberstufe setzt die Reflexion täglich ein. Im Kindergarten setzt etwas mehr als ein Drittel der SHPs die Reflexion täglich ein.

Mehr als die Hälfte der SHPs aller Stufen setzten „die Führung eines Arbeitshefts“ nie ein.

Die Arbeit in Lernpartnerschaften wird im Kindergarten eher selten eingesetzt.

In der Unterstufe und Mittelstufe setzt etwas mehr als ein Drittel der SHPs die Lernpartnerschaft wöchentlich ein.

In der Oberstufe werden Lernpartnerschaften eher wöchentlich oder selten eingesetzt.

Die Klassenkonferenz wird im Kindergarten und in der Oberstufe von mehr als 70% der SHPs nie eingesetzt. In der Unterstufe und Mittelstufe setzten ca. 60% der SHPs die Klassenkonferenz nie ein.

Die Begründung beim Nicht-Einsatz von metakognitiven Lernstrategien

Abbildung 16: Der Nicht-einsatz der metakognitiven Lernstrategien im Kindergarten

Abbildung 17: Der Nicht-Einsatz der metakognitiven Lernstrategien in der Unterstufe

Abbildung 18: Der Nicht-Einsatz der metakognitiven Lernstrategien in der Mittelstufe

Abbildung 19: Der Nicht-Einsatz der metakognitiven Lernstrategien in der Oberstufe

3% der SHPs der Mittelstufe setzen Modeling nie ein und begründen dies mit einem hohen Zeitaufwand. 3% der SHPs der Oberstufe setzen Modeling nie ein und nennen dafür ein schwieriges Klassenklima.

14% der SHPs im Kindergarten begründen den Nicht-Einsatz vom „eigene Ziele formulieren“ mit einem hohen Schwierigkeitsgrad, 10% mit einer „anderen Begründung“ und 5% mit fehlenden Mitteln. 6% der SHPs der Unterstufe nennen für den Nicht-Einsatz eine „andere Begründung“, wie auch 3% der SHPs der Mittelstufe.

10% der SHPs der Kindergärten begründen den Nicht-Einsatz von „sich Verständnisfragen stellen“ mit einem hohen Schwierigkeitsgrad und 5% mit einer „anderen Begründung“. 9% der SHPs der Unterstufen begründen den Nicht-Einsatz von „sich Verständnisfragen stellen“ mit einem hohen Schwierigkeitsgrad und 3 % mit einem hohen Zeitaufwand. In der Mittelstufe wird der Nicht-Einsatz von 12% der SHPs mit einem hohen Schwierigkeitsgrad und von 3% der SHPs mit einem hohen Zeitaufwand erklärt. 7% der SHPs der Oberstufe beziehen sich auf eine „andere Begründung“.

Der Nicht-Einsatz der Reflexion wird von 5% der SHPs im Kindergarten und 6% der SHPs in der Unterstufe mit dem hohen Schwierigkeitsgrad begründet.

Die Führung eines Arbeitshefts wird nie eingesetzt, weil 38% der SHPs der Kindergärten, 42% in der Unterstufe, 29% der Mittelstufe und 50% der Oberstufe diese Lernstrategie zu schwierig finden. 14% der SHPs im Kindergarten, 36% in der Unterstufe und Oberstufe und 38% in der Mittelstufe schätzen die Arbeit mit einem Arbeitsheft als zu zeitaufwändig. 24% der SHPs im Kindergarten, 9% in der Unterstufe, 15% in der Mittelstufe und 7% der SHPs in der Oberstufe haben dafür eine „andere Begründung“. 3% der SHPs der Unterstufe und Mittelstufe erklären den Nicht-Einsatz mit fehlenden Mitteln und einem schwierigen Klassenklima.

9% der SHPs der Mittelstufe und 14% der SHPs der Oberstufe begründen den Nicht-Einsatz der Lernpartnerschaft mit dem hohen Schwierigkeitsgrad. 6% der SHPs der Mittelstufe und 14% der SHPs der Oberstufe nennen als Begründung das schwierige Klassenklima und eine „andere Begründung“. 3% der SHPs der Mittelstufe nennen als Begründung für den Nicht-Einsatzes der Lernpartnerschaft fehlende Mittel.

52% der SHPs der Kindergarten, 18% der Unterstufe, 29% der Mittelstufe und 57% der Oberstufe geben eine andere Begründung für den Nicht-Einsatz der Klassenkonferenz an. 24% der SHPs im Kindergarten, 15% der Unterstufe, 3% der Mittelstufe und 7% der Oberstufe nennen den hohen Schwierigkeitsgrad. 14% der SHPs im Kindergarten, 15% der in der Unterstufe und in der Mittelstufe erklären dies auch mit einem hohen Zeitaufwand. 9% der SHPs im Kindergarten, 18% in der Unterstufe, 21% in der Mittelstufe und 14% in der Oberstufe nennen das schwierige Klassenklima. 5% der SHPs im Kindergarten, 6% in der Unterstufe, 8% in der Mittelstufe und 7% in der Oberstufe begründen den Nicht-Einsatz mit fehlenden Mittel.

Allgemein kann gesagt werden, dass der hohe Schwierigkeitsgrad der Lernstrategie und „andere Begründungen“ die Ursache sind, weshalb eine Lernstrategie nicht eingesetzt wird. Auch der hohe Zeitaufwand wird als Begründung ins Feld geführt. Die Führung eines Arbeitshefts wird im Kindergarten und in der Oberstufe vor allem wegen des hohen Schwierigkeitsgrads, in der Unterstufe wegen des hohen Schwierigkeitsgrads und des hohen Zeitaufwands und in der Mittelstufe wegen des hohen Zeitaufwands sowie des hohen Schwierigkeitsgrads nicht eingesetzt. Die Klassenkonferenz wird im Kindergarten vor allem wegen einer „anderen Begründung“ und des hohen Schwierigkeitsgrads, in der Unterstufe wegen einer „anderen Begründung“, des schwierigen Klassenklimas, des hohen Zeitaufwands und des Schwierigkeitsgrads, in der Mittelstufe wegen einer „anderen Begründung“, des schwierigen Klassenklimas und des hohen Zeitaufwands und in der Oberstufe vor allem wegen einer „anderen Begründung“ nicht eingesetzt.

Die Auswirkung von Modeling auf das Arbeitsverhalten

Abbildung 20: Kindergarten-Die Auswirkung von Modeling auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 21: Unterstufe-Die Auswirkung von Modeling auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 22: Mittelstufe-Die Auswirkung von Modeling auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 23: Oberstufe-Die Auswirkung von Modeling auf das arbeitsbezogene Verhalten

Zur Übersichtlichkeit und für eine bessere Leserlichkeit wurden die Daten der Diagramme in einer Tabelle prozentual dargestellt.

Tabelle 14: Klassenstufen-Die Auswirkung von Modeling auf das Arbeitsbezogene Verhalten (%)

Einschätzung:	sehr negativ				negativ				neutral				positiv				sehr positiv			
	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS
Beteiligung	-	-	-	-	5	3	-	-	10	6	3	29	67	82	79	57	19	9	15	7
Zuverlässigkeit	-	-	-	-	5	3	-	-	57	58	38	43	29	33	50	43	10	6	9	7
Vorbereitung	-	-	-	-	10	3	-	7	48	42	32	50	38	45	50	21	5	9	15	14
Selbständigkeit	-	-	-	-	-	-	6	14	24	21	26	36	67	67	47	36	10	12	18	7
Vollständigkeit	-	-	-	-	-	-	3	21	33	48	38	36	67	39	35	36	-	12	21	-
Konzentration	-	-	-	-	5	3	9	7	24	27	32	36	62	64	44	50	10	6	12	-
Tempo	-	-	-	-	10	6	6	7	48	52	53	50	43	33	26	36	-	6	12	-
Lernfreude	-	-	-	-	-	-	-	-	19	21	18	21	57	70	71	71	24	9	9	-
Partnerarbeit	-	-	-	-	-	-	-	7	24	36	38	50	52	61	44	36	24	3	15	-
Interesse	-	-	-	-	-	3	3	-	33	42	38	50	52	48	50	36	14	3	6	7

Allgemein zum Modeling:

Die meisten SHPs im Kindergarten und in der Unterstufe antworten, dass Modeling auf sieben von zehn Bereichen eine positive Auswirkung und auf drei von zehn keine Auswirkung hat. Die meisten SHPs in der Mittelstufe meinen, dass Modeling auf acht von zehn Bereichen eine positive Auswirkung und auf zwei von zehn Bereichen keine Auswirkung hat. Die meisten SHPs in der Oberstufe schätzen ein, dass Modeling auf drei von zehn Bereichen eine positive und auf sieben von zehn keine Auswirkung hat.

Die SHPs im Kindergarten, in der Unterstufe, in der Mittelstufe und in der Oberstufe bewerten die Auswirkung von Modeling auf die Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens mehrheitlich positiv. Die grosse Mehrheit der SHPs im Kindergarten schätzt die Auswirkung auf die Beteiligung, die Selbständigkeit, die Vollständigkeit und die Konzentration positiv ein. Die grosse Mehrheit der SHPs in der Unterstufe betrachtet die Auswirkung auf die Beteiligung, Selbständigkeit, Konzentration und Lernfreude positiv. Die grosse Mehrheit der SHPs in der Mittelstufe schätzt die Auswirkung auf die Beteiligung und die Lernfreude positiv ein und die grosse Mehrheit der SHPs der Oberstufe betrachtet die Auswirkung auf die Lernfreude positiv.

Die verschiedenen Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens:

Die Auswirkung von Modeling auf **die Beteiligung** wird von den meisten SHPs aller Stufen positiv eingeschätzt; 57% der SHPs in der Oberstufe, 67% der SHPs im Kindergarten, 79% der SHPs in der Mittelstufe und 82% der SHPs in der Unterstufe.

Die meisten SHPs im Kindergarten (57%) und in der Unterstufe (58%) geben an, dass Modeling keine Auswirkung auf **die Zuverlässigkeit** hat. Auch die Hälfte der SHPs in der Mittelstufe (50%) schätzt die Auswirkung von Modeling auf die Zuverlässigkeit positiv ein. Bei den SHPs in der Mittelstufe meinen 37%, dass Modeling keine Auswirkung und 37%, dass Modeling eine positive Auswirkung auf die Zuverlässigkeit hat.

Ca. die Hälfte der SHPs im Kindergarten (48%) und in der Oberstufe (50%) schätzen ein, dass Modeling keine Auswirkung auf **die Vorbereitung** der Arbeit hat. Auch die Hälfte der SHPs in der Unterstufe (45%) und der Mittelstufe (50%) schätzen ein, dass Modeling eine positive Auswirkung auf die Arbeitsvorbereitung hat.

Die Auswirkung von Modeling auf **die Selbständigkeit** wird von der Mehrheit aller Stufen positiv bewertet; 67% der SHPs im Kindergarten und in der Unterstufe, 47% in der Mittelstufe und 36% in der Oberstufe. Ebenfalls 36% der SHPs in der Oberstufe meinen, dass Modeling keine Auswirkung auf die Selbständigkeit hat.

48% der SHPs in der Unterstufe, 38% in der Mittelstufe und 36% in der Oberstufe antworten, dass Modeling keine Auswirkung auf **die Vollständigkeit** der Arbeit hat. 67% der SHPs im Kindergarten und ebenfalls 36% der SHPs der Oberstufe schätzen die Auswirkung auf die Vollständigkeit der Arbeit positiv ein.

Ca. die Hälfte der SHPs aller Stufen schätzt die Auswirkung von Modeling auf **die Konzentration** positiv ein; 64% der SHPs in der Unterstufe, 62% im Kindergarten, 50% in der Oberstufe und 44% in der Mittelstufe.

Ca. Hälfte der SHPs aller Stufen meint, dass Modeling keine Auswirkung auf **das Arbeitstempo** hat; 53% der SHPs in der Mittelstufe, 52% in der Unterstufe, 50% in der Oberstufe und 48% im Kindergarten.

Mehr als die Hälfte der SHPs aller Stufen schätzt die Auswirkung von Modeling auf **die Lernfreude** positiv ein; 71% der SHPs in der Oberstufe und in der Mittelstufe, 70% in der Unterstufe und 57% im Kindergarten.

Mehr als die Hälfte der SHPs im Kindergarten (52%), in der Unterstufe (61%) und etwas weniger in der Mittelstufe (44%) schätzen die Auswirkung von Modeling auf **die Partnerarbeit** positiv ein. Die Hälfte der SHPs in der Oberstufe (50%) meint, dass Modeling keine Auswirkung auf die Partnerarbeit hat.

In etwa die Hälfte der SHPs im Kindergarten (52%), in der Unterstufe (49%) und in der Mittelstufe (50%) bewertet die Auswirkung von Modeling auf **das schulische Interesse** positiv. Die Hälfte der SHPs in der Oberstufe (50%) schätzt, dass Modeling keine Auswirkung auf das Interesse hat.

Die Auswirkung vom Formulieren eigener Ziele auf das Arbeitsverhalten

Abbildung 24: Kindergarten-Die Auswirkung vom Formulieren der eigenen Ziele

Abbildung 25: Unterstufe-Die Auswirkung vom Formulieren der eigenen Ziele

Abbildung 26: Mittelstufe-Die Auswirkung vom Formulieren der eigenen Ziele

Abbildung 27: Oberstufe-Die Auswirkung vom Formulieren der eigenen Ziele

Zur Übersichtlichkeit und für eine bessere Leserlichkeit wurden die Daten der Diagramme in einer Tabelle in Prozentzahlen dargestellt.

Tabelle 15: Klassenstufen-Die Auswirkung vom Formulieren eigener Ziele auf das Arbeitsbezogene Verhalten (%)

Einschätzung:	sehr negativ				negativ				neutral				positiv				sehr positiv			
	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS
Beteiligung	-	-	-	-	5	6	6	7	14	18	12	29	57	48	59	43	-	21	21	21
Zuverlässigkeit	-	-	-	-	5	9	6	7	33	36	35	43	38	42	44	50	-	6	12	-
Vorbereitung	-	-	-	-	5	9	3	7	43	39	44	29	24	39	47	64	5	6	3	-
Selbständigkeit	-	3	-	-	-	-	12	7	29	27	24	36	48	64	53	50	-	-	9	7
Vollständigkeit	-	-	-	-	-	6	12	21	48	48	41	36	29	36	38	43	-	3	6	-
Konzentration	-	-	-	-	5	6	3	7	19	27	32	57	52	52	56	36	-	9	6	-
Tempo	-	3	-	-	5	3	6	7	43	58	50	79	29	30	41	14	-	-	-	-
Lernfreude	-	-	-	-	5	3	3	-	14	33	21	57	48	42	62	36	10	15	12	7
Partnerarbeit	-	-	-	-	5	9	-	7	29	42	68	79	38	39	29	7	5	3	-	7
Interesse	-	3	-	-	-	-	-	-	24	27	29	36	52	55	59	57	-	9	9	7

Allgemein zum Formulieren von eigenen Zielen:

Die meisten SHPs im Kindergarten, in der Unterstufe, in der Mittelstufe und in der Oberstufe geben an, dass das Formulieren von eigenen Zielen auf sieben von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens eine positive Auswirkung und auf drei von zehn Bereichen keine Auswirkung hat. Die meisten SHPs in der Oberstufe schätzen ein, dass das Formulieren von eigenen Zielen auf sechs von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens eine positive Auswirkung und auf vier von zehn Bereichen keine Auswirkung hat.

Die meisten SHPs im Kindergarten, in der Unterstufe und in der Mittelstufe schätzen den Einfluss des Formulierens eigener Ziele auf die Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens mehrheitlich positiv ein. Die grosse Mehrheit der SHPs im Kindergarten betrachtet die Auswirkung auf die Beteiligung positiv. Die grosse Mehrheit der SHPs in der Unterstufe schätzt die Selbständigkeit positiv ein. Die grosse Mehrheit der SHPs in der Mittelstufe schätzt die Auswirkung auf die Beteiligung, die Lernfreude und das schulische Interesse positiv ein und die grosse Mehrheit der SHPs der Oberstufe betrachtet die Auswirkung auf die Vorbereitung und das schulische Interesse positiv.

Die verschiedenen Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens:

Die Auswirkung des Formulierens eigener Ziele auf **die Beteiligung** wird von den meisten SHPs aller Stufen vorteilhaft gesehen; mehr als die Hälfte der SHPs im Kindergarten (57%) und in der Mittelstufe (59%) und etwas weniger als die Hälfte der SHPs in der Unterstufe (48%) und in der Oberstufe (43%).

Die Auswirkung des Formulierens von eigenen Zielen auf die **Zuverlässigkeit** wird von der Mehrheit der SHPs aller Stufen positiv eingeschätzt; 38% der SHPs im Kindergarten, 42% in der Unterstufe, 44% in der Mittelstufe und 50% in der Oberstufe.

Die meisten SHPs im Kindergarten (43%) antworten, dass das Formulieren eigener Ziele keinen Effekt auf **die Vorbereitung** ausstrahlt. In der Unterstufe schätzen gleichviele SHPs (39%) die Auswirkung des Formulierens eigener Ziele auf die Vorbereitung positiv als auch ohne Einfluss ein. Die meisten SHPs in der Mittelstufe (47%) und vor allem auch die Oberstufe (64%) schätzen die Auswirkung auf die Vorbereitung positiv ein.

Die Auswirkung des Formulierens eigener Ziele auf **die Selbständigkeit** wird von der Mehrheit aller Stufen positiv eingeschätzt; 48% der SHPs im Kindergarten, 64% in der Unterstufe, 53% in der Mittelstufe und 50% in der Oberstufe.

Die meisten SHPs im Kindergarten (48%), in der Unterstufe (48%) und in der Mittelstufe (41%) meinen, dass das Formulieren von eigenen Zielen keine Auswirkung auf **die Vollständigkeit** der Arbeit hat. Die meisten SHPs in der Oberstufe (43%) schätzen die Auswirkung auf die Vollständigkeit positiv ein.

Mehr als die Hälfte der SHPs im Kindergarten (52%), in der Unterstufe (52%) und in der Mittelstufe (56%) schätzt die Auswirkung des Formulierens eigener Ziele auf **die Konzentration** positiv ein. 57% der SHPs in der Oberstufe geben an, dass das Formulieren von eigenen Zielen keine Auswirkung auf die Konzentration hat.

Die Mehrheit der SHPs im Kindergarten (43%), in der Unterstufe (58%), in der Mittelstufe (50%) und vor allem auch die SHPs in der Oberstufe (79%) antwortet, dass das Formulieren von eigenen Zielen keine Auswirkung auf **das Arbeitstempo** hat.

Die meisten SHPs im Kindergarten (48%), in der Unterstufe (42%) und vor allem in der Mittelstufe (62%) schätzen die Auswirkung des Formulierens von eigenen Zielen auf **die Lernfreude** positiv ein. Mehr als die Hälfte der SHPs in der Oberstufe (57%) meint, dass das Formulieren von eigenen Zielen keine Auswirkung auf die Lernfreude hat.

38% der SHP im Kindergarten bekundet, dass das Formulieren von eigenen Zielen eine positive Auswirkung auf **die Partnerarbeit** hat. Dagegen schätzen 42% der SHPs in der Unterstufe, 68% der SHPs in der Mittelstufe und 79% der SHPs in der Oberstufe ein, dass das Formulieren von eigenen Zielen keine Auswirkung auf die Partnerarbeit hat.

Die Auswirkung des Formulierens eigener Ziele auf **das schulische Interesse** wird von mehr als die Hälfte der SHPs aller Stufen positiv eingeschätzt; 52% im Kindergarten, 55% in der Unterstufe, 59% in der Mittelstufe und 57% in der Oberstufe.

Die Auswirkung vom Stellen von Verständnisfragen auf das Arbeitsverhalten

Abbildung 28: Kindergarten-Die Auswirkung vom Stellen von Verständnisfragen auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 29: Unterstufe-Die Auswirkung vom Stellen von Verständnisfragen auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 30: Mittelstufe-Die Auswirkung vom Stellen von Verständnisfragen auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 31: Oberstufe-Die Auswirkung vom Stellen von Verständnisfragen auf das arbeitsbezogene Verhalten

Zur Übersichtlichkeit und für eine bessere Leserlichkeit wurden die Daten der Diagramme in einer Tabelle in Prozentzahlen dargestellt.

Tabelle 16: Klassenstufen-Die Auswirkung vom Stellen von Verständnisfragen auf das Arbeitsbezogene Verhalten (%)

Einschätzung:	sehr negativ				negativ				neutral				positiv				sehr positiv			
	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS
Beteiligung	-	-	-	-	-	3	-	-	33	21	21	14	43	64	62	71	10	3	6	7
Zuverlässigkeit	-	-	-	-	-	3	-	-	48	45	53	57	38	42	32	29	-	-	3	7
Vorbereitung	-	-	-	-	-	3	-	-	29	36	62	57	57	52	24	29	-	-	3	7
Selbständigkeit	-	-	-	-	10	12	3	14	14	24	38	29	52	45	38	36	10	9	9	14
Vollständigkeit	-	-	-	-	5	9	3	-	24	39	32	15	52	39	50	57	5	3	3	21
Konzentration	-	-	-	-	10	12	15	7	29	30	21	43	38	45	47	36	10	3	6	7
Tempo	-	-	3	-	10	18	21	14	57	58	50	29	14	15	15	50	5	-	-	-
Lernfreude	-	-	-	-	10	15	6	7	32	36	50	29	38	39	32	57	5	-	-	-
Partnerarbeit	-	-	-	-	15	18	9	14	29	45	59	57	43	27	21	21	-	-	-	-
Interesse	-	-	-	-	5	3	6	14	32	52	50	29	43	36	32	36	5	-	-	14

Allgemein zum Stellen von Verständnisfragen:

Die meisten SHPs im Kindergarten antworten, dass das Stellen von Verständnisfragen auf acht von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens eine positive Auswirkung und auf zwei von zehn keine Auswirkung hat. Die meisten SHPs in der Oberstufe geben an, dass das Stellen von Verständnisfragen auf sechs von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens eine positive Auswirkung und auf vier von zehn Bereichen keine Auswirkung hat. Die meisten SHPs in der Unterstufe schätzen ein, dass das Stellen von Verständnisfragen auf sechs von zehn Bereichen eine positive und auf fünf von zehn Bereichen keine Auswirkung hat. Die Mehrheit der SHPs in der Mittelstufe schätzt ein, dass das Stellen von Verständnisfragen auf vier von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens eine positive und auf sechs von zehn Bereichen keine Auswirkung hat.

Die meisten SHPs im Kindergarten, in der Unterstufe und in der Oberstufe bewerten die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf die Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens mehrheitlich positiv. Die meisten SHPs der Mittelstufe schätzen ein, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung hat. Die grosse Mehrheit der SHPs im Kindergarten schätzt die Auswirkung auf die Vorbereitung positiv ein. Die grosse Mehrheit der SHPs in der Unterstufe und in der Mittelstufe schätzt die Auswirkung auf die Beteiligung positiv ein. Die grosse Mehrheit der SHPs der Oberstufe schätzt die Auswirkung auf die Beteiligung, die Vollständigkeit und die Lernfreude positiv ein. Die grosse Mehrheit der SHPs im Kindergarten und in der Unterstufe schätzt ein, dass keine Auswirkung auf das Arbeitstempo besteht. Die grosse Mehrheit der SHPs in der Mittelstufe und Oberstufe gibt an, dass Verständnisfragen keine Auswirkung auf die Vorbereitung, die Partnerarbeit und die Zuverlässigkeit haben.

Die verschiedenen Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens:

Die meisten SHPs aller Stufen schätzen die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf **die Beteiligung** positiv ein; 43% der SHPs im Kindergarten, 64% in der Unterstufe, 62% in der Mittelstufe und 71% in der Oberstufe.

Die meisten SHPs aller Stufen meinen, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf **die Zuverlässigkeit** hat; 48% der SHPs im Kindergarten, 45% in der Unterstufe, 53% in der Mittelstufe und 57% in der Oberstufe.

Mehr als die Hälfte der SHPs im Kindergarten (57%) und in der Unterstufe (52%) bewertet die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf **die Arbeitsvorbereitung** positiv. Mehr als die Hälfte der SHP in der Mittelstufe (62%) und in der Oberstufe (57%) meint, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf die Arbeitsvorbereitung hat.

Die meisten SHPs aller Stufen schätzen die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf **die Selbständigkeit** positiv ein; 52% der SHPs im Kindergarten, 45% in der Unterstufe, 38% in der Mittelstufe und 36% in der Oberstufe. Ebenfalls 38% der SHPs in der Mittelstufe meinen, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf die Selbständigkeit hat.

Die Mehrheit der SHPs aller Stufen bewertet die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf **die Vollständigkeit der Arbeit** positiv; 52% der SHPs im Kindergarten, 39% in der Unterstufe, 50% in der Mittelstufe und 57% in der Oberstufe. Ebenfalls 39% der SHPs in der Unterstufe geben an, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf die Vollständigkeit hat.

Die meisten SHPs im Kindergarten (38%), in der Unterstufe (45%) und in der Mittelstufe (47%) schätzen die Auswirkung vom Stellen von Verständnisfragen auf **die Konzentration** positiv ein. 43% der SHPs in der Oberstufe antworten, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf die Konzentration hat.

Mehr als die Hälfte der SHPs im Kindergarten (57%), in der Unterstufe (58%) und in der Mittelstufe (50%) schätzen ein, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf **das Arbeitstempo** hat. 50% der SHPs in der Oberstufe dagegen sehen die Auswirkung vom Stellen von Verständnisfragen auf das Arbeitstempo positiv.

Die meisten SHPs im Kindergarten (38%), in der Unterstufe (39%) und in der Oberstufe (57%) schätzen die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf **die Lernfreude** positiv ein. 50% der SHPs in der Mittelstufe meinen, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf die Lernfreude hat.

Die Mehrheit der SHPs in der Unterstufe (45%), in der Mittelstufe (59%) und in der Oberstufe (57%) schätzt die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf **die Partnerarbeit** positiv ein. 43% der SHPs im Kindergarten antworten, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf die Partnerarbeit hat.

43% der SHP im Kindergarten und 36% der SHP in der Oberstufe bewerten die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf **das schulische Interesse** positiv. Ca. die Hälfte der SHPs in der Unterstufe (52%) und in der Mittelstufe (50%) gibt an, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf das schulische Interesse hat.

Die Auswirkung von Reflexion auf das Arbeitsverhalten

Abbildung 32: Kindergarten-Die Auswirkung der Reflexion auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 33: Unterstufe-Die Auswirkung der Reflexion auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 34: Mittelstufe-Die Auswirkung der Reflexion auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 35: Oberstufe-Die Auswirkung der Reflexion auf das arbeitsbezogene Verhalten

Zur Übersichtlichkeit und für eine bessere Leserlichkeit wurden die Daten der Diagramme in einer Tabelle prozentual dargestellt.

Tabelle 17: Klassenstufen-Die Auswirkung von Reflexion auf das Arbeitsbezogene Verhalten (%)

Einschätzung:	sehr negativ				negativ				neutral				positiv				sehr positiv			
Klassenstufen:	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS
Beteiligung	-	-	-	-	5	-	-	14	14	21	32	14	67	61	56	64	10	12	12	7
Zuverlässigkeit	-	-	-	-	5	3	3	7	38	24	35	64	48	61	56	21	5	6	6	7
Vorbereitung	-	-	-	-	-	-	6	14	52	48	53	43	29	36	41	43	15	9	-	-
Selbständigkeit	-	-	-	-	10	3	9	14	19	18	26	43	52	61	59	43	15	12	6	-
Vollständigkeit	-	-	-	-	-	-	9	14	38	30	35	36	52	61	53	43	5	3	3	7
Konzentration	-	-	-	-	-	3	3	14	48	39	47	36	43	45	44	50	5	6	6	-
Tempo	-	-	3	-	10	6	-	7	57	58	62	57	29	27	32	36	-	3	3	-
Lernfreude	-	-	-	-	5	3	6	14	29	24	41	43	57	64	47	43	5	3	6	-
Partnerarbeit	-	-	-	7	5	6	3	-	33	36	62	86	48	45	32	7	10	6	3	-
Interesse	-	-	-	-	5	3	3	7	29	24	50	64	52	61	44	29	10	6	3	-

Allgemein zur Reflexion:

Die meisten SHPs im Kindergarten sind der Meinung, dass die Reflexion auf sieben von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens eine positive Auswirkung und auf drei von zehn Bereichen keine Auswirkung hat. Die meisten SHPs in der Unterstufe vertreten den Standpunkt, dass die Reflexion auf neun von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens eine positive und auf einen Bereich keine Auswirkung hat. Die Mehrheit der SHPs in der Mittelstufe nimmt an, dass die Reflexion auf fünf von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens eine positive und auf die anderen fünf keine Auswirkung hat. Die Mehrheit der SHPs der Oberstufe ist der Ansicht, dass die Reflexion auf sechs von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens eine positive und auf sieben von zehn Bereichen keine Auswirkung hat.

Die meisten SHPs im Kindergarten, in der Unterstufe und in der Mittelstufe schätzen die Auswirkung der Reflexion auf die Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens mehrheitlich positiv ein. Die meisten SHPs der Oberstufe geben an, dass die Reflexion keine Auswirkung hat. Die grosse Mehrheit der SHPs im Kindergarten bewertet die Auswirkung auf die Beteiligung und die Lernfreude positiv. Die grosse Mehrheit der SHPs in der Unterstufe schätzt die Auswirkung auf die Beteiligung, die Zuverlässigkeit, die Selbständigkeit, die Vollständigkeit, die Lernfreude und das schulische Interesse positiv ein. Die grosse Mehrheit der SHPs in der Mittelstufe schätzt die Auswirkung auf die Selbständigkeit positiv ein und die grosse Mehrheit der SHPs in der Oberstufe betrachtet die Auswirkung auf die Beteiligung positiv. Die grosse Mehrheit aller SHPs ist der Meinung, dass Reflexion keine Auswirkung auf das Arbeitstempo hat. Die grosse Mehrheit der SHPs in der Mittelstufe meint, dass Reflexion keine Auswirkung auf die Partnerarbeit hat und die grosse Mehrheit in der Oberstufe erwartet keine Auswirkung auf die Zuverlässigkeit und das schulische Interesse.

Die verschiedenen Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens:

Die Mehrheit der SHPs aller Stufen schätzt die Auswirkung der Reflexion auf **die Beteiligung** positiv ein; 67% der SHPs im Kindergarten, 61% in der Unterstufe, 56% der Mittelstufe und 64% der Oberstufe.

Die meisten SHP im Kindergarten (48%), in der Unterstufe (61%) und in der Mittelstufe (56%) schätzen die Auswirkung der Reflexion auf **die Zuverlässigkeit** positiv ein. Die Mehrheit der SHPs der Oberstufe (64%) antwortet, dass die Reflexion keine Auswirkung auf die Zuverlässigkeit hat.

In etwa Hälfte der SHPs im Kindergarten (52%), in der Unterstufe (48%) und in der Mittelstufe (53%) bewertet die Auswirkung der Reflexion auf **die Arbeitsvorbereitung** positiv. 43% der

SHPs der Oberstufe geben an, dass die Reflexion sowohl keine als auch eine positive Auswirkung auf die Arbeitsvorbereitung hat.

Die grosse Mehrheit der SHPs im Kindergarten (52%), in der Unterstufe (61%) und in der Mittelstufe (59%) schätzt die Auswirkung der Reflexion auf **die Selbständigkeit** positiv ein. 43% der Oberstufe meinen, dass die Reflexion sowohl keine als auch eine positive Auswirkung auf die Selbständigkeit hat.

Die meisten SHPs aller Stufen betrachten die Auswirkung der Reflexion auf **die Vollständigkeit der Arbeit** positiv; 52% der SHPs im Kindergarten, 61% in der Unterstufe, 53% in der Mittelstufe und 43% in der Oberstufe.

Die meisten SHPs in der Unterstufe (45%) und in der Oberstufe (50%) schätzen die Auswirkung der Reflexion auf **die Konzentration** positiv ein. Die meisten SHPs im Kindergarten (48%) und in der Mittelstufe (47%) bekunden, dass die Reflexion keine Auswirkung auf die Konzentration hat.

Mehr als die Hälfte der SHPs aller Stufen ist der Ansicht, dass die Reflexion keine Auswirkung auf **das Arbeitstempo** hat; 57% der SHPs im Kindergarten und in der Oberstufe, 58% in der Unterstufe und 62% in der Mittelstufe.

Die Mehrheit der SHPs im Kindergarten (57%), in der Unterstufe (64%) und in der Mittelstufe (47) bewertet die Auswirkung der Reflexion auf **die Lernfreude** positiv. 43% der SHPs in der Oberstufe erklären, dass die Reflexion sowohl keine als auch eine positive Auswirkung auf die Lernfreude hat.

Die meisten SHPs im Kindergarten (48%) und in der Unterstufe (45%) schätzen die Auswirkung der Reflexion auf die Partnerarbeit positiv ein. Die grosse Mehrheit der SHPs in der Mittelstufe (62%) und in der Oberstufe (86%) ist der Meinung, dass die Reflexion keine Auswirkung auf die Partnerarbeit hat.

Mehr als die Hälfte der SHPs im Kindergarten (52%) und in der Unterstufe (61%) schätzt die Auswirkung der Reflexion auf das schulische Interesse positiv ein. Die meisten SHPs in der Mittelstufe (50%) und in der Oberstufe (64%) antworten, dass die Reflexion keine Auswirkung auf das schulische Interesse hat.

Die Auswirkung von der Führung eines Arbeitshefts auf das Arbeitsverhalten

Abbildung 36: Kindergarten-Die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 37: Unterstufe-Die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 38: Mittelstufe-Die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 39: Oberstufe-Die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf das arbeitsbezogene Verhalten

Zur Übersichtlichkeit und für eine bessere Leserlichkeit wurden die Daten der Diagramme in einer Tabelle in Prozentzahlen dargestellt. Die Prozentzahlen sind im Vergleich zu anderen metakognitiven Lernstrategien niedrig, da diese Lernstrategie seltener eingesetzt wird.

Tabelle 18: Klassenstufen-Die Auswirkung von der Führung eines Arbeitshefts auf das Arbeitsbezogene Verhalten (%)

Einschätzung:	sehr negativ				negativ				neutral				positiv				sehr positiv			
	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS
Beteiligung	-	-	-	-	-	-	-	-	24	27	26	21	19	9	15	21	-	3	3	-
Zuverlässigkeit	-	-	-	-	5	3	6	7	19	12	15	-	19	24	24	36	-	-	-	-
Vorbereitung	-	-	-	-	5	6	-	-	10	3	12	14	24	30	26	29	5	-	6	-
Selbständigkeit	-	-	-	-	5	6	-	-	19	12	12	21	14	18	24	21	5	3	9	-
Vollständigkeit	-	-	-	-	5	6	6	7	19	15	24	7	10	15	9	21	10	3	6	7
Konzentration	-	-	-	-	5	3	6	7	19	15	24	29	14	21	15	-	5	-	-	7
Tempo	-	-	3	-	5	6	-	-	29	30	32	29	10	3	9	14	-	-	-	-
Lernfreude	-	-	-	-	-	3	3	7	10	18	21	21	29	18	15	-	5	-	6	14
Partnerarbeit	-	3	-	-	-	-	-	-	29	27	38	43	10	9	6	-	5	-	-	-
Interesse	-	-	-	-	-	-	3	7	14	21	26	14	24	15	12	7	5	3	3	14

Allgemein zur Führung eines Arbeitshefts:

Die Führung eines Arbeitshefts wird im Vergleich zu den anderen metakognitiven Lernstrategien wenig eingesetzt. Die meisten SHPs im Kindergarten, in der Mittelstufe und in der Oberstufe, die ein Arbeitsheft einsetzen, sind der Meinung, dass die Führung eines Arbeitshefts auf sieben von zehn Bereichen keine Auswirkung und auf drei von zehn eine positive Auswirkung hat. Die meisten SHPs der Unterstufe, die ein Arbeitsheft einsetzen, geben an, dass die Führung eines Arbeitshefts auf sechs von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens keine Auswirkung hat und auf ebenfalls sechs von zehn Bereichen eine positive Auswirkung hat. Die Auswirkung auf vor allem die Zuverlässigkeit und die Arbeitsvorbereitung wurde positiv eingeschätzt.

Die verschiedenen Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens:

Rund ein Viertel der SHPs aller Stufen meint, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf **die Beteiligung** hat; 24% der SHPs im Kindergarten, 27% in der Unterstufe, 26% in der Mittelstufe und 21% in der Oberstufe. Ebenfalls 21% der SHPs in der Oberstufe bewerten die Auswirkung auf die Beteiligung positiv.

19% der SHPs im Kindergarten, 24% in der Unterstufe und Mittelstufe und 36% in der Oberstufe schätzen die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf **die Zuverlässigkeit** positiv ein. Ebenfalls 19% der SHPs im Kindergarten antworten, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf die Zuverlässigkeit hat.

Ca. ein Viertel der SHPs aller Stufen bewertet die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf die **Arbeitsvorbereitung** positiv; 24% der SHPs im Kindergarten, 30% in der Unterstufe, 26% in der Mittelstufe und 29% in der Oberstufe.

18% der SHPs in der Unterstufe, 24% der SHPs in der Mittelstufe und 21% in der Oberstufe betrachten die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf **die Selbständigkeit** als positiv. 19% der SHP im Kindergarten und 21% der SHP in der Oberstufe antworten, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf die Selbständigkeit hat.

19% der SHPs im Kindergarten, 15% in der Unterstufe und 24% in der Mittelstufe vertreten den Standpunkt, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf **die Vollständigkeit** der Arbeit hat. 21% der SHPs in der Oberstufe und 15% in der Unterstufe schätzen die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf die Vollständigkeit positiv ein.

In etwa ein Viertel der SHPs im Kindergarten (19%), in der Mittelstufe (24%) und in der Oberstufe (29%) sind der Meinung, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf **die Konzentration** hat. 21% der SHPs in der Unterstufe bewerten die Auswirkung auf die Konzentration positiv.

Über ein Viertel der SHPs aller Stufen meint, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf **das Arbeitstempo** hat; 29% der SHPs im Kindergarten, 30% in der Unterstufe, 32% in der Mittelstufe und 29% in der Oberstufe.

18% der SHPs in der Unterstufe, 21% in der Mittelstufe und Oberstufe sind der Ansicht, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf **die Lernfreude** hat. 29% der SHPs im Kindergarten und 18% in der Unterstufe sehen eine positive Auswirkung auf die Lernfreude.

Ca. ein Drittel der SHPs aller Stufen antwortet, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf **die Partnerarbeit** hat; 29% der SHPs im Kindergarten, 27% in der Unterstufe, 38% in der Mittelstufe und 43% in der Oberstufe.

24% der SHPs im Kindergarten schätzen die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf das **schulische Interesse** positiv ein. 21% der SHPs in der Unterstufe, 26% in der Mittelstufe

und 14% in der Oberstufe vertreten die Einstellung, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf das schulische Interesse hat.

Die Auswirkung von der Arbeit in Lernpartnerschaft auf das Arbeitsverhalten

Abbildung 40: Kindergarten-Die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 41: Unterstufe-Die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 42: Mittelstufe-Die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 43: Oberstufe-Die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf das arbeitsbezogene Verhalten

Zur Übersichtlichkeit und für eine bessere Leserlichkeit wurden die Daten der Diagramme in einer Tabelle prozentual dargestellt.

Tabelle 19: Klassenstufen-Die Auswirkung von der Arbeit in Lernpartnerschaft auf das Arbeitsbezogene Verhalten (%)

Einschätzung:	sehr negativ				negativ				neutral				positiv				sehr positiv			
	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS
Beteiligung	-	-	-	-	14	9	6	-	19	24	12	7	62	48	44	57	-	12	-	7
Zuverlässigkeit	-	-	-	-	14	21	12	-	48	45	24	50	33	27	44	21	-	-	-	-
Vorbereitung	-	3	-	-	10	6	9	-	71	58	38	50	14	27	35	21	-	-	-	-
Selbständigkeit	-	-	-	-	14	24	15	21	43	24	24	7	38	42	35	43	-	3	-	-
Vollständigkeit	-	-	-	-	10	15	6	-	48	33	26	57	38	42	44	14	-	3	-	-
Konzentration	-	3	3	-	33	30	21	29	29	39	21	29	33	18	32	14	-	3	-	-
Tempo	-	-	6	-	38	42	21	21	52	36	21	21	5	15	35	29	-	-	-	-
Lernfreude	-	-	-	-	-	-	3	-	24	15	12	7	57	52	44	57	14	27	24	7
Partnerarbeit	-	-	-	-	10	9	-	-	10	9	9	7	52	52	38	43	24	24	35	21
Interesse	-	-	-	-	10	6	-	-	33	27	15	36	52	58	62	36	-	3	9	-

Allgemein zur Arbeit in Lernpartnerschaft:

Die meisten SHPs im Kindergarten meinen, dass die Lernpartnerschaft auf fünf von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens eine positive und auf fünf von zehn Bereichen keine Auswirkung hat. Die meisten SHPs in der Unterstufe und in der Oberstufe schätzen ein, dass die Lernpartnerschaft auf sechs von zehn Bereichen eine positive und auf vier von zehn keine Auswirkung hat. Die meisten SHPs in der Mittelstufe schätzen ein, dass die Lernpartnerschaft auf neun von zehn Bereichen eine positive und auf einen von zehn Bereichen keine Auswirkung hat.

Die meisten SHPs im Kindergarten und in der Oberstufe schätzen die Auswirkung der Lernpartnerschaft sowohl positiv als auch wirkungslos ein. Die meisten SHPs in der Unterstufe und in der Mittelstufe schätzen die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf die Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens mehrheitlich positiv ein. Die grosse Mehrheit der SHPs im Kindergarten und in der Oberstufe schätzt die Auswirkung auf die Beteiligung und das schulische Interesse positiv ein. Die grosse Mehrheit der SHPs im Kindergarten und in der Unterstufe schätzt ein, dass die Lernpartnerschaft keine Auswirkung auf die Vorbereitung hat. Die grosse Mehrheit der SHPs in der Oberstufe schätzt ein, dass die Lernpartnerschaft keine Auswirkung auf die Vollständigkeit der Arbeit hat.

Die verschiedenen Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens:

Die meisten SHPs aller Stufen schätzen die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf **die Beteiligung** positiv ein; 62% der SHPs im Kindergarten, 48% in der Unterstufe, 44% in der Mittelstufe und 57% in der Oberstufe.

Die meisten SHPs im Kindergarten (48%), in der Unterstufe (45%) und in der Oberstufe (50%) schätzen ein, dass die Lernpartnerschaft keine Auswirkung auf **die Zuverlässigkeit** hat. Die meisten SHPs der Mittelstufe (44%) schätzt die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf die Zuverlässigkeit positiv ein.

Die Mehrheit der SHPs, vor allem in den Kindergärten (71%), der Unterstufe (58%), der Mittelstufe (38%) und der Oberstufe (50%) sind der Meinung, dass die Lernpartnerschaft keine Auswirkung auf **die Arbeitsvorbereitung** hat.

Die meisten SHPs in der Unterstufe (42%), in der Mittelstufe (35%) und in der Oberstufe (43%) schätzt die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf **die Selbständigkeit** positiv ein. Die meisten SHPs im Kindergarten (43%) schätzen ein, dass die Lernpartnerschaft keine Auswirkung auf die Selbständigkeit hat.

Rund die Hälfte der SHPs im Kindergarten (48%) und in der Oberstufe (57%) antwortet, dass die Lernpartnerschaft keine Auswirkung auf die **Vollständigkeit der Arbeit** hat. 42% der SHPs in der Unterstufe und 44% in der Mittelstufe schätzen die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf die Vollständig der Arbeit positiv ein.

In etwa ein Drittel der SHPs in der Unterstufe (39%) und in der Oberstufe (29%) meint, dass die Lernpartnerschaft keine Auswirkung auf **die Konzentration** hat. Auch ein Drittel der SHPs in der Oberstufe (29%) und im Kindergarten (33%) schätzt die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf die Konzentration negativ ein. Ebenfalls 33% der SHPs im Kindergarten und 32% der SHPs in der Mittelstufe schätzen die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf die Konzentration positiv ein.

35% der SHPs in der Mittelstufe und 29% in der Oberstufe schätzen die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf **das Arbeitstempo** positiv ein. 52% der SHPs im Kindergarten geben an, dass die Lernpartnerschaft keine Auswirkung auf das Arbeitstempo hat. 42% SHPs der Unterstufe schätzt die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf das Arbeitstempo negativ ein.

Ca. die Hälfte der SHPs aller Stufen beurteilt die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf **die Lernfreude** positiv; 57% der SHP im Kindergarten, 52% in der Unterstufe, 44% in der Mittelstufe und 57% in der Oberstufe.

Die meisten SHPs aller Stufen schätzen die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf **die Partnerarbeit** positiv ein; 52% der SHPs im Kindergarten und der Unterstufe, 38% der SHPs in der Mittelstufe und 43% in der Oberstufe.

Die Mehrheit der SHPs aller Stufen bewertet die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf **das schulische Interesse** positiv; 52% der SHPs im Kindergarten, 58% in der Unterstufe, 62% in der Mittelstufe und 36% in der Oberstufe. Ebenfalls 36% der SHPs in der Oberstufe meinen, dass die Lernpartnerschaft keine Auswirkung auf das schulische Interesse hat.

Die Auswirkung von der Klassenkonferenz auf das Arbeitsverhalten

Abbildung 44: Kindergarten-Die Auswirkung der Klassenkonferenz auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 45: Unterstufe-Die Auswirkung der Klassenkonferenz auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 46: Mittelstufe-Die Auswirkung der Klassenkonferenz auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 47: Oberstufe-Die Auswirkung der Klassenkonferenz auf das arbeitsbezogene Verhalten

Zur Übersichtlichkeit und für eine bessere Leserlichkeit wurden die Daten der Diagramme in einer Tabelle in Prozentzahlen dargestellt. Die Prozentzahlen sind im Vergleich zu anderen metakognitiven Lernstrategien niedrig, da diese Lernstrategie seltener eingesetzt wird.

Tabelle 20: Klassenstufen-Die Auswirkung von der Klassenkonferenz auf das Arbeitsbezogene Verhalten (%)

Einschätzung:	sehr negativ				negativ				neutral				positiv				sehr positiv			
	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS	KG	US	MS	OS
Beteiligung	-	-	-	-	-	-	3	-	10	6	12	14	14	30	24	-	-	6	3	14
Zuverlässigkeit	-	-	-	-	-	3	6	-	19	30	15	14	5	9	15	14	-	-	6	-
Vorbereitung	-	-	-	-	5	6	-	-	14	27	29	29	5	9	12	-	-	-	-	-
Selbständigkeit	-	-	-	-	5	3	3	-	14	21	18	7	5	18	15	14	-	-	6	7
Vollständigkeit	-	-	-	-	5	3	3	-	14	30	29	7	5	9	6	14	-	-	3	7
Konzentration	-	-	-	-	5	6	-	-	19	27	26	14	-	6	6	-	-	3	9	14
Tempo	-	-	-	-	5	6	3	-	19	36	32	14	-	-	6	14	-	-	-	-
Lernfreude	-	-	-	-	-	3	-	-	10	12	9	7	14	27	29	14	-	-	3	7
Partnerarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	10	21	15	14	14	21	21	14	-	-	6	-
Interesse	-	-	-	-	-	3	-	-	10	12	6	14	14	27	29	-	-	-	6	14

Allgemein zur Durchführung einer Klassenkonferenz:

Die Klassenkonferenz wird im Vergleich zu den anderen metakognitiven Lernstrategien wenig eingesetzt. Von den wenigen SHPs, die diese Lernstrategie verwenden, schätzt die Mehrheit aller SHPs, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf die verschiedenen Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens hat. Die meisten SHPs im Kindergarten schätzen, dass die Klassenkonferenz auf sechs von zehn Bereichen keine und auf vier von zehn eine positive Auswirkung hat. Die meisten SHPs in der Unterstufe meinen, dass die Klassenkonferenz auf sieben von zehn Bereichen keine und auf sechs von zehn eine positive Auswirkung hat. Die meisten SHPs in der Mittelstufe antworten, dass die Klassenkonferenz auf sechs von zehn Bereichen keine und auf fünf von zehn eine positive Auswirkung hat. Die meisten SHPs der Oberstufe antworten, dass die Klassenkonferenz auf sieben von zehn Bereichen keine, auf sechs von zehn eine positive und auf drei von zehn sogar eine sehr positive Auswirkung hat. Vor allem die Auswirkung auf die Beteiligung, die Lernfreude, die Partnerarbeit und das schulische Interesse wurde positiv eingeschätzt.

Die verschiedenen Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens:

Die meisten SHP im Kindergarten (14%), in der Unterstufe (30%) und in der Mittelstufe (24%) schätzen die Auswirkung der Klassenkonferenz auf **die Beteiligung** positiv ein. 14% der SHPs in der Oberstufe meinen, dass die Klassenkonferenz keine oder eine sehr positive Auswirkung auf die Beteiligung hat.

Die meisten SHPs im Kindergarten (19%), in der Unterstufe (30%), in der Mittelstufe (15%) und in der Oberstufe (14%) sind der Meinung, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf **die Zuverlässigkeit** hat. Ebenfalls 15% der SHPs in der Mittelstufe und 14% in der Oberstufe bewerten die Auswirkung der Klassenkonferenz auf die Zuverlässigkeit positiv.

Die meisten SHPs im Kindergarten (14%), in der Unterstufe (27%), in der Mittelstufe (29%) und in der Oberstufe (29%) antworten, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf **die Vorbereitung der Arbeit** hat.

Die meisten SHPs im Kindergarten (14%), in der Unterstufe (21%) und in der Mittelstufe (18%) geben an, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf **die Selbständigkeit** hat. 14% der SHPs in der Mittelstufe schätzen die Auswirkung der Klassenkonferenz auf die Selbständigkeit positiv ein.

Die meisten SHPs im Kindergarten (14%), in der Unterstufe (30%) und in der Mittelstufe (29%) vertreten den Standpunkt, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf **die Vollständigkeit der Arbeit** hat. 14% der SHPs in der Mittelstufe schätzen die Auswirkung der Klassenkonferenz auf die Vollständigkeit positiv ein.

Die meisten SHPs aller Stufen meinen, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf **die Konzentration** hat; 19% der SHPs im Kindergarten, 27% in der Unterstufe, 26% in der Mittelstufe und 14% in der Oberstufe. Ebenfalls bewerten 14% der SHPs in der Oberstufe die Auswirkung der Klassenkonferenz auf die Konzentration als sehr positiv.

Die meisten SHPs aller Stufen meinen, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf **das Arbeitstempo** hat; 19% der SHPs im Kindergarten, 36% in der Unterstufe, 32% in der Mittelstufe und 14% in der Oberstufe. Ebenfalls schätzt 14% der SHPs in der Oberstufe die Auswirkung der Klassenkonferenz auf das Arbeitstempo positiv ein.

Die Mehrheit der SHPs aller Stufen bewertet die Auswirkung der Klassenkonferenz auf **die Lernfreude** positiv; 14% der SHPs im Kindergarten, 27% in der Unterstufe, 29% in der Mittelstufe und 14 in der Oberstufe.

Die meisten SHPs aller Stufen beurteilen die Auswirkung der Klassenkonferenz auf **die Partnerarbeit** positiv; 14% der SHPs im Kindergarten, 21% in der Unterstufe und Mittelstufe und 14% in der Oberstufe. Ebenfalls 21% der SHPs in der Unterstufe und 14% in der Oberstufe sind der Ansicht, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf die Partnerarbeit hat.

14% der SHPs im Kindergarten, 27% in der Unterstufe und 29% in der Mittelstufe schätzen die Auswirkung der Klassenkonferenz auf **das schulische Interesse** positiv ein. 14% der SHP in der Oberstufe antworten, dass die Klassenkonferenz eine sehr positive Auswirkung und keine Auswirkung auf das schulische Interesse hat.

5.4 Vergleich metakognitive Lernstrategien durch SHPs in verschiedenen Altersgruppen

Die Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien

Abbildung 48: Die Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien durch SHPs zwischen 20 und 35 Jahren

Abbildung 49: Die Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien durch SHPs zwischen 36 und 50 Jahren

Abbildung 50: Die Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien durch SHPs älter als 50 Jahre

Zur Übersichtlichkeit und für die Leserlichkeit wurden die Daten der Diagramme in Tabellen mit Prozentzahlen dargestellt.

Tabelle 21: Häufigkeit 20-35 (%)

	Täglich	Wöchentlich	Monatlich	Selten	Nie
Modeling	50	38	13	-	-
Eigene Ziele	13	44	13	13	19
Verständnisfragen	50	31	-	-	19
Reflexion	38	44	-	13	6
Arbeitsheft	19	6	6	6	63
Lernpartnerschaft	6	44	13	19	19
Klassenkonferenz	-	6	25	-	69

Tabelle 22: Häufigkeit 36-50 (%)

	Täglich	Wöchentlich	Monatlich	Selten	Nie
Modeling	38	54	3	3	3
Eigene Ziele	8	54	16	14	8
Verständnisfragen	35	30	5	19	11
Reflexion	46	24	8	19	3
Arbeitsheft	3	14	11	11	62
Lernpartnerschaft	22	46	3	19	11
Klassenkonferenz	-	3	8	22	68

Tabelle 23: Häufigkeit 50+ (%)

	Täglich	Wöchentlich	Monatlich	Selten	Nie
Modeling	24	43	14	14	5
Eigene Ziele	10	43	29	19	-
Verständnisfragen	57	19	10	10	5
Reflexion	48	29	24	-	-
Arbeitsheft	5	14	10	24	48
Lernpartnerschaft	14	29	24	24	10
Klassenkonferenz	-	5	24	19	52

Die Hälfte der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren setzt Modeling täglich ein. Die meisten SHPs zwischen 35 und 50 Jahren und älter als 50 Jahren setzen Modeling tendenziell nur wöchentlich ein.

Die meisten SHPs aller Altersgruppen setzen das Formulieren von eigenen Zielen eher wöchentlich ein.

Das Stellen von Verständnisfragen wird von den meisten SHPs aller Altersgruppen eher täglich eingesetzt.

Die meisten SHPs zwischen 20 und 35 Jahren setzen die Reflexion eher wöchentlich. Die meisten SHPs zwischen 36 und 50 Jahren und älter als 50 Jahre setzen die Reflexion eher täglich ein.

Die Lernpartnerschaft wird von den meistens SHPs aller Altersgruppen eher wöchentlich eingesetzt, dabei fällt auf, dass die Prozentzahl der Altersgruppe älter als 50 Jahre deutlich kleiner ist (29%) als jene der Altersgruppen 20-35 Jahre (44%) und 36-50 Jahre (46%).

Die Führung eines Arbeitshefts und die Klassenkonferenz werden von mehr als der Hälfte der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren (63%, 69%) und zwischen 36 und 50 Jahren (62%, 68%) nie eingesetzt. Ca. die Hälfte der SHPs älter als 50 Jahre setzen das Arbeitsheft (48%) und die Klassenkonferenz (52%) nie ein.

Die meisten SHPs zwischen 20 und 35 Jahren und älter als 50 Jahre setzen vor allem Modeling, das Stellen von Verständnisfragen und die Reflexion häufig ein.

Die meisten SHPs zwischen 36 und 50 Jahren setzen vor allem Modeling, das Stellen von Verständnisfragen, die Reflexion und die Lernpartnerschaft häufig ein.

Die meisten SHPs älter als 50 Jahre setzen vor allem Modeling, das Formulieren von eigenen Zielen, das Stellen von Verständnisfragen und die Reflexion häufig ein.

Die Begründung beim Nicht-Einsatz von metakognitiven Lernstrategien

Abbildung 51: Der Nicht-Einsatz der metakognitiven Lernstrategien durch SHPs zwischen 20 und 35 Jahren

Abbildung 52: Der Nicht-Einsatz der metakognitiven Lernstrategien durch SHPs zwischen 36 und 50 Jahren

Abbildung 53: Der Nicht-Einsatz der metakognitiven Lernstrategien durch SHPs älter als 50 Jahre

Modeling wird von 3% der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren nicht eingesetzt, mit einem hohen Zeitaufwand als Begründung. 5% der SHPs älter als 50 Jahre begründen den Nicht-Einsatz von Modeling mit dem schwierigen Klassenklima.

6% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren erklären den Nicht-Einsatz vom Formulieren eigener Ziele mit dem hohen Schwierigkeitsgrad und fehlenden Mitteln. 13% dieser SHPs begründen den Nicht-Einsatz mit einer anderen Begründung. 5% der SHPs zwischen 35 und 50 Jahren begründen den Nicht-Einsatz vom Formulieren von eigenen Zielen mit dem hohen Schwierigkeitsgrad, 3% begründet dies mit einer „anderen Begründung“.

19% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren sehen den Nicht-Einsatz vom Stellen von Verständnisfragen in einem hohen Schwierigkeitsgrad und 6% in einem hohen Zeitaufwand. 5% der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren und älter als 50 Jahre begründen den Nicht-Einsatz von Verständnisfragen ebenfalls mit dem hohen Schwierigkeitsgrad, aber auch 5% der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren beziehen sich auf eine „anderen Begründung“.

Der Nicht-Einsatz der Reflexion wird von 6% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren und 3% der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren mit dem hohen Schwierigkeitsgrad begründet.

Von den SHPs zwischen 20 und 35 Jahren begründen 50% den Nicht-Einsatz der Führung eines Arbeitshefts mit dem hohen Schwierigkeitsgrad, 31% mit dem hohen Zeitaufwand und 6% mit dem schwierigen Klassenklima sowie einer „anderen Begründung“. Von den SHPs zwischen 36 und 50 Jahren erklären 38% den Nicht-Einsatz des Arbeitshefts mit dem hohen Schwierigkeitsgrad, 30% mit dem hohen Zeitaufwand, 8% mit dem schwierigen Klassenklima, 5% mit fehlenden Mitteln und 19% mit einer „anderen Begründung“. Von den SHPs älter als 50 Jahre rechtfertigen 33% den Nicht-Einsatz des Arbeitshefts mit dem hohen Zeitaufwand und dem hohen Schwierigkeitsgrad, 10% haben dafür eine „andere Begründung“.

Der Nicht-Einsatz der Lernpartnerschaft wird von 13% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren mit dem hohen Schwierigkeitsgrad und einem schwierigen Klassenklima erklärt. 5% der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren begründet den Nicht-Einsatz einer Lernpartnerschaft mit dem hohen Schwierigkeitsgrad, einem schwierigen Klassenklima und einer „anderen Begründung“. 3% rechtfertigen den Nicht-Einsatz mit fehlenden Mitteln. Von den SHPs älter als 50 Jahre haben 10% eine „andere Begründung“ für den Nicht-Einsatz von der Lernpartnerschaft.

Von den SHPs zwischen 20 und 35 Jahren erklären 25% den Nicht-Einsatz der Klassenkonferenz mit einem schwierigen Klassenlima und einer „anderen Begründung“, 18% mit hohem Schwierigkeitsgrad und Zeitaufwand und 6% mit fehlenden Mitteln. 49% der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren rechtfertigen den Nicht-Einsatz der Klassenkonferenz mit einer „anderen Begründung“, 16% mit einem schwierigen Klassenklima, 8% mit fehlenden Mitteln und einem hohen Zeitaufwand und 5% mit einem hohen Schwierigkeitsgrad. 24% der SHPs älter als 50 Jahre begründet den Nicht-Einsatz der Klassenkonferenz mit einer „anderen Begründung“, 14% mit einem schwierigen Klassenklima, einem hohen Zeitaufwand und Schwierigkeitsgrad und 5% mit fehlenden Mitteln.

Allgemein kann gesagt werden, dass der hohe Schwierigkeitsgrad, der hohe Zeitaufwand der Lernstrategie und „andere Begründungen“ der Grund sind, weshalb eine Lernstrategie nicht eingesetzt wird. Auch „andere Begründungen“ und der hohe Zeitaufwand werden als Begründung für Nicht-Einsatz einer Lernstrategie gewählt. Vor allem wegen des hohen Schwierigkeitsgrads und des hohen Zeitaufwands, wird die Führung eines Arbeitshefts von allen Altersgruppen nicht eingesetzt. Die Klassenkonferenz wird von den SHPs zwischen 20 und 35 Jahren und älter als 50 Jahre vor allem wegen einer „anderen Begründung“, des schwierigen Klassenklimas, des hohen Zeitaufwands und Schwierigkeitsgrads nicht eingesetzt. Die Klassenkonferenz der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren wird vor allem wegen einer „anderen Begründung“ nicht eingesetzt.

Die Auswirkung von Modeling auf das Arbeitsverhalten

Abbildung 54: 20-35-Die Auswirkung von Modeling auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 55: 36-50-Die Auswirkung von Modeling auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 56: 50+ -Die Auswirkung von Modeling auf das arbeitsbezogene Verhalten

Zur Übersichtlichkeit und für die Leserlichkeit wurden die Daten der Diagramme in Tabellen mit prozentual dargestellt.

Tabelle 24: Altersgruppen-Die Auswirkung von Modeling auf das Arbeitsbezogene Verhalten (%)

Einschätzung:	sehr negativ			negativ			neutral			positiv			sehr positiv		
	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+
Beteiligung	-	-	-	-	-	5	-	8	19	88	70	67	13	19	5
Zuverlässigkeit	-	-	-	-	-	5	31	54	48	56	32	43	13	11	-
Vorbereitung	-	-	-	6	3	5	44	32	48	31	46	43	19	16	-
Selbständigkeit	-	-	-	6	-	5	44	16	33	31	65	52	19	16	5
Vollständigkeit	-	-	-	-	3	10	38	43	48	50	38	38	13	14	-
Konzentration	-	-	-	-	3	14	44	27	28	56	57	43	-	11	10
Tempo	-	-	-	6	-	14	56	54	43	31	35	38	6	8	-
Lernfreude	-	-	-	-	-	-	25	14	24	69	65	67	6	19	5
Partnerarbeit	-	-	-	-	-	5	25	46	38	63	38	38	13	14	14
Interesse	-	-	-	-	3	5	43	38	33	50	46	52	6	11	5

Allgemein zum Modeling:

Die meisten SHPs zwischen 20 und 35 Jahren antworten, dass Modeling auf sieben von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens eine positive und auf drei von zehn keine Auswirkung hat. Die meisten SHPs zwischen 36 und 50 Jahren sind der Ansicht, dass Modeling auf sechs von zehn Bereichen eine positive und auf vier von zehn keine Auswirkung hat. Die meisten SHPs älter als 50 Jahre beobachten, dass Modeling auf sechs von zehn Bereichen eine positive und auf fünf von zehn Bereichen keine Auswirkung hat.

Die meisten SHPs aller Altersgruppen schätzen die Auswirkung von Modeling auf das arbeitsbezogene Verhalten positiv ein. Die grosse Mehrheit der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren bewertet die Auswirkung von Modeling auf die Beteiligung, die Lernfreude und auf die Partnerarbeit positiv ein. Die grosse Mehrheit der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren schätzt die Auswirkung auf die Beteiligung, die Selbständigkeit, die Konzentration und die Lernfreude positiv ein. Die grosse Mehrheit der SHPs älter als 50 Jahre sieht eine positive Auswirkung auf die Beteiligung und die Lernfreude.

Die verschiedenen Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens:

Die grosse Mehrheit aller Altersgruppen schätzt die Auswirkung von Modeling auf **die Beteiligung** positiv ein; 88% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 70% zwischen 36 und 50 Jahren und 67% älter als 50 Jahre.

Ca. die Hälfte der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren (54%) und älter als 50 Jahre (48%) erklärt, dass Modeling keine Auswirkung auf **die Zuverlässigkeit** hat. 56% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren schätzt die Auswirkung von Modeling auf die Zuverlässigkeit positiv ein.

Die meisten SHPs zwischen 20 und 35 Jahren (44%) und älter als 50 Jahre (48%) antworten, dass Modeling keine Auswirkung auf **die Arbeitsvorbereitung** hat. 46% der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren schätzen die Auswirkung von Modeling auf die Arbeitsvorbereitung positiv ein.

44% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren schätzen ein, dass Modeling keine Auswirkung auf **die Selbständigkeit** hat. Die meisten SHPs zwischen 36 und 50 Jahren (65%) und älter als 50 Jahre (52%) betrachten die Auswirkung von Modeling auf die Selbständigkeit positiv.

Fast die Hälfte der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren (43%) und älter als 50 Jahre (48%) meint, dass Modeling keine Auswirkung auf **die Vollständigkeit der Arbeit** hat. 50% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren schätzen die Auswirkung von Modeling positiv ein.

Die meisten SHPs aller Altersgruppen schätzen die Auswirkung von Modeling auf **die Konzentration** positiv ein; 56% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 57% zwischen 36 und 50 Jahren und 43% älter als 50 Jahre.

Die meisten SHPs aller Altersgruppen bewerten, dass Modeling keine Auswirkung auf **das Arbeitstempo** hat; 56% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 54% zwischen 36 und 50 Jahren und 43% älter als 50 Jahre.

Eine deutliche Mehrheit der SHPs aller Altersgruppen bewertet die Auswirkung von Modeling auf **die Lernfreude** positiv; 69% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 65% zwischen 36 und 50 Jahren und 67% älter als 50 Jahre.

63% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren und 38% der SHPs älter als 50 schätzen die Auswirkung von Modeling auf **die Partnerarbeit** positiv ein. Dagegen schätzen 46% der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren und 38% der SHPs älter als 50 Jahre ein, dass Modeling keine Auswirkung auf die Partnerarbeit hat.

In etwa die Hälfte der SHPs aller Altersgruppen meint, dass die Auswirkung von Modeling auf **das schulische Interesse** positiv ist; 50% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 46% zwischen 36 und 50 Jahren und 52% älter als 50 Jahre.

Die Auswirkung vom Formulieren eigener Ziele auf das Arbeitsverhalten

Abbildung 57: 20-35-Die Auswirkung vom Formulieren der eigenen Ziele auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 58: 36-50-Die Auswirkung vom Formulieren der eigenen Ziele auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 59: 50+-Die Auswirkung vom Formulieren der eigenen Ziele auf das arbeitsbezogene Verhalten

Zur Übersichtlichkeit und für die Leserlichkeit wurden die Daten der Diagramme in Tabellen mit Prozentzahlen dargestellt.

Tabelle 25: Altersgruppen-Die Auswirkung vom Formulieren eigener Ziele auf das Arbeitsbezogene Verhalten (%)

Einschätzung:	sehr negativ			negativ			neutral			positiv			sehr positiv		
	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+
Beteiligung	-	-	-	6	-	14	19	19	14	44	54	52	13	19	19
Zuverlässigkeit	-	-	-	13	-	14	38	30	43	19	59	38	13	3	5
Vorbereitung	-	-	-	13	5	5	31	38	48	31	43	48	6	6	-
Selbständigkeit	6	-	-	6	3	10	31	19	33	38	62	52	-	8	5
Vollständigkeit	-	-	-	13	5	14	31	51	38	38	30	48	-	6	-
Konzentration	-	-	-	6	-	10	50	30	29	19	57	57	6	6	5
Tempo	6	-	-	-	-	14	50	59	52	25	32	33	-	-	-
Lernfreude	-	-	-	-	-	10	44	24	24	38	49	52	-	19	15
Partnerarbeit	-	-	-	13	3	5	56	51	67	13	35	24	-	3	5
Interesse	6	-	-	-	-	-	25	24	43	44	59	52	6	8	5

Allgemein zum Formulieren von eigenen Zielen:

Die meisten SHPs zwischen 20 und 35 Jahren sind der Ansicht, dass das Formulieren von eigenen Zielen auf sechs von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens keine und auf vier von zehn Bereichen eine positive Auswirkung hat. Die meisten SHPs zwischen 36 und 50 Jahren schätzen ein, dass das Formulieren von eigenen Zielen auf drei von zehn Bereichen keine und auf sieben von zehn Bereichen eine positive Auswirkung hat. Die meisten SHPs älter als 50 Jahre bewerten, dass das Formulieren von eigenen Zielen auf zwei von zehn Bereichen keine und auf acht von zehn Bereichen eine positive Auswirkung hat.

Die meisten SHPs zwischen 20 und 35 Jahren sind der Meinung, dass das Formulieren eigener Ziele keine Auswirkung auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens hat. Die meisten SHPs zwischen 36 und 50 Jahren und älter als 50 Jahre schätzen die Auswirkung auf die meisten Bereiche positiv ein. Die grosse Mehrheit der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren schätzt die Auswirkung auf die Zuverlässigkeit, die Selbständigkeit, die Konzentration und das schulische Interesse positiv ein. Eine deutliche Mehrheit der SHPs älter als 50 Jahre bewertet die Auswirkung auf die Konzentration positiv. Die grosse Mehrheit der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren und älter als 50 Jahre antwortet, dass das Formulieren eigener Ziele keine Auswirkung auf die Partnerarbeit hat. Die grosse Mehrheit der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren und älter als 50 Jahre gibt an, dass das Formulieren eigener Ziele keine Auswirkung auf das Arbeitstempo hat.

Die verschiedenen Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens:

Die meisten SHPs aller Altersgruppen schätzen die Auswirkung des Formulierens eigener Ziele positiv auf **die Beteiligung** ein; 44% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 54% zwischen 36 und 50 Jahren und 52% älter als 50 Jahre.

Die meisten SHPs zwischen 20 und 35 Jahren (38%) und älter als 50 Jahre (43%) antworten, dass das Formulieren eigener Ziele keine Auswirkung auf **die Zuverlässigkeit** hat. Die meisten SHPs zwischen 36 und 50 Jahren (59%) bewerten die Auswirkung auf die Zuverlässigkeit positiv.

Die meisten SHPs aller Altersgruppen schätzen die Auswirkung des Formulierens eigener Ziele positiv auf **die Arbeitsvorbereitung** ein; 31% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 43% zwischen 36 und 50 Jahren und 48% älter als 50 Jahre. Ebenfalls 31% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren meinen, dass das Formulieren eigener Ziele keine Auswirkung auf die Arbeitsvorbereitung hat.

Die Mehrheit der SHPs aller Altersgruppen schätzt die Auswirkung des Formulierens eigener Ziele positiv auf **die Selbständigkeit** ein; 38% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 62% der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren und 52% der SHPs älter als 50 Jahre.

Die meisten SHPs zwischen 20 und 35 Jahren (38%) und älter als 50 Jahre (48%) schätzen die Auswirkung vom Formulieren eigener Ziele positiv auf **die Vollständigkeit der Arbeit** ein. 51% der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren geben an, dass das Formulieren eigener Ziele keine Auswirkung auf die Vollständigkeit hat.

Eine deutliche Mehrheit der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren (57%) und älter als 50 Jahre (57%) schätzt die Auswirkung des Formulierens eigener Ziele positiv auf **die Konzentration** ein. 50% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren meinen, dass das Formulieren eigener Ziele keine Auswirkung auf die Konzentration hat.

Die meisten SHPs aller Altersgruppen bewerten, dass das Formulieren eigener Ziele keine Auswirkung auf **das Arbeitstempo** hat; 50% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 59% zwischen 36 und 50 Jahren und 52% älter als 50 Jahre.

Die meisten SHPs zwischen 36 und 50 Jahren (49%) und älter als 50 Jahre (52%) schätzen die Auswirkung des Formulierens eigener Ziele positiv auf **die Lernfreude** ein. Die meisten SHPs zwischen 20 und 35 Jahren (44%) meinen, dass das Formulieren eigener Ziele keine Auswirkung auf die Lernfreude hat.

Die grosse Mehrheit aller Altersgruppen vertritt den Standpunkt, dass das Formulieren eigener Ziele keine Auswirkung auf **die Partnerarbeit** hat; 56% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 51% zwischen 36 und 50 Jahren und 67% älter als 50 Jahre.

Die meisten SHPs aller Altersgruppen schätzen die Auswirkung des Formulierens eigener Ziele positiv auf **das schulische Interesse** ein; 44% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 59% zwischen 36 und 50 Jahren und 52% älter als 50 Jahre.

Die Auswirkung vom Stellen von Verständnisfragen auf das Arbeitsverhalten

Abbildung 60: 20-35-Die Auswirkung vom Stellen von Verständnisfragen auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 61: 36-50-Die Auswirkung vom Stellen von Verständnisfragen auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 62:50+-Die Auswirkung vom Stellen von Verständnisfragen auf das arbeitsbezogene Verhalten

Zur Übersichtlichkeit und für die Leserlichkeit wurden die Daten der Diagramme in Tabellen prozentual dargestellt.

Tabelle 26: Altersgruppen-Die Auswirkung vom Stellen von Verständnisfragen auf das Arbeitsbezogene Verhalten (%)

Einschätzung:	sehr negativ			negativ			neutral			positiv			sehr positiv		
	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+
Beteiligung	-	-	-	-	3	-	13	24	19	69	51	71	-	11	5
Zuverlässigkeit	-	-	-	-	3	-	25	57	57	56	27	33	-	3	5
Vorbereitung	-	-	-	-	-	5	31	59	43	50	27	43	-	3	5
Selbständigkeit	-	-	-	6	8	10	19	35	33	38	43	38	19	3	14
Vollständigkeit	-	-	-	-	3	14	3	35	33	63	51	38	13	-	10
Konzentration	-	-	-	-	8	19	25	35	29	44	41	43	13	6	5
Tempo	-	3	-	13	14	19	25	62	52	44	8	24	-	3	-
Lernfreude	-	-	-	-	11	14	31	43	38	50	32	43	-	3	-
Partnerarbeit	-	-	-	6	11	19	50	46	48	25	32	29	-	-	-
Interesse	-	-	-	-	5	8	31	51	38	50	27	43	-	6	5

Allgemein zum Stellen von Verständnisfragen:

Die meisten SHPs zwischen 20 und 35 Jahren antworten, dass das Stellen von Verständnisfragen auf neun von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens eine positive und auf einen von zehn keine Auswirkung hat. Die meisten SHPs zwischen 36 und 50 Jahren schätzen ein, dass das Stellen von Verständnisfragen auf vier von zehn Bereichen eine positive und auf sechs von zehn keine Auswirkung hat. Die meisten SHP älter als 50 Jahre beobachten, dass das Stellen von Verständnisfragen auf sieben von zehn Bereichen eine positive und auf vier von zehn keine Auswirkung hat.

Die grosse Mehrheit der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren schätzt die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf die Beteiligung, die Zuverlässigkeit und die Vollständigkeit positiv ein. Die meisten SHPs älter als 50 Jahre bewerten die Auswirkung auf die Beteiligung positiv ein. Auch sind sie der Meinung, dass das Stellen von verständnisfragen keine Auswirkung auf die Zuverlässigkeit hat. Die grosse Mehrheit der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren schätzt ein, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf die Zuverlässigkeit, die Arbeitsvorbereitung und das Arbeitstempo hat.

Die verschiedenen Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens:

Die meisten SHPs aller Altersgruppen schätzen die Auswirkung vom Stellen von Verständnisfragen **auf die Beteiligung** positiv ein; 69% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 51% zwischen 36 und 50 Jahren und 71% älter als 50 Jahre.

Die meisten SHPs zwischen 36 und 50 Jahren (57%) und älter als 50 Jahre (57%) antworten, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf **die Zuverlässigkeit** hat. 56% der SHPs zwischen 20 und 36 Jahren schätzen hingegen die Auswirkung auf die Zuverlässigkeit positiv ein.

Die meisten SHPs zwischen 36 und 50 Jahren (59%) und älter als 50 Jahre (43%) meinen, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf **die Arbeitsvorbereitung** hat. 50% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren und ebenfalls 43% der SHPs älter als 50 Jahre betrachten die Auswirkung auf die Arbeitsvorbereitung als positiv.

Die meisten SHPs aller Altersgruppen schätzen die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf **die Selbständigkeit** positiv ein; 38% der SHPs zwischen 20 und 36 Jahren, 43% zwischen 36 und 50 Jahren und 38% älter als 50 Jahre.

Die meisten SHPs aller Altersgruppen schätzen die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf **die Vollständigkeit der Arbeit** positiv ein; 63% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 51% zwischen 36 und 50 Jahren und 38% älter als 50 Jahre.

Die meisten SHPs aller Altersgruppen bewerten die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf **die Konzentration** positiv; 44% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 41% zwischen 36 und 50 Jahren und 43% älter als 50 Jahre.

Die Mehrheit der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren (62%) und die SHPs älter als 50 Jahre (52%) antworten, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf **das Arbeitstempo** hat. 44% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren betrachten die Auswirkung auf das Arbeitstempo als positiv.

43% der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren antworten, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf **die Lernfreude** hat. Die meisten SHPs zwischen 20 und 35 Jahren (50%) und älter als 50 Jahre (43%) schätzen die Auswirkung auf die Lernfreude positiv ein.

Die meisten SHPs aller Altersgruppen schätzen ein, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf **die Partnerarbeit** hat; 50% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 46% zwischen 36 und 50 Jahren und 48% älter als 50 Jahre.

51% der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren geben an, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf **das schulische Interesse** hat. 50% der SHPs zwischen 20 und 35 und 43% der SHPs älter als 50 Jahre schätzen die Auswirkung auf das schulische Interesse positiv ein.

Die Auswirkung von Reflexion auf das Arbeitsverhalten

Abbildung 63: 20-35-Die Auswirkung der Reflexion auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 64: 36-50-Die Auswirkung der Reflexion auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 65: 50+-Die Auswirkung der Reflexion auf das arbeitsbezogene Verhalten

Zur Übersichtlichkeit und für die Leserlichkeit wurden die Daten der Diagramme in Tabellen mit Prozentzahlen dargestellt.

Tabelle 27: Altersgruppen-Die Auswirkung von Reflexion auf das Arbeitsbezogene Verhalten (%)

Einschätzung:	sehr negativ			negativ			neutral			positiv			sehr positiv		
	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+
Beteiligung	-	-	-	-	8	-	6	22	29	75	54	62	13	14	10
Zuverlässigkeit	-	-	-	6	8	-	25	41	33	56	46	57	6	3	10
Vorbereitung	-	-	-	-	5	5	38	54	57	44	38	33	13	-	5
Selbständigkeit	-	-	-	6	11	5	13	35	24	56	46	67	19	6	5
Vollständigkeit	-	-	-	6	3	5	13	43	38	69	49	52	6	3	5
Konzentration	-	-	-	6	3	5	44	41	43	38	49	52	6	6	-
Tempo	-	3	-	6	3	5	44	70	52	44	19	43	-	3	-
Lernfreude	-	-	-	-	8	5	25	41	29	62	43	67	6	6	-
Partnerarbeit	-	3	-	6	-	5	56	51	48	25	43	38	6	-	10
Interesse	-	-	-	-	3	5	44	43	33	44	49	57	6	3	5

Allgemein zur Reflexion:

Die meisten SHPs aller Altersgruppen schätzen die Auswirkung der Reflexion auf die meisten Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens positiv ein. Die meisten SHPs zwischen 20 und 35 Jahren antworten, dass die Reflexion auf acht von zehn Bereichen eine positive und auf vier von zehn keine Auswirkung hat. Die meisten SHPs zwischen 36 und 50 und älter als 50 Jahre meinen, dass die Reflexion auf sieben von zehn Bereichen eine positive und auf drei von zehn keine Auswirkung hat.

Die grosse Mehrheit der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren schätzen die Auswirkung der Reflexion auf die Beteiligung, die Vollständigkeit und die Lernfreude positiv ein. Die grosse Mehrheit der SHPs älter als 50 Jahre bewertet die Auswirkung der Reflexion auf die Beteiligung, die Zuverlässigkeit, die Selbständigkeit, die Lernfreude und das schulische Interesse positiv. Die grosse Mehrheit der SHPs zwischen 36 und 50 Jahre antwortet, dass die Reflexion keine Auswirkung auf das Arbeitstempo hat. Die meisten SHPs älter als 50 Jahre sind der Ansicht, dass die Reflexion keine Auswirkung auf die Arbeitsvorbereitung hat.

Die verschiedenen Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens:

Mehr als die Hälfte der SHPs aller Altersgruppen schätzen die Auswirkung der Reflexion auf **die Beteiligung** positiv ein; 75% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 54% zwischen 36 und 50 Jahren und 62% älter als 50 Jahre.

Die meisten SHPs aller Altersgruppen bewerten die Auswirkung der Reflexion auf **die Zuverlässigkeit** positiv; 56% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 46% zwischen 36 und 50 Jahren und 57% älter als 50 Jahre.

Die meisten SHPs zwischen 36 und 50 Jahren (54%) und älter als 50 Jahre (57%) antworten, dass die Reflexion keine Auswirkung auf **die Arbeitsvorbereitung** hat. Dagegen schätzen 44% der SHPs zwischen 20 und 35 die Auswirkung der Reflexion auf die Arbeitsvorbereitung positiv ein.

Die meisten SHPs aller Altersgruppen bewerten die Auswirkung der Reflexion auf **die Selbständigkeit** positiv; 56% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 46% der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren und 67% der SHPs älter als 50 Jahre.

Die Mehrheit der SHPs aller Altersgruppen schätzt die Auswirkung der Reflexion auf **die Vollständigkeit der Arbeit** positiv ein; 69% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 49% zwischen 36 und 50 Jahren und 52% älter als 50 Jahre.

44% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren antworten, dass die Reflexion keine Auswirkung auf **die Konzentration** hat. Dagegen schätzen 49% der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren und 52% der SHPs älter als 50 Jahre die Auswirkung der Reflexion auf die Konzentration positiv ein.

Die meisten SHPs aller Altersgruppen bewerten, dass die Reflexion keine Auswirkung auf **das Arbeitstempo** hat; 44% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 70% zwischen 36 und 50 Jahren und 52% älter als 50 Jahre. Ebenfalls 44% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren schätzen die Auswirkung der Reflexion auf das Arbeitstempo positiv ein.

Rund die Hälfte der SHPs aller Altersgruppen meint, dass die Reflexion keine Auswirkung auf **die Partnerarbeit** hat; 56% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 51% zwischen 36 und 50 Jahren und 48% älter als 50 Jahre.

Die meisten SHPs aller Altersgruppen bewerten die Auswirkung der Reflexion auf **das schulische Interesse** positiv; 44% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 49% zwischen 36 und 50 Jahren und 57% älter als 50 Jahre. Ebenfalls 44% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren antworten, dass die Reflexion keine Auswirkung auf das schulische Interesse hat.

Die Auswirkung von der Führung eines Arbeitshefts auf das Arbeitsverhalten

Abbildung 66: 20-35-Die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 67: 36-50-Die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 68: 50+-Die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf das arbeitsbezogene Verhalten

Zur Übersichtlichkeit und für die Leserlichkeit wurden die Daten der Diagramme in Tabellen prozentual dargestellt. Die Prozentzahlen sind im Vergleich zu den anderen metakognitiven Lernstrategien niedriger, da diese Lernstrategie nur selten eingesetzt wird.

Tabelle 28: Altersgruppen-Die Auswirkung von der Führung eines Arbeitshefts auf das Arbeitsbezogene Verhalten (%)

Einschätzung:	sehr negativ			negativ			neutral			positiv			sehr positiv		
	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+
Beteiligung	-	-	-	-	-	-	19	22	38	19	11	14	-	5	-
Zuverlässigkeit	-	-	-	-	-	14	13	14	14	25	43	24	-	-	-
Vorbereitung	-	-	-	-	3	5	-	11	14	25	22	33	13	3	-
Selbständigkeit	-	-	-	-	3	5	-	11	29	31	19	14	6	5	5
Vollständigkeit	-	-	-	-	5	10	6	22	19	19	3	24	13	8	-
Konzentration	-	-	-	-	3	10	19	14	29	13	19	14	6	3	-
Tempo	-	3	-	-	3	5	13	27	48	25	5	-	-	-	-
Lernfreude	-	-	-	-	3	5	6	19	29	13	16	19	19	-	-
Partnerarbeit	-	3	-	-	-	-	25	35	33	6	-	19	6	-	-
Interesse	-	-	-	-	-	5	6	19	38	19	14	10	13	5	-

Allgemein zur Führung eines Arbeitshefts:

Die Führung eines Arbeitshefts wird im Vergleich zu den anderen metakognitiven Lernstrategien wenig eingesetzt. Die meisten SHPs zwischen 20 und 35 Jahren antworten, dass die Führung eines Arbeitshefts auf sieben von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens eine positive und auf drei von zehn keine Auswirkung hat. Die meisten SHPs zwischen 36 und 50 Jahren schätzen ein, dass die Führung eines Arbeitshefts auf vier von zehn Bereichen eine positive und auf sechs von zehn keine Auswirkung hat. Die meisten SHPs älter als 50 Jahre meinen, dass die Führung eines Arbeitshefts auf drei von zehn Bereichen eine positive und auf sieben von zehn keine Auswirkung hat. Vor allem die Auswirkung auf die Zuverlässigkeit und die Arbeitsvorbereitung wurde positiv eingeschätzt.

Die verschiedenen Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens:

Die meisten SHPs aller Altersgruppen bewerten, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf die **Beteiligung** hat; 19% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 22% zwischen 36 und 50 Jahren und 38% älter als 50 Jahre. Ebenfalls 19% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren schätzen die Auswirkung auf die Beteiligung positiv ein.

Die meisten SHPs aller Altersgruppen schätzen die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf **die Zuverlässigkeit** positiv ein; 25% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 43% zwischen 36 und 50 Jahren und 24% älter als 50 Jahre.

Ca. ein Viertel der SHPs aller Altersgruppen schätzt die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf **die Arbeitsvorbereitung** positiv ein; 25% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 22% zwischen 36 und 50 Jahren und 33% älter als 50 Jahre.

Die meisten SHPs zwischen 20 und 35 Jahren (31%) und zwischen 36 und 50 Jahren (19%) bewerten die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf **die Selbständigkeit** positiv. 29% der SHPs älter als 50 Jahre schätzten, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf die Selbständigkeit hat.

Die meisten SHPs zwischen 20 und 35 Jahren (19%) und älter als 50 Jahre (24%) betrachten die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf **die Vollständigkeit** als positiv. 22% der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren meinen, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf die Vollständigkeit hat.

19% der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren schätzen die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf **die Konzentration** positiv ein. Die meisten SHPs zwischen 20 und 35 (19%) und älter als 50 Jahre (29%) antworten, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf die Konzentration hat.

Ein Viertel der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren (25%) schätzt die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf **das Arbeitstempo** positiv ein. Die meisten SHPs zwischen 36 und 50 Jahren (27%) und älter als 50 Jahre (48%) antworten, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf das Arbeitstempo hat.

Die meisten SHPs zwischen 36 und 50 Jahren (19%) und älter als 50 Jahre (29%) bewerten, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf **die Lernfreude** hat. 19% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren schätzen die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf die Lernfreude sehr positiv ein.

Die meisten SHPs aller Altersgruppen meinen, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf **die Partnerarbeit** hat; 25% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 35% zwischen 36 und 50 Jahren und 33% älter als 50 Jahre.

19% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren sehen eine positive Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf **das schulische Interesse**. Die meisten SHPs zwischen 36 und 50 Jahren (19%) und älter als 50 Jahre (38%) schätzen ein, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf das schulische Interesse hat.

Die Auswirkung von der Arbeit in Lernpartnerschaft auf das Arbeitsverhalten

Abbildung 69: 20-35-Die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 70: 36-50-Die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 71: 50+-Die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf das arbeitsbezogene Verhalten

Zur Übersichtlichkeit und für die Leserlichkeit wurden die Daten der Diagramme in Tabellen mit Prozentzahlen dargestellt.

Tabelle 29: Altersgruppen-Die Auswirkung von der Lernpartnerschaft auf das Arbeitsbezogene Verhalten (%)

Einschätzung:	sehr negativ			negativ			neutral			positiv			sehr positiv		
	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+
Beteiligung	-	-	-	6	8	5	25	14	14	38	57	62	13	11	10
Zuverlässigkeit	-	-	-	19	16	5	31	41	43	31	30	43	-	3	-
Vorbereitung	6	-	-	6	8	10	38	62	43	31	19	38	-	-	-
Selbständigkeit	-	-	-	19	19	19	38	19	29	19	49	38	6	3	5
Vollständigkeit	-	-	-	19	14	5	13	35	57	44	41	29	6	3	-
Konzentration	6	3	-	31	27	24	25	32	29	19	27	29	-	-	10
Tempo	-	3	5	31	30	24	31	35	29	19	22	33	-	-	-
Lernfreude	-	-	-	-	3	-	13	19	5	50	49	57	19	16	29
Partnerarbeit	-	-	-	-	8	-	19	9	10	31	51	48	31	22	33
Interesse	-	-	-	13	3	-	6	35	33	63	49	52	-	3	5

Allgemein zur Lernpartnerschaft:

Die meisten SHPs zwischen 20 und 35 Jahren antworten, dass die Lernpartnerschaft auf fünf von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens eine positive Auswirkung, auf vier von zehn keine Auswirkung und auf zwei von zehn eine negative Auswirkung hat. Dies meisten SHPs zwischen 36 und 50 Jahren geben an, dass die Lernpartnerschaft auf sechs von zehn Bereichen eine positive und auf vier von zehn Bereichen keine Auswirkung hat. Die meisten SHPs älter als 50 Jahre meinen, dass die Lernpartnerschaft auf sieben von zehn Bereichen eine positive und auf drei von zehn Bereichen keine Auswirkung hat.

Die grosse Mehrheit der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren bewertet die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf das schulische Interesse positiv. Die grosse Mehrheit der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren notiert, dass die Lernpartnerschaft eine positive Auswirkung auf die Beteiligung und keine Auswirkung auf die Arbeitsvorbereitung hat. Die grosse Mehrheit der SHPs älter als 50 Jahren ist der Ansicht, dass die Lernpartnerschaft eine positive Auswirkung auf die Beteiligung und auf die Lernfreude und keine Auswirkung auf die Vollständigkeit der Arbeit hat.

Die verschiedenen Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens:

Die meisten SHPs aller Altersgruppen schätzen die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf **die Beteiligung** positiv ein; 38% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 57% zwischen 36 und 50 Jahren und 62% älter als 50 Jahre.

Die meisten SHPs aller Altersgruppen meinen, dass die Lernpartnerschaft keine Auswirkung auf **die Zuverlässigkeit** hat; 31% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 41% zwischen 36 und 50 Jahren und 43% älter als 50 Jahre. Ebenfalls 43% der SHPs älter als 50 Jahre schätzt die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf die Zuverlässigkeit positiv ein.

Die Mehrheit der SHPs aller Altersgruppen antwortet, dass die Lernpartnerschaft keine Auswirkung auf **die Arbeitsvorbereitung** hat; 38% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 62% zwischen 36 und 50 Jahren und 43% älter als 50 Jahre.

Die meisten SHPs zwischen 36 und 50 Jahren (49%) und älter als 50 Jahre (38%) bewerten die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf **die Selbständigkeit** positiv. 38% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren antworten, dass die Lernpartnerschaft keine Auswirkung auf die Selbständigkeit hat.

Die meisten SHPs zwischen 20 und 35 Jahren (44%) und zwischen 36 und 50 Jahren (41%) schätzen die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf **die Vollständigkeit der Arbeit** positiv ein. 57% der SHPs älter als 50 Jahre meinen, dass die Lernpartnerschaft keine Auswirkung auf die Vollständigkeit der Arbeit hat.

29% der SHPs älter als 50 Jahre schätzen die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf **die Konzentration** positiv ein. 32% der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren geben an, dass die Lernpartnerschaft keine Auswirkung auf die Konzentration hat und 31% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren schätzen die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf die Konzentration negativ ein.

Die meisten SHPs zwischen 20 und 35 Jahren (31%) und zwischen 36 und 50 Jahren (35%) antworten, dass die Lernpartnerschaft keine Auswirkung auf **das Arbeitstempo** hat. Ebenfalls 31% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren beurteilen die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf das Arbeitstempo negativ. 33% der SHPs älter als 50 Jahre schätzen die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf das Arbeitstempo positiv ein.

Rund die Hälfte der SHPs aller Altersgruppen schätzt die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf **die Lernfreude** positiv ein; 50% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 49% zwischen 36 und 50 Jahren und 57% älter als 50 Jahre.

Die meisten SHPs aller Altersgruppen bewerten die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf **die Partnerarbeit** positiv; 31% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 51% zwischen 36 und 50 Jahren und 48% älter als 50 Jahre. Ebenfalls 31% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren schätzen die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf die Partnerarbeit sehr positiv ein.

Ca. die Hälfte der SHPs aller Altersgruppen betrachtet die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf **das schulische Interesse** positiv; 63% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 49% zwischen 36 und 50 Jahren und 52% älter als 50 Jahre.

Die Auswirkung der Klassenkonferenz auf das Arbeitsverhalten

Abbildung 72: 20-35-Die Auswirkung der Klassenkonferenz auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 73: 36-50-Die Auswirkung der Klassenkonferenz auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 74: 50+-Die Auswirkung der Klassenkonferenz auf das arbeitsbezogene Verhalten

Zur Übersichtlichkeit und für die Leserlichkeit wurden die Daten der Diagramme in Tabellen mit Prozentzahlen dargestellt. Die Prozentzahlen sind im Vergleich zu den anderen metakognitiven Lernstrategien niedriger, da diese Lernstrategie seltener eingesetzt wird.

Tabelle 30: Altersgruppen-Die Auswirkung von der Klassenkonferenz auf das Arbeitsbezogene Verhalten (%)

Einschätzung:	sehr negativ			negativ			neutral			positiv			sehr positiv		
	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+	20-35	36-50	50+
Beteiligung	-	-	-	-	-	5	-	11	10	13	14	29	19	8	5
Zuverlässigkeit	-	-	-	-	3	10	13	24	19	13	3	19	6	3	-
Vorbereitung	-	-	-	-	3	5	19	24	29	13	5	14	-	-	-
Selbständigkeit	-	-	-	-	3	5	6	16	24	19	11	19	6	3	-
Vollständigkeit	-	-	-	-	3	5	13	22	38	13	8	5	6	-	-
Konzentration	-	-	-	-	-	10	19	24	29	-	8	5	13	-	5
Tempo	-	-	-	-	5	5	25	22	43	6	5	-	-	-	-
Lernfreude	-	-	-	-	-	5	-	11	14	25	22	29	6	-	-
Partnerarbeit	-	-	-	-	-	-	6	19	19	19	14	24	6	-	5
Interesse	-	-	-	-	-	5	-	24	19	19	19	24	13	-	-

Allgemein zur Führung eines Arbeitshefts:

Die Klassenkonferenz wird im Vergleich zu den anderen metakognitiven Lernstrategien wenig eingesetzt. Die meisten SHPs zwischen 20 und 35 Jahren antworten, dass die Klassenkonferenz auf sechs von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens eine positive, auf einen von zehn Bereichen eine sehr positive und auf fünf von zehn Bereichen keine Auswirkung hat. Die meisten SHPs zwischen 36 und 50 Jahren beobachten, dass die Klassenkonferenz auf zwei von zehn Bereichen eine positive und auf acht von zehn Bereichen keine Auswirkung hat. Die meisten SHPs älter als 50 Jahre meinen, dass die Klassenkonferenz auf fünf von zehn Bereichen eine positive und auf sechs von zehn Bereichen keine Auswirkung hat. Vor allem die Auswirkung der Klassenkonferenz auf die Beteiligung und auf die Partnerarbeit wurde positiv eingeschätzt.

Die verschiedenen Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens:

14% der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren und 29% der SHP älter als 50 Jahre bewerten die Auswirkung der Klassenkonferenz auf **die Beteiligung** positiv. 19% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren betrachten die Auswirkung der Klassenkonferenz auf die Beteiligung als sehr positiv.

Die meisten SHPs aller Altersgruppen antworten, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf **die Zuverlässigkeit** hat; 13% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 24% zwischen 36 und

50 Jahren und 19% älter als 50 Jahre. Ebenfalls 13% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren und 19% der SHPs älter als 50 Jahre schätzen die Auswirkung der Klassenkonferenz auf die Zuverlässigkeit positiv ein.

Die meisten SHPs aller Altersgruppen meinen, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf **die Arbeitsvorbereitung** hat; 19% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 24% zwischen 36 und 50 Jahren und 29% älter als 50 Jahre.

Die meisten SHPs zwischen 36 und 50 Jahren (16%) und älter als 50 Jahre (24%) antworten, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf **die Selbständigkeit** hat. 19% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren bewerten die Auswirkung der Klassenkonferenz auf die Selbständigkeit positiv.

Die Mehrheit der SHPs aller Altersgruppen meint, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf **die Vollständigkeit der Arbeit** hat; 13% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 22% zwischen 36 und 50 Jahren und 38% älter als 50 Jahre. Ebenfalls 13% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren beurteilen die Auswirkung auf die Vollständigkeit positiv.

Die meisten SHPs aller Altersgruppen antworten, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf **die Konzentration** hat; 19% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 24% zwischen 36 und 50 Jahren und 29% älter als 50 Jahre.

Die Mehrheit der SHPs aller Altersgruppen ist der Meinung, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf **das Arbeitstempo** hat; 25% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 22% zwischen 36 und 50 Jahren und 43% älter als 50 Jahre.

Ca. ein Viertel der SHPs aller Altersgruppen schätzt die Auswirkung der Klassenkonferenz auf **die Lernfreude** positiv ein; 25% der SHPs zwischen 20 und 35 Jahren, 22% zwischen 36 und 50 Jahren und 29% älter als 50 Jahre.

Die meisten SHPs zwischen 20 und 35 Jahren (19%) und älter als 50 Jahre (24%) bewerten die Auswirkung der Klassenkonferenz auf **die Partnerarbeit** positiv. 19% der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren meinen, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf die Partnerarbeit hat.

Die meisten SHPs zwischen 20 und 35 Jahren (19%) und älter als 50 Jahre (24%) bewerten die Auswirkung der Klassenkonferenz auf **das schulische Interesse** positiv. 24% der SHPs zwischen 36 und 50 Jahren gibt an, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf das schulische Interesse hat.

4.2.6 Vergleich metakognitiven Lernstrategien in verschiedenen Schularten

Die Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien

Abbildung 75: Die Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien in der Regelschule

Abbildung 76: Die Häufigkeit der metakognitiven Lernstrategien in der Sonderschule

Zur Übersichtlichkeit und für die Leserlichkeit wurden die Daten der Diagramme in Tabellen mit Prozentzahlen dargestellt.

Tabelle 31: Häufigkeit Regelschule (%)

	Täglich	Wöchentlich	Monatlich	Selten	Nie
Modeling	36	50	8	4	2
Eigene Ziele	8	48	20	14	10
Verständnisfragen	50	22	4	14	10
Reflexion	44	36	12	8	-
Arbeitsheft	8	12	8	14	58
Lernpartnerschaft	24	42	10	16	8
Klassenkonferenz	-	6	16	14	64

Tabelle 32: Häufigkeit Sonderschule (%)

	Täglich	Wöchentlich	Monatlich	Selten	Nie
Modeling	38	42	8	8	4
Eigene Ziele	13	50	17	17	4
Verständnisfragen	33	38	8	8	13
Reflexion	46	17	8	21	8
Arbeitsheft	4	13	13	13	58
Lernpartnerschaft	-	38	13	29	21
Klassenkonferenz	-	-	17	21	63

Modeling wird sowohl von den meisten SHPs der Regelschule als auch von den meisten SHPs der Sonderschule wöchentlich eingesetzt.

Das Formulieren eigener Ziele setzen sowohl die meisten SHPs der Regelschule wie auch die meisten SHPs der Sonderschule wöchentlich ein.

In etwa die Hälfte der SHPs der Regelschule setzt das Stellen von Verständnisfragen täglich ein. Ca. ein Drittel der SHPs der Sonderschule setzt das Stellen von Verständnisfragen täglich und ein weiteres Drittel wöchentlich ein.

Die meisten SHPs der Regelschule wie auch der Sonderschule setzten die Reflexion täglich ein.

Die Führung eines Arbeitshefts wird von mehr als der Hälfte der SHPs der Regelschule wie auch der Sonderschule nie eingesetzt.

Die Lernpartnerschaft wird von SHPs der Regelschule am meisten wöchentlich eingesetzt. Rund ein Viertel der SHPs der Regelschule setzt die Lernpartnerschaft täglich ein. Mehr als ein Drittel der SHPs der Sonderschule setzt die Lernpartnerschaft wöchentlich ein. In etwa ein Viertel der SHPs der Sonderschule setzt die Lernpartnerschaft selten oder nie ein.

Die Klassenkonferenz wird von einer deutlichen Mehrheit der SHPs der beiden Schularten nie eingesetzt.

Die meisten SHPs in der Regelschule verwenden vor allem Modeling und das Formulieren von eigenen Zielen häufig, aber auch das Stellen von Verständnisfragen und die Reflexion.

Die meisten SHPs in der Sonderschule setzen vor allem die Reflexion häufig ein, aber auch Modeling und das Formulieren von eigenen Zielen.

Die meisten SHPs beider Schularten setzen sowohl die Führung eines Arbeitshefts als auch die Klassenkonferenz nie ein.

Die Begründung beim Nicht-Einsatz von metakognitiven Lernstrategien

Abbildung 77: Der Nicht-Einsatz der metakognitiven Lernstrategien in der Regelschule

Abbildung 78: Der Nicht-Einsatz der metakognitiven Lernstrategien in der Sonderschule

Von den wenigen SHPs, die das Modeling nicht einsetzen (2% der SHPs der Regelschule und 4% der SHPs der Sonderschule), begründen jene der Regelschule dies mit einem hohen Zeitaufwand und die der Sonderschule mit dem schwierigen Klassenklima.

Der Nicht-Einsatz des Formulierens eigener Ziele wird von 6% der SHPs der Regelschule mit einer „anderen Begründung“, von 4% mit dem hohen Schwierigkeitsgrad und von 2% mit fehlenden Mitteln erklärt. 4% der SHPs der Sonderschule begründen den Nicht-Einsatz des Formulierens eigener Ziele mit dem hohen Schwierigkeitsgrad.

Der Nicht-Einsatz des Stellens von Verständnisfragen wird von 8% der SHPs der Regelschule mit dem hohen Schwierigkeitsgrad begründet und von 2% mit einer „anderen Begründung“. 4% der SHPs der Sonderschule begründen den Nicht-Einsatz von Verständnisfragen mit dem hohen Zeitaufwand und einer „anderen Begründung“ und 8% erklären dies anhand des hohen Zeitaufwands.

Die Reflexion wird von 8% der SHPs der Sonderschule nie eingesetzt und dies wird mit dem hohen Schwierigkeitsgrad begründet.

Die Führung eines Arbeitshefts wird von 36% der SHP der Regelschule mit dem hohen Schwierigkeitsgrad begründet. 28% begründen dies mit dem hohen Zeitaufwand und 16% mit einer „anderen Begründung“. 4% der SHPs der Regelschule rechtfertigen den Nicht-Einsatz mit fehlenden Mitteln und 2% mit einem schwierigen Klassenklima. In der Sonderschule erklären 46% der SHPs den Nicht-Einsatz eines Arbeitshefts mit dem hohen Schwierigkeitsgrad, 38% mit dem hohen Zeitaufwand, 13% mit einem schwierigen Klassenklima und 8% mit einer „anderen Begründung“.

Der Nicht-Einsatz der Lernpartnerschaft wird in der Regelschule von 4% der SHPs mit einer „anderen Begründung“ und von 2% mit dem hohen Schwierigkeitsgrad und fehlenden Mitteln erklärt. In der Sonderschule wird der Nicht-Einsatz der Lernpartnerschaft von 17% der SHPs mit dem schwierigen Klassenklima, von 13% mit dem hohen Schwierigkeitsgrad und von 8% mit einer „anderen Begründung“ gerechtfertigt.

Der Nicht-Einsatz der Klassenkonferenz wird in der Regelschule von 42% der SHPs mit einer „anderen Begründung“, von 12% mit dem hohen Zeitaufwand, von 10% mit fehlenden Mitteln und dem hohen Schwierigkeitsgrad und von 8% mit dem schwierigen Klassenklima begründet. In der Sonderschule werden dazu von 38% der SHPs ein schwieriges Klassenklima, von 25% eine „anderen Begründung“ und von 13% ein hoher Schwierigkeitsgrad sowie der hohe Zeitaufwand genannt.

Allgemein kann gesagt werden, dass der hohe Schwierigkeitsgrad, der hohe Zeitaufwand, ein schwieriges Klassenklima und „andere Begründungen“ der Lernstrategie hauptsächlich die Gründe sind, weshalb eine Lernstrategie nicht eingesetzt wird. Auch „andere Begründungen“ werden als Ursache für den Nicht-Einsatz einer Lernstrategie gewählt. Die Führung eines Arbeitshefts wird von den SHPs beider Schularten, vor allem wegen des hohen Schwierigkeitsgrads und des hohen Zeitaufwands nicht eingesetzt. Die Klassenkonferenz wird von den SHPs der Sonderschule, vor allem wegen einer „anderen Begründung“ und des schwierigen Klassenklimas angelehnt. Die Klassenkonferenz wird von den SHPs der Regelschule vor allem wegen einer anderen Begründung nicht eingesetzt.

Die Auswirkung von Modeling auf das Arbeitsverhalten

Abbildung 79: Regelschule-Die Auswirkung von Modeling auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 80: Sonderschule-Die Auswirkung von Modeling auf das arbeitsbezogene Verhalten

Zur Übersichtlichkeit und für die Leserlichkeit wurden die Daten der Diagramme in Tabellen mit Prozentzahlen dargestellt.

Tabelle 33: Schularten-Die Auswirkung von Modeling auf das Arbeitsbezogene Verhalten (%)

Einschätzung	sehr negativ		negativ		neutral		positiv		sehr positiv	
	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder
Beteiligung	-	-	2	-	8	13	72	75	16	8
Zuverlässigkeit	-	-	2	-	48	46	40	42	8	8
Vorbereitung	-	-	4	4	34	50	46	33	14	8
Selbständigkeit	-	-	4	-	32	17	52	58	10	21
Vollständigkeit	-	-	2	8	44	42	42	38	10	8
Konzentration	-	-	8	-	32	29	48	63	10	4
Tempo	-	-	8	-	48	58	36	33	6	4
Lernfreude	-	-	-	-	20	17	64	71	14	8
Partnerarbeit	-	-	-	4	36	46	44	42	18	4
Interesse	-	-	4	-	38	38	48	50	8	8

Allgemein zur Modeling:

Die meisten SHPs der Regelschule schätzen ein, dass Modeling auf acht von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhalten eine positive und auf zwei von zehn keine Auswirkung hat. Die meisten SHPs der Sonderschule schätzen ein, dass Modeling auf fünf von zehn Bereichen eine positive und auf fünf von zehn Bereichen keine Auswirkung hat.

Die grosse Mehrheit der SHPs der Regelschule bewertet die Auswirkung von Modeling auf die Beteiligung und die Lernfreude positiv. Eine deutliche Mehrheit der SHPs der Sonderschule schätzt die Auswirkung von Modeling auf die Beteiligung, die Selbständigkeit, die Konzentration und die Lernfreude positiv ein. Die grosse Mehrheit der SHPs der Sonderschule meint auch, dass Modeling keine Auswirkung auf das Arbeitstempo hat.

Die verschiedenen Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens:

Ca. Dreiviertel der SHPs beider Schularten bewertet die Auswirkung von Modeling auf **die Beteiligung** positiv; 72% der SHPs der Regelschule und 75% der SHPs der Sonderschule.

Fast die Hälfte der SHPs beider Schularten schätzt ein, dass Modeling keine Auswirkung auf **die Zuverlässigkeit** hat; 48% der SHPs der Regelschule und 46% der Sonderschule.

50% der SHPs der Regelschule antworten, dass Modeling keine Auswirkung auf die **Arbeitsvorbereitung** hat. Dagegen meinen 46% der SHPs der Sonderschule, dass die Auswirkung von Modeling auf die Arbeitsvorbereitung positiv ist.

Mehr als die Hälfte der SHPs beider Schularten schätzt die Auswirkung von Modeling positiv auf **die Selbständigkeit** ein; 52% der SHPs der Regelschule und 58% der Sonderschule.

Die meisten SHPs der Regelschule (42%) bewerten die Auswirkung von Modeling auf **die Vollständigkeit der Arbeit** positiv. 42% der SHPs der Sonderschule antworten, dass Modeling keine Auswirkung auf die Vollständigkeit hat.

Die meisten SHPs beider Schularten schätzen die Auswirkung von Modeling auf **die Konzentration** positiv ein; 48% der SHPs der Regelschule und 63% der Sonderschule.

Die Mehrheit der SHPs beider Schularten sind der Ansicht, dass Modeling keine Auswirkung auf **das Arbeitstempo** hat: 48% der SHPs der Regelschule und 58% der Sonderschule.

Die grosse Mehrheit der SHPs beider Schularten schätzt die Auswirkung von Modeling auf **die Lernfreude** positiv ein: 64% der SHPs der Regelschule und 71% der SHPs der Sonderschule.

Fast die Hälfte der SHPs der Sonderschule meint, dass Modeling keine Auswirkung auf **die Partnerarbeit** hat. 44% der SHPs der Regelschule bewerten die Auswirkung von Modeling auf die Partnerarbeit positiv.

Ca. die Hälfte der SHPs beider Schularten schätzt die Auswirkung von Modeling positiv auf **das schulische Interesse** ein; 48% der SHPs der Regelschule und 50% der SHPs der Sonderschule.

Die Auswirkung des Formulierens eigener Ziele auf das Arbeitsverhalten

Abbildung 81: Regelschule-Die Auswirkung vom Formulieren der eigenen Ziele auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 82: Sonderschule-Die Auswirkung vom Formulieren der eigenen Ziele auf das arbeitsbezogene Verhalten

Zur Übersichtlichkeit und für die Leserlichkeit wurden die Daten der Diagramme in Tabellen mit Prozentzahlen dargestellt.

Tabelle 34: Schularten-Die Auswirkung vom Formulieren eigener Ziele auf das Arbeitsbezogene Verhalten (%)

Einschätzung	sehr negativ		negativ		neutral		positiv		sehr positiv	
	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder
Beteiligung	-	-	6	4	16	21	54	46	14	25
Zuverlässigkeit	-	-	6	8	38	29	44	46	2	13
Vorbereitung	-	-	4	13	42	33	40	46	4	4
Selbständigkeit	-	4	6	-	24	29	52	58	6	4
Vollständigkeit	-	-	10	8	46	38	32	46	2	4
Konzentration	-	-	4	4	28	46	56	33	2	13
Tempo	-	4	6	-	50	67	34	25	-	-
Lernfreude	-	-	4	-	22	42	50	42	14	13
Partnerarbeit	-	-	2	13	52	67	34	13	2	4
Interesse	-	4	-	-	32	25	52	58	6	8

Allgemein zum Formulieren eigener Ziele:

Die meisten SHPs der Regelschule antworten, dass das Formulieren eigener Ziele auf sechs von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens eine positive und auf vier von zehn Bereichen keine Auswirkung hat. Die meisten SHPs der Sonderschule meinen, dass das Formulieren eigener Ziele auf sieben von zehn Bereichen eine positive und auf vier von zehn keine Auswirkung hat.

Die grosse Mehrheit der SHPs der Regelschule meint, dass das Formulieren eigener Ziele eine positive Auswirkung auf die Konzentration hat. Die grosse Mehrheit der SHPs der Sonderschule schätzt ein, dass das Formulieren eigener Ziele keine Auswirkung auf das Arbeitstempo und die Partnerarbeit, aber eine positive Auswirkung auf die Selbständigkeit und das schulische Interesse hat.

Die verschiedenen Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens:

Die meisten SHPs beider Schularten schätzen die Auswirkung des Formulierens eigener Ziele auf **die Beteiligung** positiv ein; 54% der SHPs der Regelschule und 46% der Sonderschule.

Die meisten SHPs beider Schularten bewerten die Auswirkung des Formulierens eigener Ziele auf **die Zuverlässigkeit** positiv; 44% der SHPs der Regelschule und 46% der Sonderschule.

42% der SHPs der Regelschule antworten, dass das Formulieren eigener Ziele keine Auswirkung auf **die Arbeitsvorbereitung** hat. 46% der SHPs der Sonderschule schätzen hingegen die Auswirkung des Formulierens eigener Ziele auf die Arbeitsvorbereitung positiv ein.

Mehr als die Hälfte der SHPs beider Schularten schätzt die Auswirkung des Formulierens eigener Ziele auf **die Selbständigkeit** positiv ein; 52% der SHPs der Regelschule und 58% der Sonderschule.

46% der SHPs der Regelschule antworten, dass das Formulieren eigener Ziele keine Auswirkung auf **die Vollständigkeit der Arbeit** hat. Ebenfalls 46% der SHPs der Sonderschule sehen eine positive Auswirkung des Formulierens eigener Ziele auf die Vollständigkeit.

56% der SHPs der Regelschule schätzen die Auswirkung des Formulierens eigener Ziele auf **die Konzentration** positiv ein. 46% der SHPs der Sonderschule meinen, dass das Formulieren eigener Ziele keine Auswirkung auf die Konzentration hat.

Die meisten SHPs beider Schularten antworten, dass das Formulieren eigener Ziele keine Auswirkung auf **das Arbeitstempo** hat; 50% der SHPs der Regelschule und 67% der Sonderschule.

Die meisten SHPs beider Schularten bewerten die Auswirkung des Formulierens eigener Ziele auf **die Lernfreude** positiv; 50% der SHPs der Regelschule und 42% der Sonderschule. Ebenfalls 42% der SHPs der Sonderschule meinen, dass das Formulieren eigener Ziele keine Auswirkung auf die Lernfreude hat.

Mehr als die Hälfte der SHPs beider Schularten bewertet, dass das Formulieren eigener Ziele keine Auswirkung auf **die Partnerarbeit** hat; 52% der SHPs der Regelschule und 67% der Sonderschule.

Mehr als die Hälfte der SHPs beider Schularten schätzt die Auswirkung des Formulierens eigener Ziele auf **das schulische Interesse** positiv ein; 52% der SHPs der Regelschule und 58% der Sonderschule.

Die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf das Arbeitsverhalten

Abbildung 83: Regelschule-Die Auswirkung vom Stellen von Verständnisfragen auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 84: Sonderschule- Die Auswirkung vom Stellen von Verständnisfragen auf das arbeitsbezogene Verhalten

Zur Übersichtlichkeit und für die Leserlichkeit wurden die Daten der Diagramme in Tabellen mit Prozentzahlen dargestellt.

Tabelle 35: Schularten- Die Auswirkung von Verständnisfragen auf das Arbeitsbezogene Verhalten (%)

Einschätzung	sehr negativ		negativ		neutral		positiv		sehr positiv	
	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder
Beteiligung	-	-	2	-	24	13	56	71	8	4
Zuverlässigkeit	-	-	-	4	58	33	30	46	2	4
Vorbereitung	-	-	2	-	50	46	36	38	2	4
Selbständigkeit	-	-	8	8	34	25	40	42	8	13
Vollständigkeit	-	-	8	-	32	21	46	58	4	8
Konzentration	-	-	12	4	26	42	44	38	8	4
Tempo	2	-	12	21	58	38	16	29	2	-
Lernfreude	-	-	10	8	40	38	38	42	2	-
Partnerarbeit	-	-	10	16	44	54	36	17	-	-
Interesse	-	-	6	4	46	38	34	42	4	4

Allgemein zum Stellen von Verständnisfragen:

Die meisten SHPs der Regelschule antworten, dass das Stellen von Verständnisfragen auf vier von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens eine positive und auf sechs von zehn Bereichen keine Auswirkung hat. Die meisten SHPs der Sonderschule schätzen ein, dass das Stellen von Verständnisfragen auf sechs von zehn Bereichen eine positive und auf vier von zehn Bereichen keine Auswirkung hat.

Die grosse Mehrheit der SHPs der Regelschule ist der Ansicht, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf die Zuverlässigkeit und das Arbeitstempo, aber eine positive Auswirkung auf die Beteiligung hat. Die grosse Mehrheit der SHPs der Sonderschule schätzt ein, dass das Stellen von Verständnisfragen eine positive Auswirkung auf die Beteiligung und die Vollständigkeit hat.

Die verschiedenen Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens:

Die Mehrheit der SHPs beider Schularten bewertet die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf **die Beteiligung** positiv; 56% der SHPs der Regelschule und 71% der Sonderschule.

58% der SHPs der Regelschule meinen, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf **die Zuverlässigkeit** hat. Dagegen schätzen 46% der SHPs der Regelschule die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf die Zuverlässigkeit positiv ein.

Ca. die Hälfte der SHPs beider Schularten meint, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf **die Arbeitsvorbereitung** hat; 50% der SHPs der Regelschule und 46% der Sonderschule.

Die meisten SHPs beider Schularten bewerten die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf **die Selbständigkeit** positiv; 40% der SHPs der Regelschule und 42% der Sonderschule.

In etwa die Hälfte der SHPs beider Schularten beurteilt die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf **die Vollständigkeit** der Arbeit positiv; 46% der SHPs der Regelschule und 58% der Sonderschule.

42% der SHPs der Sonderschule meinen, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf **die Konzentration** hat. Dagegen schätzen 44% der SHPs der Regelschule die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf die Konzentration positiv ein.

Die meisten SHPs beider Schularten antworten, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf **das Arbeitstempo** hat; 58% der SHPs der Regelschule und 38% der Sonderschule.

40% der SHPs der Regelschule schätzen ein, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf **die Lernfreude** hat. Dagegen sehen 42% der SHPs der Sonderschule die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf die Lernfreude positiv.

Die meisten SHPs beider Schularten geben an, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf **die Partnerarbeit** hat; 44% der SHPs der Regelschule und 54% der Sonderschule.

46% der SHPs der Regelschule sind der Meinung, dass das Stellen von Verständnisfragen keine Auswirkung auf **das schulische Interesse** hat. Dagegen schätzen 42% der SHPs der Sonderschule die Auswirkung des Stellens von Verständnisfragen auf das schulische Interesse positiv ein.

Die Auswirkung von Reflexion auf das Arbeitsverhalten

Abbildung 85: Regelschule-Die Auswirkung der Reflexion auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 86: Sonderschule-Die Auswirkung der Reflexion auf das arbeitsbezogene Verhalten

Zur Übersichtlichkeit und für die Leserlichkeit wurden die Daten der Diagramme in Tabellen in Prozent dargestellt.

Tabelle 36: Schulararten-Die Auswirkung von der Reflexion auf das Arbeitsbezogene Verhalten (%)

Einschätzung	sehr negativ		negativ		neutral		positiv		sehr positiv	
	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder
Beteiligung	-	-	2	8	24	13	60	63	14	8
Zuverlässigkeit	-	-	2	13	36	33	56	42	6	4
Vorbereitung	-	-	4	4	54	46	36	42	6	-
Selbständigkeit	-	-	6	13	26	29	60	42	8	8
Vollständigkeit	-	-	4	4	34	38	60	42	2	8
Konzentration	-	-	2	8	40	46	54	33	4	4
Tempo	2	-	4	4	56	67	36	21	2	-
Lernfreude	-	-	2	13	36	29	58	46	4	4
Partnerarbeit	-	4	2	4	48	58	44	25	6	-
Interesse	-	-	2	4	38	46	56	38	4	4

Allgemein zur Reflexion:

Die meisten SHPs der Regelschule antworten, dass die Reflexion auf sieben von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens eine positive und auf drei von zehn Bereichen keine Auswirkung hat. Die meisten SHPs der Sonderschule denken, dass die Reflexion auf fünf von zehn Bereichen eine positive und auf fünf von zehn keine Auswirkung hat.

Die grosse Mehrheit der SHPs der Regelschule bewertet, dass die Reflexion eine positive Auswirkung auf die Beteiligung, die Selbständigkeit, die Vollständigkeit und die Lernfreude hat. Eine deutliche Mehrheit der SHPs der Sonderschule gibt an, dass die Reflexion eine positive Auswirkung auf die Beteiligung, aber keine Auswirkung auf das Arbeitstempo und die Partnerarbeit hat.

Die verschiedenen Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens:

Mehr als die Hälfte der SHPs beider Schulararten schätzt die Auswirkung der Reflexion auf **die Beteiligung** positiv ein; 60% der SHPs der Regelschule und 63% der Sonderschule.

Die meisten SHPs beider Schulararten schätzen die Auswirkung der Reflexion auf **die Zuverlässigkeit** positiv ein; 56% der SHPs der Regelschule und 42% der Sonderschule.

Ca. die Hälfte der SHPs beider Schularten meint, dass die Reflexion keine Auswirkung auf **die Vorbereitung der Arbeit** hat; 54% der SHPs der Regelschule und 46% der Sonderschule.

Die meisten SHPs beider Schularten schätzen die Auswirkung der Reflexion auf **die Selbständigkeit** positiv ein; 60% der SHPs der Regelschule und 42% der Sonderschule.

Die meisten SHPs beider Schularten bewerten die Auswirkung der Reflexion auf **die Vollständigkeit der Arbeit** positiv; 60% der SHPs der Regelschule und 42% der SHPs der Sonderschule.

46% der SHPs der Sonderschule geben an, dass die Reflexion keine Auswirkung auf **die Konzentration** hat. 54% der SHPs der Regelschule schätzen die Auswirkung der Reflexion auf die Konzentration positiv ein.

Mehr als die Hälfte der SHPs beider Schularten vertritt den Standpunkt, dass die Reflexion keine Auswirkung auf **das Arbeitstempo** hat; 56% der SHPs der Regelschule und 67% der Sonderschule.

Die meisten SHPs beider Schularten bewerten die Auswirkung **der Reflexion** auf die Lernfreude positiv; 58% der SHPs der Regelschule und 46% der Sonderschule.

In etwa die Hälfte der SHPs beider Schularten meint, dass die Reflexion keine Auswirkung auf **die Partnerarbeit** hat; 48% der SHPs der Regelschule und 58% der Sonderschule.

46% der SHPs der Sonderschule antworten, dass die Reflexion keine Auswirkung auf **das schulische Interesse** hat. Dagegen schätzen 56% der SHPs der Regelschule die Auswirkung der Reflexion auf das schulische Interesse positiv ein.

Die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf das Arbeitsverhalten

Abbildung 87: Regelschule-Die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 88: Sonderschule-Die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf das arbeitsbezogene Verhalten

Zur Übersichtlichkeit und für die Leserlichkeit wurden die Daten der Diagramme in Tabellen mit Prozentzahlen dargestellt. Die Prozentzahlen sind im Vergleich zu den anderen metakognitiven Lernstrategien niedriger, da diese Lernstrategie eher selten eingesetzt wird.

Tabelle 37: Schularten-Die Auswirkung von der Führung eines Arbeitshefts auf das Arbeitsbezogene Verhalten (%)

Einschätzung	sehr negativ		negativ		neutral		positiv		sehr positiv	
	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder
Beteiligung	-	-	-	-	30	17	12	17	-	8
Zuverlässigkeit	-	-	6	-	12	17	24	25	-	-
Vorbereitung	-	-	2	4	12	4	26	25	2	8
Selbständigkeit	-	-	2	4	18	4	18	25	4	8
Vollständigkeit	-	-	6	4	18	17	12	13	6	8
Konzentration	-	-	6	-	16	25	20	8	-	8
Tempo	2	-	2	4	34	21	4	17	.	-
Lernfreude	-	-	2	4	20	17	18	13	2	8
Partnerarbeit	-	4	-	-	32	38	10	-	-	4
Interesse	-	-	2	-	24	17	14	13	2	13

Allgemein zur Führung eines Arbeitshefts:

Die Führung eines Arbeitshefts wird im Vergleich zu den anderen metakognitiven Lernstrategien wenig eingesetzt. Sowohl die meisten SHPs der Regelschule als auch die meisten SHPs der Sonderschule sagen, dass die Führung eines Arbeitshefts auf vier von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens eine positive und auf sieben von zehn keine Auswirkung hat.

Vor allem die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf die Zuverlässigkeit, die Arbeitsvorbereitung und die Selbständigkeit wurde positiv eingeschätzt.

Die verschiedenen Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens:

30% der SHPs der Regelschule meinen, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf **die Beteiligung** hat. 17% der SPHs der Sonderschule antworten, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf die Beteiligung hat, aber ebenfalls 17% der SHPs der Sonderschule beobachten eine positive Auswirkung auf die Beteiligung.

Rund Ein Viertel der SHP beider Schularten schätzt die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf **die Zuverlässigkeit** positiv ein; 24% der SHPs der Regelschule und 25% der SHPs der Sonderschule.

Ca. ein Viertel der SHPs beider Schularten bewertet die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf **die Vorbereitung der Arbeit** positiv; 26% der SHPs der Regelschule und 25% der Sonderschule.

Die meisten SHPs beider Schularten betrachten die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf **die Selbständigkeit** als positiv; 18% der SHPs der Regelschule und 25% der SHPs der Sonderschule. Ebenfalls 18% der SHPs der Regelschule meinen, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf die Selbständigkeit hat.

Die meisten SHPs beider Schularten geben an, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf **die Vollständigkeit der Arbeit** hat; 18% der SHPs der Regelschule und 17% der Sonderschule.

Ein Viertel der SHPs der Sonderschule meint, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf **die Konzentration** hat. 20% der SHPs der Regelschule bewerten die Auswirkung der Führung eines Arbeitshefts auf die Konzentration positiv.

Die meisten SHPs beider Schularten antworten, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf **das Arbeitstempo** hat; 34% der SHPs der Regelschule und 20% der SHPs der Sonderschule.

Die meisten SHPs beider Schularten sind der Meinung, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf **die Lernfreude** hat; 20% der SHPs der Regelschule und 17% der Sonderschule.

Ca. ein Drittel der SHPs beider Schularten schätzt ein, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf **die Partnerarbeit** hat; 32% der SHPs der Regelschule und 38% der Sonderschule.

Die meisten SHPs beider Schularten meinen, dass die Führung eines Arbeitshefts keine Auswirkung auf **das schulische Interesse** hat; 24% der SHPs der Regelschule und 17% der Sonderschule.

Die Auswirkung der Arbeit in Lernpartnerschaft auf das Arbeitsverhalten

Abbildung 89: Regelschule-Die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 90: Sonderschule-Die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf das arbeitsbezogene Verhalten

Zur Übersichtlichkeit und für die Leserlichkeit wurden die Daten der Diagramme in Tabellen mit Prozentwerten dargestellt.

Tabelle 38: Schularten-Die Auswirkung von der Lernpartnerschaft auf das Arbeitsbezogene Verhalten (%)

Einschätzung	sehr negativ		negativ		neutral		positiv		sehr positiv	
	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder
Beteiligung	-	-	10	-	12	25	54	54	16	-
Zuverlässigkeit	-	-	8	25	46	25	34	29	2	-
Vorbereitung	-	4	10	4	52	50	30	21	-	-
Selbständigkeit	-	-	16	25	26	25	46	25	4	4
Vollständigkeit	-	-	8	17	40	29	56	29	2	-
Konzentration	2	4	22	38	30	25	32	13	4	-
Tempo	4	-	22	42	38	21	28	17	-	-
Lernfreude	-	-	2	-	12	21	52	50	26	8
Partnerarbeit	-	-	4	4	10	13	44	50	34	13
Interesse	-	-	4	4	22	42	62	33	4	-

Allgemein zur Lernpartnerschaft:

Die meisten SHPs der Regelschule geben an, dass die Lernpartnerschaft auf sieben von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens eine positive und auf drei von zehn keine Auswirkung hat. Die meisten SHPs der Sonderschule antworten, dass die Lernpartnerschaft auf sechs von zehn Bereichen eine positive, auf vier von zehn keine und auf drei von zehn eine negative Auswirkung hat.

Die grosse Mehrheit der SHPs ist der Ansicht, dass die Lernpartnerschaft eine positive Auswirkung auf die Beteiligung, die Vollständigkeit und das schulische Interesse hat.

Die grosse Mehrheit der SHP der Sonderschule meint, dass die Lernpartnerschaft eine positive Auswirkung auf die Beteiligung hat.

Die verschiedenen Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens:

Mehr als die Hälfte der SHPs beider Schularten schätzt die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf **die Beteiligung** positiv ein; sowohl 54% der SHPs der Regelschule als auch der Sonderschule.

46% der SHPs der Regelschule antworten, dass die Lernpartnerschaft keine Auswirkung auf **die Zuverlässigkeit** hat. 29% der SHPs der Sonderschule schätzen die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf die Zuverlässigkeit positiv ein.

Ca. die Hälfte der SHPs beider Schularten beobachtet, dass die Lernpartnerschaft keine Auswirkung auf **die Vorbereitung der Arbeit** hat; 52% der SHPs der Regelschule und 50% der Sonderschule.

46% der SHPs der Regelschule bewerten die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf **die Selbständigkeit** positiv. 25% der SHPs der Sonderschule meinen, dass die Lernpartnerschaft eine positive, ebenfalls 25% antworten, dass sie keine und nochmals 25%, dass sie eine negative Auswirkung auf die Selbständigkeit hat.

Die meisten SHPs beider Schularten betrachten die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf **die Vollständigkeit der Arbeit** positiv; 56% der SHPs der Regelschule und 29% der Sonderschule. Ebenfalls 29% der SHPs der Sonderschule meinen, dass die Lernpartnerschaft keine Auswirkung auf die Vollständigkeit hat.

32% der SHPs der Regelschule schätzen die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf **die Konzentration** positiv ein. 38% der SHPs der Sonderschule sehen die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf die Konzentration negativ.

38% der SHPs der Regelschule antworten, dass die Lernpartnerschaft keine Auswirkung auf **das Arbeitstempo** hat. 42% der SHPs der Sonderschule betrachten die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf das Arbeitstempo als negativ.

In etwa die Hälfte der SHPs beider Schularten schätzt die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf **die Lernfreude** positiv ein; 52% der SHPs der Regelschule und 50% der Sonderschule.

Die meisten SHPs beider Schularten bewerten die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf **die Partnerarbeit** positiv; 44% der SHPs der Regelschule und 50% der Sonderschule.

42% der SHPs der Regelschule meinen, dass die Lernpartnerschaft keine Auswirkung auf **das schulische Interesse** hat. Dagegen schätzen 62% der SHPs der Sonderschule die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf das schulische Interesse positiv ein.

Die Auswirkung der Klassenkonferenz auf das Arbeitsverhalten

Abbildung 91: Regelschule-Die Auswirkung der Klassenkonferenz auf das arbeitsbezogene Verhalten

Abbildung 92: Sonderschule-Die Auswirkung der Klassenkonferenz auf das arbeitsbezogene Verhalten

Zur Übersichtlichkeit und für die Leserlichkeit wurden die Daten der Diagramme in Tabellen mit Prozentzahlen dargestellt. Die Prozentzahlen sind im Vergleich zu den anderen metakognitiven Lernstrategien niedriger, da diese Lernstrategie eher selten eingesetzt wird.

Tabelle 39: Schularten-Die Auswirkung von der Klassenkonferenz auf das Arbeitsbezogene Verhalten (%)

Einschätzung	sehr negativ		negativ		neutral		positiv		sehr positiv	
	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder	Regel	Sonder
Beteiligung	-	-	2	-	4	17	22	8	8	-
Zuverlässigkeit	-	-	4	-	18	25	10	8	4	-
Vorbereitung	-	-	2	4	24	25	10	8	-	-
Selbständigkeit	-	-	2	4	16	17	14	17	4	-
Vollständigkeit	-	-	2	4	26	21	6	13	2	-
Konzentration	-	-	4	-	22	29	6	4	4	4
Tempo	-	-	4	4	30	25	2	8	-	-
Lernfreude	-	-	2	-	6	17	26	21	2	-
Partnerarbeit	-	-	-	-	12	25	20	13	4	-
Interesse	-	-	2	-	8	21	24	13	2	4

Allgemein zur Klassenkonferenz:

Die Klassenkonferenz wird im Vergleich zu den anderen metakognitiven Lernstrategien wenig eingesetzt. Die meisten SHP der Regelschule meinen, dass die Klassenkonferenz auf vier von zehn Bereichen des arbeitsbezogenen Verhaltens eine positive und auf sechs von zehn keine Auswirkung hat. Die meisten SHPs der Sonderschule geben an, dass die Klassenkonferenz auf einen von zehn eine positive und auf neun von zehn keine Auswirkung hat.

Vor allem die Auswirkung auf die Lernfreude wurde positiv eingeschätzt.

Die verschiedenen Bereiche des arbeitsbezogenen Verhaltens:

22% der SHPs der Regelschule bewerten die Auswirkung der Klassenkonferenz auf **die Beteiligung** positiv. 17% der SHPs der Sonderschule schätzen ein, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf die Beteiligung hat.

Die meisten SHPs beider Schularten meinen, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf **die Zuverlässigkeit** hat; 22% der SHPs der Regelschule und 17% der Sonderschule.

Rund ein Viertel der SHPs beider Schularten schätzt ein, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf **die Arbeitsvorbereitung** hat: 24% der SHPs der Regelschule und 25% der Sonderschule.

Die meisten SHPs beider Schularten antworten, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf **die Selbständigkeit** hat; 16% der SHPs der Regelschule und 17% der Sonderschule. Ebenfalls 17% der SHPs der Sonderschule schätzen die Auswirkung der Lernpartnerschaft auf die Selbständigkeit positiv ein.

In etwa ein Viertel der SHPs beider Schularten meint, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf **die Vollständigkeit der Arbeit** hat: 26% der SHPs der Regelschule und 21% der Sonderschule.

Die meisten SHPs beider Schularten sind der Ansicht, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf **die Konzentration** hat; 22% der SHPs der Regelschule und 29% der Sonderschule.

Ca. ein Viertel der SHPs beider Schularten gibt an, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf **das Arbeitstempo** hat; 30% der SHPs der Regelschule und 25% der Sonderschule.

Die meisten SHPs beider Schularten schätzen die Auswirkung der Klassenkonferenz auf **die Lernfreude** positiv ein; 25% der SHPs der Regelschule und 20% der Sonderschule.

20% der SHPs der Regelschule bewerten die Auswirkung der Klassenkonferenz auf **die Partnerarbeit** positiv. 25% der SHPs der Sonderschule antworten, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf die Partnerarbeit hat.

24% der SHPs der Regelschule betrachtet die Auswirkung der Klassenkonferenz auf **das schulische Interesse** als positiv. 21% der SHPs der Sonderschule schätzen, dass die Klassenkonferenz keine Auswirkung auf das schulische Interesse hat.